

Resumen

Introducción

Sobre el concepto de anomalía.

Taxonomía de Laudan

PICs, Lakatos y anomalías

Análisis históricos

IME (Inferencia a la mejor explicación)

IME local con componentes semánticos

El ruido; relación con las anomalías y con los datos válidos relevantes.

La verdad aproximada y la factualidad

Aproximación inicial a la teoría de Tarski sobre la verdad y condición (T)

Niiniluoto y la verdad Tarskiana

Un paso al concepto de la "factualidad"

Las tesis del realismo crítico de Niiniluoto y la verdad aproximada

Verosimilitud y ciencia en Niiniluoto

Distinción entre lo observable y lo inobservable.

Carga teórica

Infradeterminación empírica de la teoría (IET).

El espacio lógico de las razones.

La inconmensurabilidad.

Realismo interno vs. Realismo crítico

Crítica y ciencia normal.

Síntesis del problema de la preestructuración o no del MUNDO, el relativismo conceptual de Putnam, la verdad y la factualidad

Ciencia aplicada y verdad aproximada, Niiniluoto: utilidad como indicador.

Breve aproximación a la teoría descriptiva de la referencia, teoría causal y teoría causal de la referencia.

Teoría de Kripke

La propuesta unificadora de Psillos

Instrumentalismo y realismo: empirismo y transempirismo.

Otros estudios de casos de la historia de la ciencia

Los programas de investigación de la naturaleza de la luz

El caso de las interpretaciones y anomalías ante el problema de la medida en mecánica cuántica

La microbiología y el mesosoma.

Sobre anomalías y errores metodológicos respecto del “Antarctic Impulsive Transient Antenna”.

El experimentalismo de Hacking y el RCF

El programa de hacking

Consideraciones en torno al programa

Cuatripartita de los tipos de experimentos

Las manos y la manipulabilidad del electrón

Conclusiones sintéticas

Epílogo: El optimismo realista.

Bibliografía

(...) ¿Por qué no tener la valentía de concluir que ese progreso¹ nos pone en efectivo contacto con la realidad, mientras que el puro fantasear nos aleja de ella? ¿Por qué vamos a dejarnos intimidar tanto por las inevitables limitaciones de todas las analogías inventadas hasta ahora por los filósofos realistas para describir ese contacto que lleguemos incluso a negarlo? El hecho es que, confesado o silenciado, ese contacto es invocado constantemente, utilizado, abducido por todos nosotros; parece, pues, lícito concluir que es bastante más peligroso fingir que se prescinde de él que referirse al mismo con plena consciencia (Geymonat, 1965, pp. 136-137).

Resumen

En este trabajo se exponen una serie articulada y sistemática de argumentos a favor de una versión del realismo que hemos denominado como “realismo crítico falibilista” (RCF), el cual recoge compromisos de tipo progresivo, ontológico, semántico y teórico; esto con el fin de edificar los acercamientos generales a una propuesta realista que involucra en su desarrollo un fuerte anclaje en el falsacionismo sofisticado lakatosiano, el concepto de factualidad² de Niiniluoto, y las anomalías como parte integral del análisis epistemológico-realista de la ciencia. Para ello, a lo largo del texto, recurrimos a argumentos en un nivel de análisis historiográfico, teórico y epistemológico.

Palabras clave: realismo científico, falibilismo, realismo crítico, factualidad, anomalía, ruido, verdad aproximada, realidad, experimentalismo, pragmatismo, historia de la ciencia.

¹ El autor refiere en este fragmento al progreso de la ciencia en general y en sentido amplio del término, no delimitándolo a un progreso en meros términos epistemológicos o mero éxito instrumental (Geymonat, 1965)

² En este ensayo se abordan al menos dos perspectivas respecto de lo que más adelante describiremos como “resistencia de lo real”. La factualidad de los hechos como la entiende el filósofo Ilkka Niiniluoto, comprende desde nuestro análisis, sólo una forma (noción negativa), -útil pero no suficiente para nuestros fines argumentativos-, modalidad de lo que denominamos ‘resistencia de lo real’; expresión que también utiliza Niiniluoto, pero que se amplía y distingue de otra (noción positiva) en el apartado donde se trata acerca del “constreñimiento racional”.

Introducción

Muchas discusiones en torno a la filosofía de la ciencia y sus implicaciones sociales, culturales, sus aspectos formal y normativo, han sido alimentadas por el realismo científico; *grosso modo*, una suerte de “inclinación” epistemológica cuyo núcleo común, y pese a la cantidad no despreciable de versiones que existen, es establecer, argumentar y formular las relaciones que existen entre nuestras teorías científicas y “el mundo real”. Éste último, un término algo ambiguo que también es objeto él mismo del realismo más general, pues incluye discusiones ontológicas importantes en torno a sí (Diéguez, 1998). En este orden de ideas, el realismo científico trata de responder, partiendo de diversos recursos argumentativos, y si se quiere “enfokes”, los cuales se configuran en sub-tipos de acuerdo a la combinación de compromisos que suponga o decida aceptar cada tipo de realismo como la “configuración” más adecuada (compromisos: teórico, semántico, ontológico, progresivo, epistemológico, Diéguez, 1998, p. 146), a las implicaciones que guarda esa relación teoría-mundo, que nos puede parecer obvia por fuera de un contexto filosófico especializado, pero que en realidad acarrea bastantes aristas, matices interesantes, y herramientas de utilidad para la práctica científica y su interpretación. En general, cabe resaltar, que pese a los distintos sub-tipos de RC o realismo científico, que puedan o no existir, sus aspiraciones comunes pueden constituir actitudes epistemológicamente positivas respecto de los resultados de la investigación científica en relación a componentes o aspectos formales, normativos e incluso axiológicos de la práctica científica; asimismo, en relación con los aspectos observables y no observables descritos por las teorías, teniendo a su vez presentes, elementos propios de la historia de la ciencia, entre otras variables (Chakravartty, 2011; Diéguez, 1998 y Vázquez, et al, 2011).

Afortunadamente, entre muchas calificaciones idiosincráticas y variantes de la posición realista científica, existe ese núcleo común de ideas ya descrito; y por ejemplo, la distinción que generalmente se hace entre lo observable e inobservable, por intuitiva que parezca, genera toda una variante de debate dentro del realismo científico (Borge, 2014). Por otro lado, el realismo alético o con compromisos semánticos y teóricos acerca de la ciencia, afirma que al menos uno de los objetivos importantes de la teoría es alcanzar grados de verdad y que, en el caso de nuestras mejores teorías, hay una suerte de “ajuste” respecto de una estructura elemental y preexistente de la realidad (Niiniluoto, 1987; 1999 y Diéguez, 2007), a su vez una verdad, aunque eso último se considere viable en términos de aproximación (cosa que no sucede en formas no aléticas de realismo científico como el realismo de entidades de Hacking y el realismo de Ronald Giere). Entonces, hay al menos tres preguntas relevantes

que enmarcan diversas discusiones realistas en torno a la ciencia ¿Son reales los inobservables? ¿Son verdaderas nuestras teorías? Y tal vez podría agregarse ¿Progresan la ciencia? De acuerdo con estas ideas, el RCF o realismo crítico falibilista, trata de establecerse como una versión más que intenta ofrecer sus propios recursos en posible respuesta a estas cuestiones comunes e importantes sobre la ciencia.

Este texto involucra conceptos que consideramos es necesario abordar de forma previa para el lector (algo así como a modo de glosario específico); además de simples descripciones, incluyen algunos ya un enfoque hacia los propósitos del argumento principal. Las notas al pie de página también incluyen conceptos elementales que deben tenerse presentes de forma indispensable.

Sobre el concepto de anomalía³.

En su célebre *Logik der Forschung. Zur Erkenntnistheorie der modernen Naturwissenschaft*, Popper hacía notar la centralidad de las falsaciones de las teorías a la hora de dar cuenta del progreso científico, basándose en cierta asimetría lógica entre ésta (la falsación; el *modus tollens*) y la verificación (afirmación del consecuente). De un conjunto de enunciados empíricos particulares (e.g., 'hay cien cisnes blancos') que corroboran la teoría ('todos los cisnes son blancos'), no se puede deducir que la teoría sea cierta (i.e., el tradicional problema de la inducción); mientras que alcanza una sola corroboración de un enunciado empírico particular ('hay un cisne negro') que sea contradictorio con lo que la teoría predice para que se deduzca la falsedad de ésta (Popper, 2002, p. 19).

Así las cosas, podemos, en una primera aproximación, definir como *anómalo* a un fenómeno observacional tal que entra en contradicción con lo que una teoría predice en cierto modelo empírico. Como se ve; los fenómenos no son ciertamente en sí mismos anómalos sino en relación a ciertas conjeturas previas. Ser anómalo es una característica de ciertos fenómenos que consideramos observados, pero es una característica *relacional*, i.e., relativa a ciertas teorías o expectativas previas. En ese sentido, lo anómalo tiene algo de teórica y psicológicamente inesperado o imprevisto.

³ De acuerdo con Rose (2005) el concepto de anomalía se puede dividir en tres perspectivas, *grosso modo*: 1. Una anomalía es una instancia de inconsistencia lógica. 2. La perspectiva perceptual, implica que una anomalía es un evento perceptivo que consiste en la detección de un fenómeno que se desvía de un conjunto paradigmático de expectativas. 3. Por último, la perspectiva mecanicista define la anomalía como fenómeno que revela el fracaso predictivo de un modelo teórico, partiendo del mecanismo subyacente al fenómeno a explicar. Esta última es la perspectiva en la que en este trabajo nos vamos a inclinar principalmente.

También podemos notar que el concepto de "anomalía" parece tener estrechas relaciones con la inferencia abductiva; ya que es a partir de fenómenos que consideramos 'sorpresivos' o hasta el momento inexplicables que empezamos a elaborar teorías o hipótesis que den cuenta de este fenómeno en cuestión.

En este momento debemos aclarar qué entendemos por *contenido empírico*. A diferencia de las posturas verificacionistas, que pueden precipitarnos a un fenomenismo (ver sección *El espacio lógico de las razones*), Popper considera que el contenido empírico de una teoría es esencialmente prohibitivo; *i.e.*, prohíbe que ciertos fenómenos u observaciones ocurran. Es este carácter prohibitivo de la teoría lo que la vuelve falsable. Como caso inverso consideremos las predicciones del horóscopo (que se aprovechan del llamado efecto Forer). Estas predicciones tienden a tener nulo contenido empírico dado que casi cualquier fenómeno puede ser considerado una corroboración de la predicción. Si alguien predice que 'vas a tener una sorpresa en el amor en las próximas semanas', es en extremo probable que tal predicción se corrobore. Por tanto, hay una relación inversa entre el contenido informativo de una predicción y la probabilidad de que tal predicción sea corroborada. (Dicho de otra manera, cuanto más improbable la predicción, más informativa o mayor contenido empírico encierra la teoría). Es por esto que el falsacionismo (contra el fenomenismo) considera atractivas las predicciones audaces. Las predicciones audaces anticipan fenómenos novedosos; entendiendo por 'novedoso' un fenómeno tal que no se podría anticipar sin la teoría y que, por tanto, lo consideraríamos anómalo sin ella.

Así, notemos que la precisión técnica a la hora de hacer una medición aporta contenido empírico a la teoría. ¿Por qué? Porque las mediciones precisas exponen a la teoría a un mayor número de falsaciones (Hacking, 1996, pp. 271-273). Según el holismo confirmacional (ver sección *Infradeterminación empírica de la teoría*), ninguna teoría puede ser refutada de forma directa por la empiria dado que el teórico siempre podría construir hipótesis *ad hoc* que den cuenta de la incompatibilidad entre teoría y observación (Lakatos, 1987). Ahora bien, mediciones imprecisas implican mayor margen de error. Si el margen de error es alto, entonces, el teórico tiene más recursos para apelar a hipótesis *ad hoc* para salvar la teoría. Pero cuanto más preciso el instrumento o técnica de medida, más se explicita lo espurio de ese recurso del teórico⁴. Esto es: las

⁴ "Distingo entre tres clases de hipótesis auxiliares *ad hoc*: las que no tienen un exceso de contenido empírico con relación a sus predecesoras («*ad hoc*»1); las que tienen tal exceso de contenido, pero ninguna parte del mismo está corroborada («*ad hoc*»2) y finalmente aquellas que no son *ad hoc* en estos dos sentidos pero que no forman parte integral de la heurística positiva («*ad hoc*»3)" (Lakatos, 1989, p. 146). Creemos que en el caso en que las nuevas reformulaciones de la teoría 'corran por detrás' de las nuevas mediciones, por lo general nos enfrentaremos a una clase de hipótesis auxiliar *ad hoc*3. Lakatos destaca que este tipo de maniobras degenerativas son especialmente recurrentes en las ciencias sociales. Es claro que el "grado" de degeneración dependerá de cuán acorde a la heurística positiva es la modificación. Cabe notar por tanto que si hay un continuo ajuste de la teoría

teorías con mayor contenido empírico realizan predicciones más improbables, por tanto, son más falsables y, por tanto, más expuesto a la factualidad de los hechos. Como se ve, para Popper, la científicidad de una teoría -*i.e.*, su contenido empírico- está en función de su falsabilidad; a su vez que la falsabilidad es relativa a la capacidad que tiene (la teoría) para quedar expuesta a la resistencia de lo real.

En un tercer sentido, de estas teorías o hipótesis pueden llegar a inferirse ciertos fenómenos que hasta el momento eran impensables. Para Popper (y, como veremos inmediatamente, también para Laudan y Lakatos), esta capacidad de las teorías de anticipar hechos novedosos es una virtud que la vuelve prometedora y digna de mayor atención. Que una nueva teoría cuente con esa fertilidad teórica permite que entre en una confrontación empírica directa con las anteriores o competidoras. De esta manera, las predicciones novedosas de una teoría pueden definirse a su vez como (posibles) anomalías de la teoría rival.

Notemos que estas predicciones, en cuanto novedosas, son improbables. ¿Tuvo el teórico por tanto un gran golpe de suerte? Aquí consideramos relevante una inferencia a la mejor explicación (IME) local. El hecho de que una predicción improbable o novedosa se corrobore, es un buen argumento a favor de que las premisas sean probablemente verdaderas (cuanto más improbable sean aquéllas, más probables serán éstas). Si postulando una entidad teórica podemos predecir un fenómeno inesperado, incluso impensable, la corroboración de esa predicción hace más plausible que tal entidad teórica exista. Y esta es la gran diferencia entre falsacionistas y fenomenistas. El fenomenismo apuesta por la certeza, por predicciones probables, dada la evidencia disponible. El falsacionismo prefiere en cambio las predicciones audaces, implica un salto por fuera de nuestros contingentes órganos de los sentidos y contra el sentido común antropomórfico. Ciertamente esa predicción es más riesgosa (informativa), y en consecuencia implica una gran falibilidad y, por tanto, exige un criticismo fuerte. Todo enunciado o alegato es corregible. Es propio del RCF una actitud crítica, *i.e.*, que todo lo afirmable esté sujeto a crítica y escrutinio público.

Un caso ilustrativo (y que sirvió de inspiración a Popper) fue cuando con la relatividad general se predijo la desviación gravitatoria de la luz estelar al pasar alrededor del Sol; desviación que podía ser observada o corroborada durante un eclipse solar. Nada previo a la teoría einsteniana hacía suponer que un fenómeno de este tipo pudiera darse; por lo que esta predicción audaz volvía a la teoría, desde la visión popperiana, particularmente

respecto a lo que dicta la empiria, de allí no se sigue que la misma esté ganando contenido empírico, sino que, por el contrario, implica que el contenido a priori de la teoría era bastante pobre. Si no fuese este el caso, la medición más precisa debería ser capaz de refutarla. No olvidemos el carácter prohibitivo del contenido empírico

atractiva, puesto que con sólo un experimento crucial se podía determinar si supera a la newtoniana o, por el contrario, si quedaba definitivamente falsada.

Sin embargo; Lakatos ya criticó lo simplista que resulta este modelo popperiano de confrontación simple con la empiria o refutación por sólo un caso de anomalía; por lo cual el autor húngaro lo calificaba de falsacionismo ingenuo: los experimentos cruciales son fenómenos de excepción en la historia de la ciencia, las teorías nacen ya “refutadas”⁵ y navegan en un océano de anomalías.

"Si Popper desea reconstruir la aceptación provisional de teorías como racional de acuerdo con sus términos, está condenado a ignorar el hecho histórico de que las teorías más importantes nacen refutadas y que algunas leyes se explican más tarde, en vez de ser rechazadas, a pesar de los contraejemplos conocidos. Popper tiene tendencia a ignorar todas las anomalías conocidas y fijarse sólo en aquellas que fueron entronizadas como 'contra-prueba crucial'. [...] Pero, como cuestión de hecho, en la mayoría de los casos, si no en todos, donde ocurren dos teorías rivales, es de sobra conocido que ambas están infectadas simultáneamente por anomalías. En tales casos Popper sucumbe a la tentación de simplificar la situación de modo que su metodología continúe siendo aplicable. La historiografía falsacionista queda pues 'falsada'" (Lakatos, 1987, pp. 55-56).

Lo importante entonces será, a la hora de dar cuenta del progreso científico, las distintas estrategias que una tradición o programa de investigación pueda tomar a la hora de enfrentar distintas anomalías, así como los distintos tipos de evaluaciones con que podemos tasar las virtudes racionales de tales estrategias. A continuación presentaremos, entonces, aunque sea esquemáticamente, dos soluciones a esta problemática, las cuales nos pueden servir de contraste.

Por un lado, presentaremos la clasificación que Laudan realiza en "Un enfoque de solución de problemas al progreso científico" para distinguir los tipos de 'problemas' de las teorías que las tradiciones de investigación deben enfrentar, sólo uno de los cuales califica de anomalías.

Luego pasaremos a la clasificación que realiza Lakatos en "¿Por qué superó el programa de investigación de Copérnico al de Tolomeo?" de los tipos de respuestas que un PIC puede dar a una anomalía.

⁵ Se entrecomilla porque está claro que estrictamente, como diremos, no se ha refutado la teoría, si no que tener anomalías es su estado estándar. Y esto es compatible aun así con explicar y dar cuenta de diferentes hechos y ser de utilidad y fertilidad teórica. Para Popper en cambio y su falsacionismo ingenuo sí se creía en tales refutaciones que desechaban ya teorías enteras, y en este recurso retórico se acompaña a Lakatos -aunque este no lo entrecomilla- para luego corregir y mostrar que no, que realmente no hay refutación como se plantea crucialmente.

Taxonomía de Laudan

La taxonomía de Laudan (1985, pp. 277-289) de los problemas que puede presentar una teoría, responde a lo siguiente:

I) Nivel empírico

a) problemas potenciales: fenómenos de los cuales no hay aún explicación.

b) problemas resueltos: se lo considera de esa manera si la teoría "entraña, junto a sus apropiadas condiciones iniciales y limítrofes, un planteamiento del problema" (p. 281).

c) problemas anómalos: problemas potenciales de una teoría A y que para B sea un problema resuelto.

II) Nivel conceptual.

a) incongruencias internas o postula mecanismos teóricos ambiguos.

b) "suposiciones acerca del mundo que van en contra de la teoría o contra las suposiciones metafísicas prevaleciendo, o [...] hace afirmaciones acerca del mundo que no pueden quedar garantizadas por las prevalecientes doctrinas epistemológicas y metodológicas" (pp. 277-278).

c) "viola principios de su propia tradición investigadora".

d) "no utiliza conceptos tomados de otras teorías más generales a las que lógicamente debía subordinarse" (p. 277).

Se puede observar que el concepto de "anómalo" que maneja Laudan es en extremo débil, ya que no le interesa si una anomalía parece refutar o no a la teoría. En parte, como veremos inmediatamente, esto se debe a que Laudan, a diferencia de Lakatos, sólo considera las ventajas comparativas que tiene una teoría respecto a otras en competencia y no tanto su valor intrínseco. Ahora bien, las teorías, para este autor, se dan por lo general en el contexto de una tradición de investigación, tradiciones que se caracterizan por tener los siguientes componentes:

(I) "conjunto de creencias acerca de las clases de entidades y procesos que integran el dominio de la investigación".

(II) "conjunto de normas epistemológicas y metodológicas acerca de cómo se debe investigar ese dominio, cómo se debe poner a prueba las teorías, cómo se debe recabar los datos, y similares" (p. 286).

Por último, Laudan nos presenta los siguientes criterios de progresividad comparativos.

1. Mayor adecuación empírica.

2. Presenta menos problemas conceptuales.

3. Promete fertilidad.

4. Tiene una mayor tasa de progreso, *i.e.*, resuelve una mayor cantidad de problemas en menos tiempo (pp. 287-289).

PICs, Lakatos y anomalías

Ahora procederemos a exponer la teoría de Lakatos. Un programa de investigación científica (PIC) tiene, como sabemos: (i) un centro firme, (ii) una heurística que incluye un conjunto de reglas para la resolución de problemas y (iii) un cinturón protector de hipótesis auxiliares.

"La unidad básica de estimación no debe ser una teoría aislada ni una conjunción de teorías, sino más bien un 'programa de investigación' con un 'centro firme' convencionalmente aceptado (y por una decisión provisional 'irrefutable') y con una 'heurística positiva' que defina problemas, esboce la construcción de un cinturón de hipótesis auxiliares, prevea anomalías y las transforme en ejemplos victoriosos; todo ello según un plan preconcebido. El científico registra las anomalías, pero mientras su programa de investigación mantenga su fuerza, puede con toda libertad dejarlas de lado. Es primordialmente la heurística positiva de su programa, no las anomalías, la que determina la elección de sus problemas. Sólo cuando la fuerza rectora de la heurística positiva disminuya, se puede conceder más atención a las anomalías. La metodología de los programas de investigación puede explicar de este modo el elevado grado de autonomía de la ciencia teórica; los eslabones inconexos de conjeturas y refutaciones del falsacionismo ingenuo no son admisibles, lo que para Popper, Warkins y Agassi es externo, influencias metafísicas, pasa a formar parte del 'núcleo firme' interno de un programa" (Lakatos, 1987, pp. 25-26).

Como podemos apreciar, aquí las anomalías son fenómenos que no refutan el centro fijo -como pretende el falsacionismo ingenuo- sino al cinturón protector, lo cual implica modificarlo. Ante este escenario, Lakatos plantea las siguientes reglas para poder evaluar los distintos PIC.

1) Teóricamente progresivo: se considera un PIC de esta manera si cada modificación de su cinturón protector conduce a nuevas e inesperadas predicciones.

2) Empíricamente progresivo: se lo califica de esta manera si tales predicciones nuevas resultan corroboradas.

3) Si se soluciona una anomalía mediante maniobras *ad hoc*, se considera degenerativo a menos que con esa maniobra no sólo explique la anomalía sino también predice o explica hechos nuevos.

4) Heurísticamente progresivo: a diferencia de 3), las modificaciones sucesivas del cinturón son acordes con la heurística.

5) Heurísticamente degenerativa: si la solución implica una modificación de la heurística, o si es empíricamente *ad hoc*, *i.e.*, si marcha siempre detrás de los hechos.

Luego, aporta criterios de evaluación esta vez comparativos entre PICs:

6) Si comparamos dos PICs, A y B, tales que explican la misma evidencia empírica; podemos evaluar que A es superior a B si la explicación de A se sigue de la heurística, y la de B implica una maniobra ad hoc.

7) Un PIC A tiene un exceso de contenido teórico respecto a B si de su centro firme se sigue ciertos fenómenos no predichos de la misma manera por B (1978, p. 230; Cf. 1987, p. 27 donde Lakatos presenta una clasificación de las estrategias ad hoc ligeramente diferente y de forma menos sistemática).

Nótese que según estos criterios comparativos de evaluaciones entre PICs, las posiciones metafísicas postuladas en el centro fijo de una teoría pueden de modo indirecto generar anomalías en teorías rivales; no tanto porque éstas últimas no den cuenta de un fenómeno, sino porque lo explican no de forma natural sino haciendo un rodeo.

Finalmente, Lakatos apela a los mismos criterios pero en un meta nivel, a saber: para evaluar reconstrucciones racionales de la historia de la ciencia, las cuales deben basarse en un PI (programa de investigación) que tiene como centro fijo las normas internalistas de evaluación (*e.g.*, teoría lakatosiana, explicar la mayor cantidad posible de eventos decisivos en la historia interna, racional, de la ciencia); y que tiene como cinturón protector las hipótesis psicológicas externalistas (1978, p. 245).

Tabla 1. Errores típicos, anomalías, tipos de anomalías y definiciones respectivas. Elaboración propia.

Tipo de error y anomalías	Explicación
(1.) Anomalía general/ordinaria	Resultado de la propiedad relacional entre una serie de predicciones teóricas con otras implicaciones teóricas y/o datos adversos a éstas; cualquier tipo de hecho cognitivamente inesperado con, o contradicción en, los modelos y teorías manejados, que puede suceder en el contexto de investigación teórica, experimental o práctica científica. Existen diferentes casos o tipos de anomalías, una vez se entiende la anomalía de una forma tan general como aquí se expone. Ante los casos anómalos, de las estrategias principales que se suelen

	<p>formular es primaria la postulación de hipótesis auxiliares respecto a que se trate de errores metodológicos, técnicos, estadísticos, o teóricos (en este orden), para así evitar la falsación de la teoría tratada.</p>
<p>(1.1.) Fallo instrumental</p>	<p>Error metodológico cometido en un experimento dado, obteniendo datos que parecen reforzar o falsar el modelo o la teoría científica, pero que realmente eran irrelevantes (errores tipo I o tipo II respectivamente). Tal conocimiento del fallo (tipo II) se obtiene a posteriori; a priori se intenta evitar el error aduciendo a fallos metodológicos, pero bien podría ser una anomalía genuinamente fáctica que ponga en jaque los supuestos de investigación tratados. Solo finalmente se comprueba que, en efecto, se debe a un error experimental o práctico, y aun como anomalía general, no se encuentra ya entre las anomalías fácticas y queda relegado así a un fallo instrumental. En el caso de los datos positivos o que refuerzan una hipótesis o sistema teórico (tipo I), se conoce que se deben a un fallo instrumental usualmente por la revisión del trabajo, sea por los propios investigadores o por revisores externos.</p>
	<p>Dato relevante y no-válido, bien determinado, contrario a la predicción de un modelo y teoría científicas, que amenaza con falsar la teoría tratada -aunque no definitivamente-; lo ideal, entonces, es evitar la afección sobre la teoría interior a un PIC o el núcleo fuerte. Si</p>

<p>(1.2) <i>Anomalía fáctica*</i></p>	<p>no hay manera de dejar estática la teoría dada la consistencia de la anomalía, se la modifica pero sin tocar el núcleo duro ni la heurística positiva. Si éstas son anomalías genuinamente fácticas (por lo regular sistemáticas y consistentes), pueden ser un indicador de la factualidad de los hechos que se resisten a ser descritos por la teoría para la cual ese fenómeno es anómalo. Una consecuencia posible de la anomalía de este tipo es que dentro de un PIC las teorías se modifiquen en algún aspecto. Las modificaciones se consideran progresivas para el PIC si los cambios anticipan hechos nuevos, y se consideran degenerativas si “corren por detrás” de la empiria.</p>
<p>(1.3) Anomalía teórica</p>	<p>Consecuencia inesperada y contradictoria con el resto del sistema hipotético-deductivo de una teoría o con respecto a teorías diferentes pero cercanas; inconsistencia lógica interna o externa. Suceden usualmente debido a planteos rápidos o incompletos de sistemas teóricos altamente complejos y que requieren de bastante formalización, donde se deduce consecuencias diversas a lo largo del tiempo y algunas de ellas se acaban detectando incongruentes con ciertos supuestos internos o externos. Cuando esto sucede, cabe rectificar la teoría original sea (a) escogiendo nuevos modelos formales que deriven consecuencias coherentes intentando mantener los aciertos originales, (b) agregar o restar axiomas que intenten preservar la coherencia interna o externa a modo de cláusulas o</p>

	excepciones explicables, o bien (c) desechar la teoría como tal -el peor de los casos posibles-.
--	--

Rose (2005) propone una distinción similar, como se mencionó en una nota precedente, pero aquí se realizan algunos añadidos y modificaciones acordes con lo explicado en el enfoque del RCF.

*Se usará en concreto esta acepción de ‘anomalía’ como fáctica o factual, para los propósitos de nuestro ensayo, en defensa del realismo. Metodológicamente suelen manifestarse en un experimento como un error persistente y sistemático en las sucesivas calibraciones realizadas, cuando se postula como hipótesis auxiliar que el fallo se debe a un mero error instrumental (hasta que al final se entiende que es una anomalía fáctica genuina, que no responde a errores metodológicos, de cálculo o técnicos), aunque se advierte que no necesariamente sucede así. Las anomalías fácticas son consistentes; se obtienen igual mediante el mismo procedimiento, de forma no-arbitraria. Esta es la noción que relacionamos en nuestra propuesta como indicador de *factualidad* en los términos de Niiniluoto (1987; 1999).

Figura 1. Representación esquemática de las relaciones entre las anomalías fácticas, la factualidad, EL MUNDO y la predicción científica teórica. Elaboración propia.

Análisis históricos

Así las cosas, se procede ahora a dar un repaso de las distintas modalidades en que pueden presentarse las anomalías, e intentaremos ilustrarlas mediante distintos casos históricos.

Hay que tener bien presente que una anomalía se define de forma negativa, esto es, *implica un fenómeno u observación incompatible respecto a nuestras expectativas. En este sentido, a la base misma de la ciencia podemos hallar anomalías.* Esto sucede así ya que el mundo nos presenta hechos sorprendentes sobre los cuales empezamos a teorizar y a intentar explicarlos. Un evento que cumple con todas nuestras expectativas cognitivas, difícilmente nos motive a darle un sentido. Observemos este ejemplo analizado por Simondon (2007) donde relaciona la ciencia con el fallo técnico.

"Si el agua sube a cualquier altura en el cuerpo de la bomba, la técnica del plomero sería suficiente: cuanto más grande sea la altura a alcanzar, más perfectas deberían ser la construcción del cuerpo de la bomba, el ajuste de la tubería, la puesta a punto de los diafragmas: habría únicamente una proporcionalidad entre el resultado a alcanzar y el esfuerzo técnico de construcción, sin cambio de dominio, sin empleo de un nuevo tipo de nociones. Pero cuando el agua no sube por encima de una cierta altura en las bombas aspirantes, las nociones técnicas se convierten en inadecuadas; no es más la perfección del objeto técnico lo que está en cuestión; el mejor plomero no puede hacer que el agua suba por encima de los 10 metros 33 centímetros; el mundo no libra al gesto técnico una materia dócil y sin espontaneidad; el mundo sometido a la operación técnica no es un fondo neutro: posee contra-estructuras que se oponen a los esquemas técnicos figurales" (Simondon, 2007, p. 222).

En este caso, a estas contra-estructuras que se oponen al desarrollo de nuestra tecnología las podemos caracterizar como una *resistencia de la estructura intrínseca de lo real a ser reducida a nuestras expectativas.* Si bien podemos considerar este fenómeno como una anomalía en el dominio técnico, nótese que no es una anomalía que pueda ser superada tecnológicamente; sino que implica para su comprensión recursos de otros dominios, en este caso, el científico. No obstante, la ciencia aquí no va a operar como una solución técnica, una buena teoría no nos va a permitir superar los 10,33 m. Si tal saber teórico puede ser aprovechado en la construcción de nuevas tecnologías, lo va a hacer de forma indirecta.

Así, los aristotélicos explicaban el funcionamiento de la bomba mediante el principio del *horror vacui*. Según este principio, la naturaleza evita que exista el vacío, por ejemplo, el que se forma cuando el pistón de la bomba se eleva, lo

cual precipita al agua a llenarlo. De esta manera, el agua debería poder ascender infinitamente. Ya Pascal había notado que en distintas altitudes el principio parecía operar en los barómetros de forma diferente. El concepto novedoso que introdujo Torricelli fue el de 'peso del aire'. Según su explicación, es el aire el que presiona al agua a subir por la columna; pero si este peso es finito, esto quiere decir que sólo puede hacerlo hasta cierta altura. Esto también explica que la altitud sea una variable relevante, puesto que cuando más elevados estemos, la columna de aire que presiona sobre el agua es más pequeña. Otra consecuencia de todo esto es que la atmósfera es finita, dado que la presión que ejerce también lo es. Nótese, sin embargo, que de la anomalía en sí misma no se infiere que el aire pese. Si el aire pesa o no, no parecía ser una variable a tener en cuenta a la hora de exponer el fenómeno. Claro que la anomalía notada por Pascal (relativa a las altitudes) permitió una mayor estructuración de la anterior. Pero de allí tampoco se sigue que sea un problema sobre el grosor de la columna de aire; ya que eso supondría que la atmósfera es finita, cuestión que nadie había establecido. La explicación implicó por tanto un salto argumental.

"La falla técnica obliga al pensamiento a cambiar de nivel, a fundar una nueva axiomática que incorpora de manera homogénea, compatibilizándolos, los esquemas formales de la operación técnica y la representación de los límites que la naturaleza impone a la eficacia de los esquemas figurales en el gesto técnico" (p. 223).

Cuando hablamos de 'salto' queremos señalar que *las anomalías no expresan algo positivo, no nos expone ante hechos desnudos, sino que señalan solamente que algo falla en nuestras expectativas o teorías*. Sin éstas últimas, las anomalías no existirían; y si las modificamos, las anomalías pueden desaparecer.

Recordemos el circuito mínimo del falsacionismo. Alguien plantea una teoría ante un problema hallado, de esta teoría se siguen, infieren o deducen ciertos fenómenos observables (y se prohíben ciertos otros), y luego se va a la empiria a ver qué ocurre. En caso de que observemos algo que prohíbe la teoría, podemos decir que lo real se resistió a la misma, la falsó, lo que nos obliga a modificarla o postular una teoría nueva. Ahora bien, para que la teoría nueva funcione debe pasar por el mismo circuito, prediciendo y prohibiendo nuevas observaciones que la expongan a nuevas falsaciones. Es esta capacidad de la naturaleza de rechazar las teorías lo que sirve como fundamento del RCF, y no las verificaciones.

Ahora bien, este esquema mínimo del falsacionismo es una simplificación abusiva. Nunca hay una relación tan directa entre teoría y observación (debido al holismo confirmacional, ver sección *Infradeterminación empírica de la teoría*), sino que esa relación está mediada por hipótesis complementarias. Que una observación no coincida con nuestras expectativas quiere decir que la

naturaleza está negando que sea cierta la conjunción de la teoría y todas las hipótesis complementarias. Pero esto no significa que una y cada una de esas hipótesis sean falsas. Basta con que una sola de las hipótesis complementarias se demuestre como errónea para salvar a la teoría de la falsación. Es por eso que una observación adversa no es una refutación (como en el falsacionismo ingenuo) sino una anomalía con la cual la teoría o el PIC debe lidiar.

En este contexto es donde aparece la necesidad de la heurística negativa de un PIC. Según esta heurística, ante las observaciones anómalas, debemos privilegiar las refutaciones a las hipótesis que menos dañen a la teoría y, por sobre todo, al núcleo firme del PIC. En este sentido, uno lo primero que puede hacer es considerar que la observación es espuria, postulando que hubo errores de cálculo, técnicos o metodológicos. Una de las hipótesis complementarias es justamente que tal observación fue llevada a cabo de forma correcta, y esto no necesariamente es el caso.

Por ejemplo; en 2011 (Anomalía de neutrinos superlumínicas, en Reich, 2011), en el experimento OPERA, se 'observó' que ciertos neutrinos viajaron por encima de la velocidad de la luz; lo cual contradice al núcleo duro de la teoría de la relatividad especial. En estas condiciones, lo primero que se revisó fue si se cometieron errores de cálculo o de lectura de instrumentos; lo cual fue descartado por los científicos que colaboraron en el experimento. Incluso, meses luego, se repitieron los experimentos, se agregaron nuevos análisis (por ejemplo, considerar factores tales como el efecto Sagnac, esto es, si la rotación de la Tierra pudo haber hecho que los neutrinos viajaran una distancia menor a la calculada -este es un ejemplo de hipótesis complementaria-); teniendo por resultado que la posibilidad de errores de cálculo era incluso inferior en relación al experimento anterior.

No obstante, fieles a la heurística negativa, el grueso de la comunidad de físicos (Reich, 2011) se mostraron escépticos (Steven Weinberg, George Smoot III, Carlo Rubbia, John Ellos, Andrew Cohen y Sheldon Glashow, entre otros), notando que tal observación no era compatible con numerosos estudios y experimentos previos.

Finalmente, siguiendo aún la heurística negativa, se buscaron fallos en el instrumento mismo, los cuales fueron hallados. Así, en abril de 2012;

"el equipo informó de dos errores en la configuración de sus equipos que habían causado errores muy por fuera de su intervalo de confianza original: un cable de fibra óptica conectado incorrectamente, lo que provocó que las mediciones fueran aparentemente más rápidas que la luz, y un oscilador de reloj demasiado rápido" (Strassler, 2012).

Ahora bien, acabamos de tratar un ejemplo de observación anómala descartada eficientemente con los primeros pasos de la heurística negativa,

apelando a un simple error instrumental. En este sentido, tal “anomalía”⁶ puede ser considerada una curiosidad histórica pero sin impacto teórico ni interés epistemológico. No nos encontramos ante una oposición de lo real a ser descrito según nuestras teorías, sino que la confianza en éstas se impuso exitosamente. Por lo demás, los errores de cálculo o instrumentales son algo frecuentes en la práctica científica; incluso nuestras mejores mediciones implican ciertamente fenómenos de ruido y es una cuestión rutinaria desechar tales datos o intentar reducirlos. Así fue, *e.g.*, cómo Penzias y Wilson, en sus trabajos de 1965 con radiotelescopios, parecían detectar en el vacío del espacio exterior (esto es, allí donde se suponía que no hay nada que irradie) cierta cantidad mínima de energía. Ellos lo tomaron como algo absurdo, dado que se suponía que una radiación es emitida por una fuente (y el vacío no contaba como tal). Por tanto, como dicta la heurística negativa, consideraron que era en realidad un fenómeno de ruido. Así lo relata Hacking:

"hicieron lo posible por encontrar errores instrumentales. Por ejemplo, pensaron que parte de esta radiación podría provenir de las palomas que tenían su nido en el telescopio, y pasaron un rato molesto tratando de deshacerse de las palomas. Pero después de eliminar todas las fuentes posibles de ruido, todavía se quedaron con una temperatura uniforme de 3°K. No se atrevían a publicar este resultado porque una radiación totalmente homogénea de fondo no tenía mucho sentido" (Hacking, 1996, p. 187).

Un ruido tan consistente y sistemático puede ser considerado un posible indicador de que lo real se resiste a nuestras expectativas. En este caso en particular, vemos que no es claro cuándo pasamos de un mero fenómeno de ruido (el cual es esperable en toda medición, lo real no se presta dócilmente a ser escudriñado) a un fenómeno propiamente anómalo que exige ser explicado (ver sección *El ruido; relación con las anomalías y con los datos válidos relevantes*). Porque, repetimos, es importante notar el carácter negativo de la anomalía: nosotros lo tomamos como posible indicador de la factualidad de los hechos, pero no nos expone un hecho desnudo. Afirmar simplemente que en el

⁶ Cabe notar en este caso los elementos dinámicos que encierra la noción de "anomalía". En su sentido más laxo, hemos señalado que un fenómeno es clasificado como anómalo en relación a ciertas expectativas previas. Esto implica que variar tales expectativas puede llevar a que el fenómeno pierda su carácter de anómalo. En el caso que acabamos de analizar, en principio se pudo considerar que la constatación de neutrinos que superan la velocidad de la luz eran un fenómeno anómalo en relación a la relatividad especial. El supuesto de este choque para con nuestras expectativas relativistas es que tal constatación no es un caso de lo que en la Tabla 1 hemos definido como "fallo instrumental" (esto es: se parte de la hipótesis auxiliar según el cual los instrumentos de medida están montados correctamente) Sin embargo, con lo que supimos luego, el fenómeno que estamos considerando no puede ser ya calificado como una anomalía en sentido estricto. Ahora bien, hay que notar que aquí estamos realizando una descripción post hoc del suceso. En cambio, si hiciéramos un análisis en tiempo real, no siempre es tan claro si estamos ante una anomalía genuina o un fallo instrumental (como veremos inmediatamente, a veces ocurre al revés: lo que parecía un fallo instrumental devino una anomalía genuina).

vacío se emite radiación no es ninguna explicación. Aquí se hace nuevamente necesario un salto para dar cuenta de este supuesto ruido que devino en una anomalía; un dato relevante anómalo⁷.

Curiosamente este salto se realizó de forma paralela e independiente a las mediciones de Penzias y Wilson. Al mismo tiempo y a pocas decenas de kilómetros de donde trabajaban estos experimentadores, en la Universidad de Princeton los astrofísicos Dicke, Peebles y Wilkinson especulaban:

"que si el universo se había originado en una explosión (big bang), debería haber una temperatura uniforme en todo el espacio, la temperatura residual de la explosión primera. Es más, esta energía debería ser detectable en forma de señal de radio. El trabajo experimental de Penzia y Wilson concordaba perfectamente (...). Fue la primera razón verdaderamente consistente para creer en el big bang" (pp. 187-188).

Este ejemplo de cómo lo que parecía un simple ruido devino una anomalía, a la vez que la primera corroboración del "big bang" no deja, empero, de ser lo que Hacking califica como un encuentro feliz. Ahora pasaremos a un caso donde la famosa heurística positiva entra en acción. Para el PIC newtoniano existe un núcleo fijo formado por "las tres leyes de movimiento y la gravitación" (Lakatos, 1978 , p. 230). Ahora bien, luego de ser observada al menos 17 veces como una estrella, Sir William Herschel notó a fines del s. xviii que tal astro tenía un tamaño aparente extraño, y tras examinarlo durante meses, llegó a la conclusión de que era un planeta. Así fue que se descubrió Urano (Kuhn, 2004, pp. 182-183). Pasadas las décadas, y antes de que termine de completar su órbita desde su descubrimiento, las observaciones que se hicieron de la misma presentaban anomalías en tanto parecían refutar la teoría de la gravitación de Newton. Los astrónomos, en contra del falsacionismo ingenuo, no consideraron que tales observaciones tiraran abajo la teoría y, tras barajar algunas hipótesis *ad hoc*, se llegó a una particularmente osada. Urbain Le Verrier y John Couch Adams decidieron atenerse a que tanto las observaciones como las leyes de Newton debían ser correctas, y la única explicación que

⁷ Alguno podría protestar que antes de los experimentos de Penzia y Wilson, Gueorgui Gámov ya había hipotetizado ciertos modelos teóricos que a la postre fueron utilizados para explicar la radiación de fondo de microondas. Sin embargo, como advierte Hacking, hay que cuidarse de no reescribir la historia en base a los sesgos teoreticistas. Si bien en la época existía un debate entre la teoría del Big Bang y la teoría del estado estacionario; los trabajos de Penzia y Wilson no estaban orientados a saldar esta disputa. Sus radiotelescopios (y su trabajo técnico sobre ellos) fueron modelados para detectar la radiación que "rebota" sobre ciertos satélites; y eran estas expectativas las que guiaban sus observaciones. Como analizaremos inmediatamente, fue a posteriori que la teoría pudo explicar estas "anomalías". Claro que este ruido de fondo no contradecía ninguna teoría en particular; sino más bien ocurre que Penzias y Wilson no tenían ninguna hipótesis a mano capaz de dar cuenta de ese ruido. "Una historia y una filosofía de la ciencia dominada por la teoría han distorsionado nuestra percepción sobre los experimentos" (Hacking, 1996, p. 188). Es claro que aquí estamos por tanto usando un concepto de "anomalía" de forma más amplia de lo que la utilizaba Lakatos para incluir a las expectativas no estrictamente teóricas sino también experimentales. Abordaremos esta problemática sobre los sesgos teoricitas a la hora de analizar las prácticas científicas en la sección sobre *Experimentalismo y RCF*

encontraron para dar cuenta de esta aparente incompatibilidad fue postular un planeta masivo que por su gravedad perturbaba la órbita de Urano. Se hicieron los cálculos pertinentes -basados en las leyes de Newton- para determinar su ubicación, se apuntaron los telescopios a esa región precisa del firmamento y, de forma espectacular, se descubrió Neptuno. Así, una hipótesis auxiliar postulada para realizar una explicación *post hoc* con el fin de salvar el núcleo fijo del PIC resultó teóricamente progresivo ya que predecía la existencia de un planeta, empíricamente progresivo desde que se corroboró la existencia del mismo y heurísticamente progresivo dado que la hipótesis se hizo acorde a la heurística positiva del programa (Lakatos, pp. 230-231). Sin embargo, no siempre se puede contar con esta suerte.

Además de Urano, existía otro planeta cuya órbita se resistía a ser descrita por las leyes de Newton. Era el famoso problema del corrimiento perihélico de Mercurio. Le Verrier, envalentonado, utilizó la misma técnica con la que descubrió a Neptuno y predijo la existencia del planeta Vulcano. El hecho de que tal planeta estuviese tan cerca del Sol y sea tan pequeño lo hacía observable sólo durante los eclipses. Incluso varios entusiastas afirmaron haberlo detectado (a veces la carga teórica juega una mala pasada...). Sin embargo, en este caso la resistencia de lo real fue tan férrea que terminó siendo el principio del fin del PIC newtoniano como 'paradigma' dominante.

Lo interesante de este ejemplo es que *prima facie* nos parece presentar la misma anomalía (la órbita de un planeta contradice nuestras predicciones). No obstante, en tanto tal, este tipo de fenómenos funcionan a modo de alarma. Nos advierten que algo anda mal, pero *no nos señalan qué*. Por tanto, debemos ir ascendiendo por la escalera de la heurística negativa apelando primero a las hipótesis menos comprometedoras (puede haber una aberración o una distorsión producida por nuestros telescopios), para pasar luego a hipótesis más audaces, en algún momento modificar la heurística positiva, postular propiedades nuevas a las entidades no observables con las cuales nos comprometemos el núcleo duro y finalmente falsar el PIC. En el caso de la órbita de Mercurio, implicó rechazar la ley de gravedad newtoniana, y con ella, uno de los programas más exitosos en la historia de la ciencia.

Ahora bien, cabe notar que hubo múltiples intentos por dar cuenta de la precesión del perihelio de Mercurio, *i.e.*, la anomalía era harto conocida pero no era tomada como un peligro real para el PIC newtoniano. Se la empezó a considerar una posible falsación recién cuando entró en escena un PIC rival. Así queda expuesta la importancia de la competencia entre programas en el contexto del RCF. Según la tesis metodológica de la inconmensurabilidad de Kuhn (ver sección *La inconmensurabilidad*), la manera de interpretar los criterios para evaluar el peso específico de una anomalía -o de la solución a la misma- es relativa al paradigma. Así, mientras el PIC newtoniano era el único disponible, podía decidir soberanamente que la precesión del perihelio de

Mercurio era una anomalía menor. En cambio, al surgir otro PIC interesado por reemplazarlo, tal soberanía que funda el relativismo paradigmático kuhniano es fuertemente puesta en cuestión. Esto se refuerza si tenemos en cuenta que Einstein no construye su teoría para dar cuenta de esa anomalía, sino que la solución exacta de tal fenómeno "fue un regalo inesperado de Schwarzschild, un subproducto no previsto del programa de Einstein" (Lakatos, p. 237).

Aquí se hace notorio que Lakatos utiliza un concepto de predicción un poco más laxa de la que se usa generalmente. Cuenta como predicción si el fenómeno explicado "resultaba inconsistente con las expectativas previas, y si entra en conflicto con nuestros conocimientos, y, en particular, si el hecho predicho era imposible de acuerdo con el programa rival" (p. 236).

A esta definición de predicción Lakatos le realiza la siguiente ampliación (elaborada por Elie Zahar), que le permite explicar por qué podemos considerar que el modelo copernicano implicó una revolución científica:

"La hipótesis fundamental de Copérnico era que los planetas se mueven de modo uniforme en círculos concéntricos alrededor del Sol (...). Zahar defiende que varios hechos importantes relativos a los movimientos planetarios son consecuencias directas de los supuestos originales de Copérnico y que, aunque tales hechos eran previamente conocidos, suministran más apoyo a Copérnico que a Tolomeo, puesto que en este último sistema eran explicados de forma *ad hoc* mediante ajustes paramétricos.

A partir del modelo copernicano básico y del supuesto de que los planetas inferiores tienen un período más corto, y los planetas superiores, un período más largo que la Tierra, se puede predecir los hechos siguientes sin observación alguna.

i. Los planetas tienen paradas y retrocesos (...)

ii. Los períodos de los planetas superiores, contemplados desde la Tierra, no son constantes (...)

iii. Si un astrónomo adopta la Tierra como origen de su marco de referencia fijo, asignará a cada planeta un movimiento complejo, uno de cuyos componentes es el movimiento del Sol (...)

Para Tolomeo esto es un accidente cósmico que hay que aceptar tras un cuidadoso estudio de los hechos. De modo que Copérnico explica lo que para Tolomeo era un resultado fortuito, del mismo modo que Einstein explica la igualdad de las masas inerciales y gravitacionales que era un accidente en la teoría newtoniana.

iv. La elongación de los planetas inferiores está limitada y los períodos (calculados) de los planetas aumentan estrictamente con respecto a su distancia (calculadas) desde el Sol" (pp. 237-238).

Con esto queremos señalar que, aunque sea de forma indirecta, los compromisos ontológicos que implican los núcleos fijos de los PICs rivales

pueden entrar genuinamente en competencia. Sin el modelo copernicano, tales fenómenos ni siquiera serían anomalías para el modelo ptolemaico, sino simples contingencias empíricamente constatadas. Es por eso que, ante el argumento de la IET, (ver apartado *La infradeterminación empírica de las teorías (IET)*) Lakatos responde:

"Dos programas de investigación rivales cualesquiera pueden convertirse en observacionalmente equivalentes si se crean versiones falsables y observacionalmente equivalentes de los mismo, con ayuda de hipótesis auxiliares *ad hoc*. Pero tal equivalencia carece de interés (...). Las dos heurísticas diferentes marchan a distintas velocidades. Incluso si (...) explican la misma evidencia empírica, esa evidencia apoyaría a un programa con preferencia a otro dependiendo de que la evidencia se (...) 'producto' de la teoría, o bien, explicada *ad hoc*. El peso de la evidencia no sólo es función de una hipótesis falsable y de la evidencia sino que también depende de factores temporales y heurísticos" (p. 231).

De esta manera, ciertos elementos que uno podría considerar metafísicos o inobservables (como lo eran los postulados heliocéntricos y geocéntricos) tienen un papel importante a la hora de comprender la racionalidad del progreso científico, *e.g.*, para explicar por qué el copernicanismo fue una revolución científica (En el artículo que estamos analizando, Lakatos argumenta que tal explicación fracasa en los modelos empirista, convencionalista y kuhniano, pp. 218-229).

En este punto, Lakatos argumenta que los elementos específicos de cada PIC (entre ellos, los compromisos metafísicos), teniendo en cuenta el contexto de competencia, pueden tener *-gracias a su fecundidad-* un impacto indirecto sobre la progresividad o estancamiento del rival. Sean R1 y R2 dos PICs en competencia:

"Si R2 progresa, es necesario que retarde el progreso de R1 puesto que R2 anticipará algunos hechos nuevos más rápidamente que R1. En realidad, R1 podría aparecer como progresivo sin R2, pero sobre el fondo de R2 puede que sea estancado; el signo de progreso consta de nuevos hechos anticipados: un programa rival puede producirlos".

Como ya hemos mencionado, "sin el programa de Einstein, el de Newton podría parecer todavía progresivo" (1987, p. 151).

Por último, puede darse el caso en que ninguna de los PICs en pugna resulte triunfador sino que, en virtud de su competencia, aparezca un nuevo PIC que los integre a ambos, como veremos en nuestro comentario de la postura de Koertge (ver sección *Crítica y ciencia normal*) y que ejemplificaremos en nuestro análisis sobre el caso de la luz (ver apartado *Los programas de investigación de la naturaleza de la luz*).

IME (Inferencia a la mejor explicación)

La IME es un razonamiento de tipo abductivo; una estrategia que suele utilizarse con frecuencia frente al problema de los inobservables, y que genera entornos de debate conflictivo entre realismo y antirrealismo, y uno de los argumentos más usados a favor del realismo científico (Cárdenas, 2011; Diéguez, 2019 y Racines, 2007).

El argumento de la IME entra en juego cuando el realista no se conforma con proponer que las mejores teorías sólo son empíricamente unas más adecuadas que otras, tampoco respecto de dar cuenta de la utilidad instrumental de las teorías científicas a secas, pues éstas no tienen un valor epistemológico que se limite a su éxito instrumental; es decir, más allá de afirmar que las teorías son herramientas heurísticas para “retratar el mundo” se puede hablar también acerca de que dan cuenta en algún grado de la estructura de ese mundo, o dicho de otra forma, revelan al menos con alta y no absoluta precisión esa estructura de la realidad⁸, sus regularidades, propiedades, etc (Diéguez 2019 y Racines, 2007). El realista que adscribe a la IME, no se conforma con dar por hecho que las teorías resultan ser exitosas y ya, sino que busca explicar la razón de ello; en medio de la búsqueda de las razones detrás del éxito instrumental, el realista podría acudir a una inferencia abductiva como ésta para decir, a grandes rasgos, que si las teorías son prolongadamente exitosas, la mejor explicación a tal fenómeno es que éstas sean verdaderas, o sea, que para el realista que se ciñe a una forma tradicional de IME; las entidades a las que refieren las mejores o más exitosas teorías son descripciones y explicaciones privilegiadas del mundo que suceden de un progreso en términos de elaboraciones teóricas más sistemáticas, precisas y amplias (Borge, 2015; Diéguez 2019 y Racines, 2007). Así pues, partiendo de la IME, se podría argumentar que la mejor explicación disponible; frente al hecho de que las teorías maduras comprendan un mayor éxito instrumental y quizá explicativo y predictivo, es la explicación que recurre a considerar viable su verdad, pues de otra manera sería un “milagro”.

IME local con componentes semánticos

Como se describió anteriormente, resulta fácil advertir que la IME tradicional es un tipo de razonamiento que se centraliza en aspectos

epistemológicos-formales y especialmente pragmáticos (como describiremos más adelante) para dar lugar al argumento pro realista que defiende la verdad de las teorías. Las condiciones como el éxito en términos instrumentales, la predictibilidad y la aplicabilidad de las teorías, sí son, en los mejores casos donde se registre su cumplimiento en la historia de la ciencia, criterios importantes para el progreso de los programas de investigación; sin embargo, como señala Niiniluoto (1987 y 1999), estos criterios epistémicos no son suficientes. En este sentido, se busca satisfacer además criterios no-epistémicos derivados de una inclinación hacia las teorías de la verdad por correspondencia o, dicho de otra forma, criterios semánticos.

Existen programas de investigación científica (PICs), por ejemplo dentro de la psicología cognitiva⁹, que son exitosos instrumentalmente, poseen alto y variado contenido empírico (entendido como acumulación de datos que corroboren las hipótesis, *grosso modo*) y cierta capacidad explicativa prolongada. No obstante, autores como (Buckner, 2015; Piccinini y Scarantino, 2011) sugieren que los subprogramas de las ciencias cognitivas en general aún poseen problemas para lograr un consenso respecto de qué se entiende por “cognición” y entre otras referencias teóricas a entidades, procesos, y sus descripciones. Esto, claro está, representa un problema de índole semántico. En este contexto, Niiniluoto (1987) señala que la factualidad determina una resistencia a nuestras estructuras lingüísticas que construyen representaciones teóricas, en tanto exista cierto grado de vaguedad semántica. Bajo estas condiciones, la disciplina carece de caracterizaciones precisas de sus significados que fijen de manera más precisa sus interpretaciones en el mundo real y, añade el autor, mientras la vaguedad epistémica no representa mayor inconveniente para la teoría de verdad que él desarrolla, en cambio, la vaguedad semántica, interpretamos, sí podría ser de mayor impacto.

En un intento de adaptación de la IME a nuestros fines argumentativos, diremos: (1) Se tiene presente las críticas que se le han hecho a su forma tradicional, así como también tenemos en consideración las respuestas realistas a tales críticas (Racines, 2007) y Diéguez, (2019)¹⁰.

⁹ Las teorías cognoscitivas modulares de Fodor, por ejemplo, abordan el símil del funcionamiento del software respecto de cómo se hipotetiza que funcionan los mecanismos biológicos que se relacionan con las representaciones y las predicciones a nivel cognitivo (que no son reductibles a estos mecanismos) (Corredor y Jiménez, 2011). La visión de que los módulos cognitivos tienen una existencia discreta, ontológica y epistemológicamente viable parece no tener suficiente respaldo; sin embargo, resulta más viable asumir que los modelos de la cognición ofrecidos desde una perspectiva modular, al menos fodoriana, sirven como unidades de análisis útiles para propósitos pedagógicos y metodológicos. Además, pese a las diferencias entre las formas en que se usa el concepto de “módulo” y en los diseños o estrategias de investigación que abordan este problema, la caracterización de procesos cognitivos dependería de la identificación de los mecanismos que dan lugar al proceso (Corredor y Jiménez, 2011).

¹⁰ Las dos objeciones por antonomasia del antirrealismo a la IME tradicional son: a) la acusación de que implica falacia de afirmación del consecuente, un razonamiento incorrecto; y b) la acusación de que la IME incurre en una petición de principio. Para ambas existen argumentos opuestos que en mayor o menor medida logran responder satisfactoriamente a la crítica. Revisar a Racines (2015) para conocer con más detalle parte del debate.

(2) Incluimos la precisión semántica como criterio a sumar para esta forma de razonamiento, diremos pues, que otro de los elementos clave para la fertilidad teórica es la precisión que una L-estructura de lenguaje es capaz de alcanzar; sin eliminar de la ecuación aspectos epistemológicos como la capacidad predictiva, el contenido empírico y la capacidad de éxito instrumental, y sin omitir otros factores más teóricos como una mayor coherencia con el marco teórico más robusto disponible. (3) Agregamos el factor que menciona Diéguez (2019) cuando refiere al éxito prolongado (n_1, n_2, n_3, \dots victorias sucesivas aunque no siempre lineales) y no solamente un éxito en un momento histórico determinado (n_1 victorias); las teorías deberían ser exitosas de manera prolongada a través de procesos no-lineales de autocorrección filtrando el contenido empírico no-semántico (no acumulativo siempre, y exponiéndose a procesos de falsación parcial sucesivos, es decir que la falibilidad esté presente en la ecuación y no se trate de una idea que favorezca ese ideal y poco realista “*progreso ininterrumpido*”, pues la presencia de resoluciones eficaces para hacer frente a las anomalías es esencial en este planteamiento). Aumentando así, tanto su capacidad predictiva o de anticiparse a los hechos relativos a los fenómenos para los cuales se tienen *descripciones causales nucleares* (Psillos, 1999), y a su vez restar progresivamente *vaguedad semántica* (Niiniluoto, 1987) a sus estructuras¹¹ lingüísticas teóricas.

(4) Asimismo, también implica la fertilidad en cuanto al *contenido empírico en términos semánticos* distinto del referido con anterioridad, que favorece advertir la *factualidad de los hechos* y la presencia de *anomalías*. Todo esto, de forma local, es decir, aplicable a casos locales de programas de investigación particulares y no a todos los casos posibles como consideraba la IME tradicional (por ejemplo, en la física de la luz); sólo así, consideramos que es al menos viable la aplicación de la IME como razonamiento abductivo para los fines del realismo crítico falibilista. La cuestión semántica no termina de zanjar con esto de “*la precisión*” pues resulta ambiguo, por lo que más adelante,

¹¹ El término estructura, tiene origen etimológico en “structure” (construir) en un contexto de la ingeniería civil y la arquitectura que aún es utilizable. Pero en este contexto, el de la lógica y a filosofía de la ciencia, su uso abarca dos sentidos particulares: (1) estructura abstracta (2) estructura concreta, pese a que por lo regular se omite al adjetivo y se permite que el contexto determine el sentido de su uso: la *estructura abstracta* se refiere a la forma o configuración *común* relativa a varios objetos o sistemas que la comparten, mientras que la estructura concreta refiere precisamente a esos *sistemas particulares*, podría decirse entonces que, las teorías describen o representan estructuras abstractas cuyas realizaciones son los *sistemas* o las *estructuras concretas*; los autores ofrecen el siguiente ejemplo: en álgebra se habla de estructura de grupo (abstracta) descrita por la teoría de grupos y común a todos los grupos, como también de la estructura concreta que da forma al grupo particular $(Z,+)$ (Mosterín y Torretti, 2010, p. 224). Por lo general, cuando en este texto se hable de estructuras de lenguaje, o en términos de Niiniluoto (1987) L-estructuras, referiremos a variaciones de las anteriores descritas, estructuras abstractas y concretas de lenguaje que configuran descripciones teóricas, modelos o sistemas teóricos particulares. Por otro lado, de acuerdo con (Mosterín y Torretti, 2010) en semántica lógica o teoría de modelos, el término refiere por lo general a estructura concreta o sistema particular formado por un conjunto determinado y las funciones, miembros y relaciones relativos a ese conjunto; en tal sentido (cuando se habla de la realización o modelo de una teoría compuesta por estructuras concretas), las palabras estructura y sistema serían intercambiables.

en otra sección de este glosario, describiremos con más detalle la propuesta de Niiniluoto en la cual se inspiró esta interpretación adaptada y sutilmente modificada de sus ideas para nuestros fines.

El ruido; relación con las anomalías y con los datos válidos relevantes.

Cabe comprender las relaciones teóricas entre ruido y anomalía, para conocer hasta qué punto ambas nociones se implican, y si puede exactificarse su uso como insumos argumentativos útiles para el realismo científico. El ruido, se entiende a veces ordinariamente (comuniado personal) como un registro “sobrante” que entorpece cierta comunicación y se superpone a la información recibida en esta comunicación. ¿Pero esta es una definición correcta según la ciencia disponible? Se puede indagar mejor en la definición del ruido, por ejemplo, si se toma la Teoría de la Información. En esta se contiene la hoy popular definición formal [1] de Shannon sobre la información (Shannon, 1948):

$$H = - \sum p_i \cdot \log_2(p_i) \quad [1]$$

En donde*:

H = Cantidad de información o entropía de la fuente

p_i = Probabilidad laplaciana de ocurrencia del mensaje

*A veces se entiende [1] como una ecuación que calcula entropías, pero con rigor no es así: utiliza un formalismo similar y probabilístico al usado por Boltzmann en física estadística para la entropía “S”, pero sus variables no refieren a sistemas físicos, termoquímicos ni químicos, si no a mensajes, sistemas de lenguaje.

La relación entre ruido e información no es de ser ambos inversos estrictos¹², ni la de ser una de la otra algún tipo en un sistema dado. Se relaciona más en Teoría de la Información con una señal impertinente para un sistema registrador respecto a su fuente, y el conocimiento de otras fuentes que aporten

¹² A veces se dice que el ruido es el inverso a la información, pero esto no tiene sentido en la Teoría de la Información: es trivialmente deducible para cualquier registro de datos con un ruido. En efecto, traducido a bits, el ruido en un experimento cualquiera no coincidirá con la inversa de la cantidad de información de los registros relevantes, dado que ya se ha postulado que el ruido queda fuera de la toma de informaciones en el sistema. Por lo cual no portará bit alguno mientras que las demás señales del sistema detectadas en su intensidad de señal, sí.

datos relevantes. Esto es, en lógica de clases y con canales de información mutua (Fig. 2):

Figura 2. Esquema en lógica de clases de las relaciones entre información, ruido y canales. Elaboración propia. Basado en Haykin, (2001).

Donde:

$H(S)/H(D)$ = Grado de información de la fuente S o el destinatario D.

$I(S;D)$ = Información I mutua de la fuente S y el destinatario D.

E = Equivocación, la cantidad de información generada en S pero que no llega a D.

N = Ruido, cantidad de información recibida en D pero no generada por S.

Es decir, el ruido es aquella emisión detectada que no proviene de la fuente pertinente ni se conoce su relevancia para el estado actual del conocimiento; probable información pero desde otra fuente irrelevante, quizás con otra interpretación y posible receptor¹³. Por ejemplo, en el caso del análisis químico del calcio en muestras alimentarias con un espectrómetro, el ruido es una intensidad de señal del blanco, ajeno a la fuente (analito), que se solapa con las intensidades de las señales relevantes (interferencias en el espectrómetro, aparato medidor). Quizás de buscarse otros minerales ionizados, tal ruido podría ser una información relevante.

A partir de aquí, se asumirá la anterior definición de ‘ruido’ postulada con sus implicaciones respecto a la información bajo la misma teoría. Conociendo estas relaciones cabe averiguar ahora si con “N” deducciones se pueden incluir las anomalías “A” como un subconjunto del ruido “r” o si bien sucede al revés, es decir: “ $N \rightarrow [A \subset r \vee r \subset A]$ ”. Como hipótesis. Si las anomalías se ubican en el ruido que posteriormente se torna relevante; y si ambos, ruido y anomalía se relacionan con el realismo como indicadores de una realidad existente dirimida por los científicos, puede esto reforzar los argumentos del realismo (citar Sergio aquí).

Como se expuso anteriormente, una anomalía se puede entender históricamente en ciencias y filosofía como una observación o dato (proposición

¹³ Se resalta de este modo la asunción sobre que la información y el ruido lo pueden ser o no dependiendo del sistema, adhiriéndose así a cierto relativismo de información. Aunque lógicamente pueden existir ruidos que no tengan detector que los procese e interprete ni pueda hacerlo, o que esto sólo suceda más tarde con nuevas teorías e instrumentos pertinentes (sin excluir ruidos aleatorios que genuinamente no puedan ser pertinentes a medidor ni modelo o teoría alguna posible).

que informa sobre un hecho) que colisiona con una teoría -sin necesariamente refutarla definitivamente-. De este modo la teoría con anomalías entra en una dinámica de competición entre otras teorías con sus anomalías. Anomalías que, recuérdese, suelen existir desde su propia concepción.

Sin embargo, como se ha razonado anteriormente y en los precedentes apartados, la historia de la ciencia, la metodología y la lógica científica, así como del concepto mismo de ruido; dan cuenta de anomalías que no se situaban contra una teoría concreta hasta que se interpretaron como relevantes para esta. Solamente eran ruido detectado. Aunque, por teoría científica básica, en el anterior ejemplo del análisis químico (del calcio en una muestra alimentaria), nada lleva a pensar que el ruido provenga de una extraña sustancia, que pueda tenerse en cuenta también como calcio; pueden suceder eventualmente otras investigaciones y análisis que traten otros compuestos en informaciones relevantes, aun no siendo relevantes en el estudio presente fingiendo que son ruido, por utilidad para el estudio (aunque con rigor ya no sería ruido, al menos para el corpus total de conocimientos científicos disponibles). O bien se pensaban irrelevantes en todo campo de estudio cuando realmente sí lo eran (cosa que se sabe después y se identifica ya ruido con algún dato relevante).

Por lo tanto, la anomalía puede deducirse del ruido en cuanto es pertinente a cierta teoría que da cuenta de la fuente de señal al fin relevante. Se puede ver como un subtipo de ruido que potencialmente puede devenir relevante para un estudio y la teoría que se supone en este. Sintéticamente; " $A \subset r$ ". La recíproca, a saber; " $r \subset A$ ", es falsa dado que no hay anomalías que dejen de tenerse en cuenta y se consideren ruido después, una vez hay disponible ya una teoría científica que, aún con menor o mayor verdad, da cuenta en algún grado del hecho anómalo; ya es de algún tipo de conocimiento. En todo caso, se podría simular que es "ruido" como un dato irrelevante para otro estudio concreto, aun sabiendo que tiene relevancia para otro estudio en el corpus de conocimiento científico (como ya se indicó que puede suceder).

Cabe advertir que, de igual forma en que la anomalía puede ser un subtipo de ruido que es relevante finalmente para una teoría al dar cuenta del mismo, pero negativamente, también puede darse cuenta del mismo en la dirección positiva: puede un ruido acabar interpretándose como relevante y de respaldo para una hipótesis. Por ende, " $D \subset r$ ". En donde "D" es un dato válido respecto a una teoría científica, o dato válido relevante. El ruido puede considerarse que contiene un subtipo de ruido que se llega finalmente a interpretar como señal de una fuente relevante y positiva, congruente, para cierta teoría y modelos.

Lo que vale para la anomalía relevante vale para el dato validador relevante: una vez se detecta un hecho relevante y que, en este caso, refuerza cierta hipótesis o modelo, este no puede volver a tornarse ruido como tal, a

menos que se fija en un estudio concreto, por conveniencia, para no entrar en otros estudios alternos donde sí es información relevante.

Por lo tanto, dado que el ruido puede bien tornarse en relevante en mayores indagaciones exhaustivas: de conocer su fuente y saber que esta es pertinente al estudio, puede volverse un dato de refuerzo. O bien en un dato contrario, en una anomalía. Tal anomalía -y por lo tanto el ruido previo que suponía ésta-, se sugiere, se relaciona con el advertir la factualidad del mundo o "THE WORLD" (el concepto es de Niiniluoto, y se va a desarrollar más adelante) contra el que colisionan nuestras hipótesis, modelos empíricos y sistemas teóricos (que suelen ser hipotético-deductivos, usualmente axiomáticos y formales, las L-estructuras que tienden a ser más privilegiadas - como se explicará seguidamente-).

En definitiva, formalmente " $D \& A \subset r$ ". Explicativamente, se puede decir que hay elementos de "A" y "D" en "r" pero no todos los elementos de ninguno de los dos conjuntos están dentro del conjunto "r" (véase Fig. 2). De forma pictórica, y con "H" información sólo de un sistema de información concreto, se puede representar*:

Figura 3. Esquema pictórico en conjuntos de las relaciones entre información, ruido y anomalías y datos. Elaboración propia

*Los espacios de los conjuntos de anomalías y datos válidos que no están comprendidos ni en ruidos que acabaron por tornarse relevantes, ni en la información misma, suponen aquellas conjeturas sobre anomalías y datos que todavía no se han testeado en cualquier sentido fáctico.

Para sintetizar: la anomalía, de relevancia filosófica clave, puede así estar contenida más no necesariamente, dentro de una categoría especial (y potencial) del ruido, e igual en relación al dato empírico de validez respecto al ruido también. Estas son las definiciones y relaciones lógicas básicas que podemos trazar entre anomalía y ruido, que también tiene relación con los datos relevantes y la información de un sistema.

La verdad aproximada y la factualidad

Aproximación inicial a la teoría de Tarski sobre la verdad y condición (T)

La discusión sobre qué es y qué se entiende por verdad, así como los criterios para definirla, existe desde prácticamente el inicio de la filosofía. Dado que se cuestiona su significado y en general se usa la verdad como atributo de proposiciones, enunciados y etc., se suele considerar que este problema existe dentro de la rama de la filosofía semántica.

Hay varias posturas respecto al significado de la verdad, aunque pueden considerarse las posturas deflacionistas e inflacionistas de la verdad: Los deflacionistas niegan que la verdad signifique algo especial relevante en una proposición, *i.e.*, se la considera sólo como un término que se usa para reafirmar creencias o acotar oraciones y, como tal, es redundante. Los inflacionistas, en cambio, defienden que la verdad sí tiene un significado relevante.

En este ensayo se asume el inflacionismo y se pretende definir con rigor qué es la verdad y sus implicaciones en la filosofía, la filosofía de la ciencia y la ciencia misma.

Se acepta el inflacionismo dado que su postura rival, el deflacionismo, muestra enormes dificultades insuperables, dado que: a veces no diferencia entre afirmación/negación y verdad/falsedad (se mezclan los principios lógicos del tercio excluido y la bivalencia), otras veces no distingue campos formales de fácticos; pero sobre todo porque su objetivo principal de intentar prescindir siempre del término de 'verdad', no llega a cumplirse en dominios como al definir los cuantificadores, donde necesariamente debe recurrirse a alguna noción que se identifica con lo entendido por la verdad (Haack, 1991); un ajuste o satisfacción.

Tradicionalmente se ha considerado que la verdad es una correspondencia o ajuste del pensamiento con el mundo. Una adecuación del intelecto con la realidad, de la proposición con el hecho. Pero tal definición es ambigua y metafórica: sólo las proposiciones encajan con otras proposiciones, si se quiere ser plenamente coherente con la noción de 'ajuste'. Aunque estas sí, pueden referir a hechos, cosas, procesos y eventos, aún de manera parcial y aproximada. Uno de los intentos relativamente recientes más sólidos al respecto, en esta línea considerada como teorías de la verdad por correspondencia o adecuación, es la teoría semántica de la verdad tarskiana, originada dentro de la teoría de modelos, formalmente (Tarski, 1931). Su definición fáctica se liga al criterio para hallar la verdad de ciertos enunciados, la condición (T), que se expone en textos derivados de sus artículos formales iniciales (Tarski, 1966).

Según esta concepción de la verdad correspondentista, en su idea inicial, e inspirado por la famosa paradoja del mentiroso (“lo que digo ahora es falso”); cabe primeramente separar entre dos formas del lenguaje: lo dicho (lenguaje objeto L^o) de lo dicho sobre lo dicho (meta-lenguaje L'). Se puede decir que: “ $L'(L^o)$ ”. Continúa así la línea de pensamiento lógico de los últimos años en tomar categorías formales que engloban a otras recursivamente, estrategia que se ha adoptado diferentes maneras como se puede ver en Russell o Gödel.

La separación entre un nivel y un meta-nivel de los lenguajes L , evita caer en las paradojas que contiene el lenguaje natural ambiguo e impreciso habitualmente. Hay paradojas si se afirma ‘es verdad que lo dicho es falso’, pero por así decirlo informalmente, no hay paradoja alguna en decir ‘es verdad lo dicho en otro nivel conceptual, que resulta falso en este nivel conceptual’.

Siguiendo este razonamiento, y mediante una definición inductiva, se perfila la verdad formal como satisfacción entre lenguaje objeto y meta-lenguaje. Pero esta solo es la definición y justificación formal de la verdad tarskiana original o formal, en teoría de modelos. Su intento de verdad por correspondencia se desarrolla textualmente en la interpretación fáctica de la verdad tarskiana (ya no solo formal¹⁴) con la siguiente definición: algo es verdad cuando el enunciado del que se predica verdad es satisfecho por sus objetos.

Esta verdad fáctica definida, se explicita más rigurosamente a través del criterio o condición “(T)”, o esquema-T, que muestra la verdad “V” como satisfacibilidad (biyección “ \Leftrightarrow ”) sobre “p” proposición cualquiera con el acaecimiento de la misma “p”:

$$(T) V(p) \Leftrightarrow p$$

A veces también expuesto textualmente de forma algo trivial, ubicando el L^o con comillas y descomillando el L' , y con una satisfacción en forma “si y sólo si” (sii), como:

$$(T) \text{ Es verdad que 'p' sii } p$$

El ejemplo factual clásico (Tarski, 1966) es el siguiente:

$$(T) \text{ Es verdad que "la nieve es blanca", si y sólo si, la nieve es blanca.}$$

¹⁴ Cabe entonces diferenciar entre el aporte original de Tarski a la teoría de modelos en definir la verdad formal, y el aporte intentado en semántica fáctica, verdad como correspondencia factual y su definición por medio del esquema-T o condición (T). Sin embargo la formalización y aplicación de la verdad tarskiana en ciencias formales, teoría de modelos, excede mucho el criterio o condición (T).

Puede verse esto también en ejemplos simples aunque más formales y generales (Bunge, 2009). Si se toma la fórmula abierta “ $2 + 2 = 4$ ” y se considera que esta es satisfecha o válida en la estructura “ $\langle N, + \rangle$ ” por la interpretación del lenguaje en la aritmética que asocia el número dos al símbolo “2”, la operación de adición al símbolo “+”, la identidad al símbolo “=” y el número “4” a la variable “x”, simbolizando “ \vDash ” la consecuencia lógica y “AA” los axiomas de la aritmética (de 1r Orden) que implican la fórmula anterior, entonces podemos postular en las formas equivalentes [1] y [2] lo siguiente:

$$(T) V_{AA}(2 + 2 = x) \Leftrightarrow x = 4 \quad [1]$$

$$AA \vDash 2 + 2 = 4 \quad [2]$$

Para cumplir con esta definición y criterio de verdad por satisfacción, de forma consistente, Tarski expone que deben cumplirse 3 requisitos: (1) *debe ofrecerse en lenguajes formalizados*, (2) *debe ser en lenguajes formalizados abiertos, no-cerrados*, (3) *debe cumplir con la lógica clásica* y (4) *debe hacerse la distinción entre L^o y L' , siendo L' más expresivo semánticamente que L^o* . Y se agrega finalmente que debe usarse solo en lenguajes de orden n finito ($n = k$), en lenguajes de orden infinito ($n = \infty$) se cae en el dilema de escoger entre mantener la lógica clásica pero dejar la verdad indefinida o bien definir la verdad pero cambiar de sistema lógico. También se matiza que, no obstante, se puede hacer pasar la verdad como primitivo en un lenguaje de orden infinito con la lógica clásica a cambio de que la definición de ‘verdad’ se exponga en un sistema formal externo al original.

La definición de verdad tarskiana y su criterio encontrados en sus trabajos formales en teoría de modelos, revolucionaron la metamatemática. Y es aquí el punto de interés: se ha defendido que puede ofrecerse este concepto de verdad formal como verdad correspondentista en la definición factual anteriormente expuesta y con el esquema-T o (T), como un ajuste de proposiciones referentes a hechos, aparte de verdad por coherencia o ajuste lógico entre proposiciones para sistemas y modelos formales carentes de referencias fácticas o factuales. Sin embargo, aunque su acogida es de fuerte consenso en ciencias formales, son muchas las objeciones a este planteo que se le hacen cuando intenta ofrecerse como teoría por correspondencia estricta en (T). Y más todavía cuando se ofrece como la mejor teoría de la verdad por correspondencia. Algunas de las objeciones pasan por indicar que: las verdades fácticas que se suelen encontrar en las ciencias, a parte que en ellas no reina un bivalente todo-o-nada “[0, 1]” si no diferentes grados de verdad teórica, cabe dar cuenta además de sus predicados frecuentemente con sentido fáctico fijado, de los modelos empíricos y mediciones respecto a los cuales va cambiando un ajuste veritativo, las diferentes condiciones o criterios con los que se evalúan los enunciados científicos, etc. Se posibilita la verdad fáctica por

correspondencia sin negar la utilidad de la verdad tarskiana para lenguajes formales, pero se rechaza por simplista en lenguajes fácticos científicos (Bunge, 2009).

Los intentos más recientes y sólidos en esta dirección siguen actualmente la senda de la verdad fáctica por correspondencia en la teoría semántica parcial de la verdad (Romero, 2018) con las indicaciones críticas más actuales (Gracia, 2019), o en la verdad aproximada (Niiniluoto, 1987). En este ensayo optaremos por seguir con la propuesta de I. Niiniluoto. Sin embargo y de todas formas, el impacto de Tarski en teoría de modelos, e incluso de su condición (T) en el debate abierto sobre la definición de verdad fáctica inflacionaria por correspondencia, es patente en la historia de la ciencia (formal y fáctica) y la filosofía.

Niiniluoto y la verdad Tarskiana

El concepto de verdad por correspondencia es de amplia utilización en la filosofía de la ciencia y la epistemología, atendiendo especialmente a suplir argumentos relacionados con compromisos semánticos y teóricos de las formas de realismo científico que los adscriben.

Tradicionalmente, y continuando con lo precede explicado, las teorías de la verdad más populares han sido la correspondentista y la coherentista, subtipos del inflacionismo acerca de la verdad. En otras instancias, a su vez, se hallan las distintas versiones de la teoría pragmatista, tales como la teoría de “la evidencia”.

De acuerdo con Niiniluoto (1987), la noción de verdad tarskiana aplica de manera viable, tanto para idiomas formales y de primer orden, como para parte de los lenguajes naturales y científicos. Asimismo, hace uso de ella para el desarrollo de su concepto de la verdad aproximada. Pero antes de abordar la cuestión de la verdad aproximada, habrá que esbozar las defensas que el mismo Niiniluoto esgrime ante algunas críticas formuladas a la teoría tarskiana propiamente dicha.

La primera objeción a la teoría de Tarski que aborda Niiniluoto (1987) es la teoría de la redundancia, la cual no es una teoría de la verdad alternativa, sino una propuesta por intentar demostrar la manera de prescindir del concepto de verdad. La perspectiva general de ésta es que la mención o evocación de la verdad es un recurso innecesario que puede ser eliminado por el esquema: (T) 'p' es verdadero si p¹⁵. De acuerdo con el autor, pese a que sea

¹⁵ Como ya se ha señalado en el apartado anterior, hay que tener presente que la definición de verdad para lenguajes formales va mucho más allá de este esquema simple para la verdad factual tarskiana en el esquema-T, que se suele proponer como opción correspondentista de verdad fáctica.

correcto, tal perspectiva no ofrece motivos justificables para abandonar las posibles conversaciones sobre la verdad en ciencia. La teoría de la redundancia sería plausible en contextos específicos, como:

a saber que $a = a$ saber que 'a' es verdadero o cree que $a = a$ creer que 'a' es verdadero. Pero de todas formas no proporciona un procedimiento general para eliminar el predicado “verdadero” (Niiniluoto, 1987, p. 83).

Como ya se explicó cabe recordar, en general, que la teoría de la correspondencia supone la verdad como el resultado del atributo relacional entre una creencia y la realidad, o dicho de otra forma, entre un juicio y el mundo. Implica que una declaración es una descripción de un posible estado de cosas, y esa relación implica verdad siempre que ese estado de cosas sea real, o si expresa un hecho. Si eso no se cumple, es falso. Claramente no se pueden obviar las nociones involucradas, “estado de cosas”, “hecho”, “mundo”, pues la dificultad más significativa que enfrenta la teoría de la correspondencia es precisar qué significa que un enunciado se corresponda con el mundo o la realidad (Niiniluoto, 1987; 1999).

La teoría de la coherencia, por otro lado, podría interpretarse que se libra de aquella problemática, pues no pone en relación los elementos lingüísticos con la realidad per se, sino que relaciona enunciados entre sí. Se alega desde esta perspectiva que los enunciados no pueden corresponder a ninguna realidad extralingüística (Niiniluoto, 1987, p. 172); por lo tanto, la verdad sería algo así como como el resultado posible de la relación entre tipos de enunciados (enunciado dato o evidencia contrastado con enunciado hipótesis). No obstante, al enunciado de tipo dato no se le debería confundir con una realidad extralingüística propiamente dicha. No hay relación directa y “limpia” entre juicios y mundo, desde este enfoque, como se viene diciendo desde el realismo crítico o RC. Entonces, al enunciado se le atribuye que es verdadero mientras cumpla la condición de formar un sistema coherente con otros juicios. La teoría de la coherencia, por otro lado, además admite grados; B.F. Bradley (citado por Niiniluoto, 1999) ha hablado de grados de verdad coherentista.

La coherencia, en este sentido, no configura una definición adecuada de la verdad el menos para sus aspiraciones realistas, pues el autor considera que, en la lógica ordinaria, la condición de que una oración sea compatible con un conjunto consistente (L) de oraciones verdaderas no es suficiente para garantizar la verdad de (A) (Niiniluoto, 1987, p. 183, 136). Nuestro autor explica que la condición de la compatibilidad o coherencia de los enunciados es necesaria para garantizar la verdad; pero no es suficiente (condición individualmente necesaria pero no suficiente) (Niiniluoto, 1987, p. 136). En ese mismo sentido, cuando se dice que una oración resulta verdadera mientras sea consistente con L, puede suceder que tanto A como $\neg A$ sean verdaderos, lo que viola la ley de no-contradicción (Niiniluoto, 1987, p. 136). En resumen, la

explicación coherentista incluye elementos necesarios en determinados casos, pero no suficientes para garantizar la verdad de los enunciados, pues como consecuencia involucra este y otros problemas formales que se explican detalladamente en su libro ya citado, *“Truthlikeness”*. Se prefiere pasar en este momento a la caracterización de la verdad pragmatista, y de ahí finalmente escalar a la correspondentista, especialmente interesará esta última por su función semántica.

La propuesta pragmática, de manera general, consiste en inferir la verdad de acuerdo a los contenidos empíricos del conocimiento humano, o lo que llaman *“conocimiento humano en su estado final”*¹⁶. Eso es lo mismo que decir: verdadero es análogo a probado, verificado, garantizado, exitoso (en términos instrumentales) o viable en la práctica (Niiniluoto, 1987, p. 136). Es decir, se refiere a algo así como “el límite ideal” de la investigación científica “racionalmente aceptable en condiciones ideales”¹⁷ (Putnam, citado por Niiniluoto, 1987, p. 136), o el “consenso ideal alcanzado en la comunicación humana libre y sin distorsión” (Habermas, citado por Niiniluoto, 1987, p. 137). Perspectivas afines sobre la verdad las rastreamos en autores como Rescher (1977), Dummett (1978) (citados por Niiniluoto, 1987), entre otros, inspirados muchos de ellos por la caracterización de Peirce acerca de la verdad como una suerte de “opinión límite ideal de la comunidad científica”. Sin embargo, cómo una breve acotación, Niiniluoto (1980) argumenta que es erróneo identificar a Peirce con una posición de “verdad consensuada”; por lo que explica que los intérpretes pragmatistas de Peirce incurrían en el error de buscar una conexión analítica entre verdad e investigación científica; es decir, pensar que la verdad tiene valor epistémico sólo en el sentido de que el método científico tenga la capacidad de producir resultados en el largo plazo (Niiniluoto, 1987, p. 137).

Regresando al razonamiento anterior, la perspectiva pragmatista respecto de la verdad, es decir, la del “consenso ideal” implica para el autor acudir a una noción realista de verdad (Niiniluoto, 1987, p. 137). Por lo tanto, resulta importante para el realismo distinguir un concepto de verdad no-epistémico del sustituto epistémico de la verdad, es decir, una verdad semántica como correspondencia entre enunciados y hechos; esta noción no-epistémica intenta especificar el significado del concepto de verdad, y no solamente abordar el procedimiento para distinguir verdades particulares, o condiciones epistemológicas para ello, como en el caso pragmatista, (Niiniluoto, 1987, p. 136-142) cosa que es de relevancia para el desarrollo del realismo teórico, por ejemplo.

Algunas objeciones adicionales a la teoría de Tarski, radican en que la verdad puede entenderse como un atributo de entidades no lingüísticas como las proposiciones, en lugar de un atributo de las entidades lingüísticas como las

¹⁶ La traducción es nuestra.

¹⁷ La traducción es nuestra.

oraciones. La objeción, radica en señalar que se está pasando por alto que la teoría de Tarski asigna un valor de verdad a X oración sólo en relación con una función de interpretación del lenguaje L a las estructuras homólogas a L; en otras palabras, en realidad trata con oraciones interpretadas y no solo con cadenas no interpretadas de símbolos (Niiniluoto, 1987, p. 138). Así, concretamente, esta puede ser otra perspectiva de la teoría Tarskiana¹⁸, y es que la función de interpretación establece una correlación entre las entidades lingüísticas y las entidades no lingüísticas en el mundo (Niiniluoto, 1987, p. 139).

Esbozadas de manera general las ideas anteriores acerca de la verdad por correspondencia, vamos a continuar con un acercamiento más directo a la teoría de la verdad aproximada. Para empezar, y por lo pertinente en este artículo, se abordará a continuación una definición general de lo que Niiniluoto denomina “factualidad”. De acuerdo con Becerra (2020) la objeción que radica en el problema de lograr una correspondencia exacta o de “ajuste perfecto” entre las descripciones y la realidad, o lo que Niiniluoto (1987) llama THE WORLD¹⁹, no es un problema exclusivo de los lenguajes utilizados en un contexto teórico científico, la imprecisión o el no alcance de ajuste completamente preciso entre enunciados y THE WORLD: es una característica elemental de cualquier conocimiento expresado en un lenguaje (Becerra, 2020, p. 71). Tal característica no tendría por qué tener un impacto negativo sobre la idea general de que podamos hablar acerca de la verdad en el contexto de las teorías científicas. El carácter no definitivo del conocimiento no restringe la sofisticación en términos de precisión conceptual, u otras ventajas en términos de propiedades teóricas y metodológicas. Niiniluoto advierte que la realidad es inagotable; la factualidad de los hechos involucra la idea general de que el mundo se opone o resiste a nuestras descripciones (sin necesidad de que se corresponda en algún aspecto con éstas), incluyendo las descripciones compuestas en estructuras de lenguajes científicos, idea afín con la de que “la realidad determina las verdades admisibles” Rescher, 2010 (citado por Becerra, 2020, p. 72). Implica, a su vez, que probablemente el científico advierte fallos no

¹⁸ Esto es, aunque la verdad formal que presentó Tarski originalmente para la teoría de modelos es más una teoría de la verdad por coherencia o coherentista que por correspondencia -algo totalmente requerido en estudios formales, como no puede ser de otra forma-, y el esquema-T o condición (T) arrastra los problemas de llevar esto aplicado a lo fáctico y con pretensiones de correspondencia; el propio Tarski explicitaba su convicción de que su criterio en (T) pudiera servir como correspondencia también. Y aquí Niiniluoto aprovechará algunos de sus elementos teóricos e intenciones personales para desarrollar la verdad semántica por correspondencia, de tipo aproximada.

¹⁹ EL MUNDO, refiere al conjunto que comprende todos los elementos o aspectos de la realidad que se caracterizan porque respecto de éstos se asume su existencia como independiente de la cognición animal; metafísicamente dividido en hechos (estados de cosas), en entidades naturales directamente observables, o teóricas e inobservables (como un neutrino) cuyas interacciones particulares configuran sus estados posibles; o lo que ya denominamos como *hechos del mundo* ajenos a descripciones teóricas o explicación por medio de estructuras lingüísticas u otros medios cognitivos (Aramburo, 2019; Pérez, 2019; Niiniluoto, 1987). Cabe aclarar que el término “conjunto”, en este caso, se usa a modo de herramienta explicativa con el fin de lograr en el lector una idea más intuitiva, pero no a que sostengamos una suerte de compromiso ontológico respecto de los conjuntos en el universo, pues *el conjunto* es un concepto o ficción.

previstos en la teoría cuando se enfrenta a cierto tipo de anomalías, sugiriendo esto que la realidad no es de tal forma descrita ni puede asumir tal forma a capricho; se supone entonces que el mundo tiene factualidad porque posee una estructura preestablecida²⁰, al menos básica, que es independiente de nuestras descripciones o “mentes” y de la plasticidad que se pudiera tener sobre aquella.

La factualidad del mundo sugiere que éste se opone o resiste a nuestras descripciones, asimismo, no necesariamente la teoría científica aspira una correspondencia total, pues estamos en capacidad de formular teorías aproximadamente verdaderas, susceptibles de sofisticarse progresivamente. Por ejemplo, decir que “la luz es una onda que viaja a través de un medio físico” claramente la naturaleza de la luz no es meramente ondulatoria, ni tampoco unívocamente corpuscular, además esta expresión es bastante imprecisa y ambigua, y podemos basar nuestra afirmación -aunque imprecisa respecto de cómo caracterizamos al referente- en datos empíricos, y podría parecer bastante “preciso”, pero algún componente del enunciado (¿qué medios físicos? Por ejemplo), entre otros, no quedan especificados, ni tampoco la naturaleza clara del referente “luz” operacionalizada. Sin embargo, de ello no se sigue que ese tipo de enunciado no sea mejorable en un lenguaje L más sofisticado, dentro de una teoría T para un programa de investigación progresivo sobre la naturaleza de la luz (ver estudio de caso sobre los PICS de la luz).

Lo anterior, pretende acercarnos a la idea de que la realidad es inagotable. Esta idea a su vez implica que nuestros enunciados epistemológica y semánticamente más privilegiados, sólo alcanzan a ser verdaderos de manera aproximada. Esto encaja con el racionalismo expresivista (Brandson, 2002a) expuesto posteriormente. Entonces, aun suponiendo que podemos desarrollar muchísimas descripciones verdaderas sobre alguna fracción del mundo, éstas no agotan todo aquello verdadero que es posible enunciar acerca de ello Niiniluoto, 1999 (citado por Becerra, 2020, p 72). Por ejemplo, un fragmento del mundo como un fenómeno caracterizado por ciertas regularidades, abordado en una teoría científica de la física Newtoniana; los enunciados acerca del mundo son aproximadamente verdaderos e incompletos²¹, esto no tendría por

²⁰ No es el objeto de este ensayo abordar la dimensión ontológica del RCF, o al menos no más que la epistemológica; sin embargo, ante un trato alternativo a la caracterización legítima de Niiniluoto, proponemos para futuro desarrollo una noción tentativa de aquello que podría entenderse y suponerse por el concepto de estructura espacio-temporal causal intrínseca Diéguez (2007) y Niiniluoto (1999): Como ya se mencionó en la nota 17, en el mundo se sitúan estados de cosas o hechos. Dadas unas condiciones particulares, las entidades o cosas del MUNDO se disponen de diversas maneras, asumiendo estados en función de las propiedades de sus interacciones, estas interacciones tienen unas disposiciones constantes, lo cual da lugar a lo que entendemos por regularidades; estas últimas a su vez, tienen relación con el aspecto legal de la realidad; las regularidades son emergencias de los sistemas físicos cuando éstos al interactuar entre ellos en el espacio-tiempo, limitan todos los estados posibles de energía disponibles (Pérez, 2018). De esta forma, no se entiende por “ley” como un dictamen metafísico o imposición que se da sobre un sistema físico; más bien, se le entiende como una regularidad derivada de la existencia de objetos y sistemas físicos que interactúan, y configuran hechos (Aramburú, 2019; Pérez, 2018). Es decir, con las leyes, se refiere a las regularidades emergentes a las complejas y diversas interacciones entre las cosas del MUNDO. Esta legalidad, está íntimamente relacionada con la estructura espacio-temporal y causal básica que se asume en este argumento.

²¹ Por ejemplo, se puede distinguir entre “verdad” y “completud”. Un mapa que nos da información sobre las carreteras y las líneas de tren de un territorio es más completo que uno que solo nos informa sobre las carreteras.

qué ser un obstáculo para considerar posible el hablar de verdad en el realismo crítico. Y es por este planteamiento especialmente, que la noción de factualidad en Niiniluoto resulta pertinente para el realismo crítico falibilista que en este trabajo se aborda.

Un paso al concepto de la “factualidad”

Para entrar en detalles, se remite directamente a Niiniluoto. El autor advierte que en el mundo suceden “hechos” que se resisten a nuestra “voluntad” -entiéndase por “voluntad” en este contexto particular, como nuestras pretensiones de hacer inteligible y representar la realidad a través de nuestra intervención cognoscitiva, con una DCRD o disposición confiable a responder diferencialmente y dentro de una PDPR o práctica de dar y pedir razones (Bramdom, 2002b) (DCRD y PDPR se desarrollan en el apartado Distinción entre lo observable y lo inobservable), haciendo uso de teorías científicas-. Niiniluoto (1987) lo expresa más o menos de la siguiente manera²²: la función que logra correlacionar las expresiones lingüísticas de L²³ con mundos de hechos posibles, tiene unos valores únicos, especifica el autor, tales como, “denotaciones, extensiones, y valores de verdad” (Niiniluoto, 1987, pp. 141) en cada mundo de hechos posibles, así, tales asignaciones nos dan la familia de L-estructuras. A su vez, tales asignaciones que pueden representar todos los estados posibles de cosas han sido bien definidas y expresadas en L (Niiniluoto, 1987, pp. 141-143). Por ejemplo las L-estructuras que configuran los enunciados teóricos en las leyes de la termodinámica. *La factualidad de los hechos*, implica aceptar la idea de que el mundo se *resiste* a nuestras representaciones lingüísticas, sencillamente eso. De esto no se deriva interpretar que una teoría que no halle resistencia alguna sea más verdadera que las que sí la hallan, pues por ejemplo el psicoanálisis o la astrología no halla resistencias porque no tiene anomalías que enfrentar por infalsables, pero no implica esto que tengan una “verdad absoluta” (lo cual no tiene sentido), más bien implica que perdió científicidad

Pero ambos pueden ser verdaderos en el sentido sobre que la información que dan se corresponde aproximadamente con el terreno (Comunicado personal, Alejandro gracia Di Rienzo, abril del 2020).

²² Se han incluido complementos e interpretaciones orientados a sintetizar las ideas de Niiniluoto a la luz de planteamientos que hace más adelante en el texto citado y otros posteriores, ya que en el apartado donde hace estas aclaraciones respecto de la adecuación del lenguaje a THE WORLD, no incluye originalmente la idea de la proximidad o no absoluta adecuación.

²³ Utilizamos otros símbolos para designar los elementos analizados, excepto L-estructuras y L, que aquí se están utilizando traducidas, tal cual el autor en inglés lo usa como “L-structures” o “L” simplemente): entonces, sea L un sistema conceptual semánticamente determinado (un lenguaje donde los conceptos básicos y su combinación internamente consistente tienen significados bien definidos).

la teoría. Es decir, la ausencia de “resistencia” no es necesariamente indicador de verdad.

Por otro lado, Niiniluoto explica que la estructura que posiblemente mejor se ajusta, llamémosla Q_L^* , es relativa en parte al lenguaje L, pero ésta es “seleccionada”²⁴ por “THE WORLD”. Con esto quiere decir que no imponemos descripciones de forma arbitraria al mundo, sino que éstas deberían buscar corresponderse con el mundo de manera aproximada, y la factualidad sólo es una forma de advertir precisamente que nuestras descripciones no determinan al mundo. Si no que hay algo de la realidad que nos indica que las cosas *no* son necesariamente como esperamos que sean, la realidad nos *restringe* ya sea de forma parcial o total, y ello nos sugiere que deberíamos proceder teóricamente de otra manera (sofisticando la teoría, por ejemplo, o en el peor de los casos abandonando el PIC, siguiendo la PDPR científica que se aborda en este texto) cosa que probablemente nos permita hacer frente a esa “resistencia”; de otra manera no existirían anomalías que indiquen tales resistencias.

Lo que implican las anomalías en este ensayo, es que éstas nos permiten hablar acerca de cómo se advierte o infiere la *factualidad* que tiene el mundo, algo que interpretamos a la luz de la propuesta de Niiniluoto, utilizando de por medio los casos de anomalías en la historia de la ciencia (ver sección y Tabla de tipos de anomalías en este texto). *Entonces, la factualidad como resistencia del mundo frente a las descripciones teóricas, puede inferirse de la presencia de anomalías dadas ciertas condiciones.* Ahora, si hay presencia de anomalías de cierto tipo específico, se podría de esto inferir factualidad, pero si al seguir haciendo frente a esas anomalías, por sofisticación teórica, etc., ya no se generan más de éstas, porque fueron explicadas satisfactoriamente, entonces allí el mundo no se *resiste* contra la teoría; pero esto no garantiza un privilegio teórico o L-estructura de lenguaje más verdadera necesariamente. Recordemos también que cuando nos referimos a “correspondencia” no se habla de un “ajuste” preciso ni absoluto de ninguna forma entre teoría y el mundo, pues como ya se mencionó, la realidad es descriptivamente “inagotable”, y la verdad aproximada no sugiere lo contrario. La consideración de que esa correlación entre el mundo y nuestras descripciones teóricas será siempre aproximada es clave para el realismo falibilista, tomando como referente general a Niiniluoto (1987; 1999).

Cabe reiterar, por otro lado, que en este caso no se cumple el argumento crítico de Putnam (citado por Niiniluoto, 1987, p. 142) contra estas cuestiones realistas, basado en la falsa suposición de que podemos imponer cualquier estructura que queramos a THE WORLD. Es decir, la crítica menciona que habiendo una T1-(teoría) “ideal” seleccionada por criterios epistemológicos que

²⁴ Se interpreta el uso del término “selección”, de forma análoga en que el entorno 'selecciona' a las especies con rasgos adaptativos, por ejemplo. No porque positivamente los elige, sino porque opera al modo de un filtro. O sea, El mundo no indica a los científicos que desarrollen teorías más sofisticadas, pero si son desarrolladas, es probable que se supere las anomalías, y así posiblemente el "filtro" de la factualidad.

no necesariamente son indicadores de verosimilitud (entendida aquí este término como un progreso científico), “forzamos” un ajuste de ésta a la realidad, lo que a su vez implica que $T1$ puede ser falsa en el mundo pese a ser “ideal” en un sistema teórico interno consistente. El inconveniente con este argumento es que si L es el lenguaje en el que está expresada $T1$ ideal, entonces no hay garantías de que la estructura impuesta “de manera forzosa” coincida con la estructura Q_L^* (Niiniluoto, 1987, p. 142). Es decir, que no hay garantías de que L de $T1$ esté compuesta por una estructura de lenguaje preciso, semánticamente claro, o privilegiado de algún modo, que contribuya con lograr una posible correspondencia con el mundo.

Ahora bien, de los conceptos de factualidad y verdad aproximada no se deriva la versión realista metafísica, de acuerdo con la cual, de entre todas las L -estructuras posibles; sólo una sea la única privilegiada y verdadera. En este sentido, Q_L^* entendido como un fragmento de “THE WORLD” (Niiniluoto, 1987 p. 143). Por decirlo de otra manera, esta versión aproximada de la verdad no nos dice que Q_L^* contiene la descripción únicamente privilegiada (entre otras rivales) de esa fracción del mundo real que se puede concebir a través del marco L entre determinados objetos de estudio -en el caso de la ciencia-.

En este sentido, no adscribimos a ciertos supuestos del realismo metafísico; éste²⁵, dice el autor (p, 143), supone que hay un lenguaje privilegiado “ L_{id} ”, tal que $THE\ WORLD = Q^*_{L_{id}}$ (Niiniluoto, 1987, p. 142- 143). Niiniluoto no se convence por la tesis del realismo metafísico acerca de la pre-estructuración del mundo; precisamente porque apuesta por una verdad *aproximada* y no de *ajuste absoluto*. Por lo tanto, sugiere que es una ingenuidad creer en una estructuración más “compleja” que una espacio-temporal causal básica (Diéguez, 2007). Pero aquí hemos evocado su enunciación al realismo metafísico, no porque estemos de acuerdo con éste en cuanto a la pre-estructuración del mundo, sino porque resulta útil para referir a la idea del lenguaje privilegiado. No se trata de entenderlo como un lenguaje único que sea el absoluto o único lenguaje privilegiado posible, sino que es privilegiado en relación a otros que compongan caracterizaciones rivales acerca de una fracción o varias fracciones del mundo. Así, habrá muchos lenguajes privilegiados en función de qué fracción del mundo se está abordando representar lingüísticamente (y su tendencia, aunque no exclusividad, será en dirección hacia los lenguajes con estructuras más formalizadas, axiomáticas y

²⁵ Vale aclarar la posible distinción de Camilo Hernández, al respecto: “ (...) la metafísica no debería encargarse de decir de forma asertórica cómo es o no el mundo, sino de indagar sobre los compromisos metafísicos (ontológicos, mereológicos, etiológicos, de grounding) que implicaría aceptar tal o cual teoría científica o cosmológica. La metafísica se asume, pues, como un estudio de segundo orden en el que se desarrollan sistemas teóricos que pueden fungir como modelos para que aquellas teorías que pretendan ofrecer explicaciones acerca de cómo es el mundo puedan acogerse o no a las implicaciones que tiene aceptar tal o cual tesis (realismo, antirrealismo, idealismo, materialismo, monismo, pluralismo, etc.)” (Hernández, 2020, p. 139).

sistematizadas hipotético-deductivamente) (Niiniluoto, 1987; 1999 y Diéguez, 2007).

En este orden de ideas, una manera de representarlo vagamente sería la siguiente: vamos a rechazar la suposición del realismo metafísico tradicional que describe Niiniluoto, de que: $THE\ WORLD = Q^*_{Lid}$. Es decir, rechazar la suposición de que únicamente una de las descripciones expresadas en un determinado lenguaje es la única capaz de ser verdadera, y esto es, ser igual al mundo real, no en términos de proximidad, sino igualdad total o descripción acabada de la realidad, eso se rechazará; porque esa igualdad implica un ajuste total de una sola estructura de lenguaje al mundo, que es lo opuesto a la idea que hemos defendido hasta ahora. En ese sentido, lo vamos a reemplazar por la idea de que por ejemplo, entre teorías rivales, todas éstas pueden en potencia estar compuestas de descripciones en lenguajes localmente privilegiados, es decir, que para un objeto de estudio determinado cada una tiene un grado aproximado de verdad respecto de la otra en función de propiedades específicas que pueden ser semánticas y epistemológicas, pero no se puede por ello hablar de que una sola teoría esté compuesta de los enunciados que la hagan capaz de ser totalmente ajustada o verdadera, sino varias son verdaderas aproximadamente y nunca descriptivamente acabadas respecto de la fracción de realidad que les corresponde abordar. Esto no es caer en el relativismo gnoseológico, dado que no se está sugiriendo que todas las descripciones rivales sean igualmente verdaderas. Pero sí que cada una en potencia puede ser aproximadamente verdadera en mayor o menor grado respecto de otra, en cuanto a ciertos aspectos del objeto de estudio que comparten o en cuanto a niveles de desarrollo que sean comparables entre PICs. Y por “lenguaje privilegiado”, entendemos un sistema conceptual semánticamente determinado más preciso que otros para determinados objetivos descriptivos y explicativos. Todo esto será abordado y explicado de forma más intuitiva y con mayor claridad. El presente apartado sólo está como insumo preliminar de una idea más clara y desarrollada que es abordada a continuación.

Las tesis del realismo crítico de Niiniluoto y la verdad aproximada

Las tesis principales (o al menos las que nos conviene aquí aprovechar) del realismo crítico de Niiniluoto derivan en parte de los aspectos relativos a la verdad anteriormente descritos, especialmente *la factualidad* y *la verdad aproximada*. Algunas de estas tesis estabilizan y configuran parte de las bases elementales y los presupuestos para el desarrollo del realismo crítico falibilista

que nos ocupa. Guzón (2015) expone de manera concreta seis tesis generales, de las cuales enfatizaremos sobre 4 de ellas:

Tesis R0. Es una tesis que involucra un compromiso realista de tipo ontológico, presenta la presuposición acerca de la existencia de realidades independientes a la intervención cognoscitiva humana (o lo que es lo mismo, independientes de las representaciones e independientes de nuestra participación activa y plástica en “THE WORLD”), base desde la que se erige el proyecto niiniluotiense (Guzón, 2015; Niiniluoto, 1999 y Niiniluoto 1987).

Tesis R1. Esta pone de manifiesto la importancia de la relación entre la verdad semántica correspondentista y los objetivos de la ciencia. El realismo crítico de Niiniluoto vincula la noción de correspondencia de Tarski, pues el horizonte semántico de las teorías científicas es de suma relevancia para este realismo; la ciencia (al menos los mejores ejemplos de ciencia que tenemos) se somete a la búsqueda de verdades, aunque éstas sean aproximadas (Guzón, 2015 y Niiniluoto, 1999). Ergo, para el realismo crítico falibilista estamos de acuerdo en que las nociones de: realidad (Tesis R0), verdad (semántica por correspondencia), y ciencia, están fuertemente involucradas entre sí. Lo que desemboca necesariamente a:

Tesis R3. Donde se vuelve al aspecto de la verdad semántica, resaltando en ésta la premisa de que los ideales de la ciencia están caracterizados por el esclarecimiento y la profundización en el conocimiento aproximadamente verdadero acerca de los objetos de la ciencia (Guzón, 2015); junto con otras cuestiones de naturaleza epistémica como propiedades de las teorías, -no refiriéndose a los criterios pragmatista de verdad-, estos últimos, los cuales Niiniluoto no descarta como relevantes para los objetivos de la ciencia (Niiniluoto, 1999).

La tesis R2, donde Niiniluoto expresa que los conceptos de verdad y falsedad son aplicables a los productos lingüísticos de la investigación científica, *no descarta los Dossiers de observación, las leyes y las teorías claramente*. Asimismo, especialmente las reclamaciones acerca de la existencia de entidades teóricas tienen un valor; de este modo, entendemos que la vía hacia la que se dirige la ciencia implica que los resultados gnoseológicos de la investigación sean susceptibles de ser predicados como verdaderos o falsos, la ciencia pues, avanza hacia el conocimiento de verdades aproximadas cada vez más sofisticadas, y ésta a su vez resultaría inentendible sin su referencia a “THE WORLD” (Niiniluoto, 1999 y Guzón, 2015).

Tesis R4. La verdad no es fácilmente alcanzable o reconocible en y para nuestras descripciones y explicaciones científicas del mundo; se trata de que el conocimiento verdadero lo preceden amplias actividades rigurosas; para las cuales es necesario recurrir a un método sistemático que disponga de procesos e instrumentos que facilitan ese acceso a la realidad. La verdad es el resultado de un complejo proceso activo y plástico con el mundo (ver sección

Inconmensurabilidad-Realismo interno vs realismo crítico), como se ha expresado en apartados anteriores, y no un encuentro solamente pasivo con el mundo tal y como se muestra de manera “directa”; pues incluso nuestras mejores teorías pueden perder verosimilitud o estancarse, y ello no implica necesariamente que no podamos acercarnos aproximadamente a la verdad (de forma limitada), o que no podamos hacer afirmaciones racionales acerca del progreso de las teorías. Así, se puede hablar de cómo hacen las teorías para alcanzar explicaciones que cumplan los propósitos realistas de la ciencia en términos ontológicos y teóricos (forma de progreso cognitivo) (Guzón, 2015, Niiniluoto, 1987 y Niiniluoto, 1999).

Tesis R5: puede resumirse en que la ciencia progresa por mecanismos de auto-corrección (esto ya involucra más directamente al falibilismo). Asumir tales mecanismos implica reconocer cómo aproximadas a la verdad aquellas proposiciones que se pretende corregir (R4), lo cual supone a su vez establecer la diferencia entre resultados verdaderos o falsos (R2), asumiendo también la idea de la verdad por correspondencia (R1). Lo anterior a su vez involucra en todo momento la necesidad de una presuposición propia del compromiso ontológico, donde la existencia de la realidad es independiente y se supone de manera transversal. Ésta no es eliminable de la “ecuación” (R0), asumiendo por supuesto, el papel que juega la verdad en el proceso de progreso científico (R3). De este modo, R5 incluye la idea de que la mejor explicación para el éxito prolongado de la ciencia radica en asumir que las teorías científicas son aproximadamente verdaderas o al menos lo suficientemente cercanas a la verdad en aspectos relevantes, ergo, lo racional es pensar que el método autocorrectivo de la ciencia a largo plazo ha sido y será indicador de progreso en el sentido cognitivo (Niiniluoto, 1999; Guzón, 2015 y Niiniluoto, 1987).

Verosimilitud y ciencia en Niiniluoto

Un concepto detallado de la ‘verosimilitud’, puede encontrarse en *Is Science Progressive?* (1984a), para los fines de este texto: aunque se entrará en algunas concreciones y se marcarán algunos de sus límites, no será necesario extenderse extensa y formalmente en el mismo, pues extendería de manera innecesaria lo requerido para desarrollar ideas centrales. Se invita de todas formas, al lector que desee profundizar, a indagar el texto fuente. A grandes rasgos, la verosimilitud es una suerte de “medida de distancia” entre los enunciados de una estructura de lenguaje L y su posible verdad o constituyente verdadero; o de otra forma, una medida de “distancia a la verdad” que contempla las distancias mínimas y máximas que puede haber entre los enunciados compuestos por L (L-estructuras) y el logro de ser verdaderos, la

estimación de esas medidas determinan el grado de verosimilitud y el grado estimado de verosimilitud²⁶ (Niiniluoto, 1984a; 1999 y Guzón, 2015). Por lo tanto es el resultado de una característica relacional entre la verdad y la similitud, que no cabe confundir con el concepto de “verdad”.

Niiniluoto, (1999) incluye entonces el concepto de *verosimilitud*²⁷ a modo de instrumento epistemológico gracias al cual se puede comprender el progreso de la ciencia. Esto implica, entre otras cosas, el interés por investigar si la ciencia en cada periodo se va aproximando más a la verdad o no, (claramente esto no niega la idea de que el progreso científico se interrumpido) y por otro lado, analizar las consecuencias sociales de ese cambio y progreso científico, pues el autor considera dignas de análisis y preocupación las implicaciones éticas y axiológicas que trae consigo el progreso científico. Niiniluoto (1984a) sugiere que el crecimiento de la ciencia no se trata de una simple acumulación de nuevas verdades respecto de las “viejas verdades”. Este progreso, más bien, implica el reemplazo de las primeras teorías (podrían ser, a nuestro juicio, las desarrolladas dentro de un PIC progresivo) con nuevos resultados que sean al menos próximos a la verdad respecto de los primeros desarrollos de conocimiento. La sugerencia elemental es que la ciencia progresa en términos de *verosimilitud* y *Truthlikeness* aproximada (Niiniluoto, 1984a, 1999, Diéguez, 2007 y Guzón, 2015) en tanto se acerca a la verdad en medio de un proceso de auto-corregibilidad, de fallos y aciertos no lineal. Esto también significa que ese progreso involucra interrupciones; no es un progreso acumulativo lineal e ininterrumpido, pues también está caracterizado por procesos que implican cambios de análisis de las propiedades epistemológicas de las teorías, como la presencia de anomalías entre programas de investigación rivales, la formulación de hipótesis auxiliares, la reformulación de enunciados teóricos, la corregibilidad por falsaciones parciales sucesivas, etc. Y criterios no-

²⁶ Aquí se indican algunas correcciones y marcas limitatorias al concepto de verosimilitud niiniluotiense. Para dar cuenta de la verosimilitud, la medida trazada se logra en base a unos cálculos probabilistas bayesianos interpretados de manera subjetivista, como los grados de creencia de los científicos o de lo que estos esperan sobre sus hipótesis. Recuérdese la fórmula de Bayes brevemente: $P(A|B) = [P(B|A) \cdot P(A)] / P(B)$. Este concepto del uso de la probabilidad bayesiana, del Teorema de Bayes, puede acarrear diversos problemas: (1) por un lado, no está todavía claro cómo se pueden asignar probabilidades no a hechos aleatorios o a dispersiones factuales sino a enunciados y proposiciones -intentar extender la probabilidad hasta más allá de su radio de acción se puede considerar un error filosófico por probabilismo-, (2) por otro lado, la asignación de tales probabilidades en una interpretación subjetivista de Bayes es dudosa todavía y el grado marcado puede ser sumamente arbitrario, y (3) finalmente, se conoce ya experimentalmente como otros autores anteriores ya han señalado (Chalmers, 2000) que experimentalmente los científicos no parecen moverse según cómo parece describir el bayesianismo subjetivista. Sin embargo estas limitaciones y dudas no echan por tierra la verosimilitud tal y como se ha entendido en Niiniluoto. Se propone que una interpretación objetiva o realista del Teorema de Bayes en términos de dispersiones de hechos aleatorios y no de grados de creencia pudiera ser tarea más fácil y libre de errores, y sin pretender describir la conducta psicológica científica. Y si se quiere evadir algún posible probabilismo, como se ha indicado, puede bien reemplazarse el cálculo bayesiano por algún uso de intervalos no-probabilístico que gradúen los progresos y la distancia o semejanza de verdad para hallar la verosimilitud.

²⁷ Usar el concepto de verosimilitud Tr , con las críticas formales pero salvables ya esbozadas, para definir un concepto absoluto de progreso: “El peldaño desde la teoría T a la teoría T' es progresivo si y sólo si $Tr(T, h^*) < Tr(T', h^*)$ ” Niiniluoto, 1999 Ibid., 201 (citado en Guzón, 2015, p. 107).

epistémicos como el aumento de precisión semántica de los lenguajes científicos.

Por otro lado, la verdad aproximada, como necesidad para indicar tal progreso, y como propiedad semántica y no-epistémica, además de los demás ajustes o condiciones señalados por Niiniluoto que hemos abordado hasta ahora, implica, como condición necesaria aunque no suficiente, la necesidad de posibilidad del razonamiento de que la referencia se mantiene durante el cambio teórico, propiedades que, como se desarrollará posteriormente, constituyen lo que Psillos denomina "*descripción causal nuclear*". La *descripción causal nuclear* no es necesariamente incompatible con el razonamiento de la verdad aproximada de Niiniluoto, pues la *factualidad* puede tener lugar aceptando que dos teorías rivales refieren a la misma entidad causal de un fenómeno, mientras que sólo una se erija sobre un lenguaje más ideal. Así "THE WORLD", desde nuestro enfoque, resistirá a elementos lingüísticos como enunciados no centrales; más a una T1 que a una T2 o viceversa de acuerdo con lo sugerido por la evidencia disponible y actualizable. La resistencia de "THE WORLD" se mantiene determinando o "seleccionando" los enunciados verdaderos dentro de lo que Psillos (1999) denomina *propiedad de la clase natural*, pese a que haya prevalencia del referente, pues son los elementos de las propiedades descriptivas de los entes los que podrían en ese caso corregirse y/o sofisticarse con el fin de lograr una mayor precisión semántica y por ende descriptiva.

Distinción entre lo observable y lo inobservable.

Según el empirismo constructivista defendido por van Fraassen, a la ciencia, además de ciertos compromisos de orden pragmáticos, le interesa más que nada la adecuación empírica de las teorías (Diéguez, 1998, pp. 155-166). Esto implica que la verdad acerca de los elementos no observables de la teoría es irrelevante para determinar su éxito y, por lo tanto, no forma parte de la información que la comunidad científica tiene en cuenta a la hora de rechazar o aceptar una teoría.

"La teoría es empíricamente adecuada si tiene algún modelo tal que todas las apariencias son isomórficas con las subestructuras empíricas de ese modelo" (van Fraassen, 1996, 89).

Ahora bien, toda la epistemología vanfraasense parece montarse sobre esta distinción entre las apariencias y lo inobservable. Lo que permite esta distinción es limitar las creencias sólo a la adecuación a estas apariencias; dado

que pretender creer en algo que vaya más allá de las mismas (a los elementos inobservables) es un riesgo innecesario.

Esta última recomendación de prudencia por parte de van Fraassen se basa en primer lugar en un hecho trivial: es más seguro afirmar que 'eso parece una mesa' a afirmar que 'eso es una mesa'. Las descripciones de apariencias encierran más certeza que las descripciones sobre lo real y parecen tener la cualidad de incorregibles. No puedo equivocarme al decir que veo algo que parece una mesa.

Aquí ya nos alerta el *dictum* del realismo crítico popperiano (de inspiración einsteniana): si es certero, no dice nada sobre el mundo; si dice algo sobre el mundo, no es certero. Nótese que la recomendación del falsacionismo es muy diferente a la del fenomenismo. Es mejor hacer afirmaciones que van mucho más allá de lo empíricamente constatado; siempre que a la larga sea posible de alguna manera falsar esa afirmación. Claro que para Popper esa falsación se da de forma directa mediante, paradigmáticamente, experimentos cruciales (Lavoisier contra el flogisto, Einstein contra Newton, etc). Pero nosotros podemos apelar a un falsacionismo sofisticado; pues, como bien demuestra Lakatos, estos experimentos cruciales son fenómenos de excepción en la historia de la ciencia y, por tanto, no da cuenta el falsacionismo popperiano del progreso científico. Las teorías nacen refutadas y la fortaleza de un programa de investigación científica (PIC) -"sumergido en un océano de anomalías" (Latakos, 1987)- no se encuentra en su confrontación directa con la empiria. Aquí es esencial la historicidad del conocimiento científico²⁸. *Los PICs falsados son aquellos que se estancan o que degeneran heurísticamente*; mientras que la confianza epistémica en los PICs rivales está dada por ser progresivos teórica, empírica o heurísticamente; progresividad que está atada a ciertos compromisos (entre otros) ontológicos establecidos desde su centro firme (ver sección *Sobre el concepto de anomalía*).

Retrocedamos no obstante hasta el principio del problema. Esta distinción de van Fraassen entre las certeras apariencias y las dudosas entidades reales tienen larga data. La podemos rastrear hasta las *Meditaciones Metafísicas*, donde Descartes recomienda no dar por conocido sino a lo incorregible: "a las cosas, que no sean enteramente ciertas e indudables, debo negarles crédito con tanto cuidado como a las que me parecen manifiestamente falsas". A partir de esta prudencia metodológica, sobre todo desde la lectura de Locke y de los empiristas, surge la postulación de dos mundos: el de lo incuestionable y observable, frente a lo incierto e inobservable.

²⁸ Vale ser precisos respecto a que "el conocimiento científico se manifiesta mediante el lenguaje (teorías, taxonomías, términos, descripciones). Y las posturas que reseña asumen alguna tesis sobre su naturaleza y su relación con la realidad de la que forma parte y que pretende representar." (Aramburu, 2020, p. 171).

Como ya comentamos, existe el hecho trivial de que afirmar que algo parece una mesa implica menos riesgo que afirmar que algo es una mesa. Pero esa diferencia epistemológica, ¿nos habilita a postular una diferencia ontológica?

Lo que pretendemos es justamente atacar este punto. En gran parte, nuestra crítica apuntará a que 'la modestia vanfraasseana' se monta sobre una distinción innecesaria y sin fundamentos: la de las apariencias contra la realidad. Por supuesto, se acepta la distinción entre lo observable y lo inobservable²⁹; pero es meramente de orden metodológico (Sellars, 1971). No es una distinción entre dos géneros de seres o entre realidades y ficciones útiles, sino sobre cómo los conocemos y sobre hasta dónde nos comprometemos a respaldar nuestras aseveraciones.

Por empezar, partamos de la idea sellarsiana según la cual la capacidad observacional involucra dos habilidades:

1. La disposición confiable a responder diferencialmente (DCRD), *e.g.*, a distintos estímulos.

2. Tomar una posición en el juego de dar y pedir razones (Brandom, 2002b).

Esta segunda habilidad remite al dominio práctico de los significados de los conceptos que entran en juego, *e.g.*, en una observación, esto es: saber qué se sigue de eso que afirmamos y de qué se sigue eso que afirmamos; qué cuenta como evidencia para respaldar nuestra afirmación y qué evidencia es incompatible con la misma (en definitiva, comprender cómo una afirmación puede cumplir una función de premisa o conclusión al interior de un argumento). Es esta habilidad 2 (inferencialista) la que da contenido cognitivo, según Sellars, a nuestras emisiones, y la que nos diferencia de un termómetro o una planta que tienen la habilidad 1 (tienen la DCRD al calor). Por tanto, la habilidad 1, en términos cognitivos, no es independiente a la habilidad 2. Los reportes no inferenciales (del tipo: 'veo que la mesa es roja') no forman un estrato autónomo del lenguaje, *i.e.*, no es un movimiento dentro del *juego del lenguaje* que pudiese jugarse sin otros juegos de dar y pedir razones (Brandom, 2002b).

²⁹ Chakravartty (2007) distingue categorialmente a las entidades y los procesos científicos de la siguiente forma: observables e inobservables. Describe a los observables como entidades y procesos que bajo condiciones perceptuales favorables pueden ser advertidos por los sentidos sin ayuda de herramientas extra (como un microscopio, por ejemplo); mientras que a los inobservables los divide en 1) detectables, y 2) indetectables; los primeros refieren a entidades y procesos que no son observables en el sentido que ya fue descrito, pero son detectables utilizando instrumentación de ayuda técnica, por otro lado, los indetectables comprenden entidades y procesos que no son ni observables ni detectables pero cuya existencia se postula por motivos teóricos o explicativos (Chakravartty, 2007, pp. 14-15). Estas aproximaciones conceptuales de Chakravartty respecto de lo observable y lo inobservable, son mencionadas como guía para contextualizar mejor al lector; sin embargo, el argumento desarrollado en este apartado es crítico respecto de la distinción hecha por el autor.

Dicho todo lo anterior; analicemos qué significa afirmar que 'eso *parece* una mesa roja'. Desde el modelo empirista (podríamos decir que en parte de origen cartesiano, y que siguió gran parte del empirismo lógico como Schlick, Russell o Ayer), nosotros tenemos un acceso privilegiado e incorregible a las apariencias. La palabra *incorregible*, como es evidente, entra en conflicto con el RCF por definición. Ahora bien, el primer problema con este tipo de empirismo es que impone un hiato infranqueable entre nuestras representaciones y lo real. Un realista, por tanto, debe negarse a aceptar ese hiato (ver apartado *Espacio lógico de las razones*). Como bien enseña Putnam (1994), no vemos representaciones de árboles sino árboles. Pero uno puede ser antirrealista y no conceder a Putnam su estrategia conceptual.

Aquí es donde Sellars argumenta que las prácticas discursivas tales como afirmar que 'eso parece x' es parasitaria respecto a las prácticas discursivas tales como afirmar que 'eso es x'. Nosotros no podemos aprender a usar las primeras afirmaciones sino aprendiendo a usar las segundas.

El escenario (a modo de juego del lenguaje) que elabora Sellars es el siguiente: tenemos a Juan Pérez que es un vendedor de corbatas azules y verdes. Durante la jornada, venía algún comprador y pedía una corbata azul. Juan iba al depósito, identifica a una corbata como azul y se la da al comprador. Cierta día cambian la iluminación del local donde trabajaba Pérez. A partir de ese momento, sistemáticamente Pérez comete el error de confundir corbatas azules y verdes. Los compradores al salir del local notaban el error (dado que a la luz del Sol la corbata 'cambia de color') y, por tanto, regresan al local a explicarle a Juan que se ha cometido una equivocación (podemos afirmar que aquí hay un fenómeno de ruido o una anomalía). Pérez, contrastando sus habilidades con lo dicho por los diferentes compradores, empezó a construir el enunciado 'esta corbata parece verde'. ¿Qué significa ese enunciado? Pues, que su vieja disposición a responder diferencialmente a distintos estímulos lo llevaba a seleccionar a tal o cual corbata como verde. Sin embargo, al mismo tiempo notaba que ese reporte no era confiable.

A la larga, empero, lo que le parecía verde tendía a coincidir con lo que, en realidad, era azul. Cuando Pérez dice que esta corbata *parece* verde, *lo que hace es retirar un compromiso a respaldar racionalmente que la corbata sea verde*. Desarrollada y adquirida la habilidad, Pérez logra afirmar que: 'esta corbata parece verde (pero no se compromete a respaldar esa afirmación), aunque en realidad es azul (y sí se compromete aquí en respaldar esta afirmación)'. Es decir, que algo 'parezca' o 'sea' se distingue en que en el primer caso retraemos o retiramos nuestro respaldo. La diferencia entre ser y parecer no es ontológica, sino normativa. Está atada a cuán lejos queremos llevar nuestro compromiso, y nada más. Está en juego el 'riesgo', el cual se corresponde con el hecho trivial destacado por van Fraassen, pero no hay un hiato ontológico allí. De hecho, retraer el respaldo puede llevarse tan lejos como uno quiera,

incluso al punto cartesiano de afirmar que no sabemos si estamos soñando. Podríamos decir que no sabemos si con la lupa veo la hormiga o sólo la imagen sobre la lente, o reducirlo todo a la imagen retiniana. Son todos reportes posibles, pero sin ningún impacto ontológico, sino tan sólo son movimientos legales al interior del juego de dar y pedir razones.

Dado ese contexto, vamos a desarrollar un ejemplo aportado por Brandom (2002b) que explicita algunas implicancias de este pequeño análisis. Brandom argumenta que un físico con el entrenamiento apropiado puede (i) reportar no-inferencialmente la presencia de mesones μ en una cámara de niebla. Si logra dominar la habilidad 1 (la DCRD), puede afirmar que observa el mesón. No es algo que en principio *infera*, sino que lo *ve*. Ahora bien, el físico puede ser desafiado por un lego para que respalde su reporte observacional, *i.e.*, que justifique su afirmación. Aquí el físico puede hacer notar que en la cámara de niebla se observa cierto rastro de vapor distintivo. De este rastro se puede (ii) inferir, según la teoría, la presencia del mesón μ . Pero afirmar esto no significa que el primer reporte haya sido producto de esta inferencia. Era el ejercicio de su DCRD a ciertos estímulos, la cual está atada a una cadena de eventos confiablemente covariantes, que incluye mesones μ , rastros en la cámara o fotones incidiendo en su retina (Brandom, 2002b). Si el físico retrae provisionalmente el respaldo a su reporte, remitiéndose a un reporte observacional menos riesgoso, es porque este segundo reporte, para ser constatado, requiere menos entrenamiento, por lo que es una capacidad más ampliamente extendida. Pero ese retraimiento sólo debe hacerlo ante quienes no tengan la DCRD al mesón μ , *i.e.*, antes quienes no pueden verlo y, por tanto, necesitan inferirlo.

Pues bien; en este momento conviene ir desprendiendo algunas consecuencias de este planteo sellarsiano (en la versión brandomiana) de la observación.

Carga teórica

La primera y más evidente es que toda percepción está mediada por conceptos, lo que en ciertos niveles o planos de discusión suele caracterizarse como el problema de la carga teórica de la observación. Norwood Hanson, en su clásico *Patrones de descubrimiento...*, describe esta situación de la siguiente manera:

"Los receptores de señales ópticas [...] no pueden proporcionar todo lo que se necesita para observar por ejemplo, la resistencia eléctrica. Se presupone también un conocimiento; la observación científica es, por tanto, una actividad 'cargada de teoría'. Ni los computadores fotosensibles sin cerebro, ni los niños,

ni los elefantes, hacen observaciones científicas, por muy notables que sean su recepción de señales y su memoria.

Ser capaz de dar sentido a los sensores exige conocimiento y teoría, no sólo más señales sensoriales [...].

El teórico presiona al observador con preguntas como '¿en qué medida las desviaciones del 'caso ideal' son atribuidas simplemente a la tosquedad del aparato experimental?', '¿hasta qué punto son fundamentales para nuestra comprensión de los fenómenos las desviaciones, amplitudes de error, fricciones, dislocaciones, deformaciones, etc. detectadas, cosas todas ellas inseparables de los instrumentos y técnicas de medición?'

En este caso, es como si la 'forma conceptual' de nuestras propias teorías, de nuestra postura y estatura de las presuposiciones, determinasen dónde han de 'limpiarse' las observaciones" (1977, p. 13).

Así las cosas, lo real no se nos presenta mediante hechos desnudos, sino, de alguna manera, parcialmente configurado según nuestros esquemas conceptuales. No obstante; de aquí no se sigue que haya tantas realidades como esquemas conceptuales o sujetos existan. A esta conclusión se arriba solamente si el esquema conceptual está dado o fijado *a priori* y si este mismo esquema puede ser exactamente como es con total independencia respecto a cómo sea la estructura intrínseca de lo real. Estas premisas complementarias son las que caracterizan lo que podemos llamar el '*idealismo kantiano*', y es en oposición a éstas que el RCF debe desarrollarse. Al respecto conviene mencionar que si Kant necesita postular su idealismo trascendental es para fundar la *apodicticidad* del conocimiento científico. Es la obsesión por la certeza la que tiende a menoscabar al realismo (en favor de un fenomenalismo); y es por esto mismo que consideramos que el falibilismo es, en cambio, la manera de cimentarlo³⁰.

Cabe en este momento aclarar una posible confusión. La teoría o los conceptos no *contaminan* la actividad perceptual. La carga teórica no es algo que se le agregaría a (distorsionando) ciertos datos de los sentidos inmaculados o no interpretados (Davidson, 1992). La teoría o los conceptos³¹ pueden hacer que se nos pasen por alto ciertas cuestiones sobre el mundo o que sobrevaloremos la relevancia de ciertos contenidos o datos. Si bien la teoría cumple una función selectiva respecto a qué debemos atender al observar el mundo, *no hay algo así como un observar anterior a los conceptos*. Un termómetro o un termostato, si bien tienen una DCRD a la temperatura, no tienen la capacidad de observar la temperatura ambiente. La teoría puede

³⁰ En este mismo sentido, quienes defendieron que lo que vemos son datos sensoriales tradicionalmente apelaron a los argumentos de la ilusión: vemos la moneda ovalada a pesar de ser circular, una pajilla parece torcerse al introducirse en agua, etc.

³¹ Según nuestro argumento, puede establecerse un *continuum* entre la percepción ordinaria cargada conceptualmente y la observación científica cargada teóricamente; por lo que por momentos hablaremos indistintamente de ambos fenómenos como si fueran el mismo, aunque ciertamente existan importantes diferencias.

llevarnos a malinterpretar cómo es el mundo; empero, si podemos afirmar que esa interpretación es incorrecta, es en relación a posibles teorías que lo interpreten de una mejor manera³². Un microscopio puede generar ciertos artefactos o aberraciones que nos lleven a atribuir (de forma equivocada) ciertas propiedades observables a las células. Pero si quitamos el microscopio, la célula observada no pierde sólo esas propiedades espurias sino también su misma observabilidad. Los conceptos como los *instrumentos* no son una suerte de pantallas o ventanas que se interponen entre nosotros y el mundo, sino que hacen *ver*, le aportan visibilidad a lo real. ¿O acaso diremos que una persona con miopía ve a los árboles de forma más distorsionada con los anteojos puestos que sin ellos? Si afirmamos que *median* (los conceptos e instrumentos) la observación, no es porque estén *en medio*³³ sino porque *regulan* la relación entre sujeto y objeto. A su vez, estos mediadores son susceptibles de ulteriores correcciones (precisamos conceptos, remodelamos microscopios).

Ahora bien, si las teorías y los conceptos no necesariamente "subjetivizan" los contenidos empíricos; es porque están sujetos a crítica y escrutinio público en el juego de dar y pedir razones. Que "la observación está cargada de teoría" implica que los reportes observacionales dejan de ser incorregibles. El reporte de Juan Pérez respecto al color de la corbata se ve modificado tras ser cuestionado por otros participantes del juego de dar y pedir razones; y, tras adquirir paulatinamente la capacidad de observar que, si bien en algún sentido la corbata parece azul (debido a cuestiones de iluminación), no obstante es verde³⁴. Si Juan puede percibir o por lo menos hacer el reporte observacional de que la corbata es verde, se debe a que puede respaldar tal reporte, *i.e.*, el contenido observacional (y conceptual) de su reporte puede cumplir la función ya sea de premisa o de conclusión al interior de un argumento.

Por tanto, que nuestra observación esté mediada por conceptos, en lugar de restarle, aporta objetividad a nuestros reportes. Es gracias a los conceptos que los contenidos observacionales pueden estar sujetos a escrutinio y crítica público.

Esto no quita que los conceptos por lo general incluyen elementos idiosincráticos que sí pueden llegar a perjudicar la objetividad de la

³² Con esto no estamos diciendo que haya que comparar las teorías que tenemos a disposición. Si mediante una teoría malinterpretamos *x* fenómenos, eso quiere decir que es posible construir una nueva teoría que no cometa esa mala interpretación, aunque de hecho puede suceder que nunca la construyamos.

³³ Por ejemplo, podemos observar a un amante mediante un espejo (o incluso a nosotros mismos). En ese contexto, si bien nuestros ojos *apuntan* hacia adelante, *observamos* que nuestro amante está detrás nuestro. Del mismo modo, en un laberinto de espejos en el cual varias personas quieren escapar, es muy diferente percibir la silueta de alguien pensando que lo vemos con o sin espejo. Por último, utilizar un espejo para observar es una habilidad susceptible de corrección. Esto es particularmente notorio cuando nos peinamos o nos afeitamos, escenario en el cual podemos confundir adelante y atrás.

³⁴ Recuérdese que sin la habilidad conceptual adquirida en el juego de dar y pedir razones, la distinción entre parecer verde y ser verde no tienen ningún sentido.

observación; pero lidiar con esos elementos o lograr eludirlos implica maniobras y argumentos muy diferentes a la apelación a una observación desnuda (un ejemplo bastante llano sería utilizar distintos microscopios cuya construcción supone teorías diferentes, relativas por ejemplo a propiedades diferentes de la luz o los electrones; ver sección *El espacio lógico de las razones*).

Infradeterminación empírica de la teoría (IET).

La segunda consecuencia importante del planteo de los filósofos de Pittsburgh sobre la observación que podemos destacar es el holismo semántico. Como hemos explicado, no podemos observar o realizar reportes observacionales sino adquiriendo la habilidad inferencialista 2, en virtud de la cual comprendemos el contenido conceptual de nuestra observación; contenido determinado por las funciones de premisa o conclusión que pueda cumplir al interior de un argumento. Por tanto, no se puede comprender o aplicar un concepto en una observación sino dominando una batería de conceptos con los cuales somos capaces de establecer relaciones inferenciales.

"Si bien el proceso de adquisición del concepto de verde puede involucrar -y, en realidad, lo hace- una larga historia de adquisiciones *poquito a poquito* de hábitos de respuesta ante varios objetos en diversas circunstancias, en cierto sentido nada despreciable no poseeremos *ningún* concepto relativo a las propiedades observables de los objetos físicos en el espacio y el tiempo a menos que los poseamos todos (y, en realidad (...), muchas más cosas además)" (Sellars, 1971, p. 161).

Ahora bien, un inconveniente asociado al holismo semántico es el problema de la infradeterminación establecida por Duhem y Quine (holismo confirmacional) según la cual las hipótesis no pueden ser contrastadas o corroboradas de forma aislada y directa con la empiria; ya que tal confrontación siempre está mediada por hipótesis complementarias. Debido a esto, en el caso de que la observación no fuese la predicha por la hipótesis, siempre podemos atacar dichas hipótesis secundarias o incluso postular hipótesis *ad hoc* que salven nuestra teoría o hipótesis primaria.

Por ejemplo; los geocentristas buscaron refutar a las posiciones heliocentristas señalando el famoso problema del paralaje, según el cual, si la Tierra se moviera alrededor del Sol, deberíamos observar una variación en las distancias aparentes entre las estrellas. Ante esta evidencia que falsaba a la teoría, los copernicanos postularon como hipótesis *ad hoc* que, de forma muy conveniente, las estrellas se encontraban "demasiado lejos" como para que podamos notar ese efecto. En definitiva, con la suficiente imaginación y astucia,

siempre podríamos de algún modo salvar la teoría de distintas refutaciones (Lakatos, 1987, p. 51).

A la inversa, si tomamos de nuevo el ejemplo del geocentrismo, incluso las corroboraciones empíricas pueden ser puestas en duda, puesto que, en este caso, la predicción de la teoría, según la cual no debe observarse un efecto de paralaje, supone la premisa complementaria de que las estrellas se encuentran relativamente cerca; premisa que hoy en día consideramos falsa. Por tanto, ninguna creencia pareciera tener la virtud de ser inmune a toda revisión ulterior.

Quine (2001), a partir de este holismo confirmacional inferirá el principio de la indeterminación de la traducción (p. 48) y el problema de la inescrutabilidad de la referencia (pp. 78-81); cuestiones que abordaremos más adelante.

No obstante, existe un segundo problema de infradeterminación emparentado al anterior que quisiéramos enfrentar, a saber: la infradeterminación empírica de la teoría (*IET*). Dado un cuerpo de evidencias que confirman una teoría, es posible construir al menos una teoría incompatible con la anterior que también puede estar bien respaldada por ese mismo cuerpo de evidencias.

El argumento de Quine se basa en un experimento mental desarrollado a lo largo de su *Palabra y objeto*³⁵. En este experimento, un lingüista debe producir un diccionario con el cual pueda traducir todas las emisiones de los participantes de una tribu, cuyo idioma desconocía, al idioma del lingüista; utilizando como recursos los estímulos que le producen los eventos a su alrededor, las distintas conductas de los participantes de la tribu (tanto verbales como no verbales), así como los asentimientos o disentimientos que estos informantes realicen a las preguntas del lingüista (preguntas formuladas siempre en el idioma de la tribu). Un ejemplo de esto último puede ser que el lingüista señala un conejo y pregunte '¿gavagai?', suponiendo que 'gavagai' se traduce aproximadamente como 'conejo' o 'hay allí un conejo'.

Las emisiones observacionales de los informantes de la tribu parecen ser las primeras candidatas para ser traducidas de forma más o menos directa. No obstante, señala Quine, ya estas emisiones pueden estar contaminadas por informaciones laterales. Un ejemplo que presenta Quine es el de la *mosca del conejo*. Supone que en la tribu es ampliamente conocido que existe una especie de mosca que sólo se observan cerca de los conejos; información que el lingüista ignora. Por tanto, en ciertas ocasiones el lingüista puede preguntar '¿gavagai?',

³⁵ En lo que sigue haremos un pequeño análisis de algunos desarrollos expuestos en esta obra. Para ello haremos una exposición muy sumaria de los argumentos, dado que por cuestiones de espacio no podremos explayarnos como es debido. Por tanto, preferimos explicitar ciertas conclusiones y señalar nuestras diferencias con respecto a ciertas premisas que consideramos erróneas. Recomendamos la lectura del texto citado para que se comprenda algunos de nuestros desarrollos argumentales.

creyendo que no hay un conejo presente y, sin embargo, el nativo asienta, dado que ve las moscas del conejo.

Aquí ya podemos anticipar una pequeña discrepancia con el análisis de Quine. Para este autor, el asentimiento o disidencia del informante está provocada por un estímulo nervioso, el cual es un evento del orden de lo fisiológico. Esta apreciación está atada al naturalismo epistemológico que caracteriza su filosofía. Hacking, en *Representar e intervenir*, cita una definición de Quine, a la cual considera la manera más equivocada de pensar acerca de la observación que se pueda imaginar: "la oración es observacional en tanto que prácticamente cualquier miembro de la comunidad de hablantes que presencie la ocasión estaría de acuerdo en cuanto a su valor de verdad" (Hacking, 1996, p. 209).

La crítica de Hacking apunta a que dentro de una comunidad hay algunos participantes que se destacan por ser hábiles observadores. Según nuestro análisis, esto implica no sólo el desarrollo de la habilidad 1 -la DCRD a cierto estado de cosas-, sino también la habilidad 2, i.e., dominar las implicancias conceptuales del contenido de esa observación. La información lateral que señala Quine no es un elemento idiosincrático en la observación del nativo, sino que cumple una función objetivante. El lingüista es incapaz de observar la presencia del conejo (mediado por la presencia de la mosca) dado su poco trato con los conejos en ese entorno que le es extraño. El problema de traducción, en este caso específico, surge sobre todo por un desconocimiento del lingüista respecto a cómo es el mundo (y es este desconocimiento el elemento idiosincrático que perjudica a la traducción). Es el mundo el que constriñe racionalmente al nativo a asentir ante la pregunta '¿gavagai?', y no un elemento impuesta por algún tipo de provincianismo de los esquemas conceptuales de la tribu. (Sin embargo, tal implicación empírica puede devenir incorrecta, por ejemplo, en territorios desconocidos por la tribu donde la presencia de tal mosca no vaya acompañada de la presencia de conejos. En estos territorios, tal reporte no-inferencial tiende a perder confiabilidad, es resistido por lo real y, por tanto, es localmente falsado). En definitiva, el lingüista podría superar tal indeterminación de la traducción mediante la investigación empírica.

De aquí se sigue que la indeterminación es más acuciante cuanto menos conocimiento se tenga de lo real. Las primeras hipótesis o teorizaciones que produzcamos tendrán siempre un fuerte contenido idiosincrático (probablemente antropomórfico), pero a partir de pasar por varios procesos de falsación, crítica pública y resistencia de lo real, este contenido tenderá a reducirse, ganando mayor objetividad³⁶.

³⁶ Por objetividad no debe entenderse en un sentido absoluto sino más bien gradual y siempre perfectible en la investigación científica. Como un resultado de proceder sistemática y metodológicamente en la investigación, reduciendo contenidos idiosincráticos posibles que tuvieran presencia en las hipótesis o teorías estudiadas.

Usando nuestro anterior ejemplo; que nosotros por falta de experticia seamos incapaces de observar mesones mu en una cámara de niebla no implica que un físico entrenado no pueda observarlos. Es cierto que si el lingüista tuviera un conocimiento mucho más avanzado del idioma de la tribu, tendría derecho (dentro del juego de dar y pedir razones, juego en el que, en realidad, no puede participar hasta que tenga ya un diccionario exitoso) a protestar que no observa un conejo sino una mosca. En ese contexto, el nativo debe retraer su respaldo observacional y apelar, por tanto, a una inferencia de tipo empírica, a saber: si observas una mosca de conejos, entonces, hay un conejo cerca. De nuevo, esto no implica que el nativo no haya observado que haya un conejo, sino que para respaldar su informe no puede simplemente apelar a una habilidad observacional con la que no cuenta el lingüista, sino que debe apelar a una inferencia.

Claro que reportar que se observa la presencia de un conejo implica más riesgo que reportar que se observa la mosca del conejo. No obstante, esa diferencia de riesgo es metodológica e interior al juego de dar y pedir razones; lo cual no tiene impacto en el hecho epistémico de que el nativo haya o no observado (*i.e.*, que sea capaz de o esté habilitado a reportar de forma no inferencial) que hay un conejo cerca.

Dicho de otro modo; la presente discrepancia con Quine se encuentra en que éste, al parecer, intenta garantizar la universalidad u objetividad de los informes observacionales en el hecho de que *cualquiera* puede hacer tal informe. La universalidad estaría implicada en el origen, en la estimulación sensorial que provoca una homogeneidad de reportes observacionales. Nosotros, por el contrario, consideramos que la universalidad puede ser aportada por su contenido conceptual; contenido que no queda expuesto observacionalmente a *cualquiera*, sino sólo para aquél que haya incorporado ciertos conceptos (o carga teórica) a su capacidad observacional, conceptos cuya legitimidad puede ser disputada pública y críticamente en el juego de dar y pedir razones; a su vez que esta disputa pública está mediada por cómo es el mundo, en cuanto que la estructura de lo real es capaz de resistirse a ser descrita de cualquier manera y, por tanto, tiene la capacidad de "seleccionar" los esquemas conceptuales más aptos para describir cómo es el mundo.

En definitiva, si la ciencia tiende a aproximarse a la verdad, los problemas de indeterminación podemos confiar que se irán reduciéndose paulatinamente. Es cierto que se parte de un esquema conceptual repleto de elementos idiosincráticos o provincianos. No obstante, el progreso científico (si es que la ciencia se caracteriza por ser una empresa racional y realista) puede ir limando estos elementos contingentes aún si se hace de forma irregular y no-lineal, como ya se ha advertido anteriormente.

Volviendo al experimento de la traducción radical: de esto Quine infiere que los términos y las referencias son locales a nuestro esquema conceptual;

por lo cual, no son reductibles a los significados estimulativos del que parte el trabajo empírico del lingüista. Si bien acordamos con parte de la conclusión, se señalan también ciertos problemas en las premisas del argumento. *De hecho, cuando se trate la teoría causal de la referencia, notaremos que esa localidad es relativa*, dado que desde distintos esquemas conceptuales (o desde distintos PICs, *e.g.*), podemos referirnos a las mismas entidades, aunque con cierta variación en las propiedades que le atribuimos (ver apartado *sobre la propuesta de Psillos*).

Ahora bien, a partir de este y otros análisis, Quine establece su principio de indeterminación de la traducción, el cual implica que:

"Es posible confeccionar manuales de traducción de una lengua a otra de diferentes modos, todos compatibles con la totalidad de las disposiciones verbales y, sin embargo, todos incompatibles unos con otros" (2001, p. 48).

Este principio puede tener varias consecuencias según cómo se lo interprete y según la filosofía de la cual uno parta. En primer lugar, es un principio demoledor para toda teoría de la comunicación que suponga que comunicarse es transmitir ideas de una mente a otra³⁷. Para nosotros, la comunicación entre sujetos está mediada por cómo es el mundo. Las 'ideas' no son entes encerrados en una mente o en un cerebro, sino que son un modo genuino de relacionarse con lo real y con otros hablantes; *mundo que es público y compartido para todo sujeto* (v.g., el argumento del cerebro en una cubeta de Putnam, 1988, y el argumento del lenguaje privado en IF de Wittgenstein, 2009). Es decir, contra el 'idealismo kantiano', consideramos que las 'ideas' no son independientes a cómo sea la estructura de lo real.

No obstante, ya aquí podemos notar el relativismo ontológico al que pueda precipitarnos el problema de la inescrutabilidad de la referencia. Si algunas de las emisiones proferidas por el hablante pueden traducirse en más de una manera se debe en parte a que, aunque de forma global tales emisiones parecen haberse logrado traducir de forma exitosa, existen versiones en las que difiere la referencia que se atribuye a ciertas partes de tales emisiones. 'Gavagai', nos dice Quine, podría traducirse como 'conejo', como 'todas y cada una de las partes del conejo', como 'fusión de todos los conejos', como 'la porción individual, aunque discontinua, del mundo espaciotemporal que constaría sólo de conejos', como 'la cualidad de conejo' o como 'estadios de conejo'. En ese contexto, no existe un método capaz de distinguir mediante la mera ostensión cuál es la mejor entre todas esas traducciones (Quine, 2001, pp. 77-78).

Como parece imposible determinar una traducción correcta y única de 'gavagai', debido a los límites de la traducción radical, el lingüista puede darse

³⁷ "La tradición filosófica, desde Descartes a Kant, que dio por supuesto un orden mentalista de la explicación, que dio preponderancia a la mente como lugar primigenio y original del uso de los conceptos, relegando el lenguaje a un papel secundario, accesorio, meramente instrumental, el de comunicar a los demás unos pensamientos ya completamente formados en el espacio mental anterior, dentro del individuo" (Brandom, 2002a, p6).

la libertad de tomar cualquiera de las posibilidades mencionadas y hacer que se corresponda con el significado del estímulo mediante la adaptación de las conexiones lógicas. Estas diferentes versiones, dado el holismo, serán coherentes al interior de diferentes esquemas conceptuales o diferentes grupos de teorías. Todas estas teorías (internamente consistentes pero incompatibles entre sí) estarán, como ya hemos señalado, corroboradas por el mismo cuerpo de evidencias. (Por ejemplo, varios modelos cosmológicos que exhiben diferentes características topológicas globales que no pueden distinguirse por ninguna evidencia son compatibles con la teoría de la relatividad general).

Tabla 2. Cuadro expositivo holismo confirmacional - IET (Infradeterminación Empírica de las Teorías) - indeterminación de la traducción - inescrutabilidad de la referencia. Elaboración propia.

Holismo confirmacional	IET	Indeterminación de la traducción	Inescrutabilidad de la referencia
No hay contraste de hipótesis aisladas	Teoría sobre un cuerpo de evidencias	Manuales de traducción posibles	Relativismo ontológico
Mediación por hipótesis auxiliares complementarias	$N \geq 1$ teoría sobre el mismo cuerpo de evidencias	Compatibles con las disposiciones verbales	Emisiones en las que se difiere en la referencia
Modificaciones <i>ad hoc</i> siempre posibles para corregir teorías	N teorías posibles e incompatibles con la teoría original	Manuales incompatibles los unos con los otros	No existe método para conocer la mejor traducción

Ahora bien, a partir de esta infradeterminación empírica de la teoría (IET), empero, pueden seguirse al menos tres estrategias diferentes.

La opción RCF es la de aceptar que en distintos momentos de la historia de la ciencia puede presentarse cierto pluralismo teórico donde distintas teorías asuman diferentes compromisos ontológicos. La opción quineana-conventionalista exige, en cambio, seleccionar entre las distintas teorías aquella que se formule de forma más simplificada y clara; es decir, fundamenta los compromisos ontológicos en criterios pragmáticos. En parte, esto se debe a

que para Quine no puede haber un compromiso ontológico correcto, ya que la objetiva indeterminación hace que tal problema carezca de sentido (pues sería simplemente una pregunta imposible de responder: no hay un hecho sobre el mundo que esté en disputa). Por tanto, si bien existen ciertos compromisos realistas en el planteo quineano, estos se resuelven por criterios de índole instrumental³⁸ (para un análisis de este convencionalismo en Quine, cf. Rorty, 1989, pp. 182-197). La opción vanfraasenseña-fenomenista, en cambio, para superar este problema, se decanta por eliminar todo compromiso ontológico para con las entidades inobservables, reduciendo la verdad de la teoría a su adecuación empírica.

Si bien es cierto que la estrategia de van Fraassen parece ser la menos riesgosa, no vemos la necesidad de tal prudencia. En primer lugar, depende de una distinción fuerte entre lo observable y lo inobservable, distinción que hemos relativizado a lo largo de esta sección. Por otro lado, podríamos considerar el problema de la IET como un problema análogo al de la inducción. Y es que la infradeterminación no afecta sólo a los elementos no observables de una teoría, sino que a su vez afecta al modo en que la teoría organiza los datos dados por la empiria, así como nuestras expectativas sobre futuras observaciones. Que hayamos corroborado que todos los cisnes conocidos sean blancos no es incompatible con una teoría que postule que existen cisnes negros. Por lo cual, dos teorías incompatibles entre sí (una que prediga la existencia de al menos un cisne negro y otra que niegue tal posibilidad) son igualmente compatibles con el mismo cuerpo de evidencias. Debido a esto, podríamos ser más modestos (si es esto lo que nos preocupa) y limitar el alcance de la teoría a lo fehacientemente constatado, perdiendo eso sí todo poder predictivo.

Podríamos incluso apelar a, llamémosle, 'propiedades goodmaniana'. Podríamos en lugar de la teoría según la cual 'todos los cisnes son blancos', confiar en una infinidad de teorías según las cuales 'todos los cisnes son blanquegros'³⁹. Para una de estas 'teorías goodmanianas', se entenderá que un cisne es blanquegro si es blanco hasta la semana que viene, deviniendo negro a partir de entonces. Para otra teoría devendrá negro en dos semanas, para otra en tres, etc. De esta manera tendremos infinidad de teorías posibles corroboradas por la observación de cisnes blancos. Y es claro que un cisne blanquegro no es menos observable que un dinosaurio o el próximo eclipse.

Incluso podemos tomar un caso histórico que desarrollamos en otros apartados (ver *Análisis históricos* y *La inconmensurabilidad*) ¿cuál es el rango de

³⁸ Esta argumentación quineana es compatible con su naturalismo epistemológico y con su tesis según la cual el conocimiento científico no tiene una diferencia de naturaleza con respecto al sentido común (donde prima fuertemente las consideraciones pragmáticas), sino de grado. El primero sería simplemente un perfeccionamiento y refinamiento del segundo.

³⁹ Este adjetivo (así como el argumento) está claramente inspirado en el 'verdul' de Nelson Goodman, creado en *Fact, Fiction, and Forecast* (1983).

velocidad dentro del cual las leyes de Newton fueron empíricamente constatadas antes del s.xx?, ¿a partir de qué velocidad empezaba a ser temerario inferir mediante una extrapolación que los cuerpos se comportarán según lo que predecía la teoría?, ¿podemos afirmar que los astrónomos tomaron un riesgo innecesario al intentar explicar la órbita de Mercurio mediante las mismas regularidades con las que describen el comportamiento de cualquier otro planeta del sistema solar?; ¿lo fue acaso hacerlo con la órbita de Urano?

También podemos retroceder un poco más en el tiempo hasta la revolución copernicana. Galileo tenía una disputa muy dura con los aristotélicos; y los aristotélicos por lo general eran empiristas. ¿Por qué Aristóteles afirmaba dos mundos? En el mundo sublunar se puede constatar que los cuerpos se generan y corrompen, además de que *aquí* tienden a caer. En cambio, en el mundo supralunar los cuerpos tienden a describir círculos y se mantienen constantes. Nadie había visto jamás una estrella nacer o morir. Por tanto, por inducción infirió que las leyes de *aquí* son distintas que las de *allí*.

Por el contrario, Galileo quería hacer un salto argumental (una extrapolación) y afirmar que las leyes de la óptica (elaboradas en contextos experimentales terrícolas) son las mismas en ambos mundos. De lo contrario, los reportes observacionales que alcanzaba gracias a su telescopio no contaban como evidencia. (Cabe recordar que tal telescopio era muy rudimentario como para que nosotros hoy en día podamos usarlo eficientemente para ver algo, pero a la vez muy avanzado para la época. De hecho, los adversarios de Galileo tuvieron que mandarle uno a Kepler para que lo revisara). Ahora bien, los aristotélicos tenían un criterio epistemológico de robustez sensorial (Martínez, 1997, p. 84-85). Uno puede ser engañado por el ojo (un arco iris puede verse como un objeto sólido, una pajita puede verse quebrada al introducirla en agua), pero más difícil es engañar al ojo y a la mano. Si usamos el telescopio para ver una ventana allá a lo lejos, podemos confiar en lo que vemos dado que podemos ir y tocar la ventana. Pero no podemos ir y tocar las manchas del Sol (Martínez, 1997). ¿Cómo podemos confiar, entonces, en que el telescopio no distorsiona?; ¿Galileo fue demasiado temerario acaso?; ¿hasta dónde deja de o empieza a ser temerario extrapolar las leyes de la óptica que sólo cuenta con respaldo empírico en la Tierra?; ¿se hubiese realizado la revolución científica del s.xvii sin la actitud realista y temeraria de los copernicanos?

Incluso consideremos que los copernicanos tenían que lidiar con ciertas anomalías como ser el problema del paralaje; así como los ptolemaicos tenían que lidiar con otras anomalías como la de las fases de Venus. Sin embargo, existía un modelo que no presentaba esos problemas y a su vez estaba respaldado por todo el cuerpo de evidencia disponible, a saber; el modelo geocéntrico de Tycho Brahe, donde el Sol gira alrededor de la Tierra y el resto de los planetas giraban alrededor del Sol. Bajo los criterios fenomenistas, esta era la teoría que mejor se adecuaba a la observación. ¿Fueron irracionales el

grueso de los científicos al no tomar en serio esta teoría que contaba con mejor respaldo empírico?

En definitiva, consideramos que una vez más es arbitrario dónde ubique van Fraassen la frontera de la modestia epistémica, y que es preferible que el grado de riesgo que uno pueda asumir prudentemente depende del juego de dar y pedir razones en el contexto específico de teorías en disputa.

Por lo tanto, si nos decantamos por la posibilidad del pluralismo teórico, según el cual varios programas de investigación científica (PICs) pueden convivir explicando de diferente manera los mismos fenómenos; podemos pensar que todos estos programas tenderán a competir por cuál de entre ellos explica de mejor manera dichos fenómenos observados, o incluso intentar anticipar fenómenos nuevos incompatibles o inesperados para los programas rivales (Lakatos, 1987). En el esquema instrumentalista, como las teorías se reducen a ficciones útiles, los distintos PICs podrían convivir de forma pacífica sin mayores problemas. Pero si por el contrario consideramos que la estructura de lo real es una sola, el éxito de un PIC a la hora de explicar desde otros compromisos ontológicos los mismos fenómenos implicaría poner en cuestión los compromisos ontológicos de la teoría rival. Es decir, el enfoque realista estimula la búsqueda de las implicaciones específicas de cada compromiso ontológico.

Podríamos traer a colación por ejemplo la famosa disputa entre Einstein y Bohr. Einstein, dado su rechazo al fenomenismo propio de la interpretación de Copenhague, intentó desarrollar alguna de sus consecuencias para alcanzar una contradicción que demostrara el absurdo de sostener tal fenomenismo. En principio, podemos notar que la discusión era meramente metafísica. No había ningún posible experimento crucial capaz de zanjar la disputa. No obstante, en el '35 Einstein logra construir un experimento mental que parecía poner en un gran aprieto a la interpretación bohriana de la cuántica. Este experimento lleva el nombre de la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen. Lo que se sigue de esta paradoja es que, o bien la teoría cuántica es incompleta⁴⁰, o bien el principio de localidad no es verdadero. Y es que de la teoría se sigue un fenómeno que hasta el momento se consideraba en extremo anómalo dado que parece suponer la

⁴⁰ Esta cuestión radica en la idea de que el estado cuántico estándar resulta incompleto porque no contiene toda la información necesaria, acerca de las propiedades que de hecho poseen las entidades del mundo. De ello surge la necesidad de incluir variables ocultas cuya tarea sea complementar la teoría estándar para dar cuenta de esas propiedades y el valor de estas últimas quede especificado. Claramente, una propuesta de variables ocultas no sólo debe especificar cuáles serían tales variables y no dejarlo en el aire, sino también proveer información sobre cómo se comportan las mismas; su dinámica y explicar algo sobre la distribución de esas variables. Lo cual sería coherente con los resultados estadísticos de la teoría estándar. Un ejemplar de éstas es el modelo de de Broglie-Bohm, aunque poco utilizado en la física cuántica actual.

Estos modelos también pretenden eliminar el indeterminismo de la teoría estándar, argumentando que su origen es puramente epistemológico; es decir, que se debe a que al conocer el estado cuántico, no contamos con toda la información necesaria para hacer predicciones certeras, pero ello no implica que tal información no exista, es decir, el valor del estado cuántico y de las variables ocultas (Bohm, 1966; Okon, 2010).

transmisión de cierta información a una velocidad superior al de la luz, a saber: el entrelazamiento cuántico.

Ahora bien, este problema no dejaba de ser metafísico, dado que no había evidencia posible capaz de dirimir entre la incompletitud de la cuántica o la posibilidad de violación del principio de localidad (principio por lo demás intuitivo y, hasta ese momento, incuestionable); hasta que décadas luego ('64) John Bell logró deducir a partir de las premisas del experimento mental de Einstein ciertas desigualdades que deberían corroborarse a partir de ciertos experimentos. Es decir, logró darle contenido empírico a lo que parecía ser una disputa de índole metafísica. Y es a partir del '76 que se pudieron materializar tales experimentos, en los cuales las desigualdades de Bell eran violadas y por tanto la crítica de Einstein quedaba trunca. Entonces podemos decir que, gracias a la disputa entre distintos compromisos ontológicos y teóricos se lograron ciertos avances importantes, aunque en principio tales compromisos excedían a la empiria. Si hubiese primado la actitud instrumentalista de convivencia pacífica o de agnosticismo vanfraasseniano, quizás tales desarrollos no se hubiesen realizado⁴¹.

En definitiva, debemos notar que el problema de la infradeterminación puede darse en tal o cual momento específico de la historia de la ciencia. Sin embargo, al ser lo observable una distinción gnoseológica y metodológica relativa a nuestros instrumentos, técnicas y teorías, con el tiempo, el conjunto de evidencias que en un principio pueden ser compatible con varias teorías en disputa tiende a variar, favoreciendo probablemente a una teoría más que a otras. Incluso podríamos considerarlo un hecho trivial en la historia de la ciencia dado que cada vez que una teoría reemplaza a otra (como la teoría de Lavoisier superando a la teoría del flogisto), por lo general puede ser respaldada, esta nueva teoría, por la misma evidencia que corroboraba a la teoría anterior⁴².

A su vez, cierto cuerpo de evidencia puede respaldar de forma diferente a varias teorías. Como hemos mencionado, según la infradeterminación confirmacional de Duhem-Quine, con suficiente imaginación y astucia podríamos compatibilizar la evidencia x con la teoría A mediante la postulación

⁴¹ Se puede notar que en esta batalla en particular fue la posición del realista, o al menos del realismo clásico o mecanicista, la que cayó en desgracia. Este ejemplo nos permite llamar la atención respecto a evitar un tipo especial de falacia: del hecho que las posiciones realistas en general -al interior de una disputa en particular- cuentan en principio con cierta fuerza, de allí no se sigue que tales posiciones estén *a priori* bendecidas por mejores credenciales que su rival. El realismo debe ser crítico y no dogmático. No obstante, a lo que apunta nuestro argumento es que fue la actitud realista la que comenzó una y otra vez con las hostilidades. Por otro lado, aunque asociado por lo general a cierto fenomenismo, Bohr respondía a los ataques einstenianos pues partía de un compromiso fuerte con la completitud de la mecánica cuántica. Un instrumentalismo radical, en cambio, podría haber simplemente ignorado todos estos problemas teóricos dado que escapa a sus intereses.

⁴² Sin embargo, esto puede ser parcialmente relativizado por el fenómeno de inconmensurabilidad, dado que la teoría del flogisto "explicaba" fenómenos que la del oxígeno en principio era incapaz, como el hecho de por qué los metales son tan similares (Kuhn, 2004); ¿esto implica que fue un error abandonarla para el instrumentalismo, dado que podemos tomar al flogisto como una mera ficción útil?

de distintas hipótesis *ad hoc* (Lakatos, 1987). No obstante, si la evidencia es anticipada por la teoría B, o si se sigue naturalmente de sus compromisos ontológicos; podemos evaluar que la evidencia *x* respalda mejor a la teoría B que a la teoría A. Pero esto lo veremos mejor cuando tratemos la epistemología lakatosiana (ver sección *Sobre el concepto de anomalía*).

En resumen, las propuestas instrumentalistas y convencionalistas tienen el defecto de hacer un análisis estático de la ciencia, describiendo la relación entre las teorías y lo observable sólo en cierto momento dado, donde la IET resulta más notoria ya que se fija el cuerpo de evidencias disponibles. Es decir, reducen la práctica científica a la circunstancia en que todo está ya más o menos dado y no queda más tarea que seleccionar entre teorías finalizadas.

Sin embargo, si incorporamos la historicidad de la ciencia, en especial su progresividad, tal infradeterminación tiende a relativizarse, pues debemos incluir un análisis respecto a cómo tales teorías fueron construyéndose (tras distintas críticas, resolución de anomalías y falsaciones realizadas a teorías anteriores o rivales); a su vez que las distintas teorías son capaces de anticipar fenómenos nuevos aún no corroborados, y cuya verificación puede implicar el desarrollo de nuevas teorías, técnicas e instrumentos necesarios para tales fines (y motivados en parte por la rivalidad entre PICs). Estos distintos desarrollos, a su vez, le aportan mayor contenido empírico a las teorías sucesivas (Popper), lo cual aumenta su grado de falsabilidad y, por tanto, son susceptibles con mayor posibilidad de ser resistidos por lo real o por la factualidad de los hechos (Niiniluoto). En este sentido, el progreso en el desarrollo de las teorías y los instrumentos puede llevar a que se multipliquen las anomalías; anomalías que pueden devenir indicadores de lo que caracterizamos como la resistencia de la estructura de lo real a ser descrita de tal o cual manera por la teoría.

El criticismo y la rivalidad entre PICs, propio del RCF, motivará que se exploten tales anomalías, así como generará incentivos para descubrirlas (*e.g.*, Einstein anticipando el entrelazamiento cuántico que nació como una aparente anomalía teórica de la física cuántica, pero que terminó siendo una confirmación, a la vez que un cuestionamiento a ciertos elementos intuitivos y quizás antropomórficos del esquema conceptual clásico en física, a saber, el principio de localidad). Es decir, las anomalías, para el RCF, pueden ser tomadas a veces como indicador de realidad, ya que es lo real aquello que impone la aparición de tales anomalías, a la vez que constriñe racionalmente a los distintos PICs a hacerles frente. En ese sentido, la científicidad será caracterizada menos como un conjunto de enunciados certeros y estáticos que como un proceso esencialmente progresivo y crítico a lo largo del tiempo, aun irregular, y, por tanto, cargado de historicidad.

El espacio lógico de las razones.

Entre las características del planteo quineano se encuentra, como ya hemos señalado, la naturalización de la epistemología, *i.e.*, el hacer de ella un capítulo de la psicología. En este sentido, el autor considera que la evidencia última con la que contamos son los distintos estímulos de nuestros receptores sensoriales. Ya con Davidson podemos notar que este tipo de evidencia podría ser tal como es con independencia de cómo sea *realmente* el mundo; por lo cual quedamos expuestos al escepticismo, o al menos a alguna forma de idealismo. (En este mismo artículo, Davidson argumenta que el verificacionismo tiende a precipitarse por lo general hacia este tipo de problemas; 1992, pp. 82-89). Así, para poder fundamentar el realismo, será necesario abandonar lo que él describe como el tercer dogma⁴³ del empirismo, a saber: la distinción entre contenidos no interpretados y el esquema conceptual (p. 62). En nuestro análisis se podrán encontrar varios paralelismos con el planteo davidsoniano. Sin embargo, al final de este apartado intentaremos distanciarnos de las consecuencias coherentistas de su epistemología⁴⁴, buscando habilitar de alguna manera *la teoría de la verdad como correspondencia* (ver sección *Niiniluoto y la verdad Tarskiana*).

No obstante, existe otro frente de ataque a la epistemología quineana. Éste tiene que ver con lo que Sellars caracteriza como un error radical análogo a la falacia naturalista (Sellars, 1971, p. 143); el cual describe como la pretensión de analizar sin residuo hechos epistémicos, pertenecientes al ámbito normativo, a base de hechos no epistémicos propios de los contextos fácticos.

"Al caracterizar un episodio o estado como de conocer no estamos dando una descripción empírica de él, sino que lo estamos colocando en el espacio lógico de las razones, de justificar lo que uno diga y ser capaces de justificarlo" (p. 182).

El error se halla, entonces, en pretender que se justifiquen los contenidos conceptuales de nuestro conocimiento a partir de meros hechos fisiológicos del orden de lo causal. Esto es, que nosotros creamos que *x* porque causalmente estamos determinados a creer en ello puede ser una explicación pero nunca una justificación. Y si conocer es tener creencias correctas, *i.e.*, verdaderas y justificadas, en la base de ese conocer mismo debe haber otras creencias correctas. Sin embargo, la "corrección" es una categoría extraña al espacio lógico de la naturaleza, donde los hechos simplemente son (o no) el caso, *i.e.*, no pueden comprometer a nadie con su corrección. Los hechos naturales no se corrigen. La temperatura causa que el termómetro señale que hace 20 grados;

⁴³ Tercero en relación a los *Dos dogmas del empirismo* discutidos por Quine en su famoso texto.

⁴⁴ Para ser precisos debemos decir que lo que defiende Davidson es un coherentismo con correspondencia pero sin confrontación (Davidson, 1992).

pero eso no implica que el termómetro conozca que hace 20 grados (ni siquiera implica que mida la temperatura, somos nosotros quienes la medimos mediante un termómetro). En caso de que cometiera un error y señale, *e.g.* que hace 27 grados, no tendría sentido responsabilizarlo epistémicamente por ello, sino a lo sumo a quien lo haya construido; ya que este último sí puede participar en el juego de dar y pedir razones. La epistemología naturalizada, por tanto, sólo puede "proporcionarnos una exculpación donde lo que queríamos era una justificación" (McDowell, 2003, p. 44). De esta manera, se niega que exista un estrato privilegiado de hechos conocidos de forma no-inferencial y sin embargo dignos de credibilidad o autoridad epistémica (Sellars, 1971, p. 177). Toda práctica discursiva (incluso las emisiones observacionales) pueden ser puesta bajo control racional mediante una evaluación reflexiva que nos permita explicitar (al interior del juego de dar y pedir razones) sus contenidos conceptuales, *i.e.*, sus funciones inferenciales y, por tanto, enfrentar tales prácticas a objeciones y alternativas (Brandom, 2002a, pp. 70-71).

En consecuencia, postular que cierto contenido de ciertas emisiones o prácticas discursivas están meramente causados y, por tanto, no regidos por los conceptos (ya sean datos de los sentidos, estimulaciones a nuestros receptores sensoriales, experiencias privadas, valores de un paradigma, etc.), nos lleva a bloquear la posibilidad de exponer esos elementos a escrutinio y crítica pública.

En tal sentido, Brandom caracteriza estas prácticas discursivas como un tipo de *racionalidad expresivista*, esto es: supone cierto dominio en la capacidad de explicitar la significación potencialmente normativa implícita en las prácticas sociales (p. 32); dominio desarrollado en la práctica de dar y pedir razones (PDPR). Esta racionalidad expresivista nos permite, a su vez, "pulir y mejorar nuestros compromisos inferenciales" (p. 88) y, gracias a esto, incluso introducir contenidos nuevos que hacen al progreso conceptual, *e.g.*, de la ciencia.

"El concepto de temperatura fue introducido con ciertos criterios o circunstancias de una aplicación correcta, y ciertas consecuencias de su aplicación. A medida que se introducen nuevas formas de medir la temperatura, y se adoptan nuevas consecuencias teóricas y prácticas, evoluciona el compromiso inferencial complejo que determina la significación de utilizar el concepto de temperatura" (p. 89).

La racionalidad expresivista busca "hacer hincapié en la importancia de la intervención experimentadora y en el carácter creativo de la producción teórica" (p. 9).

Figura 4. Caracterización sintética del racionalismo expresivista. Elaboración propia.

En este momento conviene por tanto analizar cómo podemos caracterizar la especificidad de los conceptos teóricos.

"Construir una teoría es (...) postular un dominio de entidades que se comporten de cierta manera establecida por los principios fundamentales de la teoría y poner en correlación (...) ciertos complejos de tales entidades teóricas con determinados objetos o situaciones no teóricas; es decir, son objetos o situaciones que, o bien sean cuestiones de hechos observables, o sean, al menos en principio, describibles base de términos no observables" (Sellars, 1971, p. 194).

En este sentido, pueden introducirse estos como no expresando en primer lugar contenidos observacionales. Su significación, o contenido conceptual, está determinado tanto por las relaciones inferenciales que mantiene con otros términos teóricos, así como por las relaciones inferenciales que mantiene con los distintos reportes no-inferenciales (Brandom, 2002a, pp. 205-206). Por lo tanto, la introducción de un término de estas características implica que, en principio, sólo pueden ser aplicados en contextos inferenciales, a diferencia de los términos observacionales que pueden usarse además en otro tipo de contextos. Dicho de otro modo, los términos teóricos, en principio, no implican tener una DCRD a ciertos estados de cosas (Brandom, 2002a, p. 62). En esta línea de pensamiento entonces podemos considerar que ciertas entidades teóricas (*prima facie*, inobservables) aparecen como conclusión de un argumento. Así, relata Brandom, surgió por ejemplo el postulado de Plutón como consecuencia de ciertas perturbaciones detectadas en la órbita de Neptuno; y se mantuvo como entidad estrictamente teórica hasta que se construyeron telescopios lo suficientemente potentes como para realizar un reporte no-inferencial y declararlo planeta (2002b).

Así las cosas; existen por lo general un conjunto de entidades inobservables para la ciencia mientras no exista un procedimiento o instrumento que nos permita detectar algunas de esas propiedades. El interés por volver observable o al menos detectar tales entidades difícilmente puede exagerarse; por ejemplo, la famosa 'foto' del agujero negro supermasivo de 2019 por el consorcio internacional Telescopio del horizonte de sucesos o los trabajos realizados en el observatorio de ondas gravitacionales LIGO o en el colisionador de partículas LEP; interés que esconde una clara actitud realista (si consideramos al bosón de Higgs una mera ficción útil, no parece sensato invertir demasiado trabajo en hallarlo).

Existen otras entidades, además, que devienen observables dada la adquisición de ciertas habilidades y técnicas específicas propias de los contextos experimentales. En *Representar e intervenir*, Ian Hacking realiza largos análisis al respecto cuyo alcance no podrá ser pormenorizado aquí. No obstante, nos gustaría poder desarrollar al menos uno de ellos.

Hacking, en el capítulo 11 del libro ya citado, donde analiza cuestiones sobre el uso de microscopios, plantea que uno de los problemas que enfrenta un biólogo de laboratorio es que la materia viviente en su mayor parte es transparente (Hacking, 1996, p. 226). Teniendo esto en cuenta, empieza a reflexionar si podemos afirmar o no que podemos ver mediante un microscopio. La dificultad se encuentra en que, en sentido ordinario, si podemos ver objetos macroscópicos como mesas o casas es porque la luz se refleja o se refracta en esos objetos mesofísicos (p. 223). Lo interesante aquí es que el hecho de que veamos en virtud de esa propiedad específica de la luz, y no de otras, no deja de ser una contingencia empírica producto de nuestra singular evolución. Si 'ver' es ese y sólo ese proceso físico en particular, entonces lo que observamos mediante un microscopio es una mera ilusión óptica (p. 226).

En este contexto, Hacking hace varias reflexiones en torno a de los distintos tipos de microscopios que producen las imágenes a observar según múltiples aspectos fenomenológicos o propiedades físicas (incluso químicas), ya sea de la luz ("la interferencia, la polarización, el contraste de fase, la transmisión directa, la fluorescencia, etcétera" (p. 233)), haces de electrones (p. 228) o incluso el sonido (p. 234-236).

A partir de esta pluralidad de tipos de microscopios, Hacking elabora entonces sus dos famosos argumentos de la coincidencia y del enrejado. El primero lo expone de la siguiente manera.

"Se comparan las micrografías electrónicas y las micrografías las fluorescente. Uno sabe que las micrografías muestran el mismo pedazo de la célula, porque este pedazo está claramente en el cuadrado de la rejilla marcado con una P, digamos. En la micrografía fluorescente tenemos exactamente el mismo arreglo de la rejilla, de la estructura general de la célula y de los 'cuerpos'

que ven la micrografía electrónica. Se infiere los cuerpos no son un artefacto de la microscopía electrónica.

Dos procesos físicos -la transmisión electrónica y la emisión fluorescente- se usan para detectar los cuerpos. Estos procesos tienen prácticamente nada en común entre ellos. Son esencialmente partes de la física no relacionadas. Sería una coincidencia ridícula si, una otra vez, dos procesos físicos totalmente diferentes produjeran configuraciones visuales que fueran, no obstante, artefactos de esos procesos físicos y no estructuras reales de célula" (p. 230).

Esto nos recuerda a cierto criterio de robustez sensorial (ver sección *Infradeterminación empírica de la teoría*). Si sabemos que la paja no se quiebra al ser introducida en el agua, no es sólo porque contradice nuestras expectativas, sino también porque podemos tocarla. Pero esta analogía supone que mediante distintos instrumentos (y a base de distintas teorías, lo que nos permite relativizar la carga teórica que implica usar un microscopio) realmente percibimos los objetos microscópicos. Mirar mediante un microscopio puede producir reportes no inferenciales, aunque este tipo de observación sea diferente a la ordinaria. Volviendo entonces al caso de la biología.

"El primer problema práctico para el biólogo celular es que la mayor parte de la materia viva no se ve en un microscopio de luz ordinaria porque es transparente. Para ver algo se tiene que teñir el espécimen. La mayoría de las anilinas son venenos poderosos; por tanto, lo que se ve una célula muerta que muy posiblemente está dañada estructuralmente, y que muestra características que son artefactos de la preparación. Sin embargo, resulta que la materia viva varía en sus propiedades birrefringentes (de polarización). Incorporamos, pues, a nuestro microscopio un polarizador y un analizador. El polarizador transmite al espécimen sólo polarizada de ciertas propiedades. En el caso más simple, pongamos el analizador en ángulo recto con el polarizador, de tal manera que sólo la luz polarizada opuesta a la del polarizador sea transmitida. El resultado es una oscuridad total. Pero supongamos que el espécimen es birrefringente; puede, entonces, cambiar el de polarización de la luz incidente y, consecuencia, es posible la formación de una imagen en el analizador. De esta manera se pueden observar las fibras transparentes de un músculo estriado, sin ningún tinte, y utilizando únicamente ciertas propiedades la luz que normalmente no 'vemos'.

La teoría de Abbe la difracción, aumentada con el microscopio de polarización, lleva a algo así como revolución conceptual. No necesitamos las estructuras "normales" de la física de la visión para percibir estructuras en la materia viva. En realidad, ésta se usa muy poco, de todas maneras. Incluso en los casos más comunes, sintetizamos los rayos difractados en lugar de ver un por de la de la "normal". El microscopio de polarización recuerda luz es más que refracción, absorción y

difracción. Podríamos utilizar cualquier propiedad de la luz que interactúa con un espécimen para estudiar la estructura del espécimen. En efecto, podríamos emplear cualquier propiedad de cualquier tipo de onda" (p. 226-227).

Ahora bien, es importante señalar, y Hacking no deja de repetirlo, que para poder ver mediante un microscopio se necesita un entrenamiento, no sólo del ojo, sino también de las manos. "Se aprende a ver en el microscopio haciendo algo, no sólo mirando" (p. 218). Este trato pragmático con las células y mediante el microscopio es una actividad autocorrectiva, donde existe una retroalimentación tanto causal como informacional donde lo real se resiste a nuestras intenciones, nos constriñe a cambiar la maniobra de tal o cual manera y finalmente se deja manipular. La observación de una célula está mediada por ciertas constricciones producto de distintas interacciones epistemológicamente responsables con lo real.

La principal tarea de la microscopía, nos comenta Hacking, es justamente correctiva, esto es: identificar y desechar distorsiones y artefactos observados para despejar así la estructura real del espécimen. En este sentido, Hacking termina su capítulo sobre microscopios de la siguiente manera.

"Estamos convencidos de las estructuras observamos utilizando varios tipos de microscopios. Nuestra convicción surge de nuestro éxito en eliminar sistemáticamente aberraciones y artefactos. En 1800 no existían tales logros. Bichat prohibió el microscopio de sus cuartos de disección ya que entonces se observaban estructuras cuya existencia en los especímenes se pudiera confirmar. Pero ahora hemos logrado eliminar la gran mayoría de las aberraciones; hemos eliminado muchos artefactos, ignorado otros, y estamos en busca de fraudes que hayan detectado todavía. Estamos convencidos de existencia de las estructuras que aparentemente vemos porque podemos interferir con ellas en sentidos puramente físicos, microinyectando, por ejemplo. Estamos convencidos porque diferentes instrumentos que utilizan principios físicos muy diferentes nos llevan a observar las mismas estructuras en el mismo espécimen. Estamos convencidos basándonos en nuestra clara comprensión de la mayor parte de física que utilizamos para construir instrumentos que nos permiten ver, pero este convencimiento teórico desempeña un papel relativamente pequeño. Es más convincente la admirable intersección con la bioquímica, pues confirma que estructuras que distinguimos con microscopio también se distinguen por propiedades químicas particulares" (p. 238).

En definitiva, mientras se necesite una disposición confiable a responder diferencialmente (DCRD) ante estímulos y el dominio práctico de reconocer las funciones de premisa o conclusión que puedan cumplir los contenidos de los reportes no inferenciales del biólogo, entonces podemos afirmar (o no

encontramos impedimento para hacerlo, más allá de un sesgo antropomórfico que nos lleve a sobrevalorar el uso específico de nuestros contingentes órganos de los sentidos) que se puede ver literalmente mediante un microscopio.

Ahora bien; volvamos a nuestro análisis sobre Sellars. Brandom advierte que, si bien es cierto que el juego meramente inferencial puede ser jugado (por ejemplo, las matemáticas (2002b)); no obstante, es dudoso que pueda haber tales juegos cuyos participantes no dominen el uso de ciertos conceptos observacionales, o mejor dicho, que sean capaces de hacer reportes no-inferenciales. Dicho lo anterior, conviene terminar este apartado señalando cómo podríamos evitar cierto peligro latente en la posición de Sellars que quizás pudiera llevarnos a una posición coherentista; peligros que se manifiestan, *e.g.*, en las conclusiones que Rorty (1989) saca de su lectura sellarsiana. Para ello utilizaremos a otro de sus discípulos de Pittsburgh.

McDowell, en *Mente y mundo* (2003), intenta plantear, valga la redundancia, el problema sobre cómo la relación mente y mundo está mediada por conceptos (p. 37) y cómo esa mediación puede compatibilizar con un empirismo mínimo, esto es: con la idea de un 'tribunal de la experiencia' capaz de juzgar nuestros enunciados empíricos (p. 18). Para nuestro autor, en consonancia con su sellarsianismo, el contenido de una experiencia puede contar como contenido epistémicamente relevante a condición de elevarlo al espacio lógico de las razones. El contacto cognitivo (y no sólo causal) con cómo es el mundo (esto es, que la experiencia -y gracias a ella, el pensamiento- esté genuinamente dirigida a un estado real de cosas) supone que somos responsables (*answerability*), epistemológicamente hablando, ante el mundo empírico. Es decir, una experiencia es una actitud que implica la categoría de 'corrección', es susceptible de ser corregida, y no la mera presencia de un episodio mental.

Para ello le será necesario enfrentarse a dos posiciones rivales y diametralmente opuestas entre sí, a saber: el fundacionalismo naturalista (el cual cae en el mito de lo dado, que ya hemos desarrollado en este apartado) y el coherentismo davidsoniano (que es el que trataremos aquí).

Según McDowell, el coherentismo "no puede hacerle frente a la idea de que el pensamiento tenga que ver con la realidad objetiva", dado que nos presenta una imagen de un "confinamiento [de la mente] en el interior de la esfera del pensamiento" (pp. 53-54). Esto implica que el pensamiento no cuenta con ningún constreñimiento racional ejercido por el mundo, *i.e.*, opera "como una rueda que gira en el vacío sin fricción alguna con nada exterior" (p. 47).

Dado ese confinamiento, si nos enfrentamos al famoso experimento mental de Putnam, según McDowell: "la respuesta davidsoniana parece ser que, si uno fuese un cerebro en una cubeta⁴⁵, sería correcto interpretar las creencias

⁴⁵ En *Razón verdad e historia*, Hilary Putnam plantea un famoso experimento mental (similar al argumento del sueño o la hipótesis del genio maligno de Descartes) en que considera si podemos afirmar con verdad que somos

de uno como correctas en su mayor parte acerca del ambiente electrónico del cerebro" (p. 55).

En contraposición, debemos apostar por una imagen de la experiencia como "apertura al diseño de la realidad" (p. 67). Para ello, según el filósofo de Pittsburgh, resulta esencial comprender el rol dinámico que cumple el contenido empírico en nuestra actividad autocrítica mediante la cual conocemos cómo es el mundo (p. 78). Debido a esto, debemos contemplar a la experiencia no como un acceso a meras cualidades secundarias o de naturaleza fenoménica; sino al mundo pensable mismo. Siguiendo a Wittgenstein, McDowell afirma que "el pensamiento no se queda en algún previo a los hechos: el mundo puede abarcarse por parte del pensamiento" (p. 77).

Por tanto, si hablamos de un constreñimiento que sea racional; en tanto *constricción*, debe venir por fuera del pensamiento; pero en tanto *racional*, no puede venir desde fuera de lo pensable. Son los contenidos pensables, y no un contenido del orden de lo dado, los capaces de constreñir racionalmente y no sólo causalmente (p. 71). Y si lo pensable puede ingresar a la experiencia, es porque

"Las capacidades conceptuales, cuyas interrelaciones pertenecen al *sui generis* espacio lógico de las razones, pueden resultar operativas no sólo en los juicios (...), sino que pueden serlo ya también en las transacciones naturales constituidas por los impactos por parte del mundo sobre las capacidades receptivas de un sujeto apropiado [es decir, un sujeto que posea los conceptos correspondientes]. Las impresiones pueden *ser* casos en los que le aparezca perceptivamente a un sujeto (...) que las cosas son de tal y cual modo. Al recibir impresiones, un sujeto puede estar abierto al modo manifiesto en que las cosas son" (p. 29).

En este punto debemos exorcizar, empero, cierto temor a caer en un antropomorfismo (p. 86). Según el RCF, todo en el mundo es pensable, no hay un abismo nouménico. No obstante, esto no implica que sea pensable necesariamente con los conceptos que tenemos actualmente disponibles. Ciertamente partimos con conceptos o una estructura categorial repletos de elementos idiosincráticos. Nuestros primeros acercamientos a lo real siempre pecan de cierto antropomorfismo. No obstante, mediante la actividad de la racionalidad expresivista, propio del juego de dar y pedir razones, y la confrontación crítica con el mundo empírico, podemos explicitar estos elementos idiosincráticos para hacerlos susceptible de objeciones y permitir reemplazarlos por elementos alternativos. Así las cosas:

"No existe la garantía de que el mundo quede completamente dentro del alcance de un sistema de conceptos y concepciones tal y como

un cerebro en una cubeta, conectado por un científico loco a una computadora que produce todo lo que consideramos nuestras experiencias. Por ejemplo, tal computadora podría estar produciendo en este preciso momento en nuestro lector la experiencia de estar leyendo un ensayo sobre realismo crítico falibilista.

tal sistema se encuentra concretamente en algún momento particular de su desarrollo histórico; y puesto que no existe ninguna garantía en este sentido, de ahí que nos sea permanente la obligación de reflexionar" (p. 86).

De este modo, la crítica y la falibilidad no son concesiones del realismo al escéptico, sino su mismo fundamento. Como hemos visto, es la obsesión por la certeza la que nos precipita a los distintos tipos de antirrealismo. El realismo implica siempre asumir ciertos compromisos riesgosos y, por lo mismo, exige una actitud crítica sistemática. No hay fundamentos inamovibles; lo cual no quiere decir que no haya fundamento alguno. Es por eso que Sellars afirma que la metáfora del cimiento de las ciencias

"es engañosa debido a su carácter estático: parece que se nos obliga a escoger entre la imagen de un elefante montado sobre una tortuga (¿qué es lo que soporta a ésta?) y la de una serpiente hegeliana del conocimiento que se muerde la cola (¿dónde empieza?). Ninguna de las dos, sin embargo, nos sirven, ya que el conocimiento empírico (...) es racional, pero no porque descansa en unos *cimientos*, sino por ser una empresa autocorrectiva que puede poner en tela de juicio *cualquier* tesis o alegato, aunque no *todos* a la vez" (1971, p. 183).

La inconmensurabilidad.

La filosofía de Kant parte de un realismo empírico según el cual el mundo material se estructura tal como lo describe la física newtoniana. No obstante, en la *Crítica de la razón pura* intenta demostrar la *apodipticidad* de la mecánica fundándose en la estructura *a priori* del sujeto trascendental (las categorías del entendimiento tales como 'objeto', 'sustancia' o 'causalidad' y las formas puras de la intuición sensible como son el tiempo y el espacio). El idealismo trascendental logra garantizar la universalidad del conocimiento dado que postula que hay una única estructura (del sujeto) que cuenta como condiciones de su posibilidad. Es decir, el supuesto de Kant es que sólo bajo un único conjunto de categorías del entendimiento y unas únicas formas puras de la intuición sensible puede haber conocimiento objetivo. De este modo, el sujeto trascendental es dado *a priori* y, en consecuencia, es ahistórico, incorregible (*i.e.*, no sujeto a objeciones ni disputado por alternativas) y no puede ser perturbado por ninguna estructura de lo real, *i.e.*, es un esquema independiente (o anterior) a cómo sea el mundo empírico o cómo evolucione el progreso científico. Pero de aquí se sigue que, si algo así como una estructura interna de lo real existiese, por tanto, ésta sería incognoscible; perdiéndose, entonces, para siempre en las profundidades del abismo noumenal.

Por el contrario, si el realismo es posible, éste debe postular que la estructura de lo real es capaz de modificar tanto nuestros esquemas categoriales, así como nuestras formas de percibir al mundo. En consecuencia, si la ciencia es una empresa racional y realista, lo más probable es que a lo largo de su historia -si es que esta empresa se desarrolló lo suficiente- encontremos fenómenos de inconmensurabilidad. Esto significa que la inconmensurabilidad, *prima facie*, no es un contraargumento sino que puede ser tomada como una corroboración del realismo; tales fenómenos son indicadores de que nuestros esquemas conceptuales y nuestra manera de observar pueden ser constreñidas racionalmente por el mundo.

Por ejemplo, Kant considera que la mecánica newtoniana tiene un fundamento inamovible dado por las formas puras de la intuición, como son el tiempo -en tanto sucesión fija, lineal y homogénea-, así como el espacio euclidiano (el único tipo de tiempo y de espacio que Kant consideraba imaginables). Sin embargo, luego del descubrimiento a fines del s.xix de las geometrías no-euclidianas y sobre todo luego del surgimiento -a principios del s.xx- de la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, podemos considerar que tales formas de intuición fijadas *a priori* son meros antropomorfismos, esto es: son elementos idiosincráticos de una manera específica de interpretar al espacio y el tiempo que evolucionó adaptándose a nuestra interacción a lo largo de la evolución y la cultura con objetos mesofísicos, i.e., objetos de un orden de magnitud relativamente similar al de nuestro cuerpo.

Ahora bien, es justamente en el comportamiento de objetos mucho más pequeños que nuestro cuerpo, o mucho más veloces, donde encontramos las discontinuidades que el esquema newtoniano era incapaz de anticipar, a saber: h (la constante de Planck) y c (la velocidad de la luz en el vacío) respectivamente. Además, fue una interacción racional con lo real lo que nos impuso tales constantes, y no una adaptación desde nuestros esquemas conceptuales previos. De hecho, los esquemas conceptuales que surgieron a partir de la cuántica y la relatividad son inconmensurables respecto a los esquemas conceptuales de la física newtoniana⁴⁶.

⁴⁶ "Precisamente porque no implica la introducción de objetos o conceptos adicionales, la transición de la mecánica de Newton a la de Einstein ilustra con una claridad particular la revolución científica como un desplazamiento de la red de conceptos a través de la que ven el mundo los científicos" (Kuhn, 2004, p. 164). A lo largo de este capítulo IX ("Naturaleza y necesidad de las revoluciones científicas") Kuhn desarrolla el argumento sobre la inconmensurabilidad entre ambas teorías físicas. Así también, en "La repulsión de las revoluciones" afirma lo siguiente. "El profano que frunce el ceño ante la teoría general de la relatividad de Einstein, debido a que el espacio no podía ser 'curvo' —no era exactamente eso—, no estaba simplemente equivocado o engañado. Tampoco los matemáticos, los físicos y los filósofos que trataron de desarrollar una versión euclidiana de la teoría de Einstein. Lo que anteriormente se entendía por espacio, era necesariamente plano, homogéneo, isotrópico y no afectado por la presencia de la materia. De no ser así, la física de Newton no hubiera dado resultado. Para llevar a cabo la transición al universo de Einstein, todo el conjunto conceptual cuyas ramificaciones son el espacio, el tiempo, la materia, la fuerza, etc., tenía que cambiarse y establecerse nuevamente sobre el conjunto de la naturaleza. Sólo los hombres que habían sufrido juntos o no habían logrado sufrir esa transformación serían capaces de descubrir precisamente en qué estaban o no de acuerdo. La comunicación a través de la línea de división revolucionaria es inevitablemente parcial" (pp. 231-232). Aun así cabe entender la inconmensurabilidad de una

Analícemos ahora por un momento el modelo de progreso científico del primer Kuhn (el de *La estructura...*), esquema que, *prima facie*, se da de forma análoga en los planteos de Laudan y Lakatos, aunque estos últimos autores la harto complejizan, o bien desde cierto racionalismo pragmatista, o bien desde cierto racionalismo falsacionista (véase sección *Sobre el concepto de anomalía*).

Lo que caracteriza a la ciencia normal son ciertas prácticas al interior de una comunidad de científicos que le dan sentido, las cuales estabilizan un esquema conceptual en virtud del cual logran por medio de la experimentación y la verificación pulir y fortalecer ciertos postulados de base propios del esquema (este es el momento donde el progreso científico se da por simple acumulación y no por profundización y tachadura). En ese sentido, lo que postulamos como el mobiliario del mundo sería relativo a estos esquemas conceptuales.

No obstante, lo que explica que además de ciencia normal existan revoluciones científicas es el surgimiento y acumulación de cierta variedad de anomalías.

"La novedad ordinariamente sólo es aparente para el hombre que, conociendo con precisión lo que puede esperar, está en condiciones de reconocer que algo anómalo ha tenido lugar. La anomalía sólo resalta contra el fondo proporcionado por el paradigma. Cuanto más preciso sea un paradigma y mayor sea su alcance, tanto más sensible será como indicador de la anomalía y, por consiguiente, de una ocasión para el cambio del paradigma" (Kuhn, 2004, p. 111).

Sin embargo; ¿cómo pueden ser posibles estas anomalías en el interior de las prácticas de la ciencia normal? Como se ha anticipado, la respuesta realista será: la estructura o sistema de lo real se resiste a ser reducido a esos esquemas teóricos, modelos generales o paradigmas. Nuestras descripciones del mundo dependen de nuestros conceptos, pero la estructura de lo real es independiente a ellos (los trasciende). Y es que la reestructuración de los esquemas conceptuales -reestructuración que se justifica racionalmente, ya que permite dar cuenta de esas anomalías y, por tanto, buscar una mejor correspondencia entre nuestros enunciados y el mundo- explica los fenómenos de inconmensurabilidad en la historia de la ciencia.

Para verlo con mayor claridad: lo que expresan primariamente los fenómenos de inconmensurabilidad es el no-isomorfismo entre las taxonomías de los lenguajes de las teorías inconmensurables; *taxonomía que define una clasificación de los seres*. Justamente una de las discusiones sobre el realismo es si nuestra clasificación de los seres se corresponde o no con lo real. Pero si es la

forma algo debilitada dado que, aunque la Relatividad General (RG) supone respecto a la Mecánica Clásica un auténtico giro teórico, es posible deducir lógicamente las leyes de Newton de las leyes de la RG, por la cual cosa parecen mantener todavía una mínima linealidad teórica.

taxonomía del lenguaje la que impone esa clasificación, bien valdría la pena ser críticos con tal taxonomía.

Para decirlo de otro modo: si no existiesen fenómenos de inconmensurabilidad, por tanto, siempre existiría la sospecha idealista según la cual el sujeto trascendental es quien estructura al mundo. Si la ontología newtoniana (contra la predicción kantiana) pudo ser superada; en parte se debe, como se ha argumentado, a que se basa en una interpretación antropomórfica de las estructuras espaciotemporales de los cuerpos y procesos.

Ahora profundicemos un poco en el pensamiento kuhniano. Se puede reseñar varias formas de inconmensurabilidad en *La estructura de las revoluciones científicas*.

Por empezar, existe un tipo de inconmensurabilidad que puede ser caracterizada como *perceptual*. Radicalizando la IET (ver sección 2b), según la cual un mismo cuerpo de evidencias puede respaldar a una pluralidad de teorías inconsistentes entre sí; para Kuhn, dos paradigmas inconmensurables entre sí ni siquiera comparten un cuerpo de evidencia teóricamente neutro. No sólo habría cierta indeterminación de la traducción; sino que el mismo escenario de la traducción radical quineana quedaría trunco ya que no habría siquiera acuerdo sobre qué está sucediendo ante nuestros propios ojos. Aunque un poco extensa, creemos que el ejemplo del péndulo (fenómeno que Galileo, a diferencia de los aristotélicos, era capaz de ver) presentado por Kuhn es suficientemente ilustrativo.

"Desde la Antigüedad más remota, la mayoría de las personas han visto algún objeto pesado balanceándose al extremo de una cuerda o cadena, hasta que finalmente queda en reposo. Para los aristotélicos, que creían que un cuerpo pesado se desplazaba por su propia naturaleza de una posición superior a una más baja hasta llegar a un estado de reposo natural, el cuerpo que se balanceaba simplemente estaba cayendo con dificultad. Sujeto a la cadena, sólo podía quedar en reposo en su posición más baja, después de un movimiento tortuoso y de un tiempo considerable. Galileo, por otra parte, al observar el cuerpo que se balanceaba, vio un péndulo, un cuerpo que casi lograba repetir el mismo movimiento, una y otra vez, hasta el infinito. Y después de ver esto, Galileo observó también otras propiedades del péndulo y construyó muchas de las partes más importantes y originales de su nueva dinámica, de acuerdo con esas propiedades. Por ejemplo, de las propiedades del péndulo, Galileo dedujo sus únicos argumentos completos y exactos para la independencia del peso y del índice de caída, así como también para la relación entre el peso vertical y la velocidad final de los movimientos descendentes sobre el plano inclinado. Todos esos fenómenos naturales los vio diferentemente de como habían sido vistos antes.

¿Por qué tuvo lugar ese cambio de visión? Por supuesto, gracias al genio individual de Galileo. Pero nótese que el genio no se manifiesta en este caso

como observación más exacta u objetiva del cuerpo oscilante. De manera descriptiva, la percepción aristotélica tiene la misma exactitud. Cuando Galileo informó que el periodo del péndulo era independiente de la amplitud, para amplitudes de hasta 90°, su imagen del péndulo lo llevó a ver en él una regularidad mucho mayor que la que podemos descubrir en la actualidad en dicho péndulo" (pp. 187-188).

"Al ver la caída forzada, el aristotélico mediría (...) el peso de la piedra, la altura vertical a que había sido elevada y el tiempo requerido para que quedara en reposo. Junto con la resistencia del medio, éstas fueron las categorías conceptuales tomadas en consideración por la ciencia aristotélica para tratar la caída de un cuerpo. La investigación normal guiada por ellas no hubiera podido producir las leyes que descubrió Galileo. [En cambio,] con los paradigmas de Galileo, las regularidades similares a las del péndulo eran casi accesibles a la inspección. De otro modo, ¿cómo podríamos explicar el descubrimiento hecho por Galileo de que el periodo de oscilación es enteramente independiente de la amplitud, un descubrimiento que la ciencia normal sucesora de Galileo tuvo que erradicar y que nos vemos imposibilitados de probar teóricamente en la actualidad? Las regularidades que para un aristotélico no hubieran podido existir (y que, en efecto, no se encuentran ejemplificadas precisamente en ninguna parte de la naturaleza), fueron para el hombre que vio la piedra oscilante como la vio Galileo, consecuencias de la experiencia inmediata" (pp. 193-195).

Como consideramos que estas problemáticas fueron ya analizadas en la sección anterior (ver apartado *Carga teórica*) pasaremos a la inconmensurabilidad *metodológica*. Según el autor, este tipo de fenómeno ocurre cuando los defensores de paradigmas (o bien de PICs) rivales no pueden acordar en la evaluación de las virtudes de las teorías dado que interpretan de diferente manera los distintos criterios de evaluación. En "Objetividad, juicio de valor y elección de teoría" (1982), despeja cinco características que de forma generalizada se tiende a exigir a una buena teoría, a saber: precisión, coherencia, amplitud, simplicidad y fecundidad. El problema está en que cada uno de estos criterios sufren de cierta ambigüedad o vaguedad, debido a lo cual pueden ser aplicados de diferentes maneras. Por ejemplo, la teoría del oxígeno explicaba mejor "las relaciones de peso en las reacciones químicas", mientras que la del flogisto "podía explicar por qué los metales eran mucho más semejantes entre sí"; por tanto, "el científico debe tener la necesidad de decidir el área en la cual la precisión es más importante". Por otro lado, si bien las teorías heliocéntricas y geocéntricas eran internamente coherentes, la segunda era más compatible con la teoría física de la época que explicaba "cómo caen las piedras, cómo funcionaban las bombas de agua y por qué las nubes se mueven lentamente". A su vez, el criterio de simplicidad "favoreció a Copérnico (...) sólo

evaluada de manera especial" (p. 347): su modelo implicaba, para una exposición meramente cualitativa del mismo, sólo un círculo por planeta. No obstante, para el cálculo concreto realizado por los astrónomos para describir y predecir cuantitativamente los fenómenos, ambos modelos contaban con una complejidad equivalente (p. 348). Esta problemática la hemos abordado cuando analizamos la filosofía de Lakatos (ver sección *Sobre el concepto de anomalía*).

Por último, tenemos la versión *semántica*: "dos teorías son inconmensurables cuando están articuladas en lenguajes que no son completamente traducibles entre sí" (Pérez Ransanz, 1999, p. 86). Nótese que esta tesis para poder defenderse implica una condición de racionalidad, a saber: el supuesto de *inteligibilidad universal* (p. 196). Para poder demostrar que una teoría no se puede traducir al lenguaje de otra, se deben poder entender ambas teorías.

De este modo, una vez más, la tesis de inconmensurabilidad semántica (así como la perceptual) se opone a la teoría de la traducción radical de Quine. Como hemos ya comentado en la sección anterior, esta teoría está fundamentada mediante un experimento mental en el cual un lingüista debe producir un diccionario que permita traducir las emisiones de un participante de una comunidad al idioma materno del lingüista. Uno de los supuestos de intentar extrapolar este escenario a la discusión entre paradigmas científicos es que exista un sustrato fijo y acumulativo de evidencias inamovibles (relativas a nuestras contingentes capacidades fisiológicas para ser estimulados por el entorno). A este supuesto empirista que hemos ya criticado se le suma empero un segundo supuesto: el lingüista en ningún momento va a modificar su propio esquema conceptual. Esta concepción estática del lenguaje es análoga a la kantiana. Siempre, en cambio, podría darse el caso de que el lingüista, al intentar comprender el idioma que le es extranjero, termine enriqueciendo la comprensión del propio lenguaje (fenómeno que no le resulta muy ajeno a los bilingües⁴⁷).

Kuhn, justamente, comenta que su teoría de la inconmensurabilidad empieza a surgir cuando intenta imponer el esquema conceptual que él tenía como físico al esquema conceptual aristotélico. Claro que este ejemplo puede llevarnos a la confusión (explotada por ciertos construccionistas) de pensar que Aristóteles tiene algo importante que enseñarles a los físicos contemporáneos; pero esta tesis kuhniana no implica aceptar tal relativismo extremo. Inconmensurabilidad no significa imposibilidad de comparación racional o incapacidad de demostrar el progreso científico (sólo pone en cuestión la imagen del progreso como lineal y por acumulación simple). La idea que tiene Kuhn en mente la extrae de la geometría: hay inconmensurabilidad, *e.g.*, entre los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles dado que no existe una unidad de medida común. La metáfora apunta a "la falta de un

⁴⁷ Quine en *Palabra y objeto* (2001) trata someramente esta posibilidad en pp. 72-73.

lenguaje común que permita la traducción sin pérdidas ni residuos" (p. 90). No obstante, aunque catetos e hipotenusa son inconmensurables (así como el diámetro y la circunferencia de un círculo), son claramente comparables.

¿Cómo es posible esta comparación? Pérez Ransanz intenta aclararlo señalando que la intraducibilidad entre lenguajes se puede explicar a partir de lo que llama la formulación taxonómica de la inconmensurabilidad, a saber: "dos teorías son inconmensurables cuando sus estructuras taxonómicas no son homologables" (p. 108). La estructura categorial de un lenguaje define una jerarquía entre conceptos de clase, la cual "supone una relación de subordinación o inclusión entre algunas de las clases de entidades que conforman un dominio de investigación" (p. 107). Mediante estos conceptos de clases pretendemos recortar al mundo de tal o cual manera. Este recorte se funda en el modo en que establecemos relaciones de semejanza y de diferencia entre los elementos que puedan ser incluidos o no en tales categorías.

Ahora bien, algunos de estos términos de clases no pueden aprenderse sino de forma simultánea dado que se interdefinen. Así ocurre por ejemplo en la mecánica newtoniana con términos como 'masa' y 'fuerza'; conceptos cuyo sentido está determinado por la segunda ley de Newton y que se aprende primariamente en situaciones concretas de resolución de problemas (p. 112). Esto produce que, en caso de que ocurra un cambio de paradigma, se desarrolle una reestructuración entre esos términos al interior de la taxonomía de la teoría, lo que redundará en un no isomorfismo o divergencia estructural entre ellas.

No obstante, si bien esta diferencia estructural tiene efectos teóricos holísticos (lo que lleva a la intraducibilidad), empero, la inconmensurabilidad afecta sólo a ese grupo de términos que se interdefinen. Esto quiere decir que la inconmensurabilidad por lo general (sobre todo si estamos hablando de paradigmas adyacentes) es débil y local, dejando todo un terreno común que permite la comunicación. Sería muy improbable que un paradigma surja con una taxonomía radicalmente novedosa; los paradigmas (o los PICs) no empiezan de cero, sino que heredan gran parte de la estructura de su predecesora.

Figura 5. Esquema de situación de la inconmensurabilidad perceptual, la inconmensurabilidad metodológica y la inconmensurabilidad semántica (formulación semántica y taxonómica). Elaboración propia.

Volviendo a la tesis de la traducción radical;

"un manual de traducción quineana, dicho rápidamente, consta de dos listas de palabras y frases, una en la lengua del traductor, la otra en la lengua de la comunidad de estudio. Cada elemento de una lista está conectado al menos con elementos de la otra (...), y cada conexión especifica una palabra o frase que, según supone el traductor, puede ser sustituida en contextos apropiados por la expresión correspondiente en la otra lista. [Esto implica que] el lenguaje en el que se expresa la traducción ya existía antes de que comenzara, y esto revela que el hecho de la traducción no altera los significados de las palabras o frases que de utilizan al efectuarla" (p. 102)..

En este sentido, el experimento mental de la traducción radical ignora dos cuestiones; una relativa al pasado y la otra al futuro.

La primera, relativa al pasado, es el trabajo tanto del historiador como del epistemólogo de comprender distintos esquemas conceptuales inconmensurables de los distintos paradigmas o PICs del pasado. Dada la inteligibilidad universal, este trabajo de aprender otros lenguajes es *de iure* realizable.

(Por eso nos resulta curioso la siguiente apreciación de Kuhn. En "Progreso a través de las revoluciones" analiza como una virtud de la formación científica que a los estudiantes se les exija la lectura de libros de textos específicamente preparados para tal fin, con independencia de "la literatura

científica creadora que las hizo posible". Al parecer, según el autor, lo que se debe inculcar es la confianza en el paradigma y evitar cualquier tipo de escepticismo. En este sentido, pregunta:

"Después de todo, ¿por qué debe el estudiante de física leer, por ejemplo, las obras de Newton, Faraday, Einstein o Schrödinger, cuando todo lo que necesita saber sobre esos trabajos se encuentra recapitulado en forma mucho más breve, más precisa y más sistemática en una serie de libros de texto que se encuentran al día?" (Kuhn, 2004, p. 255).

Una objeción bastante elemental sería: porque parece una buena manera de preparar a los futuros científicos para afrontar los fenómenos de inconmensurabilidad que se dan en contextos de crisis de paradigmas. A esto nos responde que:

"La preparación científica no está bien diseñada para producir al hombre que pueda con facilidad descubrir un enfoque original. Pero en tanto haya alguien que se presente con un nuevo candidato a paradigma —habitualmente un hombre joven o algún novato en el campo— la pérdida debida a la rigidez corresponderá sólo al individuo" (p. 256).

Esto lo interpretamos como que siempre podemos esperar el golpe de suerte de que aparezca un Lavoisier, un Darwin o un Einstein. ¿Podemos considerar este recurso a la fe una respuesta razonable? Por el bien de nuestra ciencia, ¿debemos orar por que un paradigma sea progresivo el tiempo suficiente hasta que aparezca el próximo joven inspirado?).

La segunda cuestión, relativa al futuro, la trabajamos en la sección anterior. La racionalidad es expresivista y por tanto con la capacidad, mediante el juego de dar y pedir razones, de producir contenidos conceptuales nuevos, que son no sólo un tipo de progreso científico (Brandom, 2002a, p 89); sino que a su vez desarrolla la capacidad crítica de explicitar los distintos compromisos para exponerlos a control racional, objeciones y alternativas (Brandom, 2002a, pp. 70-71).

Una vez más, Kuhn reafirma su conservadurismo científico:

"Los científicos generalmente no han necesitado ni deseado ser filósofos. En realidad, la ciencia normal mantiene habitualmente apartada a la filosofía creadora y es probable que tenga buenas razones para ello. En la medida en que los trabajos de investigación normal pueden llevarse a cabo mediante el empleo del paradigma como modelo, no es preciso expresar de manera explícita las reglas y las suposiciones" (Kuhn, 2004, p. 143).

¿Cómo se puede considerar que nuestro mejor ejemplo de racionalidad necesite esconder las reglas y suposiciones que lo sustentan? Parece haber ciertamente un afán en Kuhn -parafraseando a McDowell- de proporcionarnos una exculpación de la práctica científica (cuando lo que queríamos era una justificación).

Pero volviendo al tema que nos compete, intentemos ahora dar vuelta la pregunta: ¿cómo podríamos demostrar la inexistencia de fenómenos de inconmensurabilidad?; o lo que es lo mismo, ¿cómo demostrar la traducibilidad universal? Para ello se debería postular una estructura taxonómica fija y anterior a todo lenguaje posible, en tanto fundamento de la traducibilidad de todos ellos (incluso de lenguajes futuros). Es decir, si aceptamos la traducibilidad universal, se vuelve imposible refutar el kantismo. Si esa estructura taxonómica es *a priori* (y sólo puede ser *a priori*, ya que debe anticipar incluso lenguajes y fenómenos futuros), por tanto, no puede ser el mundo el que la seleccione o favorezca sino nuestros esquemas conceptuales previos (o tal vez, nuestros contingentes órganos de los sentidos); y no hace falta argumentar por qué sería espurio el recurso a una armonía preestablecida entre la estructura categorial del lenguaje y del mundo.

Resumiendo: el supuesto del RCF es que la estructura categorial del lenguaje puede evolucionar históricamente, y debe hacerlo para dejarse constreñir racionalmente por la estructura de lo real⁴⁸. Por tanto, de allí se infiere que los fenómenos de inconmensurabilidad débiles y locales son esperables que se den en el caso de que la ciencia fuese una empresa racional y realista. Es decir; los fenómenos de inconmensurabilidad en la historia de la ciencia pueden bien ser corroboraciones de, y no contraargumentos a, el realismo científico.

No obstante, existe un problema análogo a la IET, y es que no se debe caer en una falacia de afirmación del consecuente. Si bien el RCF es consistente con los fenómenos de inconmensurabilidad débil y local, no obstante, es evidente que también son consistentes con la filosofía de Kuhn, quien no se destacó precisamente por ser un defensor del RCF, más bien lo contrario. En ese sentido, coincidiremos con Kuhn en el falibilismo y nos distanciaremos de él desde cierto realismo y (como ya anticipamos) desde el criticismo.

⁴⁸ Debemos aclarar que no debe ser confundido el hecho de que la estructura de lo real se *resista* a ser reducida por nuestras descripciones o nuestro esquema conceptual (algunas anomalías pueden en ciertas condiciones ser indicadores de tales resistencias) y el hecho de que lo real pueda *constreñir* racionalmente tales descripciones y esquemas. El constreñimiento es algo positivo y activo, en cuanto produce contenidos nuevos. Y se califica como *racional* cuando se da a un nivel conceptual o al interior de nuestra responsabilidad epistemológica (en el espacio lógico de las razones); en contraposición por ejemplo al *biológico* o *sociohistórico*. En cambio, la *resistencia* es sólo negativa, pasiva. Cuando lo real se resiste no aporta contenidos nuevo. Funciona a modo de alarma. Nos señala que algo anda mal con nuestras descripciones pero no nos señala qué. En ese sentido, el progreso en el realismo de nuestros conceptos puede implicar una primera resistencia por parte de lo real y un ulterior constreñimiento.

Realismo interno vs. Realismo crítico

En el siguiente análisis nos guiaremos por el capítulo "Cambio científico y realismo" de Pérez Ransanz (1999). En su exposición de la filosofía kuhniana, la comentadora argumenta en qué sentido el autor de la *Tensión esencial* puede caracterizarse como un realista interno (RI), a la vez que desarrolla una defensa de tal postura, apelando para ello a varios argumentos que ya hemos tratado a largo de este ensayo, como ser: *la IET, la inconmensurabilidad, la inescrutabilidad de la referencia*, entre otros. Para tal fin, contrapone el RI a lo que Putnam califica como realismo metafísico; haciendo hincapié, *e.g.*, en que éste último es incapaz de hacer frente a los argumentos antes mencionados. Por nuestra parte, consideramos que el RCF se encuentra en una posición intermedia entre ambos tipos de realismo, por lo que esto nos permitirá explicitar algunas matizaciones.

De acuerdo con Pérez Ransanz (1999) el RI tiene una fuerte inspiración kantiana, aunque se diferencia del idealismo trascendental. Primero que nada, en que no postula un único sistema conceptual posible, sino que éste varía con el tiempo; y basa esta última aserción justamente en el fenómeno de inconmensurabilidad. A su vez, esto lo distingue del realismo metafísico, en tanto considera imposible que exista una única descripción válida o verdadera del mundo. Esta pluralidad de descripciones se debe a que las mismas están constreñidas biológica, cultural y profesionalmente, siendo estos constreñimientos variables a lo largo de la historia. Así, el aprendizaje -socialmente mediado- de un léxico, según nos comenta, resulta esencial para adquirir las categorías taxonómicas que nos permitan hacer tales descripciones, a la vez que estas mismas categorías constituyen la estructura del mundo en que habitamos.

"Esto apunta a que las categorías taxonómicas no sólo permiten describir el mundo de cierta manera, sino también son constitutivas de las entidades que pueblan los mundos (...). En consecuencia, desde su posición, tampoco tendría sentido hablar de entidades independientes de nuestros sistemas de conceptos (entidades autoidentificantes). Kuhn también afirmaría que no hay más cosas que las cosas para nosotros: aquellas constituidas con base en nuestros sistemas de categorías.

Cuando Kuhn se refiere al *a priori* de Kant, retoma la distinción que hace Reichenbach entre un *a priori* fijo (el del carácter absoluto de las categorías), y un *a priori* relativo a las distintas culturas y periodos históricos. *Y es este segundo sentido el que Kuhn otorga a las categorías taxonómicas, pues a pesar de no ser fijas, de todos modos son constitutivas de la experiencia posible del mundo.* Pero si el mundo de la experiencia depende de manera constitutiva de los

sistemas de categorías, queda claro que el repertorio de objetos o entidades individuales no puede permanecer idéntico a través del cambio de paradigmas" (Pérez Ransanz, 1999).

Ahora bien, el núcleo central de nuestra discrepancia la encontramos en la siguiente tesis metafísica: "Kuhn supone una especie de 'plasticidad mutua' entre los sujetos y el mundo" (Pérez Ransanz, 1999). Por contraparte, si bien acordamos en que nuestros esquemas conceptuales median nuestra relación con el mundo, esto no quita que, según nuestro RCF, pueda existir una estructura intrínseca de lo real que no se deje moldear por tales esquemas. Esto no quiere decir que tal estructura se nos presente de forma desnuda (lo que nos llevaría a caer en el famoso punto de vista del Ojo de Dios (*criticado legítimamente por Putnam*)). Lo que sí implica, no obstante, es que, en nuestra interacción epistemológicamente responsable con el mundo, la estructura de lo real puede ser capaz de constreñir nuestros esquemas categoriales; constreñimiento que puede desarrollarse en nuestro trato con diferentes anomalías; las cuales pueden ser tomadas como posibles indicadores de la resistencia de lo real a ser reducido a nuestras descripciones o incluso a nuestros esquemas categoriales.

Por supuesto que tales supuestos metafísicos no deben precipitarnos a ignorar los constreñimientos tanto biológicos como sociohistóricos descritos por Kuhn. Son justamente este tipo de constreñimientos los causantes de lo que hemos caracterizado como elementos antropomórficos o idiosincráticos de nuestros conceptos. Las primeras teorizaciones siempre cuentan con una enorme carga instrumentalista. No obstante, si la ciencia es una empresa racional y realista, tales elementos pueden ir cediendo lugar, tras un tortuoso y largo proceso de crítica y falsaciones sucesivas, *a los constreñimientos racionales ejercidos por el mundo*.

En consecuencia, claro está, compartimos con Kuhn la tesis de la plasticidad del sujeto. En el juego de dar y pedir razones, y ante la resistencia de la estructura de lo real a ser reducida a nuestras descripciones, los sujetos pueden explicitar las normas implícitas de sus prácticas sociales y científicas para exponerlas a un control crítico y a posibles objeciones y alternativas en disputa, creadas éstas últimas, *e.g.*, bajo tales condiciones (ver en la sección "*Distinción entre lo observable y lo inobservable*" nuestro análisis de Brandom).

Es cierto, sin embargo, que Pérez Ransanz caracteriza a la posición kuhniana como un tipo de realismo. Esto quiere decir que, según el RI, el sujeto no impone ni moldea sin más la estructura del mundo. Por el contrario, este realismo supone

"la idea del mundo como algo "experiencialmente dado" [, idea que] revela el acuerdo con el supuesto de algo independiente como sustrato o materia de la experiencia que impone restricciones a nuestras manipulaciones y representaciones. Como dice Kuhn, se trata de "un mundo que no es para nada

respetuoso de los deseos de un observador", esto es, que opone resistencia a través de los insumos de la experiencia, los cuales son el factor objetivo o independiente de nuestra voluntad. Y en este respecto, Kuhn también concuerda con la idea de que, a pesar de su carácter independiente, no hay insumos de la experiencia que no estén contaminados o moldeados por nuestros sistemas de conceptos" (Pérez Ransanz, 1999).

Ahora bien, ¿de qué tipo de sustrato y de restricciones estamos hablando? Y en este punto surge el peligro de la falacia naturalista: "el mundo real es 'el escenario de toda vida individual y social', y (...) ese mundo, tan nos impone restricciones, que la supervivencia sólo es posible si los sujetos se adaptan a ellas" (Pérez Ransanz, 1999).

Al parecer, nos encontramos de vuelta ante un nuevo caso de mito de lo dado (ver sección *Distinción entre lo observable y lo inobservable*). Kuhn "nos proporciona una exculpación donde lo que queríamos era una justificación" (McDowell, 2003, p. 44). El hecho fáctico de la adaptación no es evidencia a favor del hecho normativo de nuestro conocimiento.

"Para darle sentido a la idea de que un estado o un episodio mentales están dirigidos hacia el mundo, a la manera en que, digamos, una creencia o un juicio lo están, necesitamos poner ese estado o ese episodio en un contexto normativo" (p. 15). En este sentido, no deja de ser ilustrativo que esta falta de contacto genuino con el mundo, *i.e.*, epistemológicamente responsable, termine precipitando la estructura de lo real al abismo nouménico, como bien se expresa en esta cita que Pérez Ransanz (1999) toma del texto de Kuhn, "El camino desde La estructura":

"Subyaciendo en todos estos procesos de diferenciación y cambio [de categorías taxonómicas] debe haber, por supuesto, algo permanente, fijo y estable. Pero, como la *Ding an sich* de Kant, es inefable, indescriptible, indiscutible. Situada fuera del espacio y del tiempo, esta fuente kantiana de estabilidad es el todo a partir del cual han sido generados tanto las criaturas como sus nichos, tanto los mundos "internos" como los "externos". La experiencia y la descripción sólo son posibles con el descriptor y lo descrito separados, pero la estructura léxica que marca esa separación puede hacerlo de diversas formas, resultando cada una de ellas en una forma de vida diferente, aunque nunca completamente diferente. Algunas formas están mejor adaptadas a ciertos propósitos, y otras formas a otros. Pero ninguna debe ser aceptada como verdadera o rechazada como falsa; ninguna nos ofrece un acceso privilegiado al mundo real".

Pues bien, dado que hemos perdido la estructura de lo real en el misterio de lo por siempre incognoscible, en la epistemología de Kuhn toda evaluación de la teoría no puede tener sino un carácter pragmático, basado en su capacidad para la resolución de enigmas o rompecabezas. Como hemos anticipado,

terminaremos este apartado analizando la falta de criticismo a la que nos puede arrastrar el modelo kuhniano de racionalidad científica.

Tabla 3. Realismo interno contrapuesto al realismo crítico. Elaboración propia.

Realismo interno (RI)	Realismo crítico (RC)
Sistemas conceptuales variables en el tiempo e inconmensurables.	Sistemas conceptuales variables en el tiempo e inconmensurables localmente.
Pluralismo de descripciones por estar constreñidas biosocialmente.	Constreñimientos biosociales en la actividad científica, pluralidad de descripciones, pero con el tiempo se gana mayor realismo.
Las categorías taxonómicas variables forman la construcción del mundo, se configura por nuestros esquemas categoriales.	El mundo posee al menos una estructura intrínseca de lo real inmoldeable por los sujetos mismos.
Plasticidad mutua sujeto-mundo, el mundo está experiencialmente dado.	La realidad y su estructura intrínseca no se presentan directamente; plasticidad del sujeto aceptada.
El sujeto no moldea sin más la estructura del mundo, este último ofrece resistencia.	Las anomalías se toman como indicador de la resistencia de lo real a ser reducido por nuestras teorías.
No hay un acceso privilegiado al mundo real, éste no privilegia ninguna descripción, no hay correspondencia; pragmatismo.	Ante constreñimientos sucesivos ejercidos por el mundo, algunas descripciones son racionalmente privilegiadas.

Crítica y ciencia normal.

Wittgenstein (2009), en *Investigaciones filosóficas* (IF), argumenta que el sentido de un término depende de -lo que él define como- 'su gramática'. A

grosso modo, la 'gramática' -en tanto concepto wittgensteniano- impone una *regla* a seguir para usar un signo de manera correcta (y, en IF, el significado de un signo es su uso⁴⁹). Ahora bien, para saber que de hecho alguien está siguiendo esa regla (esto es esencial a su argumento contra la posibilidad de un lenguaje privado) debemos suponer que existe una *continuidad* de prácticas (que Wittgenstein, §199, define como 'costumbres'⁵⁰), costumbres que son relativas a una comunidad (e.g., la comunidad de científicos). Todo esto Wittgenstein lo entiende como una cuestión *de facto*. Si preguntamos sobre las razones últimas de por qué usamos un término de tal manera, él opina que llegamos a una roca dura donde no cabe justificación sino responder "Así es como actúo" (2009, IF §217). Nótese que aquí se está apelando a una exculpación (a una especie de mito de lo dado).

Pues bien, este relativismo pragmatista de Wittgenstein trasladado a la ciencia, lo podemos conceder (como podemos concederle muchas afirmaciones al instrumentalismo) sólo si lo que estamos analizando es la 'foto' de lo que hace la ciencia. El RCF, por el contrario, apela a la historicidad del conocimiento, no porque sea historicista -la verdad no es relativa al contexto histórico-, sino porque no se puede *aproximarse a la verdad* sino históricamente. Esto es, el realismo puede concederle al instrumentalismo que su epistemología es útil para analizar la foto particular de un estado de las ciencias (como se expondrá en: **apartados de Nico y Óscar aludidos**); donde existe un cierto relativismo paradigmático o donde la IET es más acuciante. Pero, al mismo tiempo, intenta poner el énfasis en que esa foto no tiene sentido sino al interior de un proceso; el RCF intenta comprender la historicidad del progreso científico en tanto proceso de falsaciones sucesivas, en virtud de las cuales puede haber un aumento (no lineal, irregular pero existente) de contenido empírico de nuestras mejores teorías así como un progreso conceptual.

Así las cosas, este escenario presentado por Wittgenstein lo vemos expresado, e.g., en lo que Kuhn definía como 'ciencia normal', donde al regirse sólo por la evidencia y el poder predictivo, estabiliza una acumulación de conocimiento. En este punto, en *La estructura...* analiza por qué tal acumulación parece incuestionado en el sentido común de lo que es la ciencia, mientras no ocurre lo mismo en otros ámbitos como el arte; y explica que en éste último "hay siempre escuelas competidoras, cada una de las cuales pone constantemente en tela de juicio los fundamentos mismos de las otras" (Kuhn, 1994, p. 251).

Sin embargo, esta competencia entre escuelas no se da menos en los contextos de crisis o revoluciones científicas.

⁴⁹ "Todo signo parece por sí solo muerto. ¿Qué es lo que le da vida? — Vive en el uso. ¿Contiene ahí el hálito vital? — ¿O es el uso su hálito?" (§432).

⁵⁰ "No puede haber sólo una única vez en que un hombre siga una regla. No puede haber sólo una única vez en que se haga un informe, se dé una orden, o se la entienda, etc. — Seguir una regla, hacer un informe, dar una orden, jugar una partida de ajedrez son costumbres (usos, instituciones). Entender una oración significa entender un lenguaje. Entender un lenguaje significa dominar una técnica."

"Los que rechazaban el newtonismo proclamaban que su dependencia de las fuerzas innatas haría regresar a la ciencia a las Edades Oscuras. Los que se oponían a la química de Lavoisier sostenían que el rechazo de los "principios" químicos en favor de los elementos de laboratorio era el rechazo de una explicación química lograda, rechazo realizado por quienes iban a refugiarse en un simple nombre. Un sentimiento similar, aunque expresado de manera más moderada, parece encontrarse en la base de la oposición de Einstein, Bohm y otros a la interpretación probabilista dominante en la mecánica cuántica. En resumen, sólo durante los periodos de ciencia normal el progreso parece ser evidente y estar asegurado" (p. 252).

Como se ve, el primer (i) elemento que favorece -no sólo al progreso sino incluso- a la percepción subjetiva de progreso es la falta de disputa respecto a las normas o problemáticas que aúnan a la comunidad científica. Que los científicos sean adiestrados para tener las mismas costumbres y principios permite que puedan "concentrarse exclusivamente en los más sutiles y esotéricos de los fenómenos que le interesan" (p. 252).

Además de esta *actitud acrítica* para con el propio paradigma, el segundo (ii) elemento que enumera Kuhn es el *aislamiento* de la comunidad científica respecto a otras comarcas culturales, como ser, el hombre de la calle, el epistemólogo o incluso científicos de otras disciplinas.

"no hay otras comunidades profesionales en las que el trabajo creador individual esté tan exclusivamente dirigido a otros miembros de la profesión y sea evaluado por éstos. El más esotérico de los poetas o el más abstracto de los teólogos se preocupa mucho más que el científico respecto a la aprobación de su trabajo creador por los profanos, aun cuando puede estar todavía menos interesado en la aprobación en general. Esta diferencia resulta importante. Debido a que trabaja sólo para una audiencia de colegas que comparten sus propios valores y sus creencias, el científico puede dar por sentado un conjunto único de normas. No necesita preocuparse de lo que pueda pensar otro grupo o escuela y puede, por consiguiente, resolver un problema y pasar al siguiente con mayor rapidez que la de los que trabajan para un grupo más heterodoxo" (p. 253).

Además de la actitud acrítica y esotérica, Kuhn enumera un tercer (iii) elemento que ya ha sido mencionado en apartados anteriores, a saber: la *ceguera histórica*.

"La educación científica no utiliza ningún equivalente al museo de arte o a la biblioteca de libros clásicos y el resultado es una distorsión, a veces muy drástica, de la percepción que tiene el científico del pasado de su disciplina. Más que quienes practican en otros campos creadores, llega a ver ese pasado como una línea recta que conduce a la situación actual de la disciplina. En resumen, llega a verlo como progreso. En tanto

permanece dentro del campo, no le queda ninguna alternativa (...). Los historiadores de la ciencia encuentran frecuentemente esa ceguera en una forma particularmente llamativa. El grupo de estudiantes que llega a ellos procedente de las ciencias es, muy a menudo, el mejor grupo al que enseñan. Pero es también el que más frustraciones proporciona al comienzo. Debido a que los estudiantes de ciencias "conocen las respuestas correctas", es particularmente difícil hacerles analizar una ciencia más antigua en sus propios términos." (pp. 257-258).

Por último, además de la actitud acrítica, esotérica y la ceguera histórica, el cuarto (iv) elemento para Kuhn que explica tanto el progreso como la percepción del mismo en la ciencia normal es el *elitismo*.

"Una de las leyes más firmes, aun cuando no escritas, de la vida científica es la prohibición de hacer llamamientos, en asuntos científicos, a los jefes de Estado o a las poblaciones en conjunto. El reconocimiento de la existencia de un grupo profesional que sea competente de manera única en la materia y la aceptación de su papel como árbitro exclusivo en los logros profesionales tienen otras implicaciones. Los miembros del grupo, como individuos y en virtud de su preparación y la experiencia que comparten, deberán ser considerados como los únicos poseedores de las reglas del juego o de alguna base equivalente para emitir juicios inequívocos. El poner en duda que comparten esa base para las evacuaciones sería tanto como admitir la existencia de normas para la investigación científica, incompatibles. Esta admisión inevitablemente plantearía la pregunta de si la verdad en las ciencias puede ser una" (pp. 259-260).

Estos cuatro elementos enumerados (i, ii, iii, iv) por Kuhn definen entonces a la 'ciencia normal' al modo de un sistema cerrado; cerrado a fuerza de confiar en el paradigma que define al conjunto de los miembros como una comunidad científica. Los participantes de esa comunidad, al partir de las mismas 'costumbres' -en el sentido wittgensteniano- tienen una comunicación plena entre sí, *i.e.*, parten de un óptimo de traducibilidad entre todos sus enunciados. No obstante, esta comunicación plena endógena se logra a costa de un relativo aislamiento e incomunicación con otras comarcas.

Kuhn comenta que "la experiencia anómala de Popper es importante para la ciencia, debido a que produce competidores para un paradigma existente" (p. 228). Sin embargo, considera a su vez que esta competencia es un fenómeno de excepción en la ciencia; *sólo se da en momentos de crisis o de ciencia extraordinaria*.

Uno podría considerar que las anomalías pueden ser tomadas como un modo de comunicar por ejemplo dos PICs rivales (según el RCF, la comunicación está mediada por lo real que es capaz de resistirse a ser descrito de tal o cual manera), los cuales defienden cada uno su valía racional en cuanto logran hacer

frente a esas anomalías de manera más eficiente que el otro. Por el contrario, en el modelo kuhniano la incomunicación -producto de la actitud acrítica, elitista, aislacionista y la ceguera histórica (por ejemplo, ceguera ante los fenómenos de inconmensurabilidad)- resulta esencial para el progreso. Pérez Ransanz comenta una metáfora evolucionista de Kuhn donde compara la especiación con la especialización (Pérez Ransanz, 1999, p. 118). Gracias a estos procesos análogos, tanto las especialidades como las especies se adaptan de forma más eficiente a su "nicho". No obstante, a esta adaptación le corresponde cierto aislamiento.

"La analogía entre la creciente incapacidad de los habitantes de diferentes nichos para reproducirse y creciente dificultad de los practicantes de diferentes especialidades para comunicarse conduce a considerar la inconmensurabilidad como un mecanismo de aislamiento. La divergencia de estructuras léxicas, junto con los límites que ello impone a la comunicación, parece ser el mecanismo requerido por el progreso del conocimiento" (p. 119).

Este modelo aislacionista, sigue comentando Pérez Ransanz (1999), claramente atenta contra el ideal de la unidad científica. El progreso científico, según Kuhn, lleva a un necesario pluralismo ontológico, muy propio del RI, o a un pluralismo teórico afín al instrumentalismo.

Desde el RCF consideramos, en cambio, que esta idea de progreso es problemática. Argumentamos que los fenómenos de inconmensurabilidad son esperables si partimos, no de una traducibilidad universal, sino de una inteligibilidad universal (ver al inicio de esta sección). Empero, sigue el argumento RCF, sólo debe haber pluralismo si hay una disputa por describir la única estructura de lo real. La inconmensurabilidad es un hecho pero no una virtud del progreso. Para el RCF, si hay progreso realista, es porque los PICs no se aíslan sino que se saben rivales entre sí.

Ahora bien, en *Historia de la ciencia y sus reconstrucciones racionales* (Lakatos, 1987) puede hallarse un comentario crítico redactado por Noretta Koertge titulado "La crítica inter-teórica y el desarrollo de la ciencia". En este comentario, la autora realiza ciertas contribuciones a la metodología lakatosiana de los programas de investigación científica (PIC) intentando robustecer los estándares de evaluación de tales programas, haciendo hincapié en los conflictos entre teorías antagónicas y lograr así "restituir la potencia de una crítica que golpee duro" (p. 148).

En este contexto, Koertge afirma que "a veces los científicos han intentado encubrir los conflictos entre teorías dando una interpretación instrumentalista de una de ellas" (p. 139). Es por eso que, ante tal peligro, un metodólogo debe realizar al menos dos tareas:

"una consiste en inventar o descubrir en ciencia nuevas variedades de crítica, nuevos modos de generar problemas. La caracterización de Popper de una prueba rigurosa es un ejemplo de tal actitud. La otra tarea del metodólogo

es luchar contra las estratagemas de reducir la crítica —un ejemplo es el argumento de Feyerabend contra la posición de que el lenguaje observacional de la física está fijado y debe ser el de la física clásica" (p. 141).

Para tal fin, Koertge enumera algunas de esas estratagemas. La primera, como hemos dicho, es apelar a una interpretación instrumentalista de las teorías. Por eso resulta conveniente, como ya hemos argumentado, defender "el realismo metodológico por la razón de que aumenta las posibilidades de crítica y por tanto de desarrollo" (p.141).

[Sin embargo, hay que anotar aquí una pequeña discrepancia que existe en este punto entre los objetivos propuestos por Koertge y Lakatos. En este contexto resulta esclarecedor las siguientes palabras del autor húngaro:

"Mis críticos también han pasado por alto mi subyacente instrumentalismo metodológico. Según mi posición, es probable que todos los centros firmes de los programas científicos sean falsos y, en consecuencia, sólo sirven en cuanto ideaciones fuertemente imaginativas para incrementar nuestro conocimiento del universo. Este rasgo de instrumentalidad es, a pesar de todo, compatible con el realismo; sostengo que la sucesión de programas de investigación progresivos que se superan constantemente unos a otros es probable que proporcionen teorías de verosimilitud siempre creciente.

Pero si bien todos los centros firmes puedan ser falsos, el que se *crea* ello o no se crea, es una irrelevancia psicológica. Mi metodología no está interesada de ningún modo en las creencias (...). En la evaluación objetiva de teorías o programas de investigación se ignoran tales debilidades de la psique humana. Mientras prevalezca el punto de vista de que el objetivo supremo de la ciencia es la búsqueda de la verdad, se debe saber que el camino hacia la verdad pasa por teorías falsas que se mejoran continuamente. Es por ello ingenuo pensar que un paso particular forma ya parte de la verdad o pensar que alguien se encuentra en el verdadero camino" (pp. 146-147).

Como se ve, mientras Koertge parte de un realismo metodológico, Lakatos lo hace desde un instrumentalismo metodológico. Esto de ninguna manera implica que ambas posturas sean necesariamente incompatibles, sino más bien que tienen finalidades diferentes. El programa de Lakatos busca dar cuenta a como dé lugar de que la ciencia es racional; incluso cuando esta llega a realizar teorías falsas, que suele ser algo recurrente. En este punto, coincidimos con Lakatos en la tesis de que "el camino hacia la verdad pasa por teorías falsas que se mejoran continuamente". Consideramos que las primeras teorías siempre están repletas de elementos idiosincráticos, hipótesis temerarias y se apela en principio a criterios del orden de lo pragmático. El instrumentalismo puede dar cuenta mejor que el realismo de la infancia de un programa o disciplina. No obstante, "la sucesión de programas de investigación progresivos que se superan constantemente unos a otros es probable que proporcionen teorías de verosimilitud siempre creciente". El realismo se conquista tras un largo y

tortuoso proceso de falsaciones y no por un golpe genial que nos precipite a la verdad desnuda.

Por otro lado, Lakatos manifiesta que no tiene ninguna intención, con su metodología, de dar consejos o prescripción heurísticos a científico alguno (pp. 152-153). Tal tipo de cavilaciones le resultan una cuestión meramente de orden psicológico, como se deja ver en la cita antes expuesta. Es claro por tanto que nuestra simpatía está en este punto con la propuesta de Koertge. No tanto porque tengamos alguna objeción en particular al instrumentalismo metodológico lakatosiano, sino porque enfatizamos la necesidad de la crítica, de la "dinámica de las fuerzas críticas" que operan en el progreso científico (pp. 123 y 153). Y es que en este artículo nos preocupa menos la racionalidad que el realismo científico; realismo que por demás no se contradice con el instrumentalismo metodológico que dice defender Lakatos, como acabamos de argumentar. Sin embargo, no consideramos que los problemas de la actitud ante el realismo sean un elemento reductible al orden de lo psicológico (como Lakatos parece sugerir), sino que existen cuestiones axiológicas en disputas que pueden caer en el ámbito de interés del epistemólogo o el filósofo de la ciencia. No creemos que van Fraassen al recomendar cierta prudencia al creer en tal o cual entidad esté realizando una tesis psicológica sino que su defensa de tal actitud es un elemento esencial en su epistemología⁵¹.]

Regresando al comentario de Koertge, la segunda estratagema para neutralizar la crítica es la que califica como 'reducción distribucionista'.

"Esta estrategia consiste a veces en argüir que las cuestiones que las dos teorías se proponen contestar son diferentes. (Así, en el caso de Bohr-Lewis, los secuaces de esta estrategia observarían que LEWIS estaba dando respuesta a cuestiones 'químicas', Bohr a cuestiones 'físicas')" (p. 141).

Este conflicto entre el átomo químico y el átomo físico Koertge lo analiza un par de páginas antes:

"mientras los físicos [entre ellos, Bohr,] suponían que el electrón se movía en órbitas planetarias alrededor del núcleo con el fin de calcular los espectros atómicos, los químicos habían propuesto un modelo estático, geométrico del átomo que daba razón, de modo bastante simple aunque algo rudo, de la unión y estructura de ambos componentes: el inorgánico y el orgánico. Una versión madura de la llamada 'teoría del par-de-electrones' fue propuesta por G. N. LEWIS en 1916, y LANGMUIR la desarrolló posteriormente mientras LEWIS se encontraba involucrado en la Primera Guerra Mundial.

Además del supuesto de que los electrones eran estacionarios, la teoría contaba con dos postulados fundamentales más, la Regla de Ocho y la Regla de Dos. Según la Regla de Ocho, la configuración más estable para un átomo en una

⁵¹ En este sentido, van Fraassen define el concepto de "postura" en los siguientes términos: "A stance consists of a cluster of attitudes, including propositional attitudes (which may include some factual beliefs) as well as others, and especially certain intentions, commitments, and values" (Van Fraassen, 2004, p. 128; Citado en Cintora, 2017, p. 16).

molécula se alcanza cuando éste está rodeado por ocho electrones. Una tal configuración se consigue o por la transferencia o por la compartición de electrones. Según la Regla de Dos, los electrones ligados son más estables si ocurren por parejas. Para la mayoría de los átomos, esto sugirió una configuración tetraédica con un par-de-electrones en cada vértice" (pp. 135-136).

Koertge apela a este conflicto ya que lo considera una rivalidad entre PICs, ya no basada en el terreno empírico de las anomalías, sino en el antagonismo que se da directamente en el plano metafísico, i.e., entre los compromisos ontológicos asumidos en los distintos núcleos firmes de cada PIC (p. 131).

En estas condiciones, la recomendación del RI de corta kuhniano, como hemos argumentado, es un pluralismo ontológico aislacionista. Es cuestión de que cada PIC continúe con su actividad endógena ignorando completamente tal conflicto. Este aislacionismo se agrava si tenemos en cuenta que tales PICs no se dan dentro de una disciplina específica sino en dos ciencias particulares adyacentes (la física y la química). Por tanto, no se podría dar el caso de que un paradigma resulte triunfador, puesto que ello implicaría que una disciplina sea reducida por la otra (algo inaceptable para un defensor de los procesos de especialización de la ciencia como es Kuhn).

Para el RCF, en cambio, y dado que la estructura de lo real es una sola, tal propuesta aislacionista es contraproducente, por lo que la disparidad entre descripciones del átomo (si acaso la ciencia es una empresa racional y realista) debe ser de alguna manera enfrentada. Es aquí en donde Koertge propone su modelo de ascensión 'dialéctica' o de integración entre PICs.

"Feyerabend ha examinado ya hábilmente las ventajas generales que resultan de trabajar con una pluralidad de teorías. Señala que teorías diferentes tienden a fomentar la construcción de instrumentos diferentes y la ejecución de experimentos diferentes. Habrá menos peligro de olvidar datos o de dar razón de datos recalitrantes con hipótesis ad hoc (...).

La mayoría de los ejemplos aducidos por Feyerabend incluyen teorías que tratan de dominios de fenómenos aproximadamente semejantes. Sin embargo, yo quiero subrayar la importancia de otro tipo de crítica pluralista — el caso en que las teorías en conflicto tienen su origen en campos distintos de la investigación científica, pero que no obstante son mutuamente relevantes; en principio, tales teorías son incompatibles. El conflicto es resuelto eventualmente por una teoría más profunda que asimile las anteriores y las unifique por el método de aumentar el contenido. De modo típico, la teoría más profunda corrige a sus antecesoras y se mantiene en una relación de correspondencia con ellas" (p. 133).

Para sustentar esta tesis, Koertge realiza un pequeño análisis del conflicto del átomo, antes citado, que no podremos desarrollar aquí (pp. 135-138). Baste con señalar que finalmente tal conflicto fue superado mediante la síntesis:

"realizada por la mecánica ondulatoria que, entre otras cosas, rectificó y amplió la antigua teoría cuántica de los espectros atómicos (por ejemplo, haciendo posible el cálculo de intensidades) y además rectificó y explicó (a través de la obra iniciada por HEITLER y LONDON) la antigua teoría de la unión atómica.

Creo que para una comprensión adecuada del desarrollo de la mecánica ondulatoria se ha de tomar en cuenta tales interacciones entre teorías" (pp. 137-138).

Por último, una tercera estratagema para neutralizar la crítica ocultando el conflicto sería la de afirmar que los conceptos de las teorías en disputa son diferentes. En este caso nos presenta el siguiente ejemplo:

"Ya que se dice 'amaestrar' una rata, pero 'educar' a un niño, algunas teorías de la educación defienden que sobre estas bases apriorísticas se puede probar que la psicología de la rata no puede ser relevante para las teorías del aprendizaje humano" (pp. 141-142).

Koertge finaliza su comentario admitiendo que siempre se presentan dificultades a la hora de comparar dos teorías (por ejemplo, por cuestiones de inconmensurabilidad). Sin embargo, recomienda la construcción de experimentos mentales como un modo de descubrir ciertas contradicciones entre distintas teorías. La ventaja que presentan tales experimentos es que permiten un enfrentamiento directo entre los compromisos asumidos en cada núcleo firme, mientras que un experimento crucial -a lo Popper- siempre está mediado (dado el holismo confirmacional, ver sección "Infradeterminación empírica de la teoría (IET)") por los distintos cinturones protectores (generando -en base a la heurística negativa- distintas hipótesis *ad hoc*, ver sección *Sobre el concepto de anomalía*) que salvan a los compromisos de cada núcleo firme de ser falsados.

Terminaremos este apartado realizando una pequeña reflexión en torno a la conferencia de Popper (1975) "La ciencia normal y sus peligros". Corre el año 1965 y en Londres, específicamente en el simposio *Criticism and the growth of knowledge*, se encuentran dos pesos pesados de la filosofía de la ciencia. Kuhn es el primero en comenzar con las hostilidades con su intervención titulada "¿Lógica del descubrimiento o psicología de la investigación?". Según el autor de *La estructura...*, sir Karl Popper comete el pecado de reducir la historia de la ciencia a una cadena de derrocamientos de teorías, sin dar cuenta de los momentos de acumulación de conocimiento que acontecen al interior de la ciencia normal. Esto quiere decir, en el modelo kuhniano, que Popper se limita a observar los momentos de crisis de los paradigmas, como si en la ciencia las

revoluciones fueran la norma y no la excepción. En definitiva, argumenta que pierde de vista la distinción entre ciencia normal y ciencia extraordinaria.

Popper, en su réplica, considera que si bien Kuhn ha hecho un aporte importante a la epistemología dando cuenta de un conjunto de problemas que él "previamente no había visto con mucha claridad", sin embargo, objeta que ya desde su *La lógica de la investigación científica* había destacado que siempre las prácticas científicas se dan al interior de un marco general.

"Hay un edificio, una estructura organizada de la ciencia que provee al científico de una exposición de problemas generalmente aceptada en la que su propia obra pueda encajar bien. Esto se asemeja mucho a uno de los puntos principales de Kuhn: que la ciencia "normal" de un científico, presupone una estructura de supuestos ya organizada, o una teoría, o un programa de investigación, que la comunidad de científicos necesita para poder discutir racionalmente su trabajo" (Popper, 1975).

No obstante, se distancia del creador del concepto de inconmensurabilidad al considerar que tal distinción entre ciencia normal y extraordinaria no es tan radical como pretende. Lo que Popper observa más bien es un *continuum* entre ambos polos. No obstante, el filósofo falsacionista concede que:

"La "ciencia normal", en el sentido de Kuhn, existe. Es la actividad de los profesionales no revolucionarios, o, dicho con más precisión, no demasiado críticos; del estudioso de la ciencia que acepta el dogma dominante del momento; que no desea desafiarlo; y que acepta una teoría revolucionaria nueva sólo si casi todos los demás están dispuestos a aceptarla, si se pone de moda. Resistir una nueva moda quizá requiere tanto coraje como se necesitó para imponerla" (Popper, 1975).

No es difícil notar que bajo semejante concesión se esconde un ácido reproche. Y es que para Popper el "científico normal" es más bien objeto de compadecimiento. En claro contraste con lo que hemos destacado como lo que Kuhn considera las virtudes de la enseñanza científica, nuestro autor asevera lo siguiente:

"Creo, al igual que otros muchos, que toda la enseñanza a nivel universitario (y si es posible antes) debería ser entrenamiento y estímulo al pensamiento crítico. Al "científico normal", tal como lo describe Kuhn, se le ha enseñado mal. Se le ha enseñado dentro de un espíritu dogmático: ha sido víctima de indoctrinación. Ha aprendido una técnica que puede aplicarse sin preguntar por qué puede aplicarse (especialmente en mecánica cuántica). Como consecuencia ha llegado a ser lo que puede llamarse un científico aplicado, en contraposición con lo que yo llamaría un científico puro. Como señala Kuhn, se contenta con resolver 'rompecabezas'" (Popper, 1975).

Para reforzar esta idea, Popper comenta una pequeña conversación que tuvo con su amigo Frank Philip.

"Frank se quejaba amargamente del tratamiento acrítico de la ciencia que hacían la mayoría de sus estudiantes de ingeniería. Éstos querían simplemente 'conocer los hechos'. Las teorías o hipótesis que no estaban 'generalmente aceptadas', sino que eran problemáticas, no las querían; les hacían sentirse incómodos. Estos estudiantes sólo querían saber aquellas cosas, aquellos hechos, que pudieran aplicar con la conciencia tranquila y sin investigar a fondo en sus propias creencias.

Admito que esta clase de actitud existe; y que no sólo existe entre los ingenieros, sino también entre las personas entrenadas para científicos. Solo puedo decir que veo un peligro muy grande en ella y en la posibilidad de que llegue a ser normal (del mismo modo que veo un gran peligro en el aumento de especialización, en cual es también un hecho histórico innegable): un peligro para la ciencia y aun para nuestra civilización" (1975).

Popper no niega que cierto dogmatismo es importante en ciencia. Como veremos en nuestro análisis de Lakatos (1987), es una práctica racional que el científico mediante una heurística negativa pretenda defender el núcleo firme de su PIC utilizando distintas estrategias. Sin embargo, en este punto, Popper no tiene pudor en ser lapidario:

"Yo creo que la ciencia es esencialmente crítica; que consiste en arriesgadas conjeturas, controladas por la crítica, y que, por esa razón, puede ser descrita como revolucionaria" (Popper, 1975).

Así las cosas, Popper señala que existe una diferencia fundamental entre su concepción de racionalidad y la de Kuhn. Para el segundo, según la lectura de nuestro autor, la disputa y crítica racional sólo puede darse al interior de un marco general común. Es decir, que los hechos de inconmensurabilidad, para el filósofo austríaco, atentan contra la racionalidad.

Desde nuestro análisis de la inconmensurabilidad local, consideramos que tal acusación es injusta. Como señalamos, desde la lectura de Pérez Ransanz, Kuhn rechaza la traducibilidad universal pero no la inteligibilidad universal. Sin embargo, es cierto que, en el modelo de progreso kuhniano, en la ciencia existe una tendencia a una mayor incomunicación. En este punto es justamente donde el RCF se distancia de la perspectiva kuhniana. Para nosotros, mayor realismo y mayor comunicación o criticabilidad van de la mano. Compartimos la tesis de Kuhn de la inconmensurabilidad, pero rechazamos su modelo aislacionista que tiende a ser funcional con una ciencia acrítica, elitista y con una fuerte ceguera histórica. Así pues, compartimos con Popper que hay que oponerse al mito del marco general.

"Admito que en todo momento somos prisioneros atrapados en el marco general de nuestras teorías, nuestras expectativas, nuestras experiencias anteriores, nuestro lenguaje. Pero somos prisioneros en un sentido

pickwickiano; si lo intentamos, en cualquier momento podemos escapar de nuestro marco general. Es indudable que nos encontraremos de nuevo en otro marco general, pero será uno mejor y más espacioso; y en todo momento de nuevo podemos escapar de él.

El punto central es que siempre es posible una discusión crítica y una comparación de los varios marcos generales" (Popper, 1975).

Pues bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de marcos generales? Ya algunos autores han criticado (por ejemplo, desde el nuevo experimentalismo, ver sección RCF y experimentalismo de Hacking) el teorismo abusivo de Popper. El marco general no puede estar determinado sólo por la teoría, sino que existen otros elementos a tener en cuenta. Las 'costumbres' (Wittgenstein, 2009) que reglan nuestra manera de describir el mundo empírico no se distinguen únicamente entre disciplinas o ciencias particulares (físicos, químicos, biólogos, etc.), sino incluso pueden darse al interior de una misma disciplina. Los científicos no se limitan a teorizar, sino también hay entre ellos hábiles observadores, experimentadores o técnicos (Hacking, 1996). El marco general de algunos biólogos incluye ciertas aptitudes para utilizar de forma eficiente un microscopio (ver sección "*El espacio lógico de las razones*"); marco pragmático que se distingue del marco del físico teórico cuyas explicaciones sobre, por ejemplo, las propiedades de la luz son necesarias para la construcción, reparación o mejoramiento de un buen microscopio.

"Se necesita teoría para hacer un microscopio. No se necesita teoría para usarlo. La teoría puede ayudarnos a entender por qué los objetos percibidos con un microscopio de contraste de fase o de interferencia tienen franjas asimétricas a su alrededor; pero podemos aprender de manera totalmente empírica a ignorar este efecto. Un biólogo difícilmente sabrá suficiente óptica para satisfacer a un físico. La práctica -me refiero en general a hacer, no a ver- desarrolla la habilidad para distinguir entre los artefactos visibles de la preparación o instrumento, y estructura real se ve el microscopio. Esta habilidad práctica genera convicción. La habilidad puede que uno entienda algo de biología, aunque es posible encontrarse con técnicos de primera que ni siquiera saben biología. En todo caso, la física simplemente no es importante desde el punto de vista del sentido que el biólogo da a la realidad microscópica. Las observaciones y las manipulaciones muy pocas veces acarrearán una carga de teoría física, y lo poco de teoría que podamos encontrar es independiente de células de los cristales se estén estudiando" (Hacking, 1996, pp. 220-221).

Como se ve, en el contexto de laboratorio se desarrollan ciertas habilidades que generan un tipo específico de convicciones que no son las de los teóricos, las cuales resultan esenciales para el argumento realista de Hacking (el análisis específico de esta problemática la desarrollaremos en la **sección x**). Ahora bien, ¿tienen acaso estas convicciones fuerza probatoria?

Se propone que esta última pregunta es metodológica y su sentido es relativo al contexto en que se desarrolla tal juego de dar y pedir razones. Recordemos la cita de Sellars. La ciencia "es racional pero no porque descansa en unos *cimientos*, sino por ser una empresa autocorrectiva que puede poner en tela de juicio *cualquier* tesis o alegato, aunque no *todos* a la vez" (Sellars, 1971, p. 183).

Como sólo se puede criticar desde un marco general, la duda no puede ser, entonces, sino local. En este sentido, las convicciones de un físico teórico al estudiar las propiedades de la luz o de los electrones en virtud de las cuales se construyen los microscopios no son las mismas convicciones que la del biólogo a la hora de utilizar ese mismo microscopio y difieren también de las convicciones del físico experimental que manipula electrones. Y cada conjunto de convicciones es racional al interior de cada contexto específico.

No obstante lo dicho, es claro que ante la duda de un escéptico, una convicción no cuenta con fuerza probatoria. En cada contexto local el escéptico puede tener buenas razones para poner en duda cada convicción en particular. Sin embargo, resulta menos claro que el escéptico pueda exponer una duda generalizada, i.e., poner en tela de juicio a todas y cada una de esas convicciones.

En *Sobre la certeza* (SC), Wittgenstein analiza las condiciones en virtud de las cuales la duda escéptica es posible. Tomemos el ejemplo de Moore, quien afirma saber que tiene dos manos. Lo que pregunta Wittgenstein es cómo sabe Moore que tiene dos manos, esto es: a qué tipo de prueba alude (2009, SC §109). Fundamentar semejante aseveración parece implicar apelar a unas premisas de cuya verdad estemos más convencidos que del hecho de que tenemos dos manos. ¿Es posible hallar este tipo de premisas? "Es para mí algo tan cierto como cualquier fundamento que pudiera aducir a su favor" (§111).

[En este parágrafo §111 curiosamente Wittgenstein analiza la proposición 'nunca he estado en la Luna'. Cabe notar que *Sobre la certeza* fue escrito hasta el año 1951, año de su muerte. Es ilustrativo el parágrafo §108.

"«Pero, en ese caso, ¿no hay ninguna verdad objetiva? ¿No es algo cierto, o algo falso, que nadie ha estado en la Luna?» Si pensamos en nuestro sistema, es cierto que ningún hombre ha estado en la Luna. No se trata sólo de que no nos hayan contado nada por el estilo personas razonables, sino de que todo nuestro sistema de física nos impide creerlo. De hecho, tal cosa exige que respondamos a las cuestiones: «¿Cómo se ha sustraído a la fuerza de la gravedad?», «¿Cómo ha podido vivir fuera de la atmósfera?» y mil más que no serían contestadas. Pero, si en lugar de todas estas respuestas se nos contestara «No sabemos *de qué modo* se llega a la Luna, pero los que llegan saben inmediatamente que están allí; y tampoco es posible explicar todas las cosas», nos sentiríamos muy alejados intelectualmente de quien dijera tal cosa".

Las convicciones wittgenstenianas parecen entonces poder alterarse con el progreso tanto científico como tecnológico].

Dadas estas condiciones, no es del todo claro el tipo de argumento que nos pide el escéptico para que demos cuenta del hecho de que tengo dos manos, ya que no quedan hechos a los cuales poder apelar. ¿Qué contaría como un hecho para tal escéptico? En este punto, Wittgenstein afirma lo siguiente:

"Quien no está seguro de ningún hecho tampoco puede estarlo del sentido de sus palabras" (§114).

"Quien quisiera dudar de todo, ni siquiera llegaría a dudar. El mismo juego de la duda presupone ya la certeza" (§115).

En este sentido, uno podría traer a colación la duda cartesiana que nos precipita a un solipsismo según el cual tenemos plena certeza de las ideas interiores al *cogito*. "No tendré certeza de que allí hay una mesa pero sí la tengo de que me parece que hay una mesa", pero esta discusión ya la hemos desarrollado en la sección *Distinción entre lo observable y lo inobservable*. No obstante, cabe notar que tal duda cartesiana debe ser respondida, pero sólo en un contexto muy especial en el juego de dar y pedir razones. A la hora de problematizar el estatus de las convicciones de cierto grupo de la comunidad de científicos, tal escepticismo radical parece del todo abusiva.

Sin embargo, si se pusiera en duda tal o cual convicción en particular, el científico podría retraer el respaldo pragmático a tal convicción y transformar esta última en la conclusión de una inferencia, de modo análogo a como hemos analizado en el caso de quien observa mesones mu en una cámara de niebla (ver sección *Distinción entre lo observable y lo inobservable*). En el caso de la observación, el físico puede usar premisas tales como el rastro distintivo que el lego puede percibir. Pero si el lego insiste en dudar incluso de que tal rastro sea el caso, la discusión sería completamente diferente pues ya no tiene que ver con la realidad de tal o cual entidad sino del mundo externo en general. Llegados a este punto, pregunta Wittgenstein:

"¿cómo sé que alguien duda? ¿Cómo sé que utiliza las palabras «Lo dudo» del mismo modo que yo?" (§127).

Esto es: hay un límite donde la duda pierde literalmente todo su sentido, puesto que ni siquiera queda claro si hay un lenguaje común en virtud del cual interpretar la duda. Para poder utilizar un lenguaje (para poder jugar un juego del lenguaje) uno debe poder ser adiestrado. Esto significa, debe ser capaz de seguir ciertas reglas, ciertas costumbres. Hay un punto donde llegamos a una roca sólida bajo la cual parece no haber nada. Sin embargo, esa roca sólida no es por siempre inamovible. Las 'costumbres' y reglas pueden variar con el tiempo, pero no todas a la vez.

Ahora volvamos a nuestro análisis sobre los marcos generales. Llegamos por tanto a que dudar implica tener razones para dudar. ¿Desde qué marco general se puede montar un tipo de duda radical y generalizada a todas y cada una de las convicciones que generan las distintas prácticas científicas? ¿No es

acaso este tipo de duda un artificio metafísico de quien se coloca en el punto de vista del Ojo, ya no de Dios (Putnam), sino del Diablo?

A lo que apunta nuestro argumento es a que el realismo es compatible con un pluralismo de marcos generales específicos, tanto de cada disciplina (físicos, químicos, biólogos, etc.), como de cada contexto de investigación (teóricos, observadores, experimentados, técnicos, etc.). Pero dado que la estructura de lo real es una sola (compromiso metafísico fundamental del realismo), resulta racional apostar por que todos estos marcos generales comuniquen entre sí. Es este ideal de la unidad de la ciencia la que nos permite eludir al escéptico radical. Aunque pueda haber cierta inconmensurabilidad entre marcos, esto no impide que se puedan realizar críticas entre diferentes marcos. Un experimentador puede poner en tela de juicio ciertas convicciones del teórico y viceversa. Lo que resulta sospechoso es dudar de ambos conjuntos de convicciones al mismo tiempo. ¿Desde dónde hacerlo? Quizás desde el marco general de un epistemólogo; pero, ¿no pueden acaso el teórico y el experimentador dudar a su vez de las convicciones que están a la base de ese marco general epistemológico? Si desde una postura epistemológica se duda de la racionalidad de la ciencia en su totalidad; ¿podemos confiar en la racionalidad de tal epistemología? Usando un argumento lakatosiano (Lakatos, 1987): si cierta reconstrucción de la historia de la ciencia basada en una metodología *x* hace del grueso de las prácticas científicas algo irracional; ¿no podemos tomar justamente esta conclusión como evidencia de que tal metodología *x* es deficitaria? ¿No sería tal metodología falsada por la historia de la ciencia? Si existe tal incompatibilidad entre la metodología *x* y la racionalidad de la generalidad de la ciencia; lo más racional parece ser dudar de tal metodología y no de toda la ciencia.

En este sentido, lo que puede aunar al conjunto de las prácticas científicas es tener de trasfondo el espacio lógico de las razones (ver sección *El espacio lógico de las razones*). Esto, como hemos argumentado, implica oponerse al modelo aislacionista kuhniano, así como a toda postura en filosofía de la ciencia que pretenda separar radicalmente por ejemplo el contexto teórico (Popper) o el experimental (Hacking).

Así las cosas, y para ir terminado esta sección, en *Investigaciones filosóficas* Wittgenstein afirma que "si un león pudiera hablar, no lo podríamos entender" (2009, p. 619). Esto tiene que ver con que, si el uso de una palabra determina su significado, los juegos del lenguaje expresan formas de vida, las cuales pueden llegar a ser inconmensurables entre sí.

En este sentido, Hacking analiza un tipo de inconmensurabilidad particularmente extrema que caracteriza como 'disociación', tomando como ejemplo la obra del alquimista del siglo XVI Paracelso. En este contexto, Hacking comenta que "uno puede empezar a hablar a la manera de Paracelso si se enajena o disocia del pensamiento de nuestro tiempo" (Hacking, 1996, p. 93).

Para que se entienda este punto, el autor de *Representar e intervenir* presenta estas dos citas paracelsianas:

"La naturaleza trabaja a través de otras cosas, tales como imágenes, piedras, hierbas, palabras, o cuando hace cometas, similitudes, halos y otros productos no naturales".

"Anserífero [*anatiferous*] -que produce patos y gansos, esto es, percebes, que antes se suponía que crecían en los árboles y que caían al agua para convertirse en gansos-árboles" (Citado por Hacking, 1996, p. 92).

Parafraseando a Wolfgang Pauli, tales enunciados para nosotros no pueden ser ni siquiera falsos. Aquí el fracaso de la comunicación parece completo. Pero, ¿por qué ocurre esto? Claramente el esquema conceptual de Paracelso está lejos de ser el nuestro, pero lo esencial en este punto es que no sabríamos cómo discutir con él, i.e., no podemos participar en el juego de dar y pedir razones. Las constricciones que lo llevaron a hacer tales afirmaciones se han perdido, por lo que no podemos producir nuevos contenidos conceptuales que nos permita construir un terreno común, ni podemos apelar a lo real para que medie nuestra comunicación. Aunque creemos en la inteligibilidad universal (ver al comienzo de esta sección), creemos que racionalmente podríamos llegar a entendernos con Paracelso, pero lo cierto es que los que los *paracelsianos* no están ya entre nosotros.

Con esto queremos señalar que la comunicabilidad y el realismo es un ideal que se puede construir paso a paso mediante el progreso científico. Como ya se ha expuesto, las primeras teorizaciones están siempre cargadas de elementos idiosincráticos y antropomórficos, los cuales perjudican la comunicación entre esquemas conceptuales inconmensurables. Sin embargo, tales elementos pueden irse horadando mediante críticas, falsaciones sucesivas y creaciones conceptuales con alto contenido empírico. Pero sobre todo, exponiendo nuestras descripciones y esquemas conceptuales de tal suerte que la estructura de lo real pueda ejercer una resistencia a ser reducida a tales descripciones y esquemas.

Tanto Wittgenstein como Kuhn nos demuestran la fuerte plasticidad de los lenguajes y sujetos. Sin embargo, al limitarse a las constricciones biológicas, culturales y profesionales, parecen precipitarnos a un realismo anémico. Por el contrario, desde el RCF se considera esencial el constreñimiento racional por parte de lo real.

Síntesis del problema de la preestructuración o no del MUNDO, el relativismo conceptual de Putnam, la verdad y la factualidad.

Antes de continuar, es necesario abordar una cuestión más en torno a ciertas problemáticas ontológicas que enfrenta la verdad por correspondencia, en cuyo desarrollo involucramos principalmente parte de lo expuesto por Diéguez, A en *La relatividad conceptual y el problema de la verdad: Bases para un realismo ontológico moderado*.

La verdad por correspondencia es viable siempre y cuando presuponemos que "THE WORLD" posee una pre-estructuración propia independiente, aún mínima. Contrario a esta tesis, Putnam (1987) (citado por Diéguez, 2007) plantea el argumento de la *relatividad conceptual* como parte del proyecto de su *realismo interno*, el cual, básicamente rechaza la distinción entre mundo nouménico y mundo fenoménico. *En otras palabras, propone que no hay una diferencia legítima entre cómo es el mundo y lo que nosotros en nuestra intervención lingüística atribuimos al mundo (una estructura)*. Es decir, la verdad por correspondencia como criterio semántico del realismo no tendría sentido si esta tesis es cierta, empezando porque esta forma de verdad semántica presupone, como ya se explicó, una relación entre los enunciados compuestos por una estructura lingüística y el mundo. Pero si la estructura de THE WORLD que suponemos no es más que una proyección producto de nuestra intervención cognoscitiva, pues la correspondencia o correlato no es sino entre un conjunto de enunciados, con otro conjunto de enunciados que suponemos son la estructura de "THE WORLD". La *relatividad conceptual* de Putnam no sugiere la inexistencia de un mundo independiente, Putnam solo critica que (supuestamente) no se distinga entre lo que "pone el mundo" y nuestro conocimiento; es decir, desde esta perspectiva la realidad independiente existe, pero carece de alguna estructura preestablecida.

Ante esta indicación, cabe aclarar que el compromiso ontológico niiniluotiense es moderado. Es, como ya se ha señalado reiteradas veces, acorde con el RC o realismo crítico que también nos proponemos defender en este ensayo. Acepta parcialmente las críticas de Putnam y busca una integración moderada con su relativismo conceptual. (Niiniluoto, 1999), y el realismo de Niiniluoto no es un tipo de realismo metafísico tal como Putnam lo describe para ejercer su ataque: también rechaza la idea de que exista un mundo prefabricado o con una estructura definida que el sujeto cognoscente sea capaz de calcar.

Como ya se mencionó, el sujeto tiene un papel activo en la representación conceptual y/o teórica del mundo. Es decir, el planteamiento niiniluotiense no llega al extremo de Putnam de suponer que absolutamente ninguna estructura preestablecida es previa. Niiniluoto (1999), aunque reconoce que la independencia del mundo no implica necesariamente la pre-estructuración detallada del mismo pues ésta la "ponemos" a través de nuestro lenguaje y esquemas conceptuales; THE WORLD sí posee una estructura elemental o básica

espacio-temporal y causal propia⁵² (Diéguez, 2007). El realismo semántico en el que se basa Niiniluoto, en este orden de ideas, no es incompatible con el pluralismo ontológico, pues la idea de la verdad por correspondencia puede fusionarse bien con la idea de que los objetos puedan ser identificados de maneras diferentes en sistemas conceptuales alternativos y de acuerdo con éstos (Diéguez, 2007). Lo cual no implica que por cada identificación para un objeto haya un mundo diferente: *no*, el mundo es sólo uno, pero podemos individualizar y representar de maneras diversas las referencias (que pueden solaparse) a un objeto⁵³. Para este autor, a diferencia del planteamiento kantiano del noúmeno, el mundo independiente es cognoscible de manera parcial y falible dado que en nuestra intervención por representar el mundo a través del conocimiento, se interactúa causalmente con éste; mientras que el fenómeno kantiano puede interpretarse como la expresión de nuestro conocimiento parcial de las cosas como son en sí mismas en la realidad (Niiniluoto, 1991 y Diéguez, 2007).

Podemos decir, interpretando a Diéguez, (2007) y Niiniluoto (1999), que en función de la capacidad expresiva y la precisión de nuestro lenguaje, el mundo se nos muestra, es decir, que cada esquema conceptual al aplicarse al mundo nos habla de “fragmentos” o versiones del mismo. Por lo tanto, ninguna de las estructuras relativas a un lenguaje (las diversas representaciones de la ciencia, por ejemplo) puede ser la única descripción adecuada, completa y verdadera del mundo, en el sentido absoluto, entre todas las posibles, pues ningún lenguaje es perfecto. Sin embargo, la relatividad de las estructuras de nuestro lenguaje no implica que todas sean igualmente válidas o verdaderas (nuevamente, se indica: no se cae en el relativismo gnoseológico), pues pese a que todas son fragmentos o versiones del MUNDO, gracias a que éste posee *factualidad*, entonces, es por los procesos a seguir al advertirla, que resulta probable desarrollar esas estructuras que le “encajan mejor” (ahí es donde juegan un papel las anomalías en ciencia). *Asimismo, podemos hablar acerca de lo aproximadamente verdadero y lo falso en cada lenguaje* (Diéguez, 2007, Niiniluoto, 1999).

Como intento por unificar el relativismo conceptual moderado con el realismo científico específicamente, tomamos lo que Kitcher (2001) propone acerca de la relatividad conceptual pero lo adaptamos a la comparación:

⁵² Para el desarrollo del argumento acá erigido a favor del RCF no resulta necesario esclarecer la naturaleza de esa “estructura”, pues sobrepasa el nivel de análisis adoptado en este texto y por ello limitamos los compromisos ontológicos al argumento.

⁵³ “EL MUNDO no contiene ontológica y necesariamente objetos individuales auto-identificantes, sino que puede ser categorizado en objetos en diversos modos alternativos relativos a nuestros esquemas conceptuales y que se solapan. Por ejemplo, dependiendo de la elección de un marco conceptual apropiado, EL MUNDO puede ser ‘cortado’ o ‘estructurado’ como un sistema de eventos momentáneos, como puntos con masa, como sistemas físicos, etc.” (Niiniluoto 1999, p. 222, citado en Diéguez, 2007, p. 77). Entendemos pues, por EL MUNDO, todo lo que es independiente de la consciencia propia y tiene supuesta una mínima estructura intrínseca, causal y espacio-temporal, donde reúne todo lo que es el caso en estados de cosas, hechos; que nosotros intentamos captar en enunciados evaluados como verdaderos aproximadamente, en hipótesis y teorías sobre éste.

conocimiento científico y no-científico. Se considera, pues, que en función de los intereses y propósitos cognitivos por alcanzar un determinado conocimiento acerca de X cosas, habrá lenguajes y clasificaciones más apropiados que otros. Tal vez no desde la perspectiva de “L-estructura absoluta”, o sea que pese a que el lenguaje, clasificaciones y elaboración conceptuales de la ciencia puedan ser más privilegiados en términos epistemológicos y semánticos que otras formas no científicas de L-estructuras de lenguaje, también éstas se desarrollan en otros contextos determinados y dependiendo de ello qué lenguajes son más adecuados según la situación. No hay lenguaje perfecto que nos dote de las clasificaciones legítimas de los géneros naturales verdaderos, objetos y sus propiedades. Sin embargo, para determinados propósitos (como el de la generación del conocimiento de la ciencia) puede demostrarse que un sistema de representaciones es mejor que otro. Pero esto también es válido al interior de la ciencia misma, de acuerdo con Kitcher 2001 (citado por Diéguez, 2007), pues la clasificación auténtica de los géneros naturales entre -programas de investigación- o teorías y/o modelos rivales, será más adecuada que otra en función de los propósitos de los investigadores. Así, en cada contexto es preferible una clasificación o una descripción a otra. Cabe advertir que ésta no es ni parte esencial de nuestro argumento en este texto, ni algo que precisamente haga parte de los planteamientos de Niiniluoto en los que soportamos varias ideas en torno al realismo. El planteamiento de Kitcher es en este caso auxiliar ante consideraciones propias de este apartado, con el fin de exponer las propuestas mediante las cuales se ha tratado de responder al problema planteado por Putnam y expresar que es posible una adaptación propia de la de Kitcher a un caso específico entre ciencia y no-ciencia, pues su propuesta original apunta a casos inter-científicos.

En aquello que Kitcher y Niiniluoto congenian más de cerca sería -en nuestra interpretación- respecto a lo siguiente. De acuerdo con Kitcher, (2001) una explicación viable de la verdad en la ciencia debería incluir la idea de que en ocasiones particulares se logran descripciones que corresponden a las “divisiones naturales”: es decir, que considera que la verdad por correspondencia no es algo a lo que debería renunciarse en el realismo, aunque no es claro si es “correspondencia” con las divisiones naturales es aproximada en el sentido niiniluotiense o no aproximada en el sentido tarskiano.

Finalmente, para concluir este apartado, se expondrá un detalle y matices adicionales a todo lo anterior, con lo que se pretende busca cumplir la misma función de exponer las posibles soluciones al problema de la correspondencia de los enunciados con respecto a algo carente de estructura propia, Niiniluoto propone la distinción entre *hechos no identificados* y *hechos identificados*

Los primeros refieren a los hechos tal como son en sí, en el mundo independientes de nuestros intentos de representación, descripción, etc.,

mientras que los identificados, como es obvio, son los hechos que ya han sido registrados e incluidos en nuestras estructuraciones del mundo.

Para Niiniluoto (1999), los enunciados que sean verdaderos respecto de hechos identificados lo serán asimismo con respecto a determinados de los hechos no identificados. Esto es así porque cualquier estructuración conceptual está determinada por el lenguaje elegido y por el mundo independiente (o de los hechos no identificados), y ya que el mundo independiente de nuestra intervención cognoscitiva no cambia de ningún modo por el hecho de ofrecer una descripción de él; entonces, los hechos identificados pertenecen al mismo mundo que los no-identificados. Para afirmar lo contrario tendríamos que aceptar que por cada descripción que hagamos del mundo habrá un cambio en THE WORLD que lo diferenciaría del THE WORLD previo a la conceptualización, algo así como que el lenguaje “crea realidades”.

No es pues un proceso intermedio entre la intervención cognoscitiva y el mundo, sino de los mismos hechos no identificados pero descritos por un lenguaje. Esto a su vez implica reconocer que el mundo tiene una pre-estructuración propia, aunque sea una en la que los estados de las cosas que pueden ser de cierta manera de acuerdo con dicha estructura aún no hayan sido identificados mediante conceptualización humana, pero cuando sean identificados, pueden ser estructurados esos estados de cosas de diversas maneras (Diéguez, 2007 y Niiniluoto, 1999). Esa estructura que implícitamente supone Niiniluoto para viabilizar los anteriores razonamientos, es pues la estructura básica espacio-temporal que obedece a leyes naturales casuales. De no ser así, ¿por qué no todas nuestras descripciones son posibles? Se pregunta Diéguez, (2007). O ¿por qué no todas nuestras descripciones no sólo no son posibles, sino también verdaderas o igualmente afectadas por la factualidad?

Podemos decir entonces que es viable mantener el compromiso ontológico moderado en tanto se tengan presentes las consideraciones anteriores sobre la pre-estructuración propia del mundo de manera moderada, o sea refiriendo a una pre estructura básica pero no acabada desde una perspectiva categorial. Asimismo, mantener el diálogo sobre la verdad por correspondencia (aproximada) de manera viable ante las críticas de la relatividad conceptual (Diéguez, 2007); elementos clave para que el lector pueda abordar el desarrollo siguiente de este texto.

Ciencia aplicada y verdad aproximada, Niiniluoto: utilidad como indicador.

Las ciencias aplicadas se pueden entender como ciencia fáctica de investigación teórica y experimental pero con fines que puedan beneficiar o

ayudar/auxiliar en cierta industria, más allá de lo cognitivo, y para ciertos fines tecnológicos o en el desarrollo de relevantes sistemas tecnológicos (Quintanilla, 1981). También se sugiere la utilidad de los resultados de las ciencias aplicadas y de la técnica y la tecnología que se erigen sobre estas (pero sin reducirse tampoco a las mismas), como un indicador de la verdad de ciertas teorías.

Esto desarrolla I. Niiniluoto en su artículo sobre la aproximación en la ciencia aplicada (Niiniluoto, 1984b)⁵⁴. La teoría balística, y por ejemplo los modelos ideales de proyectiles, son aún con todo bastante eficientes. Son modelos de ciencia aplicada que se asientan básicamente en la mecánica clásica de Newton (las ecuaciones del tiro parabólico), una de las mejores teorías físicas de las que una vez se dispuso en ciencias. La utilidad de estas teorías aplicadas y su tecnología derivada se apoya en la mecánica. Si no se apoyara en esta, posiblemente su utilidad sería otra. La verdad es asumida en la técnica, esta se asienta en un lenguaje privilegiado. Y a la inversa, cierta útil tecnología así demostrada, puede servir como indicador, como señal sugerida y por tanto falible, acerca de verdad aproximada de una teoría.

Es decir, no se trata de un indicador sobre la realidad teórica de las ciencias, sino, algo relacionado a la posibilidad de la verdad barajada en las teorías científicas. Por lo tanto, su refuerzo al realismo filosófico es indirecto. Pero en efecto, la información sobre el progreso técnico-instrumental, nos puede ser útil para identificar cuando cierta teoría podría ser candidata de ser aproximadamente verdadera: la utilidad de la ciencia aplicada, la tecnología y la técnica, puede decirnos algo acerca de la verdad de ciertas proposiciones, al evaluar su eficacia práctica, pese a que esto no sea un criterio individualmente suficiente ni necesario.

Y cuando se prueba tal utilidad, si bien esto no prueba verdad alguna, sí puede servir como una señal de una posible verdad. La cual a su vez, implica un enunciado que se ajusta a otro en cierto grado, y que refieren sus variables a hechos reales, de forma aproximada como se ha dicho (y con verosimilitud en el progreso teórico, en los términos de Niiniluoto, y con las limitaciones ya señaladas (Fig. 3 en Niiniluoto, 1984b)). Esto es, esquemáticamente (Fig. 3):

⁵⁴ Esta postura, que la utilidad no garantiza necesariamente verdad, es compartida de este modo con M. Bunge y el filósofo de la tecnología M. A. Quintanilla, anteriormente citados. Se sospecha que no es incompatible lo expresado en relación a I. Niiniluoto desde su teoría de la verdad aproximada, con las concepciones de la verdad parcial y también aproximada de estos autores.

Figura 6. Esquema de las relaciones entre un modelo teórico ideal, la verdad aproximada y la realidad, de Niiniluoto (fuente del original: Fig. 3 del mismo artículo de Niiniluoto 1984b, p. 131).

Breve aproximación a la teoría descriptiva de la referencia, teoría causal y teoría causal de la referencia.

A lo largo del desarrollo de este ensayo, se han utilizado y se utilizarán algunos términos explicados a continuación, pese a que la propuesta de Psillos concluida en este apartado no sea determinante o necesariamente útil para lo que respecta al realismo crítico falibilista; sin embargo, se adscribe al menos a su posibilidad como argumento consistente, y podría considerarse su abordaje para enfrentar e incluso identificar fallos en nuestra tesis principal o por el contrario afrontar contraargumentos futuros.

Teoría de Kripke

De acuerdo con la *determinación de la referencia de los nombres propios* en (Kripke, 1985 y Fernández, 2006), para todo nombre propio ha habido un “*bautismo inicial*” en el que ha sido fijada su referencia por adecuación semántica directa o mediante descripción; es decir, *la referencia del nombre propio está fijada por su descripción*. Uno de los propósitos de esta teoría de la referencia, radica en mostrar que las descripciones mantengan un vínculo con los nombres en diversas ocurrencias de aplicación (Kripke, 1985 y Fernández, 2006). Así se establece lo que Kripke llama “*cadena causal de comunicación*” que se origina en el bautismo inicial, y que básicamente vincula a los usuarios del nombre con su referente dentro de una misma comunidad lingüística particular (Fernández, 2006). Esto significa que la referencia a un nombre propio es mantenida de forma constante mientras permanezca entre las cadenas causales, lo cual impide el cambio de la referencia fijada (Fernández, 2006). Por

ejemplo, definimos el término “SARS-CoV-2” como un sustantivo concreto que designa una clase natural, un virus particular perteneciente a una subfamilia específica.

Por otro lado, a diferencia de la teoría descriptiva anteriormente mencionada, la teoría causal, en lo que respecta a la referencia y su fijación (incluyendo ahora términos de género natural), nos indica que, en el proceso de introducción del nombre propio en una comunidad lingüística, la descripción del nombre no es necesariamente verdadera respecto del objeto referido (Fernández, 2006).

Putnam 1983, (citado por Lagos, 2020) argumenta que la teoría de los nombres propios de Kripke puede ser utilizada de manera más amplia para abordar términos referentes a clases naturales en las teorías científicas. Es por ello que Putnam plantea la versión de la teoría causal de la referencia respecto de los términos de género natural más elaborada (Fernández, 2006).

La propuesta unificadora de Psillos

Lagos, (2020) advierte que el papel de las teorías de la referencia en el contexto del realismo científico radica en que, si se adscribe con fuerza a la teoría descriptiva tradicional, esto representaría complicaciones si queremos alcanzar una referencia de los términos científicos que sobreviva o se conserve ante los cambios paradigmáticos, pues en la historia de la ciencia habitualmente se evidencia un cambio entre los términos teóricos (Lagos, 2020, p. 10). En la teoría causal de Putnam (1973), por el contrario, se argumenta que el término teórico en cuestión podría estar expuesto a sucesivas caracterizaciones distintas y, pese a ello, ser considerado referente. Es decir, adscribe a la continuidad de la referencia, donde se entiende que un término teórico en la ciencia se expone a modificaciones parciales, pues la inconmensurabilidad no es un fenómeno total entre paradigmas sino parcial respecto de determinadas caracterizaciones en la descripción del referente (Lagos, 2020, pp. 10-14). Esto permite inferir que atendiendo al caso de nuestras mejores teorías, como la electrodinámica, por ejemplo, el cambio de términos no necesariamente involucraría un cambio a que afecte el componente ontológico de manera drástica. Esto se debe a que la descripción del término teórico es falible y actualizable cumplidos determinados criterios epistemológicos para las teorías, así lograr descripciones o representaciones más precisas respecto de los términos conservando su referencia. Aunque no en todos los casos en la historia de la ciencia es justificable la conservación del referente, tampoco es algo injustificable.

El realismo alético comprende un conjunto de propuestas con una aspiración particular común; ésta consiste en defender la idea de que a los enunciados teóricos puede atribuírseles la propiedad de verdad (por lo regular, recurriendo a un tipo de teoría sobre la verdad, de tipo inflacionista-correspondentista). Entre otras cosas, para emprender este cometido, el realismo debe presuponer que los términos centrales de las teorías resultan referentes; o sea, que den cuenta de entidades, procesos o regularidades que tienen una existencia independiente (Lagos, 2020). Así, la forma tradicional o quizá malinterpretada de *inconmensurabilidad*⁵⁵, extraída de *La estructura de las revoluciones científicas* de Kuhn en 1962, comprendió en su momento un desafío para este tipo particular de realismo científico, pues entre sus implicaciones lógicas se halla la supuesta imposibilidad de comparar términos y asimismo sus referencias entre paradigmas distintos (Lagos, 2020) (véase esta discusión sobre una lectura más prolija de lo que implica la inconmensurabilidad en la sección *La inconmensurabilidad*).

Es necesario acudir entonces a una teoría de la referencia que se presente más flexible y sólida, en función de adaptarse con mayor precisión a los cambios teóricos y asimismo mantener a salvo al referente respecto de los términos y las descripciones cambiantes y variables entre teorías rivales (Lagos, 2020, p. 10). En este sentido, algunos autores como Psillos (2012) proponen una forma mezclada entre la teoría descriptiva y la causal. Para empezar, Psillos describe dos indicadores que una teoría de la referencia debería satisfacer: (a) “el peso de la referencia de los términos teóricos descansa en la teoría” (Psillos 2012, p. 212 citado por Lagos, 2020, p. 10); es decir, que los términos teóricos que refieren a entidades -especialmente- observables, e inobservables, tienen sentido y coherencia dentro de un marco teórico en un programa de investigación particular y, por tanto, dependen de la teoría para tener un sentido consistente.

El otro indicador (b) a satisfacer, es acerca de dar cuenta de la propiedad *transteórica* de los términos, o sea, términos que pueden referir a la misma entidad pese a que sean utilizados por teorías distintas (Psillos 2012, p. 212 citado por Lagos, 2020, p. 10), y agregamos que esto pueda ser tanto dentro como fuera del contexto de un programa de investigación. En este orden de ideas, se busca satisfacer la propiedad de que se refiera a una misma entidad (monismo ontológico) tanto entre un único término que recibe diversas caracterizaciones entre teorías rivales, como también se busca que lo haga ante términos distintos. La primera, -un término distintas caracterizaciones- es la condición que representa la aspiración de Psillos por ofrecer una alternativa viable de contestación al problema planteado por la inconmensurabilidad (Lagos, 2020). Para dar origen a una *Teoría causal de la referencia* viable, de acuerdo con Lagos (2020), se debe partir de la primera condición sobre el soporte indispensable

⁵⁵ ‘Inconmensurabilidad’ en esta versión, significa que dos teorías son inconmensurables cuando no hay traducción u homologación de términos posible de una a la otra.

que el marco teórico da a la referencia. Psillos (2012, pp. 11-13) explica al respecto que son los mecanismos del fenómeno o entidad desarrollados en la teoría, y las propiedades constitutivas de clase⁵⁶ atribuidas a la entidad aquello que soporta el peso de la referencia del término. Ergo, es a la estructura interna de la entidad a lo que se atribuye la determinación de las propiedades que constituyen la clase natural (Lagos, 2020, p. 11).

Asimismo, vale aclarar que la investigación continua y prolongada a través de la obtención de datos confiables, mediante técnicas metodológicas rigurosas, conforman los mecanismos que facilitan el conocer y describir progresivamente a mayor detalle tal estructura interna. Tomemos como ejemplo la estructura del dióxido de carbono CO₂, es por tal composición que posee las propiedades que se le atribuyen (inodoro, incoloro, ligeramente ácido y no inflamable). Otra sustancia podría tener propiedades similares o iguales a simple observación, empero, podría no ser CO₂ debido a que su estructura molecular es diferente. Psillos propone entonces el término “descripción causal nuclear” el cual trata de cumplir una función esencial en la conservación de la referencia aplicado a teorías científicas.

Estas propiedades constituyen lo que Psillos denomina “descripción causal nuclear” (Lagos, 2020, p. 12; Psillos, 1999). La propuesta de Psillos, dadas las dificultades que enfrenta la teoría de la verdad aproximada, se considera una opción a abordar para el realista interesado en la verdad de las proposiciones. Para una aproximación más detallada de esta discusión, revisar (Lagos, 2020 y Psillos 2012).

Instrumentalismo y realismo: empirismo y transempirismo.

El instrumentalismo suele comprenderse como un anti-realismo epistemológico respecto de las teorías científicas. No tiene porqué rechazar necesariamente, ni suele hacer rechazo directo, de la realidad misma en términos ontológicos; *no siempre es anti-realismo radical*. Simplemente, y sobre todo, asume la pragmática comprobación de tesis científicas mediante procesos operacionales y predictivos (Hacking, 1996).

Esto es, los instrumentalistas, por lo regular, no sostienen compromisos realistas más allá de los ontológicos quizás; como los teóricos, progresivos o

⁵⁶ La propiedad constitutiva de clase, refiere a las propiedades cuya presencia atribuida en alguna entidad, permiten hacer de ésta, perteneciente a una determinada clase natural (Psillos, 1999 y Lagos, 2020). Por ejemplo, las propiedades atribuidas al lobo o *Canis lupus*, permiten identificarlo dentro de una especie de mamífero placentario del orden de los carnívoros. La presencia regular de estas propiedades constitutivas de clase en diversas entidades, les otorga propiedades manifiestas, comportamiento causal y capacidades o “poderes” causales semejantes entre sí (Psillos, 1999 y Lagos, 2020).

semánticos. Además, como ya se mencionó, rechazan la verdad semántica por una concepción pragmática de ésta. No obstante, no son necesariamente incompatibles con el realismo ontológico; más bien, tienden a desentenderse de esta cuestión.

En un sentido laxo incluso pueden ser compatibles con el realismo tanto ontológico como filosófico en sus diferentes vertientes teóricas, semánticas, etc. (dentro del RCF), si es en fases diferentes del desarrollo científico; a cambio de que, cómo se ha sugerido ya, el realismo quede resultante en la ciencia madura, teórica (Bunge, 1972, 2000, 2004 y 2009). Tal compatibilidad puede encontrarse en la diferencia entre las teorías de diferentes tipos y sus referentes, pero finalmente halladas en coexistencia. Esto es, las teorías científicas en los estadios maduros (cuando conforman lenguajes muy privilegiados, que suelen ser axiomáticos y a la par hipotético-deductivos), en lugar de meramente gozar de atributos relativos a su contenido empírico, son transempíricas (referentes a hechos genuinos posibles sin experimentación, al menos directa) respecto a su semántica⁵⁷; y en general en sus enunciados teóricos que incluyen elementos matematizados, como en sus ecuaciones. Esto es compatible con cierto pragmatismo e instrumentalismo en las fases jóvenes o inmaduras de estudio con referencias predominantemente empíricas. En este apartado nos centraremos en tal semántica.

La anterior compatibilidad y junto a la tendencia a un mayor realismo teórico, sucedería de dos maneras; *histórica y lógicamente*. Lo explicamos:

· Históricamente, porque se puede estudiar cómo a lo largo del tiempo una disciplina (Koyré, 2012), desde su juventud hasta su mayor cientifización o madurez científica (evaluada ésta en métodos usados, teorías confeccionadas, asunciones realizadas, problemas cerrados y otros nuevos generados, etc.) y madurez posterior (su corroboración y fertilidad), tiende a formular más sistemas axiomáticos hipotético-deductivos, *i.e.* teorías, con lenguajes privilegiados en proposiciones con enunciados precisos que refieren a reales; en los referentes simbolizados en sus variables, con mayor o menor verdad. Las ciencias tienden en su historicidad a generar teorías transempíricas.

Esto, porque se sigue coherentemente de unos valores (componente axiológico del realismo) en los que se aprecia encontrar la verdad fáctica, el conocimiento, y los anteriores sistemas conceptuales realistas precedentes, que una teoría también deberá favorecer el realismo en tanto precisión alcanzada por sus referentes semánticos; no podría ser de otra forma, una teoría asumiendo tales valores, sin caer en la incoherencia (Porque, ¿cómo se puede

⁵⁷ Se debe diferenciar bien entre el criterio (i) metodológico inobservable-observable del criterio (ii) semántico de referente empírico-transempírico, que son similares y suelen ir parejos, pero no son idénticos: el primero se aplica a instrumentos y contrastaciones, el segundo a proposiciones y conceptos en su significado, su referencia. Además, existe el criterio (iii) lógico al clasificar ecuaciones, y de forma tricotómica: según si son empíricas (obtenidas a partir de un modelo empírico), teóricas (deducidas directamente de leyes teóricas) o semiempíricas (partes de la ecuación se deducen teóricamente y se le sitúan también partes obtenidas de modelos empíricos).

obtener una tendencia a teorías con referentes personalistas habiendo asumido unos previos valores realistas?). Aún en unas primeras fases de juventud teórica, se buscaría alcanzar teorías que fueran transempíricas semánticamente, tendiendo a teorías más realistas, aún si son éstas falibles y tentativas. Se debe alcanzar una teoría acorde con los fines de la investigación, que suele culminar en sistemas hipotético-deductivos transempíricos.

Cabe advertir que, en la concepción semántica que tratamos, los términos de “empírico” y “transempírico” (o no-empírico, realista, aquí como dual unívoco a empírico) se tratan en su sentido más clásico y a-metodológico, a nivel conceptual (Bunge, 1972): con el significado de ser medible o no para o respecto a unos instrumentos operatorios, de los científicos. Lo no-empírico, o transempírico, ayuda a trascender al antropocentrismo de las mediciones de científicos, al menos a cierto nivel conceptual -pero tampoco elimina toda forma de antropocentrismo por sí solo, recordemos que la idea de ‘dios’ es transempírica, una construcción hipotética realista, pero antropocéntrica-.

Así, respecto a las variables de ecuaciones, como enunciados de ciertas teorías -definiciones inspiradas y construidas a partir de M. Bunge (Bunge, 1972, 2004)-, se postula: (i) Una variable será de referente observable, empírico o “E” si y sólo si refiere a hechos registrables o fenómenos, relativos a ciertos medidores o aparatos de medición y experimentación, que gradúen una propiedad. (ii) Una variable será de referente inobservable, no-empírico, hipotético (Bunge, 1972), transempírico o “T” si y sólo si refiere a hechos que no son registrables en los aparatos operatorios en uso, rebasando estos, aunque puedan hacerse ulteriores experimentos indirectos en dicho referente, sin agotarlo. Será importante para esto analizar las unidades de cada variable.

Además, esta última posibilidad de correlatar mediciones con hechos genuinos, reales, será necesaria para poder contrastar las teorías, aun indirectamente, para usar la empiria como “piedra de contacto” con la realidad; que de falsar hipótesis, indicaría la factualidad de EL MUNDO.

Veamos algunos ejemplos de todo esto. En la división criterial y semántica, respecto a proposiciones exactificadas en L-estructuras como ecuaciones (definiciones inspiradas pero no idénticas a Bunge, 2000), hay combinaciones de referentes “E” y “T”, y del total de las variables “v” en cada ecuación, en dos niveles básicos de *profundidad* (Bunge, 1972) se pueden proponer a su vez el nivel empírico “E*” y el nivel transempírico “T*” al dividir ecuaciones fácticas:

(E*) Ecuación empírica: la mayoría de sus variables (v: $E > T$) tratan hechos medibles, empíricos; refieren a observables con instrumentos.

(T*) Ecuación transempírica: la mayoría de sus variables (v: $T > E$) son no-empíricas, esto es, transempíricas; refieren a hechos reales más allá de la observación y medición instrumental (al menos directamente).

Ecuaciones en Química Analítica, Mecánica Industrial y Electroquímica, como ejemplos de esta distinción (Harris, 2006; Fellows, 2000; Guyton, 2006) serían:

$$(E^*-1) \text{ Ley de Beer-Lambert: } -\log(P_0/P) = \varepsilon \cdot L \cdot c$$

Donde: “ I_0 = intensidad del haz antes de atravesar la muestra (Hz; 1/s, E)”, “ I = intensidad del haz tras atravesar la muestra (Hz; 1/s: E)”, ε = coeficiente de extinción molar (L/m · mol: T), c = concentración (kg/L: E) y L = camino (m: E)”.

$$(T^*-1) \text{ Ley de Kick: } E = K_K \cdot \ln(L_1 / L_2)$$

Donde: “ E = energía (kJ/kg: T), K_K = constante de Kick (kJ/kg: T), $L_{1,2}$ = tamaños de partícula de carga y molida (m: E)”.

$$(T^*-2) \text{ Ley de Nernst: } V_k = - (R \cdot T / z \cdot F) \cdot \ln [K_A] / [K_B]$$

Donde: “ V_k = potencial eléctrico (V: T), R = constante de gases (J/mol·K: T), T = temperatura teórica (K: T), z = valencia ión ($\pm e^-$: T), F = constante de Faraday (C/mol: T), $K_{A,B}$ = concentraciones de iones (mol/L: T)”. Véase que esta ecuación vuelve a ser un tipo de ecuación (T*) teórica o transempírica, y por entero.

Obsérvese que las variables empíricas, aunque refieren a hechos experimentables en fenómenos de medición, no imposibilitan ulteriores enfoques transempíricos, y no se reifica⁵⁸ ontológicamente a los fenómenos (no se cae al fenomenismo). Ni se los trata como un elemento subjetivo y personal, pues tales fenómenos se correlatan a ciertos hechos y procesos reales, investigables en otras fases de estudio más maduras, aunque por ahora queden como características relativas a la medición; una experimentación que aun superficialmente es pues sistemática, registrable en unos dispositivos y modelable sobre unos hechos. Puede verse también, mejor que antes, la diferencia entre esta distinción y la metodológica de observable/inobservable: mientras que la distinción observable/inobservable es relativa al desarrollo tecnológico i.e. instrumental, el factor de la DCRD, sumado al juego de la PDPR

⁵⁸ Entendemos aquí por reificar el pensamiento de hacer independiente, sustancial ontológicamente o autónoma como cosa genuina, a cierta construcción o propiedad que realmente depende de su objeto o del sujeto que lo piensa; sinónimo de hipostasiar. Para más información, consúltese: Bunge, (2005) y Sierra, (2019).

en que se especializa y sitúa el científico; el referente semántico de las variables de estas u otras proposiciones enunciadas en ecuaciones, solo se modifica de modificarse la proposición y su interpretación; no se altera por el acceso metodológico a una mayor comprensión de tales fenómenos a hechos más exhaustivos. Si se trata de longitudes medidas en metros de cierta propiedad, aunque logremos contar estos, micra por micra en un microscopio, la variable sigue haciendo referencia a una propiedad de un objeto o hecho, en metros, y común así a la escala de medida en que operan unos instrumentos experimentales (v. Planck, 2000, para conocer adicionalmente información acerca del intento de Planck de tratar las diferentes escalas de magnitud, y hallar sus mínimos teóricos universales -longitud de Planck-). No cambia en su significado directamente por el progreso del conocimiento ni el avance tecnológico, si no por los cambios de concepto empírico o transempírico y sus modificaciones en las variables de las proposiciones, de acuerdo con el proceso descrito en la Descripción Causal Nuclear o DCN. En todo caso esos cambios y no los significados mismos, son los que pueden depender de lo tecnológico.

Las ecuaciones transempíricas (T^*) y sus ejemplos vistos (T^*-1 y T^*-2), son las que predominan en los estadios de mayor desarrollo científico, de madurez, cuyos referentes teóricos van más allá de la experimentación directa y la medición, tratan sobre la realidad. Y ya sí, metodológicamente como una limitación temporal, durante largo tiempo solo se contrastan empíricamente de forma indirecta hasta que se alcanza un mayor desarrollo tecnológico-instrumental. Teorías constituidas por sistemas de enunciados que componen estructuras lingüísticas favorables a los argumentos realistas, son así la cúspide de la ciencia moderna en sus diferentes disciplinas (Bunge, 2009): la Relatividad General, la Mecánica Cuántica, la Teoría Molecular, la Metabólica, la Teoría Sintética Evolutiva, etc. Son todas empresas científicas cuyo desarrollo favorece los argumentos realistas. Mantienen enunciados como las anteriores ecuaciones transempíricas, teóricas: realistas.

En este orden de ideas, no implica incompatibilidad estricta y constante con el realismo (Mosterín y Torretti, 2002). Se entiende, que en las fases más inmaduras y superficiales de una investigación, se prioriza partir de pocos supuestos teóricos, recolectar muchos datos en problemas empíricos predictivo-descriptivos; pero sigue luego una línea de investigación más compleja y predictivo-explicativa. Ulteriormente, con la madurez teórica, las interpretaciones meramente epistemológicas instrumentalistas de la ciencia ya no aportan elementos suficientes para abarcar todos los aspectos relativos al desarrollo de la teoría, por lo tanto, un abordaje realista se hace más necesario o al menos pertinente para interpretar y explicar la ciencia en estas etapas. El instrumentalismo puede servir como filosofía de la ciencia para explicar y

detallar las aristas en torno a los comienzos de la investigación, cuando todavía ésta está en una etapa “inicial”, en los términos que se han referido. Se sugiere pues, cierta compatibilidad metodológica del instrumentalismo con el realismo teórico en ciencias, como se sugiere con el experimentalismo.

Y al avanzar la madurez del estudio, la práctica científica progresará también junto a la teoría un mayor transempirismo, en L-estructuras como las ya indicadas hipotético-deductivas, y como adelantó en su tiempo S. Mill (S. Mill, citado por Diéguez, 2010). En todo caso, el realismo como filosofía de la ciencia parece ser adoptado por los científicos en su actividad, y da cuenta de las fases empíricas de su praxis, logrando explicar además su ulterior factualidad (Mahner, 2007).

Otros estudios de casos de la historia de la ciencia

Los programas de investigación de la naturaleza de la luz

Un ejemplo⁵⁹ pertinente al realismo crítico falibilista es el caso relativo a la historia de la física en torno a la naturaleza de la luz. Para los fines de esta exposición, partiremos desde Newton, pero vale aclarar que ya Demócrito, Platón y Aristóteles habían elaborado ideas en torno a la naturaleza de la luz, tales como la teoría dinámica de Aristóteles por ejemplo.

Una teoría inicial desarrollada dentro de uno de los primeros PIC propiamente dichos, sobre la naturaleza de la luz, tiene lugar en los trabajos de Isaac Newton (el PIC corpuscular), cuyo núcleo teórico fuerte implicaba plantear unos enunciados generales, tales como: (1) que la luz está compuesta por diminutas partículas materiales (2) emitidas en línea recta por cuerpos luminosos (Belendez, 2015). Las observaciones de Newton sobre fenómenos como las sombras, la refracción y la descomposición de la luz, alimentaban su idea de que éstos podían explicarse mediante su teoría (Romero, 2015). Newton estaba comprometido con su teoría, debido principalmente a que los datos que obtuvo, a través de sus procedimientos de observación, le daban la razón, o al menos parcialmente, -y desde una perspectiva pragmatista- pues los datos que obtenía se adecuaban empíricamente bien a su teoría, siendo una teoría útil e intuitiva, aunque no necesariamente realista.

En principio, bastaría con que la evidencia se ajustase a las predicciones de un modelo. Vale resaltar que entre PICs, regularmente no hay una uniformidad metodológica ni teórica (Lakatos, 1989). El PIC rival del corpuscular era el de la teoría ondulatoria de la luz; puede que Newton en sus

⁵⁹ Para otros ejemplos similares, revisar: Gähde, U, (1997). *Anomalies and the revision of theory-elements: notes on the advance of mercury's perihelion*

experimentos infiriera que su teoría era la más adecuada debido al tipo de mediciones que ejecutaba y la elegancia matemática con la que formulaba, pero ese tipo de cosas necesariamente no hacen que una teoría describa de forma realista el mundo, como ya hemos señalado anteriormente. El punto es que existían anomalías como resultado de la interacción de resultados teórico y experimentales entre estos programas rivales. Es decir, autores como Robert Hooke hallaron evidencias en distintos procedimientos que contradecían las predicciones teóricas del PIC corpuscular, ante lo cual Newton planteó hipótesis auxiliares; e.g., la teoría corpuscular no tenía alcance explicativo sobre los fenómenos de interferencia estudiados por Hooke (Blanco, 2015). Para mantener su teoría en pie, Newton formula (descartando que sea un simple ruido instrumental o metodológico) una serie de hipótesis auxiliares; entre las cuales se encuentra la idea de que las interferencias ondulatorias de Hooke resultan de las vibraciones provenientes de los medios producto del impacto de los corpúsculos de luz. Una explicación internamente consistente con su modelo, pero finalmente inadecuada a juicio realista, una hipótesis que de ser cierta le habría dado a Newton mayor peso epistemológico.

Para matizar, la teoría ondulatoria, por otro lado, concebía la luz como onda que viaja a través del éter su hipotético medio de propagación-, a diferencia de lo que implica uno de los enunciados nucleares del PIC corpuscular, donde se supone que la energía luminosa está concentrada en cada partícula (Belendez, 2015 y Blanco, 2015). La teoría ondulatoria se distingue especialmente por proponer que la energía lumínica está dispersa en el frente de la onda perpendicular a su dirección de propagación (Belendez, 2015). Formulada originalmente por Hooke y C. Huygens, quienes coincidían en general en que la luz era algo muy similar al sonido (en contraste con la representación de Newton) (Blanco, 2015). Y al igual que en el caso de Newton, también enfrentaron anomalías que emergían cuando los datos obtenidos en los experimentos propios realizados dentro del programa corpuscular contradecían las predicciones de las teorías ondulatorias.

Newton y Huygens fueron contemporáneos, pero la teoría desarrollada dentro del PIC corpuscular tuvo mayor popularidad en su época; por el contrario, el PIC ondulatorio quedó estancado durante prácticamente un siglo (Castilla, 2012). Para 1801, Thomas Young elabora un experimento para tratar de discernir la naturaleza de la luz, retomando los trabajos del PIC ondulatorio en los cuales se inspira para realizar el experimento de “descarte” acerca de la naturaleza de la luz; en dicho experimento (que fue una suerte de prefiguración para lo que hoy conocemos como experimento de doble rendija), los patrones de interferencia de la luz observados por Young fueron interpretados por él como un indicador a favor de la teoría ondulatoria (Bertolano y Vettorel, 2014). En este orden de eventos, tuvieron que pasar aproximadamente unos cien años

de la propuesta de Newton para que Young y Fresnel demostraran parcialmente que la luz era una onda (Romero, 2015).

Finalizando el siglo XIX, se desarrollaron los primeros avances respecto al conocimiento sobre otras ciertas propiedades de la luz, como que su velocidad a través de ciertos medios es inferior que en otros (específicamente, que su velocidad al viajar a través del agua es inferior que a través del aire), una anomalía más para la teoría corpuscular de Newton casi dos siglos después, pues la teoría corpuscular no contemplaba esta diferencia en la velocidad de la luz, ni tal cosa le era consistente. Para la década de 1860, James Clerck Maxwell planteó que las leyes experimentales de la electricidad y el magnetismo -Ley de Coulomb, Gauss, Biot-Savart, Ampere y Faraday- podían resumirse de una manera matemática concreta que se conoce como Ecuaciones de Maxwell (Pérez, 2004 y Purrington, 1997). Básicamente, Maxwell dedujo una ecuación de onda a partir de sus ecuaciones para el campo electromagnético identificando la ecuación de onda con la luz (Maxwell, 1996). Posteriormente, Hertz propone un método de solución para las ecuaciones de Maxwell mediante los denominados potenciales de Hertz, método aplicado a la solución del dipolo oscilante (o dipolo de Hertz); lo que permite expresar o representar el campo electromagnético (Garzón y Múnera, 2004).

Una de las afirmaciones teóricas, -en su momento conclusivas-, producto de los trabajos en conjunto entre Hertz y H. Lorentz, consistía en argumentar que las responsables de la emisión de la luz eran cargas en movimiento acelerado. Asimismo, siendo la luz un campo electromagnético, la deducción implicaba afirmar que este campo podía ceder su energía a las cargas mismas (Romero, 2015). En este sentido, se confirma experimentalmente la teoría de Maxwell, dando peso a su vez al PIC ondulatorio, pues gracias a ello, en su momento fue capaz de explicar nuevos fenómenos y hacer frente a nuevas anomalías a las que se enfrentaba. Este paso fue clave para alcanzar descripciones más realistas de la naturaleza de la luz, pues se centraba en aspectos y/o nociones más elementales, como que la luz solamente es una “porción” del espectro electromagnético, de lo cual se deduce asimismo como consecuencia lógica, que hay otras longitudes de onda electromagnéticas no humanamente perceptibles⁶⁰. Esta implicancia teórica cambia la perspectiva tradicional más cercana al sentido común, pues la luz sólo es una parte de radiación accesible a nuestros sentidos. Entonces, se reitera, sugiere asimismo la existencia de radiaciones en longitudes de onda que no podemos percibir visualmente pero que están ahí, y existen con independencia de ello, eso cambia significativamente varias consideraciones dentro del PIC en cuestión que se favoreció de ello.

⁶⁰ Esta predicción de longitudes de onda electromagnéticas no humanamente perceptibles es un ejemplo de lo que Lakatos caracteriza como progresividad teórica de un PIC (en este caso, el maxwelliano). Esta progresividad deviene además empírica una vez que tales radiaciones no perceptibles -al menos no mediante nuestros contingentes órganos de los sentidos- son corroboradas experimentalmente.

Seguidamente, ambos programas de investigación se enfrentaron a planteamientos acerca de fenómenos como la radiación de cuerpo negro, ¿ha advertido que los colores de las cosas expuestas a cambios de temperatura suficientes, cambian? Algo tiene que ver con esto; primero, cabe recordar el hecho de que la emisión electromagnética es más evidente mientras mayor sea la temperatura del cuerpo material expuesto a aumentos de temperatura, tales como estrellas, focos, etc. A su vez, podemos decir que la explicación racional de esa radiación es que las entidades, átomos y moléculas, son las responsables de ello al absorber y emitir la radiación a través de un proceso esencial en la explicación de la mecánica cuántica; tal explicación no proviene de razonamientos obvios o producto de lo evidente (Romero, 2015 y Kuhn, 1987). En consecuencia del establecimiento de la termodinámica se llegó a comprender que era posible hablar de un equilibrio termodinámico entre materia y radiación electromagnética a través de procesos relativos a emisión y absorción de radiación electromagnética por cuerpos materiales; ello, como resultado del estudio de las transformaciones de la energía de cuerpos macroscópicos en forma de calor y trabajo (Romero, 2015 y Kuhn, 1987).

G. Kirchhoff a mediados del siglo XIX quien curioso por los detalles respectivos al proceso de absorción-emisión electromagnética de los cuerpos, deduce que existe algo más en dicho proceso que está pasando por alto, algo crucial pero sutil en la interacción de la materia con la radiación que requiere ser entendido (Romero, 2015). De manera general, por “cuerpo negro” en física, se le denomina a un objeto teórico capaz de absorber toda la energía radiante que incide sobre él en términos de intensidad (Giraldo, 2017). Ideado para el estudio especializado de la emisión electromagnética, Kirchhoff experimentó y produjo modelos matemáticos utilizando un ordinario recipiente oscuro con un diminuto orificio en una de sus paredes, pero él mismo reconoció que sin un cuerpo negro real no podría avanzar más a nivel teórico en su proyecto, cuyo fin era básicamente formular la relación entre la temperatura y la distribución espectral (magnitud e intensidad) de la radiación emitida por el cuerpo negro (García, 2008; Martínez, 1999). Luego, el físico Josef Stefan para 1879 propone una relación más precisa que la de Kirchhoff, estableciendo que la densidad de la energía de la radiación del cuerpo negro era proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absorbida por éste; asimismo Boltzman aportó al asunto y sofisticó lo ya señalado por Stefan, empleando el segundo principio de la termodinámica y la teoría electromagnética de Maxwell (enciclopedia británica, s.f), entre otros que trabajaron sobre este programa. El asunto relevante que se pretende señalar con el cuerpo negro, es que representó inconvenientes de inquietante magnitud a los físicos de la época, precisamente por un problema (interpretado desde nuestra perspectiva filosófica) como de tipo epistemológico, relativo a las anomalías que afectan la teoría clásica conocido como “Catástrofe ultravioleta” (Ávila, 2005).

Esto implica, como está demostrado, que por ejemplo la radiación ultravioleta de alta frecuencia porta enormes cantidades de energía, pero de tal forma que al obtener el producto de la cantidad total de energía radiada o producto de las emisiones en todos los rangos de frecuencia, la energía es infinita (Raymond, Serway, Moses y Moyer, 2005). Sin embargo, esto no concuerda con la conservación de la energía (Raymond, et al, 2005). En definitiva, es importante recalcar que J. y J. formularon su ley basados en la teoría clásica del electromagnetismo, y para su suerte, los experimentos de medición de radiación a bajas frecuencias como el infrarrojo daban resultados a favor de su teoría. Pese a ello, una de sus implicaciones se sabe actualmente que es falsa, la implicación de que todos los cuerpos deberían emitir constantemente radiación visible, y sabemos por entidades como los agujeros negros que eso no es así. Una teoría puede tener evidencia a su favor parcialmente, pese a que algunas de sus implicaciones lógicas se descubran sean falsas. Aquí resulta útil acudir a la lakatosiana “heurística positiva”. Finalmente, el desarrollo tecnológico para mejores instrumentos de medida probó posteriormente que la predicción del electromagnetismo clásico no se cumplía en determinados casos como en el intervalo de radiación visible y radiación ultravioleta. De ello se sigue que, cuando las frecuencias son bajas, al aumentarlas -por ejemplo, tratar de elevar al ultravioleta alguna frecuencia del espectro visible-, su energía tiende a cero y no al infinito como predecían que sucedía en todo caso posible J y J.

Max planck plantea la solución al problema en 1900, pues se advierte que hay problemas irresolubles en la física clásica -contrario a lo que creía Lord Kelvin con bastante obstinación- mediante lo que conocemos como Ley de Planck. La intervención de Planck fue decisiva en este proceso de progresividad a lo que hoy resultó ser el PIC acerca de la naturaleza de la luz. Planck, inspirado por los resultados experimentales y apoyado en los planteamientos teóricos de W. Wein y L. Boltzmann, presentó las primeras intuiciones acerca del “mundo cuántico”; y esto es importante porque tales ideas exigían dos cambios para los PICs de la luz, (1) la discretización de la materia en forma de átomos y moléculas y (2) la discretización, asimismo, de la radiación electromagnética en forma de fotones (Romero, 2015). Proyecto apoyado y seguido por Einstein en 1905 (citado por Romero, 2015), especialmente en cuanto a la discretización de la radiación, puesto que gracias a ello se puede hacer la inferencia de que ni el PIC corpuscular ni el PIC ondulatorio tenían completa razón respectivamente, ni individualmente, pues éste fue el primer paso al razonamiento que explica que la radiación “es” onda y partícula de manera simultánea. Si bien Einstein optó por la cuantización de la luz asumiendo que ésta tenía una naturaleza discontinua, y por ello diseñó un modelo alternativo al del cuerpo negro aplicando la ley de la termodinámica, entre otras, Einstein propuso el cuanto de Planck por una vía diferente, y creó el concepto de ‘cuanto de luz’, más conocido

como “fotón”; la radiación electromagnética podía entonces concebirse como una suerte de “gas de partículas relativistas sin masa” o “fotones” (Cassini y Levinas, 2007).

El estudio de fenómenos como la radiación de cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico, entre otros, pusieron -en términos de anomalías sucesivas y afrontadas con poco éxito- en duda el potencial explicativo de ambos programas de investigación. Respecto de Einstein, por ejemplo, podría interpretarse que, inicialmente parecía tener mayor afinidad por la teoría corpuscular, al proponer los corpúsculos de luz -fotones- como insumo explicativo del efecto fotoeléctrico (Kuhn, 1987). Bohr y Compton entre 1910 y 1920 se inclinaron por la teoría corpuscular de la luz (Savall, Domènech y Martínez, 2013). De hecho, Bohr abordó las emisiones electromagnéticas del hidrógeno utilizando el concepto del fotón; y como parte de su modelo atómico, Bohr propone que el electrón sólo podía estar en determinadas “órbitas” o estados discretos; entonces, la transición entre estados implicaba la absorción y emisión de radiación, que también trabajó de forma cuantizada, donde la frecuencia de la radiación emitida depende de la diferencia de nivel de energía entre el estado inicial y final; lo que es lo mismo que afirmar que la frecuencia electromagnética de la radiación emitida o absorbida debería ser igual a la diferencia en las energías entre los estados involucrados en dicha transición dividida entre la constante de Planck (Savall et al, 2013; Romero, 2015).

En un vaivén de datos favorecedores para uno y otro PIC sin llegar a consensos y generando más casos de anomalías internas, por ejemplo, otros experimentos del momento y posteriores sugerían que la luz se comporta como onda. Ante semejante problemática de naturaleza más epistemológica y ontológica, se introduce finalmente la dualidad onda-corpúsculo. Este concepto fue introducido por Louis de Broglie, quien para 1924 en su trabajo titulado *Recherches sur la théorie des quanta* propone las ondas de materia, o es decir lo mismo, que toda materia tenía una onda asociada a ella, extrapolando la idea de que la luz puede tener un comportamiento dual asociando cada masa con una onda, o lo que él llamó “fenómeno periódico” (Angarita y Pino, 2016). Por primera vez se considera la posibilidad de establecer las propiedades ondulatorias al electrón que hasta entonces se consideraba una partícula o corpúsculo (Angarita y Pino, 2016, p. 3). Cabe resaltar que de hecho Einstein reconoció la importancia de lo que planteaba de Broglie, y en el análisis de casos presente, resulta pertinente para el realismo. Aquí volvemos a Young, quien en 1801 junto con Fresnel apoyó la teoría ondulatoria, ese patrón de interferencia que se observa después de que el haz de luz que sale en línea recta atraviesa las rendijas, no era evidencia de que la luz fuera una onda a secas, sino de que la luz tiene un comportamiento que se adecua bastante bien a lo que de Broglie planteó 120 años después. La luz se comporta como onda electromagnética en los fenómenos de propagación, interferencias y difracción y como corpúsculo

en la interacción con la materia. La idea de que la materia tiene propiedades ondulatorias sigue vigente en los contenidos de las teorías actuales (Angarita y Pino, 2016).

Es un hecho onda-partícula con todas las implicaciones y matices que ya de Broglie y otros han descrito; la teoría dual de la luz tiene apoyo experimental actualmente y ayuda a explicar de manera más precisa varios fenómenos asociados a la luz. Por lo cual, podría interpretarse que en su momento dio origen a un PIC formado por una suerte de “*síntesis superadora entre programas de investigación*”. Sin embargo en la física moderna, desde la electrodinámica cuántica. La luz se entiende más como una perturbación del campo electromagnético que dadas determinadas condiciones se manifiesta de formas más cercana a un sistema ondulatorio o de otra forma a un sistema de partículas clásicas, pero eso no implica una “fusión” de programas, sino algo distinto (Gustavo Esteban Romero comunicación personal 4/07/2020). Finalmente, lo que interesa para los fines de esta exposición particular en su contexto es dar cuenta de las problemáticas relativas a la presencia de anomalías consecutivas y los desarrollos derivados de éstas. En principio, este PIC actualmente incluye un desarrollo teórico más realista, dado que fue el resultado de la refutación y reformulación constante de teorías durante periodos prolongados, sustituyendo teorías antiguas por otras en el proceso de la superación de anomalías⁶¹. Podría entonces sugerirse que gracias a ello se constituyen L-estructuras de un lenguaje técnico-científico localmente más privilegiado, utilizado como contenido descriptivo de las propiedades o características (Psillos, 1999) de la entidad “luz” cuya referencia en este orden de ideas podría analizarse si se mantiene o cumplen las condiciones de la *Descripción Causal nuclear*.

Por otro lado, (1) se puede ver en este caso, cómo es que proponemos que a través de las anomalías sucesivas se puede dar cuenta de la *factualidad de los hechos*, tal como se describió en el glosario inicial; (2) esta “resistencia” o “filtro” del mundo con respecto a nuestras descripciones (Niiniluoto, 1987; 1999) por continuas refutaciones, sugiere de manera un tanto forzada (al manifestar “resistencia” a nuestros enunciados teóricos) la necesidad de ese proceso de desarrollo teórico que implica cambios en términos de sofisticación teórica, o también puede sugerir el abandono de un PIC (para el paso a un cambio teórico posiblemente más realista). En cualquier caso, lo esperable es hacer frente a las anomalías partiendo de las teorías nucleares del PIC, o en su defecto, abandonar el PIC, o de otra forma alcanzar conciliaciones teórico-descriptivas entre PICs rivales (como en este caso como lo interpretamos respecto del desarrollo logrado por de Broglie), para lograr un núcleo teórico más privilegiado,

⁶¹ “(...) sostengo que la sucesión de programas de investigación progresivos que se superan constantemente unos a otros es probable que proporcionen teorías de verosimilitud siempre creciente” y más adelante dice “ Mientras prevalezca el punto de vista de que el objetivo supremo de la ciencia es la búsqueda de la verdad, se debe saber que el camino hacia la verdad pasa por teorías falsas que se mejoran continuamente.” (Lakatos, 1987, pp. 146-147).

adecuado a los hechos, o aproximado a la verdad en términos semánticos. Lo anterior no significa que habrá ausencia total de anomalías futuras o de falibilidad teórica. Cabe recalcar que en los procesos de contrastación están los cimientos del realismo crítico; mediante falsaciones sucesivas de teorías anteriores y enfrentamiento teórico entre rivales. Por otro lado, en términos epistémicos, estos cambios progresivos sugeridos por la presencia de cierto tipo de anomalías y con ello refutaciones persistentes, también probablemente resulten en un mayor índice de éxito instrumental, capacidad predictiva y explicativa, que tienen lugar por el tratamiento prolongado de datos experimentales y refinamiento teórico, entre otras propiedades epistemológicas que nos dicen algo acerca del progreso de un PIC. Sin embargo, ese refinamiento teórico y acumulación de datos experimentales no son argumentos suficientes a favor del realismo sin acudir a los componentes relativos a la verdad semántica y la falibilidad constante de las teorías⁶².

A las representaciones científicas acerca de la luz y sus propiedades elementales les faltaba algo. Esa sugerencia de que algo está mal con la actividad teórica y metodológica (en este caso una problemática de siglos) no surge de la nada, no es un mero razonamiento inspirado por iluminación; más bien, esa idea tiene lugar tras el proceso al que da lugar la factualidad. Los científicos advierten las faltas o “vacíos” porque precisamente parece haber unas regularidades en EL MUNDO a las que no se ajusta de la manera precisa en como se espera que lo haga la predicción teórica preestablecida. En otras palabras, cuando la ocurrencia de ciertos hechos o fenómenos descriptos no tiene lugar como la teoría predice que debería ser, y se descarta que pueda deberse a anomalías de tipo no factual (ver tabla de anomalías), esto sugiere que EL MUNDO no se adecúa a nuestras descripciones, sino son nuestras descripciones las que deben adecuarse y *corresponder* a él en términos de proximidad; siempre de manera parcial e incompleta. Esto último, como ya se mencionó antes, no implica la imposibilidad de sostener una conversación acerca de una *verdad* teórica *aproximada*, ni del progreso de nuestro conocimiento en términos de *verosimilitud* (como se ha entendido en el texto y con sus limitaciones posibles), y no sólo en términos semánticos, sino también epistémicos.

Si el referente de “la luz” fuera una suerte de “construcción social”, este tipo de anomalías que llamamos “factuales” no habrían tenido lugar, pues sucedería lo que Putnam (citado por Niiniluoto, 1987, p. 35) criticó de la verdad correspondentista, la presunción tras la idea de que podemos “imponer” cualquier estructura que queramos a THE WORLD (cosa que Niiniluoto (1987) desmiente); pero esto no pasó, porque nuestras estructuras lingüísticas en este caso no se impusieron al mundo, sino al contrario, la presencia sistemática de

⁶² Lakatos sugiere que el realismo se puede defender a partir de la sucesión de programas de investigación progresivos que se superan constantemente unos a otros.

anomalías en ambos PICs, nos permite inferir que el mundo constriñe, y “selecciona” las posibles representaciones teóricas acerca de la luz⁶³, y eso llevó al esfuerzo en ejecutar los cambios teóricos reportados en este caso de la física. No olvidemos que todo lo anterior nos lleva implícitamente a analizar el caso que nos ocupa desde las tesis R0, R1, R2, especialmente, y tal vez con menor relevancia R3, R4 y R5).

El caso de las interpretaciones y anomalías ante el problema de la medida en mecánica cuántica

Es posible advertir lo que entendemos por factualidad de EL MUNDO cuando nos referimos al problema de la medida en física cuántica, cuya configuración de anomalías de tipo consistente, sistemáticas y persistentes nos dicen algo acerca de cómo EL MUNDO, se “resiste” o “constriñe” las descripciones más o menos completas respecto del comportamiento de las partículas en ciertas condiciones experimentales particulares, tales como las versiones sofisticadas llevadas al laboratorio basadas en el experimento mental de Eugene Wigner “*el amigo de Wigner*”, e.g., la intervención experimental reciente explicada en el paper “*Experimental rejection of observer-independence in the quantum world.*” de (Proietti, et al, 2019); (En este caso *experimentación exploratoria-guiada*. Ver tabla Cuatripartida de tipos de experimentos en ese texto).

A grandes rasgos, el problema de la medida implica resolver a través de una explicación más satisfactoria que las actuales, el inconveniente relativo a establecer valores definidos de los observables cuando el sistema cuántico se encuentra en una superposición de estados; o dicho de otro modo, configura un sistema compuesto $S+M$ que se encuentra en un estado $|\psi_0\rangle \in HS \otimes HM$ ⁶⁴

⁶³ Se dice que la teoría tiene unos límites internos, que se advierten por la presencia de anomalías. El límite es parte de la teoría y no es la resistencia de lo real. La resistencia es siempre externa y por eso no tiene positividad.

⁶⁴ John Von Neuman (1932) propone la formulación tradicional de la medición cuántica, como una interacción entre el sistema a medir S y un sistema M, el aparato de medición. Para ser más específicos en esta descripción se expondrán las fórmulas aquí pertinentes, sin embargo, no es necesario que el lector entienda las mismas tanto como sí comprenda lo que implica dadas las cualidades del problema. S que es representado en el espacio de Hilbert HS, posee un observable $A = \sum a_i |a_i\rangle\langle a_i|$ donde los a_i son autovalores de A y $\{|a_i\rangle\}$ es una base de HS; entonces, el aparato de medición M representado en el espacio de Hilbert HM, posee asimismo un observable $P = \sum p_i |p_i\rangle\langle p_i|$ donde los p_i son autovalores de P y $\{|p_i\rangle\}$ es una base de HM; con el fin de suplir la función de “puntero” o “aguja” del aparato, P debería poseer autovalores diferentes y “macroscópicamente distinguibles” (Lombardi y Vanni, 2010; Okon, 2010; Yang, 2018). Entonces, el observable A del sistema S, que puede ser la representación de la partícula, -digamos un electrón-; previamente a la interacción, este observable A del sistema S, que se encuentra en una superposición de los autovectores (superposición de estados) va a ser medido, mientras que M se encuentra en un estado base (“ready-to-measure state”) o listo para la medida para la que fue diseñado,

(Lombardi y Vanni, 2010. p, 273). En este sentido, el problema ha sido abordado mediante tres presupuestos teóricos generales incompatibles -en trío- entre sí, los cuales configuran las bases de razonamientos sobre los que se erigen las diversas interpretaciones rivales (desarrolladas en diversos PICs respectivos) que estudian el fenómeno; PICs rivales que abordan el entorno problemático en cuestión haciendo frente a las anomalías que implica para cada uno: “a) La descripción física que provee el vector de estado es completa. b) Los estados cuánticos siempre evolucionan de acuerdo con la ecuación de Schrödinger. c) Las mediciones siempre tienen resultados definidos” (Okon, 2010. P, 136).

El quid de la cuestión, y lo que nos interesa a la luz de la interpretación epistemológica del caso, es dar cuenta de la presencia de las anomalías y explicitar el papel de las hipótesis auxiliares. Entonces, por ejemplo, suponiendo que se parte en un experimento X de los supuestos a) y c)⁶⁵ digamos que dentro del PIC coherentista, se tienen entonces unas predicciones implícitas respecto de los resultados esperables del experimento, si los resultados se contradicen de manera sistemática y consistente con a) y c), por ejemplo que atiendan mejor al supuesto b)⁶⁶ y asimismo al PIC everettiano el cual (en principio) es incompatible con c) pero compatible con a) y b), entonces se tiene una anomalía de tipo específico (ver tabla de tipos de anomalías)⁶⁷. Los PICs principales de la física teórica que ofrecen, cada uno, una serie de hipótesis auxiliares que configuran interpretaciones plausibles ante las anomalías presentadas en el problema de la medida son: modelos de colapso; de la decoherencia; variables ocultas y los modelos everettianos. Éste último, por ejemplo, sería el que ofrecería la hipótesis auxiliar que podría ser viable para el caso ficticio ejemplificado, ya que pretende conciliar a) y b) de manera que, así como el vector de estado es completo, éste a su vez evoluciona de acuerdo con la ecuación de Schrödinger remitiendo al hecho que nos parece que cada medición termina con resultados definidos. Sin embargo, queda faltando que su hipótesis lograra la conciliación con el supuesto c) del que se partió en X, por lo tanto la anomalía seguiría persistiendo.

estado base que puede ser definido como el cero de la aguja. Esto significa que el sistema compuesto $S+M$ se encuentra en un estado $|\psi\rangle \in HS \otimes HM$

⁶⁵ Es decir, que se espera que se cumplan según los datos obtenidos las condiciones de a) que el estado cuántico sea completo, es decir que representa de una forma fiel el estado físico del sistema y c) que el estado sea definido.

⁶⁶ b) implica que los estados evolucionan de acuerdo a la ecuación de Schrödinger, es decir de manera no determinista y probabilística, lo cual no es compatible con a) ni con c).

⁶⁷ Aunque se defenderá en lo siguiente la existencia de anomalías específicamente factuales, cabe indicar que probablemente diferentes tipos de teorías everettianas poseen también anomalías específicamente teóricas, por contradicciones de tipo interna (*universos desdoblados sin una procedencia concreta & principio de conservación de energía*) y/o externamente (*ramificaciones de universos no-interactuantes entre sí & metodología empírica y falibilista*). En las teorías everettianas de errores teóricos fundamentales, contradictorios con postulados básicos de las ciencias actuales así, queda en seria discusión si un PIC con esas anomalías es realmente un PIC con rigor, aún anómalo (Programa de Investigación Científica).

Aun así, ninguna de estas interpretaciones de cada PIC rival con sus respuestas tentativas ha sido completamente satisfactoria, aunque cabe agregar que el PIC decoherentista ha tomado bastante peso por intuitivo y por evidencia a su favor y, pese a no ser concluyente, es el candidato más popular. De acuerdo con d`Espagnat (2000) y Lombardi y Vanni (2010), el PIC TD (teorías de la decoherencia) nos aproxima de la manera más adecuada a una respuesta satisfactoria ante el problema de la medición, bajo el supuesto de que una teoría debe dar cuenta de nuestras percepciones sensible o apariencias, el autor citado argumenta que la TD explica esas apariencias (del “mundo clásico”) y éste es su resultado más significativo o relevante. Por otro lado, Anuletta, (2000) manifiesta con optimismo que TD tiene el potencial de resolver todos los problemas relacionados a la medición que ya han sido discutidos.

Esto a pesar de que su formulación tradicional no esté libre de críticas, las cuales no radican en la negación de un descriptor para fenómeno de decoherencia, o que implique concluir que somos incapaces de construir una imagen del mundo que corresponda –de forma aproximada y perfectible- a una realidad independiente, pues estas críticas abordan más en aspectos formales que en las consecuencias lógicas y empíricas elementales de la TD. Vale señalar que el problema de la medida tampoco implica que la mecánica cuántica no sea exitosa (Okon, 2010). La factualidad del MUNDO se puede inferir de este problema; pues resulta claro que pese al avance teórico y técnico, aún existe esa resistencia contra nuestras descripciones teóricas, y por otro lado el constreñimiento racional respecto de las mismas. Falta esperar que podamos presentar explicaciones más sofisticadas que atiendan al problema de forma aún más satisfactoria. (Por ejemplo, la factualidad es más evidente ante los modelos everettianos, pues presentan mayores anomalías sistemáticas y consistentes; configuran el grupo de teorías que más advierte esa “resistencia” a sus explicaciones y descripciones, pero a su vez, las que con menos éxito ha hecho frente a esas anomalías). Para dirimir, entonces, entre una u otra teoría rival, habrá que recurrir a algún tipo de criterios, en este caso criterios semánticos, las teorías que progresen en términos de verosimilitud, y criterios epistémicos (como la capacidad predictiva y explicativa). El debate en torno al problema de la medición sigue en pie, y puede resultar de mayor interés para el realismo.

La microbiología y el mesosoma.

Otro caso de polémica histórica -y relativamente reciente- con varias alternativas teóricas en debate, y ambas con igual contenido empírico (infradeterminación de las teorías científicas), lo representa el caso de los

mesosomas en los bacilos (Ingraham, y Ingraham, 1999). Su existencia representó una anomalía para la teoría de las estructuras microbiológicas (definida la anomalía como se trató en los anteriores apartados): la estructura membranosa observada en algunas bacterias bacilos no encajaba con la teoría y los modelos que representaban, en su entonces, las estructuras celulares. No se ubicaba en estas y se requería de algún ajuste teórico o estrategia empírica. Fueron llamadas en su descubrimiento “orgánulos periféricos”, suponiendo un tema de importante debate científico pero también epistemológico. Aquí se trae a colación nuevamente a propósito de su factualidad encerrada.

Los mesosomas son invaginaciones en la membrana plasmática de algunas bacterias. Las dos alternativas a su explicación son en esencia dos (Ingraham, y Ingraham, 1999): (i) *es una materia residual*, producto de los daños en la membrana celular, que queda en bacilos tras realizar en una muestra la técnica de fijación para su análisis en microscopio electrónico, o (ii) son estructuras con funciones vitales para los bacilos. En el caso de (ii) se han propuesto como posibles funciones:

- Invaginaciones secundarias de la membrana.
- Cumple un rol en la formación del septo transversal durante la división celular.
- Regula las autolisinas.
- Es un punto de unión del cromosoma bacteriano y algunos plásmidos.
- Cumple un papel en la segregación de los cromosomas replicados a células hijas.
- Ayuda a segregar exoenzimas en *Bacillus*.

Los datos anómalos relevantes, interpretados a partir de la teoría celular, son: en microscopio electrónico se observan los mesosomas en puntos concretos, como los tabiques transversales o las zonas cercanas al nucleoide. Aparecen sobre todo en grampositivas, y forman sáculos. En gramnegativas forman pequeñas invaginaciones de forma laminar y verticalizada.

En un primer lugar (Sylvia, 1994), aunque siempre bajo polémica y hoy todavía también, por parte de la comunidad científica se aceptó en general la hipótesis (ii). Esta opción a diferencia de su modesta hipótesis rival, había desarrollado un pequeño sistema teórico con diferentes funciones localizadas, aunque todavía por evaluar; las indicadas anteriormente. Sin embargo, en los años posteriores la hipótesis contraria (i) ganó respaldo, dado que la negación de la existencia⁶⁸ de tales presuntos órganos en células vivas logró predecir su

⁶⁸ Cuando se da la connotación de “existencia” en este texto a determinadas cosas, o se habla de la existencia del mundo, se refiere aquí a la acepción que implica hablar de grupos de hechos reales, que existen con independencia de la intervención cognoscitiva, es decir que “ése algo” está afuera (ex-sisto) de la “mente”, que preexiste a esta; en otras palabras: “Aquello que está ahí, determinado de una manera específica” (Hernández, 2020, p. 141).

efectiva inexistencia en las muestras analizadas bajo técnicas alternas de estudio microbiológico (criogenia) pero que podían generar también algunos daños celulares. Esto suponía una anomalía directa para la teoría (ii). Dado que para esta, los mesosomas eran una estructura genuina celular de los bacilos, que no se reproduciría por un error de laboratorio, de igual forma que por un error de laboratorio no se reproduce un retículo endoplasmático sin más. Aunque se razonaba por parte de (ii) que no eran pruebas concluyentes y se argumentaba *ad hoc* en revisar el instrumental y las técnicas para hallar los mesosomas en células vivas, tales correcciones jamás lograron otros resultados positivos que fueran independientes (requisito metodológico indispensable).

Los años pasaron y nuevamente (i) se vio más reforzada cuando se logró una consecuencia además inesperada para la propia explicación original de (i) pero siguiendo la lógica de su hipótesis, logrando así mayor fertilidad teórica o ‘poder heurístico’ en el sentido lakatosiano del término (Lakatos, 1978): la formación de invaginaciones muy similares a las observadas e identificadas como mesosomas, en células afectadas por determinados antibióticos y péptidos bactericidas como las defensinas. Tales formaciones se asocian con bastante solidez, pero sin privilegio como hecho último alguno, dentro del espacio lógico de las razones (citar Rosso); a daños causados en la membrana plasmática o en la pared celular. Producido por tales compuestos. Actualmente pues, el consenso es el contrario al mantenido originalmente, un “cambio de paradigma” (en el sentido definido en anteriores apartados) racional y con una inconmensurabilidad local, en cuanto al concepto tenido del mesosoma per se.

Por ende; si lo que se ha razonado hasta aquí se aplica en este caso, los datos disponibles junto a la fertilidad mostrada, dan bajo una IME una posible mayor verdad, sugerida y local pero postulable, a la teoría (i). Esto es, formal y simplificada, si “V” se interpreta como un predicado alético tentativo y solo posible, pero indicador: $V(Ti) > V(Tii)$. Esto es acorde con el falsacionismo sofisticado y corrientes epistemológicas contemporáneas similares⁶⁹.

La hipótesis de la membrana plasmática alterada durante la fijación, resulta por ahora la mejor explicación debido a su fertilidad teórica; y por ende supone una posible mayor aproximación una mejor explicación de la realidad, o en otros términos, alcanza una verdad aproximada (Niiniluoto, 1987; 1999), se considera que el razonamiento de ser una mejor explicación es viable por IME local -particularmente, para este caso- (Diéguez, 2019); indicador falible pero existente de esta, EL MUNDO.

Por otro lado, la anomalía del mesosoma en la teoría de las estructuras celulares original, y de las estructuras de mesosomas reproducidas por

⁶⁹ Ejemplos de corrientes epistemológicas contemporáneas que discurren en paralelo al falsacionismo sofisticado lakatosiano en este punto sobre la fertilidad teórica y la audacia, podrían ser el naturalismo filosófico de Antonio Diéguez Lucena o el hilorrealismo racioempirista de Mario Bunge, o también de Martin Mahner. Estas corrientes filosóficas y metacientíficas convergen en su racionalismo, y usan estrategias abductivas para señalar fertilidad teórica en algunas teorías y posible mayor verdad que otras alternativas.

diferentes daños como anomalía para la “micro-teoría” de la función celular del mesosoma, sirven de indicador de una realidad que se resiste ante nuestras ideas (nuestro realismo científico ontológico RC ya esgrimido, básico para caracterizar todo el RCF al completo): muestra la factualidad del mundo y su resistencia a nuestras teorías, conceptualizaciones y lenguajes aplicados. También se infiere esto por una abducción falible, similar a la IME local anterior, que junto a todo lo expuesto; ofrece cierto indicador de cómo las teorías se intentan aproximar menos o más a como es el mundo.

Sobre anomalías y errores metodológicos respecto del “Antarctic Impulsive Transient Antenna”.

En fechas recientes, (Mayo de 2020), se rastrean algunos hechos de la más acuciante actualidad y que resultan relevantes para los propósitos de este ensayo: se ha difundido masivamente en forma de bulo (*i.e.*, *fake news*) una noticia (tratada en: Romero, 2020) sobre el supuesto hallazgo de un neutrino tau detectado en la Antártida, por radiotelescopio ANITA, “Antarctic Impulsive Transient Antenna” (desplegado en globos a 20-30 km de la superficie, desde hace varios años). Esto supondría que, al ser inexplicable detectar tal neutrino fuera de su fuente habitual -rayos cósmicos que impactan en la Tierra en cierto ángulo, sus neutrinos atraviesan el hielo de la Antártida, desprenden ondas de radio, y estas son registradas por el detector-, ya que parece provenir de la propia Tierra; podría explicarse por medio de hipótesis auxiliares menos ortodoxas (Derek B. et al, 2018), que puedan favorecer la interpretación, entre otras opciones, su posible fuente como proveniente de un universo paralelo. Sería éste el indicador de la existencia de un “multiverso”⁷⁰, con un “universo” de características muy diferentes al propio. Pero, ¿es así realmente?

Dejando de lado que, por supuesto, ninguna organización científica oficial se ha pronunciado al respecto ni se ha aseverado tal indicador, y que es una exageración sobre una noticia de ya hace varios años,alzada sobre una hipótesis muy especulativa que es la menos considerada entre los científicos: todavía hoy es pronto para poder interpretar adecuadamente los mismos datos que lleva registrado el experimento ANITA desde la Base Amundsen-Scott.

Puesto que es cierto, y esto es lo que interesa para los fines del texto presente, que se han detectado desde hace algún tiempo posibles anomalías en su sentido más genérico (v. Tabla de las Anomalías): algunos aparentes datos

⁷⁰ Multiverso se suele usar como un término que refiere a varios universos, pero dado que el universo es el sistema de todas las cosas existentes, es claro que un multiverso sería un universo realmente el concepto de 'multiverso' así sería redundante y análogo a creer que las diferentes galaxias son multiverso cuando se creía que todo lo existente se reducía a la Vía Láctea. Aquí solo lo usamos de forma ordinaria

registrados en ANITA ponen en entredicho en cierto aspecto las expectativas empíricas y teóricas barajadas actualmente, en este caso, la física de partículas. Tales anomalías se han intentado responder por parte de los científicos en diferentes estudios consiguientes (en la página web fuente del artículo original se encuentran varios de estos intentos: v. Gorham et al, 2016). A grandes rasgos, se consideran dos posibilidades: que se trata de un error experimental; o por otro lado, que es una anomalía fáctica genuina, la cual requiere corroboración e incluso correcciones teóricas para re-interpretar los datos de forma que vuelva a formular un sistema coherente (quizás de forma fértil o infértil, se verá; aunque por ahora y cómo venimos describiendo, los científicos apuestan en primera medida por la opción del error experimental).

En todo caso, se corrobora, así como a lo largo de la historia de la ciencia moderna, cómo los científicos advierten la resistencia ante teorías por la factualidad del mundo. Y cómo las anomalías podrían motivar al científico, incluso si es inconsciente de tales implicaciones realistas, a tomar decisiones coherentes dentro del deliberado juego de pedir y dar razones, o JPDR; que logren sortear las anomalías y respondan a éstas satisfactoriamente de la manera más satisfactoria posible. También colateralmente, se evidencia que parte del periodismo actual requiere mayor rigor al informar sobre ciencia.

El experimentalismo de Hacking y el RCF

La ciencia no es un deporte para espectadores. Es un juego -como cualquier otro- que debe jugarse. Quienes practican baloncesto, *e.g.*, no infieren la existencia del balón: ellos lo retienen, lo manipulan, driblan con él⁷¹. Semejantemente, quienes practican la ciencia -a saber, los científicos- tampoco se limitan a inferir o deducir la existencia del electrón: ellos lo manipulan eficazmente dentro de complejos laboratorios, interviniendo e investigando sistemáticamente sobre otros dominios hipotéticos de la naturaleza⁷² (*e.g.*, al acelerar electrones a través de un campo magnético o al confinarlos en cavidades nanométricas mediante la punta conductora de un microscopio de efecto túnel). Y es que la “teoría del conocimiento del espectador” (Dewey, 1859-1952), que trae consigo la metáfora de la *visión* (Rorty, 1989), hace del conocimiento científico y la realidad una cuestión exclusiva del pensamiento y la representación; concepción limitada a aquellos científicos imaginarios que sólo pueden mirar (observar) y conjeturar (teorizar) al respecto (Hacking, 1996; Martínez y Lewowicz, 2014). Sobra decir que los científicos de carne y hueso

⁷¹ Esta metáfora de la ciencia como deporte en (Martínez y Lewowicz, 2014, p. 215)

⁷² Hacking, 1996

experimentan⁷³; o que hacen "cosas con cosas"(Madrid, 2009), o que -según Galison (1997)- accionan "máquinas epistémicas" -ya lo escribía Ortega y Gasset (desde otra perspectiva) en *Meditación de la técnica*: que el hombre es un animal *maquinista* por excelencia⁷⁴-, pues ellos pueden, recientemente -gracias al desarrollo tecnológico-, manipular identidades, procesos y estados de cosas; "crear, producir, refinar y estabilizar fenómenos⁷⁵", afirmaría Hacking (1996, p. 259).

Al fin y al cabo, fue él, tal vez más que cualquier otro filósofo, quien reivindicó la complejidad del concepto de *experimentación* y denunció el empobrecimiento de la filosofía de la ciencia al enclaustrarse en discusiones direccionadas unilateralmente a lo teórico, cuyos efectos llevaron el debate realismo/antirrealismo a un callejón sin salida (Martínez y Lewowicz, 2014), ya que -según Hacking- "el realismo es un asunto de intervenir en el mundo, más que de representarlo en palabras y pensamiento" (1996, p. 83).

"Tratar de argüir en favor del realismo científico en el nivel de teoría, prueba, explicación, éxito predictivo, convergencia de teorías y así sucesivamente, es encerrarse en el mundo de las representaciones. No es una sorpresa que el antirrealismo científico esté siempre en la carrera. Es una variante de la "teoría del conocimiento del espectador" (p. 303).

Ciertamente, la filosofía del experimento (Ferreiro y Ordóñez, 2002), la filosofía experimental de la ciencia (García, Edwin y Estany, 2010), "el giro" hacia la práctica en filosofía de la ciencia (Iglesias, 2004), la epistemología de la experimentación (Velasco, 2002), el nuevo experimentalismo (Madrid, 2006; Chalmers, 2000), entre otras designaciones del mismo talante⁷⁶, son programas y/o tendencias filosóficas que se les puede identificar un punto de ignición, a saber: la publicación de *Representar e Intervenir* en 1983 (Velasco, 2007).

Es bien sabido, pues, que Hacking marcó con esta obra un hito que cambió el rumbo de la filosofía de la ciencia (Madrid, 2009), y que en virtud de ella

⁷³ Hay que indicar que la observación, en el sentido tradicional del término en filosofía de la ciencia, ocupa un papel relativamente menor (o cuando menos no se limita a la acepción clásica de la carga teórica de los enunciaciones y/o informes observacionales) en la ciencia experimental.

⁷⁴ Citado por Madrid, 2009

⁷⁵ Hacking (1996) sostiene que los científicos no explican (solamente) los fenómenos que se descubren en la naturaleza, tal como se ha dicho tradicionalmente (observando los cielos, por ejemplo). Para el autor los científicos *crean* (comúnmente) fenómenos que posteriormente se vuelven piezas centrales en la maquinaria de las teorías científicas (*e.g.*, el efecto fotoeléctrico): "Mi uso de la palabra fenómeno", escribe Hacking, "es como el de los físicos. Debe mantenerse separado del fenomenalismo de los filósofos, de la fenomenología y de los efímeros datos privados de los sentidos. Un fenómeno para mí, es algo público, regular, posiblemente con forma de ley, pero tal vez excepcional. (...) Un fenómeno es, por lo general, un suceso o proceso de un cierto tipo que ocurre regularmente en circunstancias definidas. La palabra puede también denotar un suceso único al que le asignamos una importancia especial. Cuando sabemos la regularidad que exhibe un fenómeno, la expresamos en una generalización de ley" (p. 250-251).

⁷⁶ Todos éstos pueden interpretarse como equivalentes de forma aproximada, si bien caben ciertas distinciones, no es relevante para los propósitos del ensayo explicitarlas

socavó el predominio *in extenso* de la *tradición teoreticista*⁷⁷ (Ferreiro y Ordóñez, 2002), cimentando en consecuencia la base ontoepistémica inicial para un programa filosófico “desteoritizado” (Velasco, 2007). Esto es, la contribución de Hacking (1983) puede considerarse, retrospectivamente, como la que dio origen al *programa filosófico* para una epistemología de la experimentación (Velasco, 2007).

El programa de hacking

De acuerdo con Velasco, (2007, p. 559) los presupuestos básicos del programa hackiniano podrían sintetizarse de la siguiente manera:

a) La ciencia es más que una sucesión de teorías, o representaciones. Tener una imagen apropiada de la ciencia implica atender al costado experimental de la misma. b) Gran parte de los tópicos clásicos que han preocupado a los filósofos de la ciencia sólo pueden entenderse desde la perspectiva de la experimentación.

c) El rol de la experimentación en la actividad científica es más complejo que el mero testeado de teorías. Estrictamente no deberíamos hablar de experimentación, sino de experimentos. Existen experimentos exploratorios, experimentos que ‘crean fenómenos’, experimentos que sirven para ajustar modelos, etc.

d) “La experimentación tiene vida propia”, significa fundamentalmente que los experimentos tienen una relativa autonomía respecto de las teorías.

e) La actividad de diseñar, y sobre todo la de ejecutar experimentos, involucra un tipo de conocimiento no reducible a conocimiento teórico; este es el conocimiento del saber hacer.

f) Por todo lo dicho, el aspecto interventivo de la ciencia no puede reducirse a problemas de lenguaje, ni es el lenguaje una buena perspectiva para analizarlo. (2007, p. 559)

Respecto al núcleo del programa: la polaridad representación-intervención⁷⁸. De hecho, la idea que subyace a ésta es bastante antigua, la cual

⁷⁷ Esta tradición se caracterizó, grosso modo, por la excesiva dependencia teórica a la hora de interpretar y/o analizar el conocimiento científico: razón principal a partir de la cual el nuevo experimentalismo entró en escena

⁷⁸ Representación es un término polisémico. Usualmente lo encontramos en disciplinas tal como las ciencias cognitivas y la inteligencia artificial. En este caso de la polaridad representación-intervención de Hacking, "representación" tiene que ver (a grandes rasgos) con nuestra capacidad de teorizar sobre las cosas del mundo, "intervención", por otro lado, versa sobre cómo experimentamos (causalmente) con ellas, cambiándolas. “¿De dónde proviene, según Hacking, esta obsesión con la representación, el pensamiento y la teoría, a costa de la intervención, la acción y el experimento? De que los seres humanos son representantes. No *homos faber*, sino *homos depictor*. La realidad es una creación antropocéntrica, una creación humana, la segunda de las creaciones humanas. La primera es la representación. Una vez que hay una práctica de representar, a continuación hay un concepto de segundo orden, el de la realidad, un concepto que tiene contenido sólo cuando hay representaciones

puede encontrarse en los inicios del pragmatismo norteamericano⁷⁹ (Peirce, 1839-1914). Sin embargo, dicha polaridad concretada por Hacking tiene un objetivo filosófico fundamental: los filósofos de aquel entonces, para el autor, no habían tomado en serio el hábitat experimental. Para ellos, la ciencia consistía esencialmente en una actividad cuyo objeto se reducía a la construcción y validación de teorías (Velasco, 2007). En esto consiste, en palabras de Ferreiro y Ordóñez, (2002) las *miserias* de la tradición teoreticista, por cuanto ellas reducen la complejidad del proceder científico a una cuestión de mera elaboración conceptual. La actividad, según estas coordenadas, más relevante de los científicos es fabricar y pulir teorías, quedando oculta así la riqueza localizada en las prácticas experimentales. Luego, los experimentos son reductibles a eso, a la validación (falsación, confirmación, etc) de teorías. No es sorpresa que “la experimentación tiene vida propia” (Hacking, 1996, p.178) sea el eslogan más proferido de *Representar e Intervenir* (Velasco, 2007). En especial, es el lema por excelencia del *nuevo experimentalismo*⁸⁰ (Madrid, 2006; 2009).

Será, entonces, oportuno advertir de antemano que el RCF no es displicente para con tales falencias, ya que no hay duda de que una lectura atenta a la evidencia historiográfica nos atestigua sobre esta cuestionable jerarquización y cautividad del experimento en propiedad de la teoría, cuyas implicancias ocultaron -en la literatura filosófica de la ciencia popperiana, postpopperiana y postkuhniana- los posibles problemas y virtudes que pudiesen encontrarse en las instancias propiamente experimentales (Ferreiro y Ordóñez, 2002). Sin embargo, el teoreticismo (en su sentido fuerte) ya obtuvo su correspondiente demolición. Bien se comprende que hoy día es insostenible no ubicar el pedestal experimental y el teórico en un mismo plano democrático (Ferreiro y Ordóñez, 2002), mientras se acepta a su vez la amplia gama de posibles relaciones entre ambos (Moreno, 2006). Así, la filosofía de Popper, aunque útil en cuanto se refiere al criticismo y falsacionimos del RCF, presenta fuertes limitaciones para afrontar tales asuntos hallados en la epistemología del experimento (véase ítem b) del programa).

De todas formas, aducir que el trabajo experimental existe independientemente de la teoría sería el trabajo ciego de estos "empiristas simples" de los que Bacon se burló (Hacking, 1996). Más, ¿Acaso la cuestión versa sobre una idea ingenua de la independencia del experimento o acerca de

de primer orden. Puede alegarse que la realidad, o el mundo, estaban allí antes de cualquier representación o lenguaje humano, pero su conceptualización como realidad es secundaria. Primero se da la representación, luego vienen los juicios acerca de si esas representaciones son reales o no, verdaderas o falsas. Frente a estilos alternativos de representación, se presenta la dificultad de pensar en lo que es real y entonces, la ciencia tiene que producir criterios de lo que cuenta como una representación correcta” (Martinez, 2005, pp. 155-156).

⁷⁹ Velasco, 2007

⁸⁰ Nombrada de esa manera por Robert Ackermann (1989), esta tendencia de inspiración hackinana, la efectiva antítesis del teoreticismo (que en otros términos refiere a la concepción popperiana/teoricista de la ciencia), pretende reivindicar y alzar la voz por el carácter autónomo de la praxis experimental (vease el ítem d) del programa), que ha sido y es, grosso modo, su foco de disputa (todos, vale decir, los rotulos mencionados al principio apuntan en la misma dirección)

algún asomo de aislacionismo kunitano? Esto no es el caso, desde luego. En realidad, la batería baconiana de ejemplos a los que apela e ilustra Hacking (1996; véase pp. 177-194) de las variadas relaciones entre la teoría y el experimento nos indican que no parece que se pueda determinar declaraciones generales al respecto. Ciertamente, cualquier visión unilateral del experimento estará probablemente equivocada (Hacking, 1996). A veces, *e.g.*, hay un profundo trabajo experimental que la teoría genera en su totalidad y, en otras ocasiones, teorías importantes provienen del experimento pre-teórico⁸¹. También algunas teorías pueden sufrir por falta de conexión con el mundo real⁸², en tanto que algunos experimentos no tienen nada que decir debido a la falta de ella. Finalmente, es curioso y gratificante cuando se conforman “familias felices”, donde sin anticiparlo se encuentran teorías y experimentos de diferentes direcciones⁸³ (Hacking, 1996).

Con todo, la complejidad relacional entre los (tipos de) experimentos y las (distintas fases en el desarrollo de las) teorías fue un tópico bastante olvidado por la filosofía analítica de antaño. La incidencia del teoreticismo eclipsó este hecho. Pero fue Hacking quien lo alertó: el desapercibido pero existente error que Popper diseminó, y de una forma expresa sintetizó en esta cita de *La lógica de la investigación científica* (1934 p. 109):

El teórico le plantea ciertas preguntas definidas al experimentador, y este último trata, por medio de sus experimentos, de deducir una respuesta decisiva a estas preguntas, y no a otras. Trata de excluir cualquier otra pregunta [...] es un error pensar que el experimentador ... [busca] "aliviar la tarea del teórico", o ... sentar las bases para que el teórico realice generalizaciones inductivas. Por el contrario, el teórico ya debería haber hecho su trabajo, o por lo menos la parte más importante de éste: debe haber formulado ya sus preguntas de la manera más precisa posible. Es pues el quien le muestra el camino al experimentador. Pero aun el experimentador no está interesado sobremanera en hacer observaciones exactas; su trabajo es, en gran medida, de tipo teórico. La teoría domina el trabajo experimental desde su planeamiento inicial hasta los retoques finales en el laboratorio. (citado por Hacking, 1996, p. 183).

Resulta que el trabajo del experimentador no es, en gran medida, de tipo teórico. Tampoco “La teoría domina el trabajo experimental desde su planeamiento inicial hasta los retoques finales en el laboratorio”. Estas son afirmaciones desfasadas difíciles de sostener actualmente⁸⁴. La filosofía del experimento goza de buena salud hoy, sin subordinarse a interpretaciones teoreticas como las de Karl Popper, y para algunos -vale decir, bastantes- autores este ámbito -el de las ciencias de laboratorio- no proyecta

⁸¹ Hacking, 1996

⁸² Sea el caso de la teoría(s) de cuerdas

⁸³ Sea el caso de las investigaciones inéditas de Penzias y Wilson sobre el fondo cósmico de microondas y su adhesión con la teoría del Big Bang

⁸⁴ Para ello, véase sección cuatripartita de los tipos de experimento.

necesariamente una “imagen (teórica) realista”, y hasta resultaría inútil la noción de verdad (Ferreiro y Ordóñez, 2002). No es necesaria, ciertamente (hoy) coexisten propuestas filosóficas deflacionarias y donde el realismo teórico no tiene ningún papel relevante -pues se prescinde de tal compromiso, usualmente junto al semántico-, pero esa sugerencia es rechazable y criticable desde nuestro planteamiento.

Es verdad que llegados a este punto del ensayo la mayor parte del contenido expositivo se ha concentrado en los atributos logoteóricos y semánticos del RCF, y que hasta ahora instauramos ciertos aspectos del experimentalismo y de su referente principal (Ian Hacking). Pero recuérdese, a este respecto, que el RCF pretende ser una propuesta integral, que de hecho adscribe a los presupuestos del programa hackiniano expuestos anteriormente, pero sin renunciar, claro está, al compromiso binomial teórico-semántico constitutivo del mismo. Para nosotros, ni la representación por sí sola ni la intervención por sí misma -tampoco el privilegio de una respecto de la otra- son suficientes para con la consolidación del RCF. El realismo científico no es algo de todo o nada, advirtió Diéguez (1998). Defender el realismo científico en bloque no es cosa fácil. Lo que aquí proponemos es sólo una de las formas que puede ser defendido. Así, baste alertar que el experimentalismo y el teoreticismo pueden convivir en unísono. Como lo denuncia Camprubí, (2005) “no hay uno sino muchos nuevos experimentalismos. No existe unicidad (...) no todos los que se encuentran en las filas del nuevo experimentalismo asumen el bagaje gnoseológico de su líder, de Ian Hacking”⁸⁵.

Consideraciones en torno al programa

Avanzando en el tiempo, encontramos que ha transcurrido casi medio siglo desde la aparición del programa hackiniano -esto es, de *Representar e Intervenir*- en el campo de la filosofía, y sobre las bases que sentó -a),b),c),d),e),f)- se han erigido diversas líneas de investigación (Velasco, 2007). Por lo pronto, es posible observar en la literatura coetánea un crecimiento significativo respecto a los estudios filosóficos dedicados a la práctica experimental, aunque naturalmente el programa originalmente presentado por Hacking ha sido modificado por él y ampliado por otros autores, bien sea radicalizando o suprimiendo algunos de sus aspectos (Velasco, 2007).

Pero nótese que esta nueva sensibilidad a las prácticas dadas en el laboratorio -y, por lo tanto, de la renovada oleada de experimentalistas- se realizó en paralelo y de forma totalmente independiente a otras ramas del conocimiento humano (velasco, 2007). Por ejemplo, con antelación a la

⁸⁵ Citado por Madrid, 2009, p. 154

irrupción del programa hackiniano ya se comenzaban a sugerir algunas de las temáticas particulares destacadas por el mismo, principalmente a partir del “giro historicista”⁸⁶ y desde los estudios de la Sociología del Conocimiento Científico⁸⁷ (SCC). Efectivamente, el enfoque socio-histórico de la ciencia se centró en la práctica científica tal y como ésta se produce en los laboratorios (Diéguez, 1998). Autores como M. Polanyi, R. Hanson, V. Quine, S. Toulmin, T. Kuhn, P. Feyerabend y N. Goodman, etc, recurrieron a la psicología, a la historia, a la jurisprudencia, a la sociología o al arte para prescindir de la lógica o de “las reconstrucciones racionales” como recurso de análisis de la ciencia (Diéguez, 1998). Respecto al giro historicista kuhniano, empero, continuaba acarreado aun con todo por un enfoque teórico⁸⁸, al igual que la Concepción Heredada y la actual Concepción Semántica (Madrid, 2009). Fue al principio de la década de los 80, tal como ya lo aludimos, que autores como Ian Hacking (1983), Steven Shapin y Simon Schaffer (1985), Allan Franklin (1986), Pickering (1995), Gooding (1990), Mayo (1996), Martínez (2003), Peter Galison (1987), entre otros, comenzaron escribir sobre la experimentación y la instrumentación en Física, Química, Biología, etc, en representación del recién raigambre experimentalista (Madrid, 2009). Paralelamente, en el ámbito de la filosofía de las ciencias cognitivas también puede apreciarse este desarrollo hacia la práctica⁸⁹, e incluso en las investigaciones de la didactología para la enseñanza y comprensión del conocimiento científico⁹⁰; lo que evidencia, en correspondencia con el programa de Hacking, lo diseminado de esta articulación de ideas, estrategias y perspectivas en distintos autores y áreas disciplinarias focalizadas hacia un mismo fin (García, Edwin y Estany, 2010).

Ahora bien, cabe subrayar que sería un error interpretar, de forma fraccionada, el trabajo completo de Hacking, ya que en sus últimas propuestas (1988a; 1988b; 1988c; 1992; 1992/1999; 2002) hay algunas continuidades y también ciertos cambios respecto a sus primeros planteamientos (velasco, 2007). Como acabamos de mencionar, naturalmente el programa hackiniano inicial ha permutado. Por cuestiones de espacio no es posible abordar un espectro más amplio de su filosofía⁹¹ y de las ideas que expone en obras tales como: *The Emergence of Probability* (1975), *Why Does Language Matter to*

⁸⁶ Liderado por Thomas Kuhn

⁸⁷ El enfoque de estudio de la SCC (este es, el de la ciencia como proceso social) fue fundado dentro de la escuela de Edinburgh Bath en la década de 1970. Los nombres de algunos de sus referentes son: Barry Barnes, David Bloor, Harry Collins, Bruno Latour, Steeve Woolgar y Karin Knorr Cetina, entre otros (Madrid, 2009).

⁸⁸ Si bien Kuhn (1977) evocó ideas sugerentes en cuanto a la forma que la medición experimental se da en la ciencia normal (Ferreiro y Ordóñez, 2002) y su correspondiente relación con las anomalías (Hacking, 1996): véase para ello *Una función para la medición en la ciencia física moderna*, reproducido en *la tensión esencial*

⁸⁹ véase: Estany, 2007; citado por García y Estany, 2010; y también: Klahr y Dunbar 1988; Klahr, Fay, y Dunbar 1993; citado por Velasco, 2007

⁹⁰ Véase Estany e Izquierdo, 2001; citado por García y Estany, 2010

⁹¹ Probablemente, en trabajos futuros la relación del RCF y el experimentalismo del autor serán tratados más específicamente.

Philosophy? (1975), *The Taming of Chance* (1990), *Mad Travelers: Reflections on the Reality of Transient Mental Illnesses* (1997), *The Social Construction of What?* (1999), *Historical Ontology* (2002), etcetera. De todas formas, es posible exponer telegráficamente algunas de sus tesis.

Respecto a los componentes estructurales de la experimentación, *e.g.*, puede verse en (Hacking, 1992) hasta 15 elementos diferenciados que los integran y que el autor los clasifica en la rúbrica *ideas, cosas y signos* (Ferreiro y Ordóñez, 2002; Madrid, 2009). Hay, pues, una suerte de ajuste y estabilización entre estos tres elementos: “la ciencia del laboratorio estable surge cuando las teorías y los equipamientos de laboratorio evolucionan de tal manera que se ajustan unas a otras y se autojustifican mutuamente” (Hacking, 1999, p. 241; citado por Moreno, 2006). Bajo este marco, Hacking (1992) refiere a los “estilos de razonamiento científicos” y a la autojustificación de las ciencias de laboratorio, propuesta que da cabida a una epistemología que posibilita las condiciones de verdad, objetividad y racionalidad científicas, intereses soslayados en *Representar e intervenir* (Moreno, 2006). Particularmente, debe interpretarse como una “epistemología materializada” (Wise, 2006: citado por Madrid, 2009), también como “una teoría coherentista de pensamientos, acciones, materiales y marcas⁹²” (Hacking, 1999, p. 243; citado por Moreno, 2006), que integre el conocimiento teórico (*ideas*) y el práctico (*signos, cosas*) en un sistema filosófico materialista que busca dar cuenta de la relación entre el pensamiento, las prácticas y el mundo (Madrid, 2009; Moreno, 2006; para un análisis más detallado sobre esto véase Iglesias, 2003, pp. 121-236).

Por otro lado, también es pertinente advertir que existen diferencias considerables entre los trabajos de Hacking en donde la cuestión principal es el realismo científico y las ciencias naturales y aquellos en los que refiere particularmente al nominalismo y las ciencias sociohumanísticas (Martínez, 2005; 2010), pues de estas últimas surge y cobra fuerza tal “nominalismo dinámico”⁹³ que lo caracteriza: “soy un nominalista porque nací así” (Hacking, 2001, p. 167, nota 23). Así pues, acontece que las clases naturales son indiferentes, distingue Hacking (1999; 2001), no interactivas como en las clases humanas, diferencia para él fundamental entre ambas disciplinas. Es decir, los objetos indiferentes no tienen conocimiento de cómo se les clasifica y por eso mismo no responden a tales clasificaciones (no cambian por el simple hecho de describirlos⁹⁴), mientras que los objetos interactivos sí lo hacen, por lo que reaccionan a ellas, cambiando⁹⁵ (Martínez, 2010). Además, los fenómenos

⁹² Aquí pinta divorcio entre el RCF y la tesis coherentista que Hacking sostiene

⁹³ Según Hacking, la clasificación de las personas y algunas clases naturales responde a un nominalismo. Sin embargo, la concepción tradicional del nominalismo británico es estática, pues el autor explica con el mismo la interacción de los nombres con lo nombrado, esto es, un nominalismo dinámico (Martínez, 2010)

⁹⁴ En este punto se encuentra cierta similitud entre la propuesta de Niiniluoto (1999) y Hacking (1999; 2001)

⁹⁵ Es una diferenciación elemental, pues “ (...)Las formas de clasificar seres humanos interactúan con los seres humanos clasificados (...) Además, las clasificaciones no existen sólo en el espacio del lenguaje, sino en las instituciones, las prácticas, las interacciones materiales con las cosas y con otras personas. (Hacking, 2001, p.

respectivos de las ciencias humanas, a diferencia de los que corresponden a las ciencias naturales, no son estables; efectivamente hacen parte de su ontología histórica, ya que interactúan fuertemente transformándose a sí mismos y a la clasificación⁹⁶. Mientras tanto, los fenómenos estudiados por las ciencias naturales, luego de ser identificados (Niiniluoto, 1999) o creados (Hacking, 1996) son indiferentes (pese a que se dan en un momento histórico de la ciencia, no están constituidos históricamente) y sus posibilidades están resistidas por la naturaleza (o mejor decir, por la estructura del mundo), no por la descripción (Martínez, 2005). De este modo, Hacking cambia de estrategia, y por tanto el papel que le otorga a la representación e intervención, a lo hora de analizar filosóficamente las clases humanas (Martínez, 2010). Parece, de acuerdo con Martínez (2005), que en esta disciplina lo teórico tiene más fuerza y ya no es simplemente generalizaciones de bajo nivel o “verdades domésticas” -como lo sostiene en (Hacking, 1983)-, sino que cobra relevancia en la realidad social humana (consúltese Martínez, 2005, para ver en más profundidad algunas de las cuestiones en torno a lo dicho en este párrafo).

No es menester ahondar sobre estos tópicos, sólo se indica brevemente el cambio -que es esperable- en los compromisos e intereses filosóficos de Hacking. De facto, como reiteradamente ha aclarado en sus últimos trabajos, su prioridad no fue -y es- el debate del realismo científico, sino que la incursión en éste respondió a la necesidad de usarlo como “gancho” a fin de llamar la atención acerca de la experimentación científica (Martínez y Lewowicz, 2014). Por otro parte, en (Hacking, 1983) afirmó que su objetivo no era tratar cuestiones lógicas o epistemológicas, que solo se concentraría en problemas de tipo metafísico; ulteriormente, señaló en (Hacking, 1999; 2001) emprender una “epistemología descriptiva universal sin prácticamente ninguna implicación normativa” (apelando al método inductivo e hipotético deductivo para analizar un caso particular de la geología⁹⁷) ¿Será, en el mejor de los casos, que han “aflorado sus instintos analíticos”?⁹⁸

64). “La idea de los quarks”, continúa el autor, “no interactúa con los quarks. Los quarks no saben que son quarks y no son alterados por el simple hecho de ser clasificados como quarks.

⁹⁶La interacción entre las personas y las maneras en que son clasificadas es lo que él nombra como el *efecto bucle* de las clases humanas (Martínez, 2010).

⁹⁷ “Popper pensaba que su método de conjeturas y refutaciones es la metodología correcta y fundamental de la ciencia. y que los científicos debían prestar atención a sus consejos. Pero podemos hacer un uso de Popper relativamente no valorativo, indicando que el método que defendía se usa como, y nos parece que es, un método razonable. Lo que sigue a continuación es epistemología descriptiva universal sin prácticamente ninguna implicación normativa”. (Hacking, 2001, p. 324)

⁹⁸ Se pregunta Martínez, 2005, p. 174: “porque en un artículo escrito en 1988” Hacking afirma “que él fue entrenado como un filósofo analítico, pero que no ve inconsistencia entre su instinto analítico y su habilidad para usar algunos aspectos del trabajo de Foucault”. A juicio de la autora, tal vez en su afán para compatibilizar estas posturas colisionó con algunos problemas como los que ella señala en respectivo artículo: *El realismo científico de Ian Hacking: de los electrones a las enfermedades mentales transitorias*, el cual ya indicamos su pertinente consulta.

No obstante, de estas y otras propuestas y problemas de los cuales Hacking se ocupa en diversos escritos, lo importante (para los intereses del ensayo) es que su programa estableció los cimientos -o al menos buena parte de ellos- de la epistemología de la experimentación. Y es que se ha dado un intenso trabajo en la dirección que señala el mismo, pero en su rápido comienzo en la década de 1980 parece haber perdido aquel gran impulso que lo destacó (Radder 2003: p. 1; citado por Velasco, 2007).

Aclaremos, no es que la euforia original del programa se haya perdido, es la ingenuidad respecto a la posibilidad de alcanzar una caracterización general lo que se ha ido. Esto puesto que las prácticas experimentales están aún muy lejos de tener una caracterización cabal dada su actual diversidad, complejidad y especialización de la filosofía de las ciencias. Además, *Experimento* es un concepto histórico. Las prácticas experimentales se desarrollan históricamente, lo que trae subsecuentes elementos nuevos que requieren una reflexión epistemológica renovada (Velasco, 2007), ya que el corpus estructural y metodológico de la ciencia evoluciona, cambia y progresa, y hay que adaptarse en consecuencia. Por ello:

(...) las categorías originales de representar e intervenir necesitan una reformulación y cierta eliminación de la polaridad con la originalmente se generaron. A partir de trabajos históricos y epistemológicos, se hace patente que ya no alcanza con eslóganes como “la experimentación tiene vida propia”. (...) Las prácticas científicas contemporáneas han incorporado lenguajes y metodologías como las simulaciones computacionales que se resisten a entrar en alguno de las dos categorías originales⁹⁹.

Tomando de referencia el cuestionamiento que provoca esta cita, hay que mencionar que no es del todo evidente como las Simulaciones Computacionales (SC) se relacionan con la actividad experimental, pero lo hacen, *e.g.*, con el diseño mismo de los experimentos, con el tratamiento de datos, con la calibración y elaboración de instrumentos¹⁰⁰. Actualmente, una nueva faceta de la compleja relación teoría-experimento se presenta gracias a las SC (éstas - desde los años 50- se instalaron dentro de la actividad científica¹⁰¹, y “como conjunto de métodos de solución de problemas, herramientas conceptuales y aproximaciones metodológicas, constituyen un tercer componente [*teoría-simulación-experimento*] de la ciencia”; Colwell, 1999)¹⁰². Así, las SC -según

⁹⁹Velasco, 2007, p. 553

¹⁰⁰ Velasco, 2007

¹⁰¹ Velasco, 2005, p. 198, nota 94. Respecto a la historia de las simulaciones, *e.g.*, Galison (1997) y Fox Keller (2003) “realizan una presentación histórica del desarrollo de las simulaciones computacionales. En ambos casos, la presentación se focaliza especialmente en la física y en el surgimiento de estas técnicas durante la Segunda Guerra Mundial. En ambos casos también se dejan de lado diversificaciones posteriores en el desarrollo de ciertas técnicas que no se dieron dentro del ámbito de la física, como por ejemplo el programa de investigación que dio origen a la inteligencia artificial clásica”

¹⁰² Citado por Triana, 2013, p. 35, cursivas nuestras

Galison (1997)- se caracterizan como la "zona de intercambio" [*trading zone*] entre experimentalistas y teóricos, en tanto son “los ingenieros¹⁰³ que diseñan las simulaciones los que funcionan como enlace entre ambas culturas, la cultura experimental y la cultura teórica” (citado por Velasco, 2005, p. 125).

Con base a esta metáfora sociológica de Galison (1997) respecto de las simulaciones como “zona de intercambio”, Velasco (2005, p. 217) sugiere que las SC estarían “en algo así como un lugar intermedio entre las representaciones y las intervenciones”, pero esto pues en términos epistemológicos, condicionado por el modo en que se justifican los resultados de las mismas. Más aún:

(...) también podríamos considerar a las simulaciones del mismo modo en que consideramos a los instrumentos de observación, los últimos extienden nuestras habilidades perceptuales y las simulaciones extienden nuestras habilidades de cálculo. Así, estaríamos tentados a sostener que las [SC] producen *representaciones* que son evaluadas a la luz de consideraciones que provienen de la teoría, a partir de generalizaciones empíricas, a partir de los datos disponibles o a partir de experiencias en la construcción de modelos para fenómenos similares en otros contextos. Pero también que nuestra confianza en las mismas involucra las habilidades de quienes diseñan la simulación, así como las habilidades del experimentalista entran en juego en el diseño y la ejecución de experimentos reales” (Velasco, 2005, pp. 216-217; corchetes nuestros).

Añádase a esto que las SC pueden desarrollarse como modelos contrafácticos, privilegiar distintos aspectos estructurales o relaciones causales, presentar un mayor o menor grado de idealización o aproximación, utilizarse como experimentos imaginarios, etc. (Velasco, 2002). Se habla, *e.g.*, de “experimentación numérica” del modelado y la simulación (Triana, 2013), o de “intervención virtual” y “experimento virtual” (Velasco, 2002), estas últimas pueden considerarse una posible reformulación de la intervención experimental hackiniana¹⁰⁴ (véase nota).

¹⁰³ Ya lo afirmaba Hacking, que “(...) El mejor tipo de evidencia de que tenemos este tipo de entendimiento es que podemos construir máquinas que trabajarán relativamente sin problemas, utilizando éste o aquel nexo causal. Así, la ingeniería, no la teorización, es la mejor prueba del realismo científico acerca de las entidades” (1996, p. 303).

¹⁰⁴ Sobre esto, hay que interpretar las SC por medio del núcleo del programa de Hacking, a saber; la polaridad intervención -representación. Pero teniendo en cuenta que ésta supone la polaridad manipulación-lenguaje (Velasco, 2005). Así, Vesco señala que “ (...) Si enfatizamos la perspectiva de la manipulación, el supuesto lugar intermedio que tenían las simulaciones parece alejarse para tomar un lugar más cercano a las representaciones. Podría pensarse que las mismas tienen un lugar similar al que tienen las *aproximaciones* que permiten ir de teorías a experimentos. Pero si enfatizamos la perspectiva de la representación, las simulaciones parecen alejarse hacia el flanco de las intervenciones y parece plausible dimensionar el costado experimental de una expresión como *experimento virtual*. En definitiva, “La polaridad ha resultado una heurística interesante para guiar la investigación en filosofía de la ciencia, en historia de la ciencia y probablemente para los estudios

A este propósito, “¿Cuál es la función de las simulaciones computacionales en ciencia?, ¿Cuál es la relación entre las simulaciones y los experimentos reales?” Éstas son algunas de las preguntas que pueden consultarse en *Experimentación y Técnicas computacionales* (Velasco, 2002, p. 322), y véase *Validación de modelos desde la perspectiva epistemológica* (Triana, 2013) para un tratamiento más general sobre la validación ontoepistémica de modelos en el ciclo de vida del modelado y la simulación (M&S) y su relevancia (por cuanto ostenta fuertes semejanzas con la epistemología de la experimentación) en las disciplinas científicas contemporáneas (*e.g.*, en astrofísica -SC en torno al desarrollo de planetas, estrellas, galaxias, macrocúmulos, etc-; en física de materiales -SC respecto a pruebas termo-mecánicas y de diferentes propiedades y procesos físicos-; en biología -SC referentes a lo que se denomina como Vida Artificial (VA), “que intentan simular las interacciones entre medio ambiente y organismos vivos, aspectos parciales de la evolución, interacción entre organismos, formas diversas de adaptación, etc¹⁰⁵”-; en ingeniería -SC las cuales se basan, *e.g.*, en modelos magnetohidrodinámicos¹⁰⁶, para simular problemas ingenieriles tales como el *confinamiento de plasma* bajo el contorno de una central nuclear; éste modelado se utiliza también en astrofísica/cosmología (lo que se nombra, específicamente, como *magnetohidrodinámica relativista numérica*), y las correspondientes SC de sistemas de acreción de discos, chorros, colapso estelar, colisión de agujeros negros, etc-; y entre otras disciplinas científicas como la geología, la neurobiología, la química orgánica, la física de partículas, etc, que hacen uso y sacan provecho de las SC).

Indudablemente, este es un tema (el de las SC) de tentativa exploración e interés filosófico, donde el programa hackiniano evidencia claras insuficiencias y donde, por supuesto, el RCF ofrece un marco adecuado para incorporar y ampliar, cuando menos especificar, los compromisos de tipo teórico, semántico y quizás progresivo que adopta éste. Resumiendo, lo que aquí se presentó es apenas una aproximación del programa de Hacking y de las SC como algo que el RCF debe profundizar posteriormente en otros trabajos, pues es de vital importancia este “tercer componente de la ciencia” para la filosofía de la experimentación. Pero dejando ello a un lado -más adelante continuamos, a saber, con el realismo de Hacking y su argumento de la manipulabilidad (una de las consecuencias filosóficas de los presupuestos de su programa)-, en seguida exponemos la tipología -si bien elemental- que adopta la

sociales de la ciencia. Sin embargo, una vez que miramos más de cerca al contexto interventivo empieza a parecer que estas categorías han quedado demasiado acotadas para dar cuenta de la práctica científica, aunque difícilmente podemos eliminar la polaridad que estas categorías parecen suponer” (2005, p. 217).

¹⁰⁵ Velasco, 2005, p. 203

¹⁰⁶ MagnetoHidroDinámica (MHD), por las siglas de esta disciplina (Ruiz, 2008).

actividad experimental dadas ciertas fases de la investigación científica (Ferreiro y Ordóñez, 2002).

Cuatripartita de los tipos de experimentos

En la ciencia madura-teorética (Bunge, 2004; 2009), los referentes semánticos de las teorías suelen ser transempíricos. Es decir, las teorías científicas en sus estadios más maduros (o de alto nivel, cuando conforman lenguajes muy privilegiados; véase sección **sección oscar**)- presentan a nivel semántico esta cualidad y, a su vez, enunciados y/o aserciones teóricas sumamente matematizados. Particularmente, la teoría -dado este punto de la investigación- doma al experimento. Lo domina casi por completo; lo *guía*. Una etapa fascinante del quehacer científico. Sin embargo, esta instancia, que se da a posteriori en la evolución natural de las teorías, caracterizada por mediciones y datos cuantitativos precisos, se sugería -era lo común, por la escuela del positivismo y la incidencia del teoreticismo- que la elaboración de ellas empezaba por allí: donde los *experimentos cuantitativos* son el referente de investigación, cuando la teoría controla buena parte, insistimos, del experimento (Ferreiro y Ordóñez, 2002, García, Edwin y Stany, 2010).

Filósofos, historiadores y sociólogos, algunos de ellos citados en la **sección el programa hackiniano y consideraciones del programa**, se han propuesto rescatar por ello el papel de los *experimentos cualitativos* -que se presentan, comúnmente, en las instancias de menos desarrollo teórico- y su importancia en la construcción de conocimiento científico (García, Edwin y Stany, 2010). Tradicionalmente, Popper (1935, pp. 101–103), además de Van Fraassen (1980, pp. 98–100), nos decía -recordemos-, que sólo cabe realizar experimentos a la luz de las preguntas y los conceptos determinados por una teoría (Ferreiro y Ordóñez, 2020, p. 64). Ya nos referimos antes a esta falsedad -en todo caso, imprecisión- de Popper. Acerca de ella, los trabajos de Steinle (2002), *e.g.*, sobre las prácticas experimentales de Ampère y Faraday arrojan luz -oscureciendo la visión popperiana de la experimentación-, pues este último es un claro ejemplo de una *genuina base experimental*¹⁰⁷ (Ferreiro y Ordóñez, 2020; García, Edwin y Stany, 2010).

Del mismo modo, la tradición teoreticista se olvidó y no tuvo en cuenta la *experimentación exploratoria* (la cual caracteriza también las primeras fases -aunque no necesariamente- de la investigación científica), todo a cambio de su sesgo para con la *experimentación guiada* (la cual se ubica en las ramas de la ciencia completamente desarrolladas: teoréticas) (Ferreiro y Ordóñez, 2002).

¹⁰⁷ “La base empírica genuina no consistía en un conjunto de situaciones naturales, sino que los experimentos eran creados, los aparatos se diseñaban y construían para producir o evidenciar efectos deseados. Hoy en día se hacer referencia a fenomenotecnia” (García, Edwin y Estany, 2010, p. 12, nota 3)

Generalizando, tenemos, por un lado, experimentación cualitativa y cuantitativa y, por el otro, exploratoria y guiada (por una o más teorías) (Ferreiro y Ordóñez, 2002). De ahí se configuran la cuatripartita de tipos de experimento, a saber:

i) experimentación cualitativa exploratoria (*e.g.*, experimentos tales como los de las combustiones y calcinaciones -en la alquimia- o los de Davy con el gas emitido por algas subacuáticas o los de Bartholin con espato de Islandia (Hacking, 1996)); ii) experimentación cualitativa guiada (*e.g.*, el célebre experimento de Oersted -guiado por una doctrina dinámica de fuerzas físicas, influenciada por Kant y Shellingén- que demostró el vínculo entre el magnetismo y la electricidad -efecto electro-magnético-, sin ser necesario una cuantificación y medición precisa); iii) experimentación cuantitativa exploratoria (*e.g.*, las diversas investigaciones espectroscópicas en la segunda mitad del siglo XX -recopilación de datos precisos sin explicación para aquel entonces- (véase Steinle, 2002); y iv) experimentación cuantitativa guiada (*e.g.*, el experimento del interferómetro LIGO; los experimentos de millikan sobre la carga del electrón; las expediciones para medir la constante G newtoniana; la medición del momento magnético anómalo del electrón (este último tomando de referencia la teoría de campos cuánticos de la electrodinámica)) (Ferreiro y Ordóñez, 2002).

He aquí unos detalles que merecen atención sobre esta tipología. Tal como advertimos al finalizar la sección anterior, estamos lejos aún de tener una caracterización completa (general) de la praxis experimental. No hallamos, por el momento, en la diversidad y/o complejidad actual de los procedimientos ejecutados en este ámbito -y, *e.g.*, junto a la incorporación de los lenguajes computacionales- una descripción filosófica completa de los mismos; pese a que naturalmente se pueda dar cuenta de la dinámica, de la estructura, de los criterios funcionales y de la validación epistémica, etc., que le corresponden. Es decir, localmente es posible abordar ciertos aspectos de estos procedimientos dados en este marco pragmático (esto por el desarrollo de la filosofía hacia las ciencias locales), y nada se opone a que al recopilarlos y relacionarlos sistemáticamente se obtenga una aproximación más o menos completa del tipo de experimento. Pero, en cuanto la cuatripartita de la experimentación que tratamos, podemos especificar lo siguiente. Cuando se refiere a lo guiado o exploratorio¹⁰⁸ en el experimento, tal distinción -aunque útil- es todavía bastante imprecisa, por ello estas dos fases han de entenderse necesariamente como interactivas¹⁰⁹. Lo guiado precede a lo exploratorio en un continuo y

¹⁰⁸ “Steinle (Steinle 1996; Steinle 2002) ha caracterizado a la experimentación exploratoria como aquella experimentación que es guiada por el deseo de obtener regularidades empíricas y encontrar conceptos y clasificaciones por medio de los cuales pueden ser formuladas estas regularidades. Este tipo de procedimientos es particularmente común en disciplinas que se encuentran en etapas tempranas de desarrollo” (Citado por Velasco, 2005, p. 137).

¹⁰⁹ Ferreiro y Ordóñez, 2002

pueden retroalimentarse nuevamente y estar, así, lo exploratorio enfrente de lo guiado (en grados diferentes: y del mismo modo para lo cualitativo y lo cuantitativo).

Por lo demás, se sabe que a la ciencia, independientemente de la “edad” (temprana o madura) en la que se dé, le es esencial la actividad exploratoria, so pena de arriesgarse a caer en el estancamiento. Ella¹¹⁰ genera en todo momento efectos (o crea fenómenos) inexplorados y anómalos (a diferencia de su aspecto guiado, que tiende a estabilizarla). Más recientemente, *e.g.*, por cuanto se refiere al efecto superconductor del grafeno bicapa rotado con ángulo “mágico”, su artífice -Pablo Jarillo Herrero *et.al* (2018)- no *creó*¹¹¹ tal efecto. Él *descubrió*, con magna sorpresa, que dos láminas de grafeno (monocapa de carbono estructurada hexagonalmente) superpuestas con un ángulo de 1,1° son superconductoras a una temperatura crítica de 1,7 kelvin (Villatoro, 2018). Especialmente, esta clase de efectos o fenómenos, como lo sugirió el físico D. de Solla Price, obedecen a un tipo curioso de experimentación pesca, una especie de expedición (exploratoria) de pesca (*fishing expedition*), pues “deseando lo inesperado, nunca se sabe exactamente qué será lo que quedará en la red, y no puede ser planificado mirando o apuntando hacia un objetivo particular”¹¹² (Iglesias, 2003, p. 166).

Así, en lo tocante al caso del grafeno, éste se da al interior de los estudios de la materia condensada a (concretamente, enmarcada por la teoría de BCS - por las iniciales de sus padres Bardeen, Cooper y Schrieffer- de la

¹¹⁰ Claramente nos referimos a los científicos

¹¹¹ Por su puesto que el aparato en cuestión es hecho por obra del hombre. Las invenciones son creadas por él (Hacking, 1996). Pero se tiende a sentir “que los fenómenos relevados el laboratorio son parte de un designio divino y que están allí a la espera de ser descubiertos” (Hacking, 1996, p. 245). Y tal actitud es natural, escribe el autor, cuando se entiende desde una perspectiva filosófica teórica. Hacking (1996) sugiere, en contraste, que el efecto hall (ejemplo que el autor se dedica a analizar) no existe al margen de los aparatos. El efecto, por lo menos en su estado puro, solo se manifiesta en tales aparatos. No existió hasta que el ingenio de Hall descubrió cómo aislarlo y purificarlo, solo hasta que él lo *creara* en el laboratorio (Hacking, 1996). “Esto suena paradójico. ¿No es cierto que, en todas partes, una corriente que pasa a través de un conductor, en ángulo recto respecto al campo magnético, produce un potencial? Sí y no. Si en todas partes hay una configuración de ese tipo, sin la intervención de otras causas, entonces el efecto Hall ocurre. Pero en ninguna parte fuera del laboratorio existe tal configuración pura. Hay sucesos en la naturaleza que son la resultante del efecto Hall y muchos otros efectos” (p. 225). Y aunque muchas veces son interpretados como sinónimos, las palabras ‘fenómeno’ y ‘efecto’ apuntan en direcciones opuestas (Hacking, 1996). “Los fenómenos nos recuerdan, en ese semiconsciente depósito del lenguaje, sucesos que pueden ser registrados por el observador bien dotado que no interviene en el mundo, pero que mira las estrellas. Los efectos nos recuerdan a los grandes experimentadores que le han dado su nombre a los efectos: los hombres y las mujeres, los Compton y Curie, que intervinieron en el curso de la naturaleza para crear regularidades que, por lo menos al principio, pueden considerarse irregulares (o anómalas) sólo en contraste con la teoría” (1996, p. 254).

¹¹² Esto es un sutil indicativo de porque las creaciones no son cabalmente arbitrarias. La creación de fenómenos están sujetas a severas restricciones impuesta por el mundo. El mundo y sus partes no son solo se resisten a ser descritos y conceptualizados arbitrariamente. Esto es un tema, por desgracia, que no puede profundizar en este ensayo.

superconductividad¹¹³), una subárea o programa de investigación de la mecánica cuántica; ésta (relativista o no) se la considera evidentemente como una disciplina madura de las ciencias físicas (teórica), cuyos referentes semánticos son pues transempíricos.

Sobre esto, en la sección citada al principio indicamos que las fases más inmaduras y superficiales de x investigación se prioriza partir de pocos supuestos teóricos, más cualitativos que cuantitativos (más predictivo-descriptivos que predictivo-explicativos), pero esta generalización -que da cuenta genuina de cómo se ha desarrollado la ciencia históricamente- de inmadurez-madurez científica, al igual que la distinción guiado-exploratorio/cualitativo-cuantitativo, presenta claras limitaciones ya que elude particularidades de los tipos y la funcionalidad de la experimentación científica. Más, ¿Qué significa, pues, que los estudios de los nanomateriales rotados y superpuesto con x ángulos están en una “etapa inicial” de investigación? Significa que, pese que tales investigaciones son constitutivas de una disciplina madura (la teoría cuántica), puede que dentro de la misma los experimentos implicados se den no necesariamente guiados. A saber, el experimento puede estar completamente guiado o en su totalidad ser exploratorio o, tal vez, estar en una escala difuminada entre ambos. En este sentido puede darse una guía *implícita*, como en el ejemplo de la materia condensada que presentamos. Esto puesto que el grafeno rotado con ángulo mágico -que aún no tiene explicación satisfactoria (es un fenómeno principalmente anómalo), y con el cual Jarillo Herrero se convirtió en el padre experimental de la “twistronica” (Villatoro, 2018)- sobrelleva un corpus teórico-cuántico (y la teoría de BCS que trae consigo) que le alumbró cierto horizonte en su investigación, ciertamente lo guía, aunque no del todo. Como apunta escuetamente Hacking: “uno puede realizar un experimento simplemente por curiosidad, para ver qué pasa” (1996, p. 154). Y este “a ver qué pasa” podrá estar acompañado implícitamente por una “teoría madura”, que de lejos le susurrara al oído qué hacer. Pero este acompañamiento no necesariamente lo guiara hasta apagar su componente exploratorio (tampoco es que sean dicotómicos). La exploración es inherente a toda la ciencia, independiente del estadio en el que se nos presente ella.

En suma, a un nivel general podemos referir a la inmadurez-madurez de una disciplina. A nivel específico (subdisciplinas o programas de investigación) esto cambia, y no se ajusta del todo con el binomio madurez-inmadurez (quizás podemos referir a etapas iniciales o más desarrolladas, pero esto es trivial). Algunos de los ejemplos acotados en la tipología encajan perfectamente

¹¹³ La superconductividad es un fenómeno cuántico macroscópico descubierto (por el físico Onnes en 1911) en sistemas de carácter metálico que se caracterizan por la pérdida de total de resistencia eléctrica a cierta temperatura crítica T_c (al enfriarse a 4k) (Baquero, 2014). Hoy día no hay explicación tal fenómeno del grafeno rotado. Por otro lado, a grandes rasgos, los superconductores se clasifican como convencionales (baja T_c) y no-convencionales (alta T_c). Los primeros los explica la teoría clásica BCS y los segundos están aún a la espera de una teoría que les corresponda. Mejor dicho, no tenemos una teoría completa de la superconductividad.

(posiblemente otros no). Sin embargo, esto es apenas una clasificación elemental y que debe considerarse como un espectro en continuo (pues lo cuantitativo precede lo cualitativo y lo guiado precede a su vez a lo exploratorio, si bien puede darse un ciclo y cambiar el orden más complejamente y darse una guía implícita, *e.g.*). Por otro lado, el instrumentalismo compatible con el RCF en tanto se configura en la ciencia temprana -con poco contenido empírico e impreciso en su contenido semántico y L-estructuras-, no afirma que estos experimentos no guiados, como los de Faraday (véase Chalmers, 2000) *e.g.*, sean irrelevantes epistemológicamente, pues se reconoce también la importancia de la experimentación cualitativa exploratoria que en general -y solo generalmente- está presente en las primeras fases investigativas del desarrollo de las disciplinas científicas particulares, pero que se localicen en dicha etapa no implica que sea menos valiosa que, *e.g.*, los experimentos cruciales (experimentación cuantitativa guiada) en la estructuración de las mismas¹¹⁴ (García, Edwin y Estany, 2010). Por ejemplo:

La distinción entre calor y temperatura, como también la distinción entre calor latente y calor específico, no fueron el producto de ninguna elaboración de hipótesis en el vacío. Por el contrario, fueron ante todo el resultado de largas y delicadas series de experimentos cualitativos. Sólo después de haber establecido distinciones como éstas fue posible tener una comprensión inicial de lo que hacía un termómetro, a partir de la cual fue convertido en instrumento de precisión. Sólo después de haber acuñado esos conceptos fue posible elaborar hipótesis teóricas en el campo de la teoría del calor y proceder a la matematización de esta rama de la física. Estamos en el mundo de la *carga experimental* de los conceptos teóricos. El otro ejemplo es todavía más llamativo, porque tiene que ver directamente con el nacimiento de la física de campos contemporánea. Los experimentos cualitativos en electromagnetismo desempeñaron, desde el primer resultado de Oersted en 1820, un papel fundamental en la elaboración de nociones como las de línea de fuerza y campo¹¹⁵.

¹¹⁴Es bien sabido que la tradición experimental no es nueva, de hecho los antiguos griegos, tales como Arquímedes, Hieron, etc., ya realizaban “experimentos” (luego, *e.g.*, la tradición de la alquimia y la teoría del flogisto, pese que no representan a lo que hoy entendemos como ciencia, sacaron provecho de los experimentos cualitativos, esenciales para la formación de conceptos y la ulterior irrupción de la teoría del oxígeno de Lavoisier), aunque se le asigna a Gilbert y Galileo el rótulo de los primeros en sistematizar y caracterizar publicaciones “donde la base empírica de la física está formada por resultados experimentales” (Ordóñez y Ferreirós, 2002; García, Edwin y Stany, 2010, p. 12).

¹¹⁵ Con esto los autores, Ferreiro y Ordóñez, 2002, p. 64, no quieren indicar que “la noción de campo maxwelliana fuera un producto directo de los resultados experimentales, sino sólo que algunos rasgos característicos suyos fueron sugeridos por los experimentos. En particular, buena parte de los rasgos geométricos de la noción de campo resultaron de la experiencia, aunque el concepto final vino codeterminado por hipótesis matemáticas y propiamente físicas”. (nota 13)

Las manos y la manipulabilidad del electrón

Retomando de nuevo el realismo, al ya esbozar la cuatripartida de tipos de experimentación, y sus respectiva utilidad clasificadora-descriptiva en la ciencia, a continuamos con el argumento de la manipulabilidad de Hacking.

Para empezar, según Iranzo, (2008) el realismo experimental de Hacking (1983) permite cierto paralelismo interpretativo relativo a la disputa entre Ayer, Moore y Wittgenstein acerca de la existencia del Mundo externo. El autor (2008) presenta dicho recurso argumentativo, en su artículo *El dilema del Realismo experimental*, con el objeto de alumbrar y juzgar el realismo ontico propugnado por Hacking. Esto lo lleva cabo esbozando las posibles respuestas que se pueden dar ante la pregunta de “cómo sé que tengo dos manos”, (a propósito de lo sugerido **en la sección rosso**) Estas son:

i) Basándonos en el empirismo de Ayer, la respuesta sería la siguiente: lo sé porque tengo una evidencia abrumadora (la cual es por el momento concluyente, constituida por datos sensoriales -*sense data*-). La probabilidad de que la evidencia futura refute la convicción de que se que tengo dos manos es ridículamente despreciable (si bien cabe la posibilidad); ii) recurriendo al sentido común de Moore, la respuesta sería la siguiente: no se necesita absolutamente nada para justificar tal convicción, ni algún tipo de argumento o evidencia empírica. Es más que claro que tengo dos manos (de que existen) y lo constató de forma inmediata cada día al hacer uso de ellas. Es algo tan tremendamente cierto que no cabe alguna probabilidad de error; iii) apelando a la postura de Wittgenstein, la respuesta sería esta: en realidad no sé que tengo dos manos, pues sólo tiene sentido decir que sé que p , cuando p puede ser falsa, la proposición “tengo dos manos” no es una proposición de ese tipo (citado por Iranzo, 2008). Esto es, i) consiste en una inferencia no deductiva a partir de datos sensoriales. Se acepta implícitamente que la evidencia futura puede poner en cuestionamiento tal convicción de que tengo dos manos, a pesar de que la evidencia se asume como concluyente; ii) consiste en la concreción de una evidencia prácticamente incuestionable y/o irrefutable; finalmente iii) consiste en una proposición a la que no se le puede atribuir evidencia, ni a favor ni en contra (Iranzo, 2008). Ahora bien, en vez de elevar la discusión a la aseveración de que “cómo sé que tengo dos manos”, incorporemos, siguiendo a Iranzo, (2008) cierto símil extrapolable al contexto de la manipulación trivial de electrones por parte de los científicos experimentales.

Respectiva discusión se da dentro del polémico debate realismo/antirrealismo sobre el estatus ontoepistémico de las denominadas entidades inobservables, donde Hacking (1983) esgrime el prototipo favorito del filósofo: el electrón. Esto con el propósito de explicitar su argumento realista-experimental de la *manipulabilidad*. Argumento con el que Hacking (1983) demuestra, entre otras cosas, que no es estrictamente necesario comprometerse

con la verdad de las teorías postulan senda entidad. A cambio, lo que ha de considerarse relevante, según el autor, en cuanto a la existencia de los electrones se refiere, es más lo que se puede *hacer*, y no tanto lo que se puede *explicar*, con ellos (Iranzo 2000). Los electrones “son maneras de crear fenómenos en algún dominio de la naturaleza. Los electrones son herramientas (...) instrumentos para hacer y no para pensar” (1996, pp. 191-192). Así, para Hacking “(...) La experimentación con un ente no nos obliga creer que existe” (sea el caso, *e.g.*, de Millikan cuando supuso medir la carga del electrón). “Sólo la *manipulación* de un ente, para hacer experimentos en algo diferente, nos obliga a ello” (1996, p. 192). En otras palabras: “manipular una entidad no es experimentar *sobre* ella, sino hacer un experimento *con* ella” (Iranzo, 2000, pp. 133-134).

Resulta que este criterio de Hacking puede captarse sugerentemente, retomando lo antedicho al principio, como la convicción que puede tener, *e.g.*, un cuidado de a pie para con la realidad de sus propias manos (Iranzo, 2008). Es decir, para los agentes científicos no cabe pues una posición inferencial, ni hipotética o conjetural, respecto a la existencia de los electrones, como tampoco es razonable aplicar esta táctica respecto a la existencia de sus manos (o acerca de cualquier objeto macroscópico del entorno cotidiano). En este sentido, Hacking (1996, p. 194) expone

“El argumento -podríamos llamarlo el argumento experimental en favor del realismo- no es que inferimos la realidad de los electrones del éxito que obtenemos. No hacemos instrumentos y después inferimos la realidad de los electrones, como cuando ponemos a prueba una hipótesis, y luego creemos en ella porque pasó la prueba. Esto pone el orden temporal en la dirección equivocada. En principio, diseñamos un aparato apoyándonos en un pequeño número de verdades acerca de los electrones, para producir otro fenómeno que queremos investigar”¹¹⁶.

Lo que Hacking desea subrayar es, precisamente, que el sentido de realidad que adopta el científico para con ciertas entidades objeto de manipulación es tan sólido que sería un verdadero despropósito articular esquemas inferenciales para dar cuenta de su existencia. Convertir la existencia en una propiedad inferida, de acuerdo con Hacking, no resulta lo más apropiado para elucidar el funcionamiento rutinario de la práctica experimental contemporánea (Iranzo, 2002; 2008). Los científicos experimentales se ven sometidos a una confrontación directa con lo *real* cuando intervienen y manipulan en el seno de complejos laboratorios, en este caso, con el uso casi

¹¹⁶Y a esto el filósofo canadiense añade: “*Estamos completamente convencidos de la realidad de los electrones cuando regularmente construimos -y las más de las veces tenemos éxito en la construcción- nuevos tipos de aparatos que utilizan diversas propiedades causales bien comprendidas de los electrones que nos permiten interferir en otras partes más hipotéticas de la naturaleza.*”

trivial de electrones. Pero esto no siempre fue así. Hacking (1996, p. 300) nos recuerda en forma de moraleja que “Hubo un tiempo en que tenía sentido dudar de que hubiera electrones (...) Hubo un tiempo en el que la mejor razón que podíamos tener para pensar que hay electrones era su éxito en la explicación”. Las explicaciones nos son útiles, ayudan -nos dice-, y quizás algunas personas -continúa- hayan creído antes en la existencia de los electrones a razón de que postular senda entidad permitía “explicar una variedad de fenómenos. Felizmente ya no tenemos que pretender que inferimos a partir del éxito en explicar (*i.e.*, a partir de lo que hace que nuestra mente se sienta bien)”. Luego, los científicos (*e.g.*, Prescott *et al.*) no explican los fenómenos con electrones, ellos saben cómo usarlos (*e.g.*, al interferir con éstos en corrientes neutrales débiles y los bosones neutrales). Los electrones no son, entonces, “maneras de organizar nuestros pensamientos o de salvar los fenómenos que han sido observados” (pp. 300-301). Los electrones son, siendo reiterativos, maneras de crear fenómenos en algún dominio de la naturaleza (Hacking, 1996, pp. 191-192). En últimas ésta es una de las razones que motivan al autor a distanciarse de la estrategia a través de la cual la existencia de una entidad es *inferida* en virtud de su poder explicativo. Su desconfianza para con los razonamientos de tipo inferencial es desde luego notable. En especial, para con el uso que el realista hace de la IME tradicional (Egg, 2017). Tan notable es tal escrúpulo que Hacking (1983, pp. 52-57) adopta una posición antirrealista respecto a las teorías en gran parte por este motivo. Y es que, a tenor de Hacking, (1983, p.53) el poder explicativo de una hipótesis es un “terreno débil” para determinar la verdad o falsedad de la misma (citado por Egg, 2017).

Así pues, retomando la extrapolación interpretativa propuesta, es evidente que Hacking rechaza la opción empirista de Ayer. El experimentalismo no es, desde luego, ni de lejos algo parecido al empirismo. Sin embargo, no es ni mucho menos claro si se inclinaría por Moore o Wittgenstein. Por su parte, Iranzo (2008) alega que “(...) Hay momentos en que Hacking nos recuerda la ingenua tozudez de Moore”, y es verdad, *e.g.*, “cuando describe el experimento de rociar con positrones un balón de niobio”, debido a que la intención de Hacking no es mostrar evidencia a favor de la existencia los mismos, esto sería, después de todo, una inferencia, una inferencia de la práctica científica a la existencia (Iranzo, 2008, pp. 65-66). En otras ocasiones, insiste en que la existencia de los positrones se da por asumida, entendía ésta como un presupuesto; no es algo hipotético, es un requisito necesario para llevar a cabo el experimento. Así, “(...) a la artificiosidad argumentativa de la inferencia a la mejor explicación, Hacking contrapone esta actitud espontánea e irreflexiva propia de la práctica experimental” (2008, p. 66).

De cualquier modo, la alusión repetida a un contexto experimental, que posee sus peculiaridades y que funciona con relativa autonomía respecto al contexto teórico, también admite una lectura wittgensteniana. Presuponer la

existencia de ciertas entidades teóricas no sería entonces más que una condición de aplicación de las reglas que definen la práctica típica del contexto científico-experimental. Y de la misma manera que el “juego” de la justificación pierde su razón de ser si cuestionamos una proposición como “Tengo dos manos”, el juego de la experimentación también la pierde si cuestionamos la existencia de las entidades teóricas involucradas en el diseño experimental. La posición de Hacking resulta ambigua pues, ya que no está lo bastante desarrollada como para definirse por una lectura mooreana o wittgensteniana. No obstante, desde cualquiera de ambas la existencia de las entidades teóricas no es ya una existencia inferida a partir de otra cosa en mayor medida que lo pueda ser la existencia de cualquier objeto cotidiano. Optando por una interpretación mooreana estamos ante una tesis metafísica, si se quiere; (...) Las objeciones contra el “dogmatismo” de Moore son bien conocidas y no es difícil replantearlas en el contexto científico. (...) mientras que si nos decantamos por Wittgenstein, el realismo experimental devendrá en corolario de una teoría pragmatista del significado. (...) Bajo esta perspectiva, una teoría pragmatista del significado no hace más que orillar el problema. (...) En cualquier caso, la estrategia convencional de los realistas científicos, basada en la evidencia indirecta y en la inferencia a la mejor explicación, se torna innecesaria. (pp. 67-69)

Además de lo expuesto, Iranzo (2008) continúa afirmando que la convicción que los científicos experimentales “puedan tener no es más que un estado psicológico que, por sí mismo, no cuenta a favor de nada”, pues según él “(...) Sus afirmaciones sobre los positrones no son más que eso, aserciones, que pueden ser verdaderas o falsas. Sin evidencia que las apoye no pasamos de describir una situación, de constatar un hecho, (...) pero nada más”. (pp. 65-67). De esta plétora de reproches, finalmente concluye aseverando, osadamente, que “la fuerza de la posición de Hacking sería puramente retórica”, ya que de acuerdo a Iranzo (2008) “manipular” (*e.g.*, a través de un haz de rayos láser o un acelerador de partículas) y “observar” (*e.g.*, a través de un microscopio), en tanto suponen manipulaciones y observaciones complejas con un alto contenido teórico-conceptual, artificiosas e indirectas (*i.e.*, científicas, según él), “refieren a procesos bien diferentes de los que acontecen en las situaciones paradigmáticas que los dotan de su sentido familiar”. Es decir, a juicio del autor la disertación de Hacking “se basaría en una controvertida extrapolación: pensar que las entidades inobservables de la ciencia son manipulables como los objetos cotidianos” (p. 67)

Bajo este marco hackiniano, entonces, la realidad tiene que ver con nuestras habilidades para modificarla: “(...) La prueba directa de los electrones y similares es nuestra habilidad para manipularlos utilizando propiedades causales” (Madrid, 2016, p. 158). Pero a esto Iranzo (2000, p. 138) objeta que no tiene fuerza probatoria argüir que los electrones existen porque son

manipulables, debido a que, por definición, sólo es manipulable lo que existe físicamente. Lo realmente importante es si tal convicción está justificada. “La existencia”, asegura Iranzo, “de las entidades inobservables es, ante todo, un problema epistemológico” (2008, p. 89). Si bien el autor ulteriormente le reconoce tácitamente algunas virtudes al experimentalismo suscitado por Hacking¹¹⁷, no deja de distanciarse radicalmente, claro es la luz de lo antedicho, del realismo experimental fundamentado en el argumento de la manipulabilidad. Pues “(...) La manipulación al estilo de Hacking no es la panacea. El éxito en la manipulación es un argumento más a favor de la existencia; pero, siendo legítimo, ni es imprescindible ni es el único” (Iranzo, 2008, p. 87).

Teniendo en cuenta esta serie de consideraciones, podemos responder acto seguido -esto es, desechar algunas o sostener- tales críticas concretadas por Iranzo. En primer lugar, tal actitud espontánea e irreflexiva que le atribuye al filósofo canadiense, por supuesto constituye una convicción racional, forjada a la hora de maniobrar con entidades dado algún fin específico; es, especialmente, un constreñimiento material ejercido por parte de lo real. La convicción de los científicos experimentales comprendida sólo como un producto psicológico, y que no cuentan a favor de nada, esto en opinión de Iranzo (2008), choca con un punto advertido por nuestro planteamiento: las convicciones de los científicos son relativas a cada disciplina (bien sea ésta más teórica o más pragmática), siendo ninguna más racional que otra, todas son racionales. La cuestión está en cómo se expresa tal racionalidad (implícita o explícitamente). Así, al asumir la ciencia como una empresa crítico-racional, las convicciones se entienden en su sentido metodológico-autocorrectivo, y dependen ellas del marco general disciplinar en el que están a merced (ver sección ciencia normal). *e.g.*, en las ciencias físicas que tratamos, al manipular electrones o positrones, y las aserciones que sobre estas entidades se pueden construir en virtud de senda manipulación, son ciertamente susceptibles a falsedad o verdad -en cuanto a la corolario de Iranzo, el cual reclama evidenciado a que todo es *a priori* expresable lingüísticamente en forma de enunciados, pero -vale decir- no todo es de tal talante lingüístico-proposicional; “todo se puede expresar lingüísticamente (a veces con grandes dificultades y limitaciones) pero esto no significa que todo sea lingüístico; de todo se puede argumentar, pero no todo es de naturaleza argumentativa o *evidencial*” (Ferreiro y Ordóñez, 2002, p. 73, cursivas nuestras). En realidad, aunque la racionalidad se da en el Espacio Lógico de las Razones (ELR), eso no implica que toda racionalidad tenga que presentarse explícitamente, sino que incluso prácticas no verbales tienen su racionalidad aunque ésta sea implícita. Además, “La racionalidad científica”, citado por Madrid (2009, p. 151) “tiene tanto que

¹¹⁷ a saber, de la sana re-orientación hacia la praxis que produjo en la filosofía de la ciencia

ver con el cuerpo como con la mente. «Ni la mano sola ni el espíritu abandonado a sí mismo -decía Francis Bacon en *Novum Organum* (I, 2)- tienen gran potencia; para realizar la obra se requieren instrumentos que tan necesarios son a la inteligencia como a la mano»¹¹⁸. Más precisamente, Iranzo (2008) parece no comprender con cabalidad, en segundo lugar, las implicaciones del ítem e) del programa Hackiniano: “La actividad de diseñar, y sobre todo la de ejecutar experimentos, involucra un tipo de conocimiento no reducible a conocimiento teórico; este es el conocimiento del saber hacer¹¹⁹” (Velasco, 2007, p. 559). Naturalmente, un *saber hacer* que ostenta racionalidad, que puede ser explicitada en el juego de dar y pedir razones, diferente a como habitualmente se la entiende, pero no menos racional. Se torna, por consiguiente, cuanto menos dudosa la legitimidad de sostener que senda convicción que estamos discutiendo es una arbitrariedad psicológica, que no aporta nada, y que así sólo puede racionalizarse -parece, según Iranzo- a un nivel epistémico justificativo.

A propósito de ello, el realismo experimental, interpretado como una tesis epistemológica, contesta que la evidencia adquirida por medio de la manipulación de entidades teóricas/inobservables es condición suficiente para justificar la existencia las mismas (Iranzo, 2008). Tanto para Cartwright (1983) como también para Suárez (2008), *e.g.*, el criterio manipulativo otorga evidencia suficiente para *crear* en la existencia de entidades objeto de manipulación¹²⁰. En los escritos de Hacking, no obstante, no se halla en ningún lado la asunción de que el criterio de la manipulabilidad es conclusivo acerca del realismo -pese a que cierta ambigüedad en los mismos permite dicha interpretación-, es decir que la manipulabilidad es condición suficiente para probar o justificar la realidad de x entidad (Martinez y Lewowicz, 2014). Ni siquiera como condición necesaria¹²¹ lo plantea. “Por supuesto”, afirma Hacking, “no sostengo que la realidad está constituida por la capacidad humana de manipular. (...) El argumento experimental en favor del realismo no dice que sólo los objetos del experimentador existen” (1996, p. 304). No es, a decir verdad, el único

¹¹⁸ “De hecho, algunos físicos, como Ferrero, Salgado y Sánchez-Gómez (2007) aseveran, con acentuado materialismo, que la racionalidad científica no reside en el cerebro de los científicos ni en su conducta, sino en la propia ciencia en cuanto institución encarnada en la realidad material”.(Madrid, 2009, p. 151)

¹¹⁹ “Una perspectiva conservadora podría sostener que este 'saber hacer' es algo con escasa relevancia epistemológica, dado que una vez obtenidos los resultados poco importa la forma en la que llegamos a ellos. Sin embargo, existen varias razones por las que este saber hacer resulta de suma importancia epistemológica. Por un lado, sabemos que el diseño de un experimento no se sigue lógicamente de un cuerpo teórico. No basta tener una buena predicción para encontrar el modo de chequearla. Además, poder realizar materialmente un diseño involucra un conjunto de habilidades que tampoco se siguen directamente ni de la hipótesis que se somete a testeo, ni del cuerpo teórico que sustenta el instrumental usado. Estas habilidades que no siempre han tomado el cuerpo de un conocimiento teórico, involucran en la realización material de un experimento decisiones con claras consecuencias epistemológicas”. (Velasco, 2005, p. 138).

¹²⁰ Además de explotar para ello la distinción entre inferencia *causal* e inferencia *teórica*, y justificación causal y teórica respectivamente, que no podrá ser profundizada, esta temática, por cuestiones de espacio, véase Iranzo, 2008; y Egg, 2018, para ello.

¹²¹ Al contrario de lo que supone Iranzo (2008)

argumento o criterio, ni es imprescindible ni necesario, como arguye Iranzo, para el realismo científico. Pero Hacking tampoco ha implicado lo contrario. Estas aseveraciones del autor contra Hacking son, en el mejor de los casos, gratuitas. El argumento experimental a favor del realismo es para Hacking el más fuerte¹²², él más convincente o “irresistible en base a que los científicos no solo sienten las entidades que ellos usan tan reales como sus manos, sino a que ellos pueden hacer *algo más; investigar, intervenir y causar de diversos modos, gracias a la existencia de éstas*”¹²³. Con todo, Hacking, (2009, cap. IV) citado por Madrid (2018, p. 329) y por Martínez y Lewowicz (2014, p. 223), reclama que ha sido habitualmente malinterpretado¹²⁴.

En tercer lugar, aceptando que tales convicciones generadas en el marco general (pragmático) del contexto experimental son de mismo modo -implícito pero- racionales ¿Que queda por rescatar, entonces, del planteamiento de Iranzo? Su defensa a la inferencia científica, ya que precisamente uno de los puntos vitales a través del cual el argumento de Hacking pierde tal fuerza que lo caracteriza -o por lo menos, que pierde notable completitud- se ubica en su desdén hacia ella. Este rechazo se puede notar y discutir -ahora, a continuación- cuando, *e.g.*, Hacking confiesa, en el último párrafo de *Representar e Intervenir*, “cierto escepticismo acerca de los agujeros negros (...) Tal vez haya algunas entidades que (...) sólo podemos conocer a través de *razones teóricas*”, asegura¹²⁵. Luego, finalmente intuye que las entidades teóricas que no terminan siendo manipuladas acaban, por lo general, “siendo tremendos errores” (Hacking, 1996, p. 304). Encima de esto, en (Hacking, 1989) realiza un análisis de caso respecto a las lentes gravitacionales, y debido a que -claro está- no pueden ser manipulables, consolida un antirrealismo para con las mismas (Egg, 2018). Aunque Hacking (1989) aclara que tal antirrealismo es especialmente restrictivo, sus críticos justamente indican que esta *lógica* puede extenderse rápidamente a otras disciplinas científicas (Egg, 2018). No fue sorprendente que varios filósofos se pronunciaran -examinado, de manera muy pertinente, algunos casos- al respecto. Alan gross, (1990, pp. 426-427, citado por Egg, 2018, p. 122) *e.g.*, trae a colación ciencias históricas tales como la geología, la cosmología y la biología evolutiva. En estas áreas, señala, “debemos describir una serie de eventos en los que no hay testigos, una serie no disponible para la

¹²² O tal vez otro más, ciertamente, pero de considerable peso para defender el realismo

¹²³ Martínez y Lewowicz, 2014, p. 234, p. 224; cursivas nuestras

¹²⁴ *e.g.*, Madrid (2018, p. 329) se refiere a la interpretación que de él (hacking) hace Suárez (2008), “porque tiene la virtud de condensar en una misma frase dos lecturas erróneas de su idea. Para Suárez, la manipulación es una condición suficiente para la realidad de una entidad teórica x. Y Hacking apunta que él nunca habló de condición suficiente ni de manipular sin propósito, sin fines específicos (como interferir en otras partes de la naturaleza). Además, Suárez reformula su argumento en términos epistemológicos, de creencia, cuando Hacking –según afirma– nunca ha rehuído el debate ontológico. De hecho, Iranzo (2000) introdujo con anterioridad una distinción similar a la de Suárez (2008) según se empleara el argumento de la manipulabilidad para apoyar un realismo óptico (o no comprometido necesariamente con la verdad de las teorías, cuyo principal valedor sería Hacking) o un realismo alético (comprometido con la verdad científica, uno de cuyos valedores sería Rom Harré, con su autodenominado realismo «profundo»)”.

¹²⁵ 1996, cursivas nuestras

experimentación. Si se aplica el criterio de Hacking, los eventos que la biología evolutiva construye carecerán permanentemente de realidad”¹²⁶.

Hacking (citado por Egg, 2018), como lo desarrolla del mismo modo Iranzo, (2008) responde optando por su antirrealismo respecto a las lentes gravitacionales. Y Madrid, (2018, p. 330) por otro lado, evoca una lectura distinta -más reciente- y comunica que Hacking (2009, cap. IV) “ha matizado su posición señalando que su cautela para con aquellas entidades que no pueden ser manipuladas, como las lentes gravitacionales, es susceptible de revisión, porque el avance de la técnica y la tecnología puede permitir que en cierto momento seamos capaces de interferir con ellas”. El autor adiciona, asimismo, que “a día de hoy parece que están comenzando a usarse [las lentes gravitacionales] para estudiar la materia oscura, con lo que habría que revisar el antirrealismo que Hacking (1989) defendía respecto de ellas”¹²⁷.

A todo esto, de acuerdo con Shapere, (1993) es más apropiado ampliar la acepción de “herramienta” a la que tanto apela Hacking, no como un uso exclusivo de la manipulación a la intervención, sino como un medio a través del cual se posibilite la investigación científica en el sentido más abarcativo del término, a saber, como “herramientas de investigación”¹²⁸ en tanto que no implican manipularlas activamente. Tal cosa lo ejemplifica, pues, las lentes gravitacionales. “Todo lo que se necesita”, según reseña Egg, “para contar cómo herramienta en este sentido es que usamos (lo que tomamos como) nuestro conocimiento sobre tales entidades para hacer inferencias sobre otros objetos de investigación”¹²⁹ (2018, p. 122).

“El hecho es que los científicos [reclama Shapere] se basan en lo han aprendido para hacer inferencias, incluso en los casos en que no pueden poner sus manos sobre las entidades sobre las que se hacen las inferencias; utilizan lo que ya han descubierto -ya sea interfiriendo activa o pasivamente en la

¹²⁶Traducción nuestra

¹²⁷Es curioso percatarse como Madrid, (2018) en el contexto de esta controversia, caracteriza de “tremendamente ambigua” la crítica que apuntala Dudley Shapere (1993) para con el antirrealismo astrofísico de Hacking (tachada ésta a modo de teoreticista), cuando Shapere plantea, (citado por Egg, 2018) entre otras cosas, que el uso de lentes y microlentes gravitacionales nos permitiría estudiar/mapear la densidad/estructura de la materia oscura (sébase, *e.g.*, que el experimento Dark Energy Survey, junto con los telescopios LSST y Euclid, cuando estén en pleno funcionamiento, podrían observar cientos de miles de lentes gravitacionales), asimismo determinar distancias cósmicas y precisar por otros métodos a los habituales el valor de la constante de Hubble-Lemaître. Las lentes gravitacionales son, pues, herramientas de investigación, como los electrones. Al parecer existe, dentro de esta exagerada ambigüedad que le asigna Madrid a Shapere, trazas en común; al menos ambos concuerdan con que el antirrealismo de Hacking debe ser revisado y, por qué no, desechado.

¹²⁸“Shapere no es el único que arremete contra este argumento de Hacking. El astrofísico Edwin Turner informa en 1988 sobre el estudio de las lentes gravitacionales como una materia de hecho, una historia completa de detalles de ingeniería. Turner defiende que las lentes podrían actuar como telescopios naturales de dimensiones cósmicas que permiten a los astrónomos determinar directamente la dimensión y edad del universo. Ellas se volverían así una nueva herramienta para asir problemas fundamentales. De este modo las lentes sortearían el test de Hacking, volviéndose herramientas, tal como los electrones (Turner, 1988: 54-60). A mi entender, esta no es la experimentación de la que habla Hacking, que tiene efectos en otra cosa y está dotada de cierta regularidad.” (Martínez y Lewowicz, 2014, p. 221, nota 252). Si bien como se señala al final de esta cita, las ondas gravitacionales no cumplen con el test experimental de Hacking, está de más decir que no tiene por qué hacerlo. So pena de caer en un laboriocientrismo.

¹²⁹Traducción nuestra

observación- para indagar más. Seguramente este es un aspecto muy importante de la empresa científica. Desautorizar es truncar esa empresa en aras de un argumento que no está respaldado por ningún argumento real, científico o de otro tipo -en resumen-, un dogma”. (citado por Egg, 2018, p. 122, 1993, p. 148)¹³⁰.

Pese a que es un poco precipitado adjudicarle un dogma a Hacking, creemos igualmente -de acuerdo con Shapere e Iranzo- que es innecesario, impreciso, de su parte minusvalorar el potencial investigativo de los razonamientos de tipo inferencial (si bien, actualmente, ha matizado su parecer), especialmente de la IME (local y con componentes semánticos, para nosotros, vease sección IME). Por otro lado, la propuesta en (Iranzo, 2000) de la Eficacia Manipulativa (EM), un razonamiento de tipo abductivo que vindica todos los conocimientos (del aparato en cuestión) teóricos -al contrario de Hacking, que refiere a unas “verdades caseras” o “familiares”, de bajo nivel¹³¹, a la hora de manipular- en el contexto práctico-experimental, constituye un argumento adecuado para defender el realismo teórico que Hacking pretende socavar (vease Iranzo, 2000, pp. 145-149).

Por otro lado, consideremos finalmente lo que en páginas anteriores aludimos acerca de la pregunta planteada por Iranzo sobre: ¿Qué fuerza probatoria tiene la convicción implícita de los científicos experimentales? Respondemos junto a él que no mucha. Pero hay, sin embargo, algo más que decir a ese respecto. Y es que, en efecto, para el escéptico una convicción no cuenta con fuerza probatoria. La convicción producto de manipular electrones no es cosa generalizable como en el caso de la convicción generada por la existencia de nuestras propias manos (ya que no todos somos manipuladores de electrones). Para lidiar con el escéptico se hace necesario recurrir a una inferencia (dicho de otro modo, los reportes no-inferenciales hay que transformarlos en inferenciales). El contenido de tales presupuestos implícitos en la práctica de laboratorio (cuya racionalidad es implícita) deben explicitarse por medio de la racionalidad expresivista para que, de ese modo, estén sujetos a crítica pública en el juego de dar y pedir razones (recordemos, de nuevo, lo descrito en la sección espacio lógico de las razones, y también tengamos

¹³⁰Traducción nuestra

¹³¹Martínez y Lewowicz, (2014, p. 211, nota 228) a la par que Iranzo,(2000; 2008) apela a cómo Margaret Morrison, en el artículo “Theory, Intervention and Realism” (1990) advierte “algunas dificultades que (...) tienen que ver con el problema de separar esas verdades domésticas del background teórico y establecer su autoridad epistémica como generalizaciones que han de ser interpretadas en sentido realista”. Esto, de acuerdo a los autores/as, ya que no es claro “que pueda aislarse un grupo de generalizaciones teóricas supuestamente neutrales, como demanda Hacking, y que en el caso de que fuera posible persistiría la cuestión de si ellas proveen suficiente fundamento teórico para caracterizar completamente los resultados que describe como intervención. Si bien Hacking está en lo correcto al afirmar que la interferencia y la intervención son la sustancia de la realidad, según Morrison, permanece el problema tradicional del realismo científico acerca de si se puede identificar correctamente y atribuir propiedades a dicha sustancia y qué clases de reclamos epistémicos se pueden hacer. Hacking resuelve esos problemas de inestabilidad teórica a través de las verdades domésticas y una teoría putnamiana de la referencia, pero Morrison afirma que un grupo tan pequeño de verdades no puede dar caracterización sustantiva de las entidades y que ellas no son lo suficientemente complejas para permitir la clase de ingeniería exitosa que demanda Hacking. Por otro lado, si se extiende el grupo de verdades hasta incluir interacciones causales y procesos basados en un nivel más alto de teoría, aparece la inestabilidad con los consiguientes problemas del realismo teórico”.

presenta las condiciones locales en la que el escéptico puede *dudar*, abordado en la sección ciencia normal).

En suma, la cosmología es, por un lado, un claro ejemplo (otro) de las insuficiencias del realismo experimental (donde la filosofía de la experimentación tiene que ocuparse de las simulaciones computacionales, recurso comúnmente aprovechado por esta disciplina), y por el otro, la racionalidad implícita (entendida desde el argumento de la manipulabilidad), aunque deba explicitarse través de las inferencias (aspecto que el RCF sostiene), constituye asimismo tal racionalidad generada por interaccionar causalmente con lo real; al manipular entidades para crear fenómenos, *e.g.*, y que estas creaciones no puedan ser arbitrarias (*i.e.*, que también son resistidas, aspecto aludido con el caso del grafeno), ofrece una oportunidad para ampliar el concepto de factualidad que -en el presente ensayo- no podrá desarrollarse. Esto será algo esencial que en trabajos próximos se abordará.

Conclusiones sintéticas

1. El realismo considerado en filosofía de la ciencia, con compromisos teóricos, semánticos, ontológicos y epistemológicos; sólo podrá ser una teoría coherente y ajustada a la historia de la ciencia, si se entiende de forma falible y crítica. Este es el realismo crítico-falibilista o RCF. Esta propuesta no es enteramente nueva, pero vertebrada en un sistema los realismos críticos disponibles, supera los realismos ingenuos y se adapta a las críticas anti-realistas.

1.1. El RCF se articula incluyendo compromisos semánticos, pero no con respecto de la verdad por correspondencia Tarskiana tradicional sino respecto de una verdad como propiedad aproximada de acuerdo con los términos de *niiniluoto*.

1.1.1. Se requiere para ello considerar la posibilidad de la conservación de ciertos referentes centrales entre procesos de cambios teóricos, aunque no es una condición necesaria para la posibilidad de este realismo.

1.1.2. La verdad es un predicado o atributo de las proposiciones consistente en:

1.1.2.1. La satisfacibilidad en cierto modelo formal por la verdad tarskiana (T).

1.1.2.2. Evaluar el ajuste (a) aproximado de una L-estructura teórica privilegiada, con (b) alguna estructura espacio-temporal intrínseca causal y real en “EL MUNDO” o “THE WORLD”. Se basa elementalmente en la verdad tarskiana pero incluye la consideración acerca de la factualidad del mundo.

1.1.2.3. La verdad aproximada es indispensable para el realismo, es viable sobre consideraciones falibilistas y depende en parte de procesos de falsación y corrección sucesivos en donde tienen papel protagonista las anomalías. El RCF supone una estructura intrínseca del mundo, pero sólo en términos de una estructura espacio-tempo-causal básica (esto está relacionado directamente con la factualidad del mundo), para que sea posible así hablar de correspondencia aproximada.

1.1.2.4. El RCF se puede construir sobre el supuesto de que el número de enunciados verdaderos que podemos ofrecer acerca de una fracción de realidad es inagotable; la realidad es inexpugnable. Sin embargo, es posible alcanzar enunciados aproximadamente verdaderos más privilegiados que otros en la relación y tensión existentes entre PICs rivales.

1.1.2.5. La factualidad del mundo “selecciona” verdades admisibles en determinados casos, permitiéndonos mejorar las propiedades de las estructuras lingüísticas que componen nuestras teorías científicas, superando procesos específicos relacionados con la afrontación científica de falsaciones por anomalías fácticas y teóricas.

1.1.3. Existen indicadores de verdad como la utilidad de una teoría o el uso de la inferencia a la mejor explicación o IME. En el caso de la IME, no consideramos este tipo de razonamiento abductivo como clave para nuestro argumento a favor de la verdad, sino como provisional y de forma parcial-local, con componentes semánticos aparte de epistemológicos e instrumentales.

1.2. Las anomalías pueden tomarse como indicador de la factualidad del mundo y las teorías científicas se desarrollan, entre otras cosas, mediante el hallazgo de tales anomalías y, en virtud de ellas, lograr “contactar” sucesivamente con la realidad misma. De igual modo, las anomalías permiten cierta acumulación no-lineal de contenido empírico.

1.2.1. Las anomalías se entienden en el sentido de error predictivo-experimental.

1.2.2. Del ruido experimental, con nuevas teorías, se hallan anomalías ya relevantes.

1.2.3. La realidad puede resistirse a ser captada o descripta por las teorías, y éstas, a su vez, pueden ser constreñidas por “THE WORLD”.

1.3. El progreso científico se entiende en términos de verosimilitud niiniluotiense, (pero sin una formalización bayesiana subjetivista necesariamente), y considerando que una mejor manera de inferir la verdad aproximada entre teorías similares se sitúa en el análisis de PICs y cómo estos hacen frente a anomalías fácticas, y también teóricas. Para este razonamiento, también se propone la posibilidad de acudir al argumento de la IME.

2. La historia de la ciencia y su reconstrucción racional es indispensable para el análisis acerca de los compromisos realistas críticos y falibilistas en la actividad científica: es en (i) ésta junto al (ii) uso de la lógica, la inferencia

racional y construcción de hipótesis generales, donde se halla un sustento fáctico muy valorable acerca de cómo funciona la ciencia.

2.1. Las revoluciones científicas son mejor comprendidas, no tanto como cambios de paradigmas kuhnianos sino como competencia e integración entre programas de investigación lakatosianos rivales y progresivos; que incluye fenómenos de inconmensurabilidad locales o débiles entre los mismos, aunque siempre dentro del espacio lógico de las razones que habilite la presunción de inteligibilidad universal.

2.2. En el plano ontológico, la diferencia nuclear entre el realismo interno (RI) kuhniano y el RCF se encuentra en que, mientras el RI parte de una plasticidad mutua entre sujeto y mundo; el RCF, aunque coincide con respecto al sujeto, considera que la estructura intrínseca de lo real trasciende esa plasticidad. La plasticidad del sujeto (de los lenguajes y de los esquemas conceptuales) pueden derivar en fenómenos de inconmensurabilidad. Mientras en el modelo kuhniano la inconmensurabilidad lleva a un aumento de incomunicación que resulta esencial para el progreso; para el RCF, si hay progreso realista, es porque los PICs no se aíslan sino que se entienden como pertinentes rivales entre sí.

2.2.1. Lo real nunca se presenta mediante hechos desnudos, sino que nuestra relación cognitiva con el mundo (*e.g.*, la observación) está siempre regulada por nuestros conceptos. Los conceptos no contaminan la observación sino que 'hacen ver', permitiendo a su vez que los contenidos observacionales estén sujetos a crítica y escrutinio público. La universalidad y objetividad de los reportes observacionales no están dadas por cierta base sensorial común e inmaculado sino por la corrección de sus contenidos conceptuales.

2.2.2. El racionalismo expresivista (Brandom) implica el desarrollo de una competencia para explicitar los elementos potencialmente normativos que subyacen a las prácticas científicas; lo que permite su control racional y un progreso conceptual.

2.2.3. La observación de objetos externos expresable mediante reportes no-inferenciales implica el ejercicio de dos habilidades (Sellars-Brandom): (i) la disposición confiable a responder diferencialmente, *e.g.*, a estímulos, (ii) tomar posición en el juego de dar y pedir razones (JDPR).

2.2.4. El holismo confirmacional (HC) establece que las hipótesis no pueden confrontarse de forma aislada y directa con la empiria.

2.2.5. La distinción entre observable e inobservable no es ontológica sino cognitiva, normativa y metodológica, y está sujeta al desarrollo conceptual, instrumental y de las técnicas de observación (lo que puede llevar a cierta inconmensurabilidad perceptual).

2.2.6. Los problemas de la indeterminación de la traducción y de inconmensurabilidad se deben a distintos constreñimientos biológicos, profesionales y culturales, responsables de los elementos idiosincráticos (o

incluso antropomórficos) de nuestros conceptos. Las primeras hipótesis o teorizaciones que produzcamos tendrán siempre fuerte contenido idiosincrático.

2.2.7. El RCF intenta comprender la historicidad del progreso científico en tanto proceso de crítica y falsaciones sucesivas, en virtud de las cuales puede habilitarse un aumento no lineal de contenidos empíricos de nuestras mejores teorías, así como un progreso conceptual.

2.2.8. Este tipo de progreso (si la ciencia es una empresa realista y racional) puede ir horadando los elementos idiosincráticos. La carga instrumentalista de nuestras teorías puede ir cediendo lugar a distintos constreñimientos racionales ejercidos por el mundo.

2.3. Debido a la infradeterminación empírica de la teoría (IET), durante la historia de la ciencia se van dando cierto pluralismo teórico en virtud del cual distintos PICs asumen diferentes compromisos ontológicos.

2.4. Dado el compromiso realista según el cual la estructura de lo real es una, la progresividad de un PIC pone en cuestión los compromisos ontológicos del PIC rival.

2.5. La perspectiva realista estimula la búsqueda de las implicaciones ontológicas de cada PIC, así como las falencias de los compromisos ontológicos de la rival intentando explotar sus anomalías.

2.6. La competencia entre PICs relativiza la IET dado que la evidencia no respalda de la misma manera a ambas PICs, a la vez que el cuerpo de evidencia no es teóricamente neutral sino que varía junto a la observabilidad relativa al desarrollo de nuestras teorías, instrumentos y técnicas de observación, variación que puede favorecer a un PIC sobre otro.

2.7. Los PICs tienden a falsarse tras un largo estancamiento heurístico; mientras su confiabilidad depende de su progresividad teórica, empírica y heurística; progresividad inseparable de los compromisos ontológicos establecidos desde su centro fijo. Los criterios para establecer progresividad relativizan la inconmensurabilidad metodológica al imponer criterios transparadigmáticos de evaluación entre PICs.

2.7. La historia de la ciencia ofrece ejemplos de ello

2.7.3. Caso del neutrino tau en ANITA, como anomalía general; muy posible error metodológico. Se está haciendo frente a esta factualidad racionalmente, en el presente y en medio de diversas *fakenews*. Se verá si causa progresión o degeneración en la teoría de partículas, aunque se prevee que no, y menos todavía hará progresar teorías del multiverso.

3. De manera derivada, se puede postular que las doctrinas en filosofía de la ciencia anti-realistas, en sus diferentes ramas, pueden aplicarse para explicar la acción científica en los comienzos de la investigación, sirven como filosofía de guía en tales etapas: pero paulatinamente se tiende a un realismo

tanto teórico, como semántico y metodológico, acorde con la axiología y la ontología realistas como compromisos de los científicos.

3.1. Es posible, aún de forma muy tentativa y sin reificaciones fenomenistas, clasificar los referentes semánticos de ciertas proposiciones en L-estructuras teóricas del lenguaje exactificadas (como las ecuaciones), en: empíricos y transempíricos. Con el tiempo es deseable y de esperar que se tienda a formular proposiciones con muchas variables transempíricas, de medición indirecta y cuantificación teórica. Se tiende así a cierto realismo semántico en la investigación madura.

3.2. El progreso teórico hacia el realismo tiene el acompañamiento del avance en el realismo tanto tecnológico como de las operaciones de la praxis científica de laboratorio, campo y estudio, obteniendo artefactos más eficaces, precisos y complejos (reales en sentido social), que a su vez favorecen la generación de nuevas teorías científicas realistas.

3.3. El instrumentalismo es útil para analizar 'la foto' de un estado de la ciencia o 'la infancia' de una disciplina donde la IET y el relativismo paradigmático (inconmensurabilidad metodológica) son más acuciantes

4. Se implica de lo anterior que, si se busca una investigación fértil, cabe prescribir en el sentido popperiano buscar anomalías en las teorías científicas aparte de validaciones, aunque se conoce que esta tarea choca con la actividad científica habitual de comprobar-validar.

4.1. El contenido empírico de una teoría tiene un carácter prohibitivo: prohíbe que ciertos fenómenos sucedan

4.1.1. El fenomenismo se caracteriza por una estrecha búsqueda de la certeza privilegiando compromisos más modestos y predicciones más probables. El falsacionismo, en cambio, considera atractivas las predicciones audaces (lo que implica una fuerte actitud crítica) ya que permiten anticipar fenómenos novedosos que consideraríamos anomalías sin la teoría o que devendría anomalías para PICs rivales. Esto puede implicar compromisos con entidades o procesos en principio inobservables, reales.

4.1.2. Tras un proceso de sucesivas falsaciones, lo que se presentaba como resistencia de lo real deviene constreñimiento racional. Esto permite un aumento del contenido empírico.

4.2. La historia de la ciencia ofrece ejemplos de ello:

4.2.1. Caso del mesosoma, solo por anomalías e IME (parcial y local) se pudo discernir qué teoría explicaba mejor su realidad.

4.2.2. El RCF se configura en virtud de un fuerte compromiso teórico-semántico y, sin embargo, no es displicente para con las falencias del teoreticismo; esto es, circunscribe a los presupuestos -a),b),c),d),e),f)- del programa hackininano.

4.2.3. Los aspectos teóricos del RCF no implican incompatibilidad con las tesis experimentalistas. Si bien no se han desarrollados todas éstas, la polaridad (el núcleo del programa) representación-intervención (la cual pretende distinguir lo teórico de lo experimental) ya no es suficiente debido a la incorporación de los lenguajes computacionales en ciencia (esto último, pendiente para indagaciones futuras).

4.2.4. La filosofía experimental de la ciencia abarca muchas otras temáticas y problemas que no se han expuesto en la sección experimentalismo y RCF; por ello ésta representa una aproximación inicial, tentativa, pero igual dejamos en claro cuál es el posicionamiento del RCF.

5. Entre una de las cuestiones tratadas, la cuatripartida de los tipos de experimentos, se reconoce de forma elemental esta clasificación, la cual nos evidencia que los experimentos no son reductibles a la concepción popperiana.

5.1. La inmadurez-madurez de la ciencia se da desde una unidad de análisis macro, a nivel micro esta transición se torna imprecisa. La propuesta inicial de la cuatripartida puede acoplarse a esta transición de fases de la ciencia, a nivel macro, pero asimismo no salva ciertas particularidades de la investigación (experimental) científica (como se ejemplifico con el caso del grafeno)

5.2. Por otro lado, el argumento experimental para el realismo (que defiende Hacking), que pretende desligarse del uso de la inferencia en ciencia, da cuenta de las convicciones racionales (implícitas) de los científicos experimentales, pero (como lo propugna iranzo) las inferencias (en especial, la IME en su sentido local y parcial) no pueden eludirse en tanto su validez epistémica para la investigación científica y concreción de resultados (en el contexto de descubrimientos, *e.g.*), pues es un recurso igual de legítimo que la manipulabilidad hackiniana (ambos con sus propias virtudes e insuficiencias)

5.3. La ciencia no es deporte para espectadores, lo que nos dice que los científicos no se limitan a inferir entes, pero igualmente es un deporte para hábiles observadores analíticos, que por lo general deducen o infieren entidades (*e.g.*, los agujeros negros o las lentes gravitacionales en cosmología). En este sentido, los entes como herramientas de investigación, esta última acepción (como lo indica Shapere) debe ampliarse para integrar el uso de inferencias.

5.4. Finalmente, ante la duda del escéptico, una convicción no es de utilidad, por lo que se torna necesario recurrir a una inferencia y explicitar su contenido.

Epílogo: El optimismo realista.

"Le Châtelier, en la obra titulada *L'Industrie, la science et l'organisation au XX siècle*, hablando de la teoría de la relatividad, declara: «Semejante especulaciones pueden interesar a la filosofía, pero no deben entretener un solo instante la atención de los hombres de acción que pretenden comandar la naturaleza, dirigir sus transformaciones». Más adelante, el autor añade: «Hoy en día la probabilidad de poner en jaque las leyes de Newton y de Lavoisier no es ni del orden del billonésimo. Es pues delirante preocuparse por semejantes eventualidades, hablar de ello e incluso detenerse en ello un solo instante». Le Châtelier apoyaba su argumentación en el hecho de que la teoría relativista sólo da resultados diferentes de la mecánica clásica para los cuerpos animados de velocidades superiores a 10.000 kilómetros por segundo. «Ahora bien, nosotros no podemos producir sobre la Tierra velocidades superiores a 1 kilómetro por segundo, la de los proyectiles de Berha. Apenas el planeta Mercurio posee una velocidad suficiente para merecer las especulaciones relativistas. Aun en ese caso, las perturbaciones previstas son tan débiles que todavía no hemos llegado a ponernos de acuerdo sobre su magnitud». El segundo argumento es que: «en lo que concierne a la transmutación del radio en helio, todos los científicos que han trabajado en este problema no llegaron a producir en conjunto 10 miligramos de ese gas. Ahora bien, sobre los millones de toneladas de materia que la industria transforma todos los días, jamás pudo ser constatada una excepción a la ley de Lavoisier» " (Simondon, 2015, pp. 148-149).

En la disputa entre realistas y antirrealistas se da la particularidad de que, *prima facie*, es el realista quien arranca con la carga de la prueba. Esto se debe a que lo que busca establecer es que sus afirmaciones tengan un alcance que traspasa cierto límite, e.g., la mera adecuación empírica; alcance que su rival no está dispuesto a conceder. En este sentido, existe un elemento temperamental del realista que podemos caracterizar como *optimismo*.

"El realista es un optimista epistémico que tiene la esperanza de poder escudriñar los mecanismos inobservables del mundo, aquellos detrás de los aspectos fenoménicos del mundo, mientras que el empirista es pesimista y cauteloso y opta por la mera adecuación empírica de las teorías científicas y por un agnosticismo con relación a las entidades y mecanismos causales inobservables abducidos por el realista" (Cintora, 2017, p.19).

Presentando desde esta perspectiva a ambos contendientes, uno podría imaginarse que los antirrealistas se distinguen por ser más exigentes que estos optimistas epistémicos. Pero éste no es el caso estricto. Ser optimista no implica necesariamente pecar de ingenuo. Si aquí se postula el RCF es porque justamente se intenta fundar un realismo a fuerza de criticismo y desde la convicción de que todo conocimiento genuino no puede ser sino falible. Por el contrario, se considera que, justamente, lo que destaca al realismo científico no debe ser tener una actitud displicente para con los logros de la comunidad científica, sino exigirle siempre un poco más.

Siguiendo con Cintora, podemos distinguir ambas posturas señalando que:

"los realistas en general priorizan la búsqueda de explicaciones causales y, por ende, buscan minimizar el número de hechos brutos, mientras que los antirrealistas priorizan minimizar el número de entidades científicas inobservables" (p.11).

¿Qué se entiende aquí por hecho bruto? Cintaro define por tal a un hecho último tal que sea objetivamente inexplicable. En este artículo que estamos referenciando, nuestro autor analiza la posición de Craig Callender respecto a si debemos o no explicar el hecho de que en el universo temprano la entropía era extraordinariamente baja; y nos comenta que al suceder el universo una sola vez, por lo tanto, de forma *a priori* y con independencia de lo que suceda en el futuro con el progreso científico, Callender declara que no hay nada por explicar dado que no existe tal regularidad en la naturaleza (p. 15).

Paradójicamente, encontramos aquí un curioso dogmatismo. Sin mucho pudor, Callender ya sabe lo que cuenta o no como hecho inexplicable. Del mismo modo, durante la discusión entre Einstein y Bohr todos sabíamos que era netamente metafísica, hasta que a John Bell y Alain Aspect no les pareció tan obvio; y hoy conocemos el fenómeno del entrelazamiento cuántico ya aludido (citar Rosso sección). También hace poco menos de dos siglos el positivista Auguste Comte sabía lo humanamente imposible que es conocer la composición química de las estrellas. Lord Kelvin, en su conferencia de 1900 titulada "Nineteenth century clouds over the dynamical theory of heat and light", nos explicaba que el programa newtoniano ya había cumplido el grueso de sus cometidos, excepto por dos "nubecillas" (una respecto a ciertos problemas con el éter y otra relativa a la partición de la energía) de las cuales surgieron la relatividad especial y la mecánica cuántica. Del mismo modo, Le Châtelier sabía muy bien, en épocas de Einstein (1935), que "la probabilidad de poner en jaque las leyes de Newton y de Lavoisier no es ni del orden del billonésimo. Es pues delirante preocuparse por semejantes eventualidades, hablar de ello e incluso detenerse en ello un solo instante".

Volviendo con Cintaro, este autor considera que un realista científico;

"prioriza la búsqueda de explicaciones causales, quizá porque busca incrementar nuestra comprensión fáctica del mundo, aún si esto requiere abducir nuevas entidades inobservables y en particular busca explicaciones de aquellos hechos que son importantes para nosotros, como lo es nuestra propia existencia" (p. 16).

Podemos encontrar, en el talante realista, cierto espíritu de conquista. Como realistas, se postula como ideal regulativo tanto la inteligibilidad universal como la comprensibilidad del universo. Esto no implica que actualmente estén disponibles todos los recursos necesarios para colmar tales ideales. Se repite: para Cintaro los antirrealistas prefieren apelar a hechos brutos antes que a entidades inobservables. Pero parece ser una limitante innecesaria postular hechos objetivamente inexplicables, mientras que el carácter de inobservable de una entidad puede variar con el tiempo y, sobre todo, con el progreso científico. Postular entidades inobservables puede guiarnos en el desarrollo de nuevos modelos, técnicas e instrumentos que nos permitan acceder a, y teorizar sobre, esas entidades. Y la disputa al interior del JDPR permite explicitar las implicancias de postular tales entidades, lo cual puede llevar a un progreso conceptual que redunde en un progreso experimental, y viceversa. El *dictum* wittgensteiniano, tan caro al positivismo, según el cual "De lo que no se puede hablar hay que callar" (Wittgenstein, 2009, TLF §7) resulta paralizante y no favorece al espíritu crítico y reflexivo de la ciencia.

Como bien señala Kuhn, uno debe ser adiestrado para ingresar a la comunidad científica; pero ese procedimiento no debe ser mecánico. Uno no debe devenir un mero engranaje al interior de una máquina ya plenamente montada, aunque enormemente eficiente y exitosa. Un principio axiológico del RCF, que se ha ido asumiendo a lo largo del ensayo, es hacerse epistemológicamente responsables de las reglas que impone la comunidad científica. La imagen instrumentalista de ciencia o el modelo aislacionista de progreso kuhniano, en cambio, parecen precipitarnos a un sistema cerrado pero oportunistamente bien adaptado a nuestra cultura contemporánea; cultura que tiende a reducir, no sólo la tecnología a ciencia aplicada, sino también, y como contraparte, tiende a reducir la ciencia a tecnología teórica.

Si el realismo debe ser crítico, es porque no le alcanza con que la máquina funcione de forma aceitada y sobreadaptada. En su sistema de valores, el realista pone al conocimiento sobre 'cómo es realmente el mundo' (i.e., la verdad) un peldaño por encima y, por tanto, debe ser muy cuidadoso a la hora de analizar si la fascinación por la utilidad y por el poder predictivo no redundan en un ocultamiento de la verdadera estructura de lo real.

Cada tanto (no siempre), el realista debe señalar que hay algo que no anda bien en la máquina, que hay artificios (convenciones) que por más útiles que sean no dejan de ser apariencias (lo útil no justifica lo mitológico). Einstein fue

justamente un maestro en el arte de señalar que el rey estaba desnudo. Y es el realismo crítico el que nos puede adiestrar en este arte, y no el instrumentalismo que nos invita a ahorrarnos el esfuerzo de pensar y así confiar en que es cuestión de dejar a la mano invisible de la ciencia hacer su trabajo, tal vez aceptar ciertos mecanismos, y que el progreso fluya.

Gilbert Simondon, analizando las figuras de Tales, Anaximandro y Anaxímenes (los padres de la filosofía occidental) en el contexto de las ciudades jónicas del s.vi a.c., i.e., lo que luego se llamó 'el milagro griego', nos comenta que "la primera aparición de un pensamiento individual libre y de una reflexión desinteresada es el hecho de técnicos, es decir la de hombres que han sabido despegarse de la comunidad a través del diálogo directo con el mundo". En contraposición, señala finalmente:

"Hoy en día llamamos técnico a hombres que en realidad son trabajadores especializados, pero que no ponen la comunidad en relación con un dominio oculto; una técnica absolutamente elucidada y divulgada ya no es una técnica, sino un tipo de trabajo; los 'especialistas' no son verdaderos técnicos (...); la verdadera actividad técnica reside hoy en el ámbito de la investigación científica la cual, por ser investigación, está orientada hacia objetos y propiedades de objetos aún desconocidos. Los individuos libres son aquellos que efectúan la investigación, e instituyen por ello una relación con el objeto no social" (Simondon, 2015, p. 446).

Y esto nos lleva a esas primeras palabras que abrieron el presente ensayo.

"¿Por qué no tener la valentía de concluir que ese progreso nos pone en efectivo contacto con la realidad, mientras que el puro fantasear nos aleja de ella? (...) El hecho es que, confesado o silenciado, ese contacto es invocado constantemente, utilizado, abducido por todos nosotros; parece, pues, lícito concluir que es bastante más peligroso fingir que se prescinde de él que referirse al mismo con plena consciencia" (Geymonat, 1965, p. 137).

Este contacto causal aunque epistemológicamente responsable con lo real hace que la materia genere convicciones racionales. Este tipo de constreñimiento racional ejercido por el mundo es capaz de producir ciertos reportes no-inferenciales análogos a los observacionales o a la simple constatación mooreana de que tengo dos manos. Quien transcorre por ese contacto puede sentirse molesto si se le pide hacer de ese contacto una conclusión, como si uno hiciera de las sillas o la mesa en la habitación una hipótesis a inferir. ¿Qué tiene para ofrecer el escéptico para superar tal convicción racional?

Sin embargo, a diferencia de las sillas y las mesas, no todos pasamos por el contacto que tiene un científico en un laboratorio. Una convicción no tiene fuerza probatoria para un escéptico. Y hacer de ese reporte no-inferencial el contenido de una conclusión es un ejercicio crítico y reflexivo necesario al interior del JDPR. La comunicabilidad, el realismo y el criticismo deben avanzar

juntos para no perder al conocimiento científico en el esoterismo kuhniano. Y es en este conflicto entre convicciones donde puede devenir conciente la problematicidad interna al propio paradigma o marco general. Incluso, en el esfuerzo por defender tales convicciones pueden surgir implicancias teóricas o conceptuales interesantes que sin esa confrontación podrían haberse perdido en la inercia estereotipada de la actitud acrítica e instrumental. Por lo cual, juzgamos contraproducente tanto volver insular "la vida propia de los experimentos" así como regresar al viejo despotismo teorista.

Como contraparte, consideramos que ante el RCF el escéptico se nos dibuja como un personaje conservador que cuida su huerta. Del mismo modo, al exponer la filosofía deweyana, Hacking nos explica que "el pragmatista no quiere reñir con sentido común" (Hacking, 1996, p. 85). Y, ¿por qué no quisiéramos hacerlo? Las grandes revoluciones científicas como la copernicana o la einsteniana, ¿no chocan frontalmente contra el sentido común, incluso, contra el sentido común de los propios científicos? Ya hemos analizado junto a Kuhn que toda teorización nace repleta de elementos idiosincráticos producto de nuestros constreñimientos biológicos, culturales y profesionales. Y el escepticismo, así como el instrumentalismo, parecen ser la mejor estrategia para defender tales elementos y no permitir exponerlos a escrutinio y crítica pública. Sin la actitud hostil de Einstein contra el fenomenismo de Bohr no se hubiese descubierto el fascinante entrelazamiento cuántico que cuestiona muchas de nuestras convicciones más íntimas, incluso las de Einstein.

Sin embargo, siempre es necesario tener un instrumentalista de cabecera para despertarnos cada tanto de nuestro sueño dogmático. Evitar el exceso de prudencia no debe precipitarnos a un optimismo descarriado. Como ya hemos citado, casi al final de Representar e intervenir, con cierta modestia Hacking afirma que

"Seguramente hay muchas entidades y procesos que los seres humanos nunca van a conocer. Tal vez haya muchos que en principio nunca podremos conocer. La realidad es más grande que nosotros" (Hacking, 1994, p. 303).

La inteligibilidad universal y la compresibilidad del universo no dejan de ser ideales regulativos. Tienen un carácter menos metafísico que axiológico. Tampoco debemos caer en la ingenuidad de lord Kelvin de creer que sólo un par de nubecillas nos ensucian el firmamento. Nada evita que estemos a las puertas de la próxima revolución científica. No obstante, cada vez que un escéptico pretenda postular que tal o cual entidad es insondable, imponer cualquier límite a lo pensable o presentar cualquier problema como esencialmente insoluble; siempre junto a Rescher (1994) podemos confiar en que tal vez no sea la capacidad para construir las herramientas cognitivas necesarias lo que nos falte, sino, al escéptico, imaginación.

Bibliografía

- Angarita, D y Pino, J. (2016). A propósito de la dualidad onda partícula: una re-significación conceptual desde los planteamientos de Louis de Broglie. Tesis de licenciatura. Universidad de Antioquia.
- Aramburu, S. (2020). Realismo estructurista y nominalismo científico. *Scientia in Verba Magazine*. 2619-2586, 6 (1), realismo científico y epistemología de las ciencias, p. 157-177
- Auletta, G. (2000). Foundations and interpretation of quantum mechanics. Singapore: World Scientific. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000263&pid=S1678-3166201000020000600002&lng=es
- Ávila, N. (2005). Planck y la catástrofe del ultravioleta. En *Libro de Actas III Taller Iberoamericano de Enseñanza de la Física Universitaria*, Publicaciones Universidad de Córdoba - España.
- Anton Ruiz, L. (2008). *Magnetohidrodinámica relativista numérica: Aplicaciones en relatividad especial y general*. Tesis, Universitat de València. <http://roderic.uv.es/handle/10550/14910>
- Baquero, R. (2014). La Superconductividad: sus orígenes, sus teorías, sus problemas candentes hoy. *Revista De La Academia Colombiana De Ciencias Exactas, Físicas Y Naturales*, 38, 18-33. doi: <https://doi.org/10.18257/raccefyn.152>
- Barrera, S., & Primero, G. (2020). Cognitivismos y conductismos : mitos que obstaculizan el diálogo, análisis de los conceptos de conducta y cognición, y propuestas de integración teórica. *Scientia in Verba Magazine*, 6(1), 17-46. Recuperado a partir de <https://scientiainverbaojs.nulliusinverbasite.com/index.php/rev/article/view/3>
- Becerra, D. (2020). Conocer no es como predecir una secuencia numérica impredecible: Bateson y los polinomios de Lagrange. *Scientia in Verba Magazine*, 6(1), 65-73. Recuperado:<https://scientiainverbaojs.nulliusinverbasite.com/index.php/rev/article/view/8>
- Beléndez, A. (2015). Óptica: Teorías sobre la Luz, en el «Año Internacional de la Luz 2015» <https://blogs.ua.es/fisicateleco/2015/01/06/optica-teorias-sobre-la-luz/>.
- Bertolano, H y Vettorel, S. (2014). *FISICA Ondas Electromagneticas*, Material de estudio para alumnos de 5º año, Área Física.
- Borge, B (2014). Creer en lo inobservable: una mirada a los orígenes del realismo científico moderno. *Discusiones Filosóficas*. pp. 163 - 180
- Borge, B. (2015). *Conociendo la estructura del mundo. El Realismo Estructural en el marco del debate Realismo vs. Antirrealismo Científicos*. Universidad de Buenos Aires. ISBN 978-987-33-8744-9

- Blanco, D. (2015). Luz y ondas. Huygens: la luz como propagación ondulatoria. Recueprado de: https://www.researchgate.net/publication/289684846_Luz_y_ondas_Huygens_la_luz_como_propagacion_ondulatoria
- Brandom, R. (2002a); *La articulación de las razones: Una introducción al inferencialismo*; Siglo XXI, España.
- Brandom, R. (2002b); "The Centrality of Sellars Two Ply Account"; *Tales of the Mighty Dead: Historical Essays in the Metaphysics of Intentionality*; Harvard University Press; pp.348-58.
- Buckner, C. (2015). A property cluster theory of cognition. *Philosophical Psychology*, 28(3), 307-336.
- Bunge, M. (1972). *Teoría y realidad*. Ediciones Ariel. Capítulo 2. Los conceptos: conceptos empíricos y transempíricos. Pág. 91.
- Bunge, M. (2004). *La investigación científica, su estrategia y su filosofía*, Siglo XXI Editores, 3ª Edición. Capítulo 12: 'Observación'. Apartados 12.1. y 12.3.: 'Hecho' y 'Indicador'. Capítulo 8: 'Teoría: dinámica'. Apartado 8.5.: 'Profundidad'.
- Bunge, M. (2005). *Diccionario de Filosofía*, Siglo XXI editores. Pág. 184. 'Reificación'.
- Bunge, M. (2009). *A la caza de la realidad*, la controversia sobre el realismo, Gedisa.
- Bunge, M. (2009). *Tratado de Filosofía Básica, vol. 2: Semántica II*, Gedisa. Sección 2.4: Condiciones de verdad. Pág. 136-139.
- Bunge, M. y Mahner, M. (2000). *Fundamentos de Biofilosofía*. Siglo XXI Editores. Apartado 3.4. Hipótesis; definición 3.7. Pág. 101.
- Cárdenas, L. (2011). La inferencia a la mejor explicación en el debate Realismo /antirrealismo. *Discusiones Filosóficas*. pp. 89 – 105
- Castilla, A. (2012). Newton y Huygens, artículo, recuperado de <https://economyayfuturo.es/newton-y-huygens-3/>
- Cassini, A y Levinas, L. (2005). La reinterpretación radical del experimento de Michelson-Morley por la relatividad especial. *Scientiae Studia*, 3 (4).
- Chakravartty, A. (2007). *A METAPHYSICS FOR SCIENTIFIC REALISM Knowing the Unobservable*. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.
- Chakravartty, A. (2011). Stanford Encyclopedia of Philosophy. Scientific Realism, First published Wed. Recuperado de: <https://plato.stanford.edu/entries/scientific-realism/>
- Chalmers, A. F. (2000). ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, 3ª edición. Siglo XXI editores, Madrid. Pág. 188.
- Chalmers, F (1982). *¿Qué es esa cosa llamada ciencia?* Tercera edición. Siglo Veintiuno España Editores. 2000
- Cíntora, A. (julio-diciembre 2017). "El disenso axiológico entre realistas y antirrealistas científicos". En *Praxis Filosófica Nueva serie*, No. 45 Suplemento, julio-diciembre. pp. 11-23

- Corredor, J y Jiménez, W, (2011). La Modularidad y la Realidad de los Procesos Psicológicos, *Revista Colombiana de psicología*, 20 (2), p. 309-319
- D'Espagnat, B. (2000). A note on measurement. *Physics Letters a*, 282.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000273&pid=S1678-3166201000020000600007&lng=es
- Davidson, D. (1992). *Mente, mundo y acción: Claves para una interpretación*. Paidós, Barcelona.
- Derek, B. F. et al (2018). *The ANITA Anomalous Events as Signatures of a Beyond Standard Model Particle, and Supporting Observations from IceCube*, Cornell University. Recuperado de (visitado por última vez en la fecha de 21/05/2020):
<https://arxiv.org/abs/1809.09615>
- Diéguez, A. (1998). Los compromisos del realismo científico. En Pascual F. (Eds) *Contrastes. Revista interdisciplinar de filosofía*, Filosofía actual de la ciencia suplemento 3. España.
- Diéguez, A. (1998). *Realismo Científico, una introducción al debate actual en la filosofía de la ciencia*, Universidad de Málaga. Pág. 81.
- Diéguez, A. (2007). La relatividad conceptual y el problema de la verdad: Bases para un realismo ontológico moderado
- Diéguez, A. (2010). *Filosofía de la ciencia*, Biblioteca Nueva Universidad, Serie Psicología. Pág. 54.
- Dummett, M. (1978), *Truth and Other Enigmas*, Harvard University Press ISBN: 0674910753,978067491075
- Dummett, M. (1978). *Truth and Other Enigmas*, Duckworth, London.
- Egg, M. (2018). Entity Relism. En Saatsi (Ed.), *The Routledge Handbook Of Scientific Realism* (1a edición, pp. 120-132). Londres: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203712498>
- Enciclopedia británica. (s.f). Stefan-Boltzmann law. Recuperado de <https://www.britannica.com/science/Stefan-Boltzmann-law>
- Fellows, P. (2000). "Food Processing Technology. Principles and Practice. Second Edition". Woodhead Publishing Limited. Cambridge, England.
- Fernández, L. (2006). Cambios de referencia: Kripke y Putnam, *CRÍTICA*, Revista Hispanoamericana de Filosofía. Vol. 38, No. 114 (diciembre 2006): 45–67.
- Ferreirós, J., & Ordóñez, J. (2019). Hacia una filosofía de la experimentación. *Crítica. Revista Hispanoamericana De Filosofía*, 34(102), 47-86.
<https://doi.org/10.22201/iifs.18704905e.2002.979>
- Gähde, U, (1997). Anomalies and the revision of theory-elements: notes on the advance of mercury's perihelion, en M.L. Dalla Chiara et al. (eds.), *Structures and Norms in Science*, 89-104. Kluwer Academic Publishers.
- García A., Edwin G.; Estany, A. (2010) *Filosofía De Las Prácticas Experimentales Y Enseñanza De Las Ciencias*, Praxis Filosófica, (31), pp. 7-24
<https://www.redalyc.org/pdf/2090/209020106001.pdf>

- Garzón, I y Múnera, H. (2004). MÉTODO DE HERTZ PARA SOLUCIONAR LAS ECUACIONES DE MAXWELL: El Caso del Dipolo Oscilante. *MOMENTO - Revista de Física*, 29; 30-42 0121-4470.
- Geymonat, L (1965). *Filosofía y filosofía de la ciencia*. Nueva colección labor versión impresa. Barcelon España.
- Goodman, N. (1983). *Fact, Fiction, and Forecast*, Harvard University Press.
- Gorham, P. W. et al (2016). *Characteristics of Four Upward-Pointing Cosmic-Ray-like Events Observed with ANITA*, Physical Review Letters. Sitio web con otros artículos sobre ANITA y la superación de las anomalías señaladas en el texto antecedente. Recuperado de (visitado por última vez en la fecha de 21/05/2020): <https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.117.071101>
- Gracia, A. (2019). On the Bunge-Romero axiomatization of partial truth. Nullius in Verba Site. Enlace web (visitado por última vez en la fecha de 05/4/2020): <https://nulliusinverbasite.com/on-the-bunge-romero-axiomatization-of-partial-truth/>.
- Giraldo, L. (2017). *Introducción al concepto de cuerpo negro en la Educación media*. Monografía, Universidad Distrital Francisco José De Caldas.
- Guyton, A. C. (2006). Tratado de Fisiología Médica. Anatomy and Physiology. Elsevier, 11ª edición.
- Guzón, J. (2015). ILKKA NIINILUOTO Y EL NUEVO REALISMO CIENTÍFICO, en Cuadernos Salmantinos de Filosofía Suplemento 1, Vol. 42, 2015, p. 99-114, ISSN: 2387-081.
- Haack, S (1991). Filosofía de las Lógicas, Colección Teorema. Segunda Edición. La teoría de la redundancia. Pág. 150-157.
- Hacking, I. (1983). *Representing and Intervening*. Cambridge: Cambridge University.
- Hacking, I. (1989). Extragalactic Reality: the Case of Gravitational Lensing. *Philosophy of Science*, 56, pp. 557-581.
- Hacking, I. (1996). Representar e Intervenir, Paidós Universidad Nacional Autónoma de México, 1ª Edición.
- Hacking, I. (1999). *The Social Construction of What?* Cambridge: Harvard
- Hacking, I. (2001). *¿La construcción social de qué?* España: Paidós.
- Hanson, N. R. (1977). Patrones de descubrimiento: observación y explicación. Alianza, Madrid.
- Harris, D.C. (2006). *Anàlisi química quantitativa*, 6ª Edición. Editorial Reverté, Barcelona.
- Haykin, S. (2001). Communication Systems, McMaster University. 4ª Edición. Pág. 598, ecuación 9.88.
- Hernández, J. (2020) ¿En qué debería consistir el conocimiento metafísico contemporáneo? *Scientia in verba Magazine*, 6 (1), p. 136-148
- Iglesias, M. (2003). *Intervención Y Efectos En Hacking*. Tesis, Universidad Complutense de Madrid. <https://eprints.ucm.es/50945/1/T26868.pdf>

- Iglesias, M. (2003). *Intervención Y Efectos En Ian Hacking Memoria Presentada Para Optar Al Grado De Doctor* ISBN: 978-84-669-2448-1. España.
- Iglesias, M. (2004). El giro hacia la práctica en filosofía de la ciencia: Una nueva perspectiva de la actividad experimental. *Opción* 20, (44), pp. 98-119.
- Ingraham, J.L y Ingraham, C.A. (1999): Introducción a la Microbiología, Vol. 1. Ed. Reverté.
- Iranzo, V. (2000). Manipulabilidad y entidades inobservables. *Theoria: an international journal for theory, history and foundations of science*, (15), pp. 131-153.
- Iranzo, V. (2008). El Dilema del realismo Experimental. *EPISTEME*, 28(1), 59-88. Recuperado en 27 de junio de 2020, de:
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-43242008000100003&lng=es&tlng=es
- Jaramillo, L. y Aguirre, J. (2004). "La controversia Kuhn – Popper en torno al progreso científico y sus posibles aportes a la enseñanza de las ciencias". *Cinta moebio* 20, pp. 83-92.
- Kitcher, Ph. (2001). *Science, Truth, and Democracy*, New York, Oxford University Press. C O N T R A S T E S Revista Internacional de Filosofía Volumen XII (2007) • ISSN: 1136-4076
- Koyré, A. (2012). *Estudios de historia del pensamiento científico*, Siglo XXI editores.
- Kripke, S. (1985). *El nombrar y la necesidad*, traducción. Margarita M. Valdés, Instituto de Investigaciones Filosóficas-UNAM, México
- Kuhn, T. (1982); *La tensión esencial*; Fondo de cultura económica, México.
- Kuhn, T. (1987). *Black-Body Theory and the Quantum Discontinuity*, ISBN 0226458008, 9780226458007 University Of Chicago Press
- Kuhn, T. (2004); *La estructura de las revoluciones científicas*. Fondo de cultura económica, Argentina.
- Lagos, I. (2020). Cambios de referencia en la astronomía antigua: un argumento a favor del realismo. *Scientia in Verba Magazine*, 6(1), 9-16. Recuperado a partir de <https://scientiainverbaojs.nulliusinverbasite.com/index.php/rev/article/view/2>
- Lakatos, I (1978); "¿Por qué superó el programa de investigación de Copérnico al de Tolomeo?"; *La metodología de los programas de investigación*; Alianza, España
- Lakatos, I (1989). *La metodología de los programas de investigación científica*. Alianza, Madrid.
- Lakatos, I. (1987); *Historia de la ciencia y sus reconstrucciones racionales*; Tecnos, Madrid.
- Laudan, L. (1985); "Un enfoque de solución de problemas al progreso científico"; En *Revoluciones científicas*; Fondo de cultura económica, México.
- Lombardi, O y Vanni, L. (2010). Medición cuántica y decoherencia: ¿qué medimos cuando medimos? *Sci. stud.* 8 (2) <http://dx.doi.org/10.1590/S1678-31662010000200006>
- Madrid Casado, C (2018). *Filosofía De La Cosmología: Hombres, Teoremas Y Leyes Naturales*. Pentalfa, Oviedo.

- Madrid Casado, C. (2006). El nuevo experimentalismo en España: entre Ian Hacking y Gustavo Bueno. *Contrastes. Revista internacional de filosofía*. Vol. XI, (11), pp. 153-169.
- Madrid Casado, C. (2009). Cómo hacer ciencia con aparatos. Un enfoque materialista de la física cuántica. *Empiria. Revista de metodología de ciencias sociales*, 0(18), pp. 147-170. doi: <https://doi.org/10.5944/empiria.18.2009.2003>
- Mahner, M. (2007). *Demarcating science from non-science*, en Handbook of the Philosophy of Science: General Philosophy of Science, Elvisevier BV. Section 4., part 4.1. Scientific fields; b) Epistemological assumptions, pág. 531. Recuperado de (19/05/2020): http://astrofrelat.fcaglp.unlp.edu.ar/filosofia_cientifica/media/papers/Manher-Demarcating Science from Non-science.pdf
- Martínez, M y Lewowicz, L. (2014). *La trama en la obra de Ian Hacking. La influencia de Michel Foucault como hilo conductor del pensamiento filosófico canadiense*. Tesis, Universidad de Buenos Aires. http://repositorio.filo.uba.ar/bitstream/handle/filodigital/6089/uba_ffyl_t_2014_904481.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Martínez, M. L. (2005). El realismo científico de Ian Hacking: de los electrones a las enfermedades mentales transitorias. *Redes*, 11(22), pp. 153-176.
- Martinez, R. (1999). La teoría de la radiación del cuerpo negro. *Momento* 19, pp. 59-75 eISSN 2500-8013. Print ISSN 0121-4470.
- Martínez, S. (1997). *De los efectos a las causas: Sobre los patrones de explicación científica*. Paidós, México
- Maxwell, J y Torrance, T (1996). *A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field* ISBN: 1579100155, 9781579100155
- McDowell, J. (2003); *Mente y mundo*; Sígueme, Salamanca.
- Moreno, J. (2006). Realidad y razón en la práctica. *Universitas Philosophica*, 23(46). Recuperado a partir de <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/vniphilosophica/article/view/11268>
- Mosterín, J. y Torretti, R. (2002). *Diccionario de Lógica y Filosofía de la Ciencia*, Alianza Editorial. Pág. 300, sección: 'Instrumentalismo'.
- Mosterín, J. y Torretti, R. (2010). *Diccionario de Lógica y Filosofía de la Ciencia*. Madrid, Alianza Editorial.
- Niiniluoto, I. (1984a). *Is Science Progressive?* Dordrecht/Boston/Lancaster: Reidel.
- Niiniluoto, I. (1984b). *Approximation in applied science; Studies in the Philosophy of Science and the Humanities*. Vol. 42. Págs. 127-139.
- Niiniluoto, I. (1987). TRUTHLIKENESS. D. REIDEL PUBLISHING COMPANY, ISBN-13: 978-94-010-8170-2 DOI: 10.1007/978-94-009-3739-0 e-ISBN-13: 978-94-009-3739-0.
- Niiniluoto, I. (1999). *Critical Scientific Realism*, Oxford university Press.
- Niiniluoto, I., (1980). 'Scientific Progress', *Synthese* 45.

- Okon, E. (2010). El problema de la medición en mecánica cuántica. REVISTA MEXICANA DE FÍSICA (60) 130–140.
- Pérez Ransanz, A. R. (1999); *Kuhn y el cambio científico*; Fondo de cultura económica, México.
- Pérez, L. (2004). APUNTE: Ecuaciones de Maxwell. Recuperado de:
<http://web.fi.uba.ar/~eliva/Fisica2/Apuntes/maxwell.pdf>
- Pérez, N. (2019). Propuesta para un vocabulario mínimo en ciencia. *Scientia in Verba Magazine*, 3, 7-11. Recuperado a partir de
<https://scientiainverbaojs.nulliusinverbasite.com/index.php/rev/article/view/100>
- Piccinini, G., & Scarantino, A. (2011). Information processing, computation, and cognition. *Journal of biological physics*, 37(1), 1-38.
- Planck, M. y González, A. M. (2000). *Autobiografía científica y últimos escritos*, Madrid: Nívola.
- Popper, K. (1975). "La ciencia normal y sus peligros". En Lakatos, I. y Musgrave, A. (eds.), *La crítica y el desarrollo del conocimiento científico*. Barcelona, Grijalbo, pp. 149-158.
- Popper, K. (1991). *Conjeturas y Refutaciones, el desarrollo del conocimiento científico*, Ediciones Paidós, 3ª Edición. Capítulo 3: 'Tres concepciones sobre el conocimiento humano'. Apartado 6: 'La tercera concepción: conjeturas, verdad y realidad'.
- Popper, K. (2002); *The Logic of Scientific Discovery*; Routledge, Abingdon-on-Thames.
- Primero, G y Barrera, S. (2019). Aproximación teórica al neomecanicismo y su aplicación a la psicología. *Scientia in Verba Mag.* 3, 14-31.
- Proietti, M, Pickston, A, Graffiti, F, Barrow, P, Kundys, D, Branciard, C, Ringbauer, M y Fedrizzi, A (2019). Experimental rejection of observer-independence in the quantum world. arXiv:1902.05080
- Psillos, S. (1999) *Scientific Realism. How Science Tracks Truth*, London, Routledge.
- Psillos, S. (2012) "Causal- descriptivism and the Reference of Theoretical Terms", en: Raftopoulos, y Machamer, P., *Perception, Realism and the Problem of Reference*, Cambridge, Cambridge University Press: 212-238.
- Putnam, H. (1973). "Explanation and Reference", en G. Pearce y P. Maynard (comps.), *Conceptual Change*, Reidel, Dordrecht, pp. 199–221. (Reimpreso en Putnam 1975a, pp. 196–214).
- Putnam, H. (1983) *Philosophical Papers*, 3: *Realism and Reason*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Putnam, H. (1988). *Razón, verdad e historia*. Tecnos, Madrid.
- Putnam, H. (Septiembre, 1994); "Sense, Nonsense, and the Senses: An Inquiry into the Powers of the Human Mind"; En *The Journal of Philosophy*, vol.XCI, no.9.
- Purrington, R. (1997). *Physics in the nineteenth century*, ISBN 9780813524429, 0813524423
- Quine, W. O. (2001); *Palabra y objeto*; Herder, Barcelona.
- Quintanilla, M. A. (1981). *A favor de la razón*; Taurus Ediciones, Madrid. Pág. 126.

- Racines, J. (2007). ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO AL ARGUMENTO REALISTA: "LA INFERENCIA DE LA MEJOR EXPLICACIÓN" Revista Légein 4, 69 – 79.
- Reich, E. S. (2011). Finding puts brakes on faster-than-light neutrinos. Nature, international weekly journal of science. Recuperado de (visitado por última vez el 26/06/2020):
- Rescher, N. (1977). Methodological Pragmatism, Blackwell, Oxford.
- Rescher, N. (1994). *Los límites de la ciencia*. Tecnos, Madrid.
- Rescher, N., (1977) Methodological Pragmatism, Blackwell, Oxford, Recuperado de cuenta de prueba de 14 días para su visualización completa
<https://archive.org/details/methodologicalpr0000resc/page/6>
- Romero, G. (2018). Scientific Philosophy, Springer. Cap. II: Semantics, Factual truth. Pág. 22-25.
- Romero, G. (2020). La NASA no descubrió un «universo paralelo», periódico digital Ciencia del Sur. Recuperado de (visitado por última vez en la fecha de 21/05/2020):
https://cienciasdelsur.com/2020/05/20/la-nasa-no-descubrio-un-universo-paralelo/?fbclid=IwAR0eqQJ_5UACAaArVVovXmi4NCZuwwbUtYAaaCl9j8VvzfP2UJPM yEYe5W4
- Romero, V. (2015). Radiación de Cuerpo Negro - Gas de fotones. Instituto de Física. Universidad Nacional Autónoma de México. Apartado Postal 20-364, 01000 México, D.F., México.
- Rorty, R. (1989). *La filosofía y el espejo de la naturaleza*. Cátedra, Madrid.
- Rose, R. (2005). *Three views of anomaly and their heuristic utility*. Thesis, Lamar University
- Savall, F., Domènech, L y Martínez, J. (2013). La introducción del concepto de fotón en bachillerato. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, 2.
- Sellars, W. (1971); "El empirismo y la filosofía de lo mental"; *Ciencia, percepción y realidad*; Tecnos, Madrid.
- Serway, R., Moses, C y Moyer, C. (2005). *Modern Physics*. Third Edition, Thomson Brooks/cole.
- Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication, *Mobile Computing and Communications Review*, Volume 5. Pág. 12. Enlace web (visitado por última vez en la fecha de 22/3/2020): <https://culturemath.ens.fr/sites/default/files/p3-shannon.pdf>
- Sierra, P. G. (2019). *Diccionario filosófico: Manual de materialismo filosófico, una introducción analítica*. 2ª Edición, versión 4. Cuestiones preambulares: Metafísica/Hipótesis/Sustantificación. Recuperado de:
<http://www.filosofia.org/filomat/df004.htm>
- Simondon, G. (2007). *El modo de existencia de los objetos técnicos*. Prometeo, Buenos Aires.
- Simondon, G. (2015). *La individuación a la luz de las nociones de forma y de información*. Cactus, Buenos Aires.
- Strassler, M. (2012). OPERA: What Went Wrong. Of Particular Significance; articles. Enlace web recuperado de (visitado por última vez en la fecha de 26/06/2020):

- Sylvia, C. (1994). *Defending Robustness: The Bacterial Mesosome as a Test Case*. University of Chicago Press Journals.
- Tarski, A. (1931). *The concept of truth in formalized languages*, Warsaw Scientific Society. Enlace web (visitado por última vez en la fecha de 05/4/2020): http://www.thatmarcusfamily.org/philosophy/Course_Websites/Readings/Tarski%20-%20The%20Concept%20of%20Truth%20in%20Formalized%20Languages.pdf.
- Tarski, A. (1966). *La concepción semántica de la verdad y los fundamentos de la semántica*, A Parte Rei. *Revista de Filosofía*.
- Teixidó, O. (2019). 'Sobre la axiología de Gustavo E. Romero y Mario Bunge', *Nullius in Verba Colecciones: Homenaje a Mario Bunge*. Nullius in Verba Editorial. Pág. 47-55.
- Triana, U (2013). Validación de modelos desde la perspectiva epistemológica. En Maldonado (Ed.). *El modelamiento matemático en la formación del ingeniero* (1a edición, pp. 33-52). Ediciones Universidad Central (Grupos de investigación Kishurim, Tecnice, Tecnimat, Griduc, Gidsaw, Cognitek). <http://iconk.org/docs/modelamiento.pdf> University.
- Van Fraassen, B. (1996); *La imagen científica*; Paidós: Barcelona.
- Van Fraassen, B. (2004). "Précis of The Empirical Stance", *Philosophical Studies*, 121, pp. 127-132.
- Velasco, M. (2002). Experimentación y técnicas computacionales. *Theoria. Revista de teoría, historia y fundamentos de la ciencia*. Vol. 17,(45), pp. 317-331.
- Velasco, M. (2005). *El concepto de experimentación en el pragmatismo y el empirismo contemporáneo*. Tesis presentada con el fin de cumplimentar con los requisitos finales para la obtención del título en Doctor de la Universidad de Buenos Aires en Filosofía. <http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/1433>
- Velasco, M. (2007). Ian Hacking y la filosofía de la experimentación. En Lorenzano y Hernán (Ed.), *Filosofía E Historia De La Ciencia En El Cono Sur* (Vol. II, pp. 557- 565). CCC Educando.
- Villatoro, F. (2018). Sorpresa mayúscula: el grafeno bicapa con ángulo mágico es superconductor. Recuperado de: <https://francis.naukas.com/2018/03/06/la-superconductividad-del-grafeno-de-doble-capa-con-angulo-magico/>
- Wittgenstein, L. (2009). *Tractatus logico-philosophicus - Investigaciones filosóficas - Sobre la certeza*. Gredos, Madrid.
- Yang, J. (2018). Relational Formulation of Quantum Mechanics. arXiv:1706.01317v7 [quant-ph] 7 Sep 2018A